

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Förderplan ≠ Förderplanung?

Eingereicht von: Maria Lopez und Maya Buntschu

Begleitung: Susanna Häuselmann

Datum der Abgabe: 20. Juni 2014

ABSTRACT zur Masterarbeit

Autor/en; Autorin/nen:

Maya Buntschu; Maria Lopez

Begleitperson:

Susanna Häuselmann

Titel der Arbeit:

(der definitive Titel der Masterarbeit, dieses Feld wird bereits für das Diplom hinterlegt)
(max. 200 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Förderplan ≠ Förderplanung?

Untertitel der Arbeit

(der Untertitel wird für das Diplom nicht berücksichtigt)

Abstract

(maximal 900 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Die Erstellung von Förderplanungen ist eine der zentralen Aufgaben im Berufsalltag von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Dabei kommt dem Förderplan eine zentrale Bedeutung zu, da in ihm vereinbarte Förderziele, daraus resultierende Massnahmen und Verantwortlichkeiten festgehalten werden. Er bildet die Basis für die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen.

In der vorliegenden Masterarbeit werden relevante theoretische und fachspezifische Aspekte des Förderplans beschrieben und dessen Umsetzung in Regelschulen aufgezeigt. Um die konkrete Umsetzung in der Praxis aufzuzeigen, wurden sechs heilpädagogische Fachpersonen befragt. Bei der Befragung anhand von Interviews standen ihr Begriffsverständnis, die örtlichen Rahmenbedingungen sowie die konkrete Umsetzung des Förderplans im Fokus. Bedeutende Erkenntnisse aus den Analysen und den theoretisch erarbeiteten Hintergründen geben Aufschluss darüber, wie ein Förderplan effizient und vor allem erfolgreich umgesetzt werden kann.

Ist von der Begleitperson zu genehmigen!
Danach elektronisch an pruefungend1@hfh.ch
einreichen!

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Ausgangslage	2
1.2 Forschungsfrage	3
1.3 Ziele	4
2. Theoretischer Bezugsrahmen	5
2.1 Schulische Integration	5
2.1.1 Integrative Förderung	8
2.1.2 Integrierte Sonderschulung	9
2.1.3 Resümee	10
2.2 Zentrale Begriffe und Definitionen	11
2.2.1 Besondere pädagogische Bedürfnisse	11
2.2.2 Resümee	17
2.3 Förderplanung	18
2.3.1 Förderplanungszyklus	19
2.3.2 ICF	20
2.3.3 Schulisches Standortgespräch	22
2.3.4 Förderdiagnostische Beobachtung und Erfassung	29
2.3.5 Umsetzung der Förderung	32
2.3.6 Beurteilung	37
2.3.7 Resümee	39
2.4 Förderplan	39
2.4.1 Definition	39
2.4.2 Zielgruppe	40
2.4.3 Ziel und Funktionen des Förderplans	40
2.4.4 Aufbau und Inhalte eines Förderplans	42
2.4.5 Qualitätskriterien	45
2.4.6 Instrumente zur Förderplanung	46
2.4.7 Resümee	49
3. Forschungsmethode	51
3.1 Qualitative Sozialforschung	51
3.2 Problemzentriertes Interview als Erhebungsverfahren	52
3.3 Wörtliche Transkription	53
3.4 Qualitative Inhaltsanalyse	53
3.5 Gütekriterien qualitativer Forschung	57

4. Durchführung der Forschungsmethoden	59
4.1 Problemzentriertes Interview	59
4.2 Wörtliche Transkription	60
4.3 Qualitative Inhaltsanalyse	60
5. Forschungsergebnisse	63
5.1 Dimension Definitionen	63
5.1.1 Zusammenfassung der Dimension Definitionen	66
5.1.2 Fazit der Dimension Definitionen	67
5.2 Dimension Schulisches Standortgespräch	68
5.2.1 Zusammenfassung der Dimension Schulisches Standortgespräch	72
5.2.2 Fazit der Dimension Schulisches Standortgespräch	73
5.3 Dimension Förderplan	74
5.3.1 Zusammenfassung der Dimension Förderplan	83
5.3.2 Fazit der Dimension Förderplan	84
5.4 Dimension Umsetzung	86
5.4.1 Zusammenfassung der Dimension Umsetzung	90
5.4.2 Fazit der Dimension Umsetzung des Förderplans	92
6. Diskussion der Ergebnisse	94
6.1 Zusammenfassung und Erreichung der Ziele	94
6.2 Beantwortung der Forschungsfrage	99
6.3 Kritische Reflexion	99
6.3.1 Aussagekraft der Ergebnisse	100
6.3.2 Gütekriterien	101
6.4 Konsequenzen für die Praxis	102
6.5 Ausblick	103
7. Literaturverzeichnis	104
8. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	111
Anhang	113

Vorwort

Die vorliegende Masterarbeit ist das Ergebnis intensiver Forschungsarbeit (Oktober 2012 bis Januar 2014) an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Die Intention dieser Forschungsarbeit liegt in der Umsetzung von Förderplänen im schulischen Praxisalltag Schulischer Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Die Thematik „Förderplan“ besitzt in der täglichen Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen einen grossen Stellenwert, da er die Basis für die individuelle Förderung dieser Kinder und Jugendlichen darstellt. Im Austausch mit anderen Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an der Hochschule für Heilpädagogik (Zürich) und in der eigenen Gemeinde wurde von den Autorinnen der vorliegenden Forschungsarbeit festgestellt, dass zum einen Unsicherheit bezüglich der Erstellung von Förderplänen vorherrscht und zum anderen ein Wissensdefizit über die kantonalen Vorgaben und Empfehlungen vorliegt. Um im Praxisalltag professionell agieren zu können, ist es daher sinnvoll, sich einerseits mit den Handreichungen und Broschüren der Bildungsdirektionen des Kantons Zürich (Theorie) auseinanderzusetzen und andererseits anhand aktueller Befragungen (Interviews) von sechs Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen Einsicht in bereits erarbeitete Förderpläne zu erhalten, um Theorie und Praxis erfolgreich miteinander in Einklang zu bringen.

Die Autorinnen der vorliegenden Arbeit danken den Interviewpartnerinnen und -partnern, die Rede und Antwort standen und so einen erheblichen Beitrag zum Gelingen der Forschungsarbeit geleistet haben. Ein besonderes Dankeschön geht an die wissenschaftliche Begleitperson Susanna Häuselmann, die das Forschungsvorhaben kompetent beraten und unterstützt hat. Weiter danken die Autorinnen der Abteilung Sonderpädagogisches des Volksschulamtes des Kantons Zürich für die telefonische Auskunft und das Angebot, für Fragen jederzeit zur Verfügung zu stehen. Den Partnern und Familien danken die Autorinnen vor allem für das entgegengebrachte Verständnis, die konsequente Unterstützung, die Rücksichtnahme und die Entbehungen, die sie im Rahmen dieser Arbeit in Kauf genommen haben.

Abkürzungsverzeichnis

APA	Aktivitäts- und Partpationsanalyse
BehiG	Behindertengleichstellungsgesetz
BISS	Beobachtungsindikatoren im Schulischen Standortgespräch
BV	Bundesverfassung
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
FPAss	Förderplanungsassistent
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
IF	Integrierte Förderung
ISD	Interdisziplinäre Schülerdokumentation
ISR	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule
ISS	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule
IVSE	Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen
QSS	Qualitätssicherung in Schulen
SSG	Schulisches Standortgespräch
VSA	Volksschulamt des Kantons Zürich
VSG	Volksschulgesetz
VSM	Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen
WFP	Webbasierter Förderplaner

1. Einleitung

In die Regelklasse der öffentlichen Schulen sollen Kinder und Jugendliche integriert werden, die bis dahin in separativen Schulangeboten unterrichtet wurden. Zweck dieser Separation war die Bildung von „Gruppen von Schülerinnen und Schülern mit möglichst gleichen Lernvoraussetzungen“ (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007c, S. 2). Lange Zeit war die Auffassung vorherrschend, dass mit der Separation den Kindern und Jugendlichen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen am meisten gedient sei. Ab 1970 entstanden in der Schweiz Versuchsklassen mit behinderten und nichtbehinderten Kindern, da Eltern von Kindern mit einer Behinderung die Integration ihrer Kinder in eine Regelklasse forderten. Verschiedene Untersuchungen in den 90er Jahren, die gemäss Bildungsdirektion des Kantons Zürich von Hildeschmidt und Sander 1995, Haeberlin, Bless, Moser und Klaghofer 2003, Bless 2005 durchgeführt wurden, zeigen auf, dass Kinder und Jugendliche mit Lernbehinderungen in Regelklassen grössere Fortschritte erzielten und die bewusste Integration keine „negativen Auswirkungen auf die Schulleistungen von Regelklassenschülern“ zur Folge hatte (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007c, S. 3). Damit wurde einerseits widerlegt, dass Schülerinnen und Schüler in separativen Kleinklassen, dank grösserer Individualisierung, besser gefördert werden können und andererseits bewiesen, dass sich die Integration positiv auf das Lernen auswirkt (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007c, S. 3). Die Wichtigkeit der Integration wird durch die von der Schweiz am 15.04.2014 vorgenommene Ratifizierung der UNO-Behindertenkonventionen bestärkt, die in Ergänzung zum schweizerischen Behindertengleichstellungsgesetz besagt, dass einstellungs- und umweltbedingte Barrieren zu beseitigen seien, um Menschen mit einer Behinderung eine autonome Lebensführung zu ermöglichen. Ein weiterer Meilenstein in der Integrationsgeschichte des Kantons Zürich ist die Beantragung des Beitritts zum Sonderpädagogischen Konkordat durch den Regierungsrat an den Kantonsrat.

Die Schule im Kanton Zürich ist seit der Einführung des neuen Volksschulgesetzes (VSG) im Jahr 2005 und der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen 2007 intensiv an der Umsetzung der Integration der Kinder und Jugendlichen mit Behinderung beteiligt. Sie folgen demnach der Salamanca-Erklärung 1994, die festhält, dass Integrative Schulen das beste Mittel seien, um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen und fordern deshalb, Regelschulen so zu gestalten, dass sie in der Lage sind, alle Kinder mit ihren individuellen Bedürfnissen zu fördern. Die Schule hat demnach zum Ziel, sich für möglichst viele betroffene Kinder und Jugendliche zu öffnen. Dies bedeutet, dass sie ihren Unterricht so ausrichten muss, dass alle Kinder daran teilhaben und partizipieren können. Im Rahmen der Integrativen Förderung (IF) werden Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der Regelklasse oder in kleinen Gruppen gefördert. Für eine gezielte und ressourcenorientierte Förderung ist somit eine fundierte Förderplanung unabdingbar. Das zentrale Instrument des Förderprozesses ist der Förderplan. In ihm werden unter anderem wichtige Schülerdaten, Förderziele, Massnahmevorschläge und Verantwortlichkeiten festgehalten.

Die Arbeit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an der Regelschule im Kanton Zürich fokussiert sich daher auf die Erstellung und die Umsetzung von Förderplänen. Aus diesem

Grund wird stets Bezug auf die Situation im Kanton Zürich, unter Einbeziehung der Handreichungen und Broschüren der Bildungsdirektion des Kantons Zürich, genommen. Für eine umfassende Betrachtung des Themas wird zu Beginn der Arbeit auf die Historie der schulischen Integration zurückgeblickt. Anschliessend werden zentrale Begriffe zur Integration und den besonderen pädagogischen Bedürfnissen definiert und der Förderplanungszyklus nach kantonalen zürcherischen Vorgaben vorgestellt. Im Förderplanungszyklus wird der Förderplan bewusst ausgelassen, um ihm im Anschluss ein eigenes Kapitel (2.4 Förderplan) zu widmen. Unter Einbeziehung von Fachliteratur und den Handreichungen und Broschüren des Kantons Zürich werden Ziele eines Förderplans formuliert. Zudem werden weitere wichtige Informationen aus der Literatur, zur Erstellung und Umsetzung von Förderplänen, hinzugezogen. Im Rahmen dieser Arbeit werden ergänzend problemzentrierte Interviews geführt, die Aufschluss darüber geben, wie Förderpläne in der Regelschule gehandhabt werden. Die Interviews werden in Beziehung zur Theorie, den kantonalen Empfehlungen und gesetzlichen Vorgaben des Kantons Zürich gesetzt. Im Folgekapitel wird die Forschungsmethode präsentiert, die sich nach der qualitativen Sozialforschung richtet. Dazu werden die qualitativen Verfahren nach Mayring (2002; 2010) beschrieben. Im Anschluss an die Durchführung dieser Verfahren (Kapitel 4) folgt die Gesamtdarstellung der Ergebnisse (Kapitel 5) der Interviews. Die Darstellung gliedert sich in die definierten Hauptkategorien auf. Zentrale Ausschnitte aus den Interviews werden zu jeder Kategorie zitiert und mit der Theorie, den Handreichungen und Broschüren der Bildungsdirektion des Kantons Zürich in Verbindung gebracht. Die wichtigsten Ergebnisse der Interviews werden in einer kurzen Zusammenfassung festgehalten und Unterfragen dieser Arbeit im Fazit beantwortet. Am Ende folgt die Diskussion der Ergebnisse (Kapitel 6), in der die Forschungsfrage beantwortet wird, Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis aufgezeigt werden und ein perspektivischer Ausblick auf mögliche weitere Fragestellungen unterbreitet wird.

1.1 Ausgangslage

Die Rolle der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen hat sich seit dem Erlass der Verordnung über sonderpädagogische Massnahmen (VSM) im Juli 2007 verändert. Mit der Verabschiedung des neuen VSG des Kantons Zürich im 2005 hat sich das Zürcher Stimmvolk und der Kantonsrat für das Prinzip der Integration entschieden. Dieses setzt sich zum Ziel, dass alle Kinder Anrecht auf eine ganzheitliche Förderung in der Regelschule haben.

Für Kinder mit Teilleistungsschwächen, Lern- und Verhaltensauffälligkeiten sowie einer Lernbehinderung können angepasste Lernziele festgelegt werden. Die gezielte Förderung dieser Schülerinnen und Schüler basiert auf einer Förderplanung. Sie gehört zu den Hauptaufgaben der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Wie eine solche Förderplanung und der daraus resultierende Förderplan aussehen sollen, wird nicht vom Kanton Zürich vorgegeben. Somit werden Förderpläne unterschiedlich erstellt. Diese uneinheitliche Erstellung und Umsetzung des Förderplans bestätigte sich im Austausch mit anderen Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Arbeitsumfeld und während der Ausbildung und führte zu Unsicherheiten und unbeantworteten Fragen: Für welche Kinder müssen Förderpläne erstellt werden? Welche Vorgaben sind vom Kanton bestimmt? Wie werden in der Praxis Förderpläne erstellt und umgesetzt? Wie sind sie aufgebaut? Eine Klärung dieser Fragen ist unumgänglich, um im schulischen Alltag professionell agieren zu können.

In der vorliegenden Masterarbeit sollen daher die Rahmenbedingungen der Förderplanung, der daraus resultierende Förderplan und zentrale Begriffe der schulischen Integration geklärt werden. Weiter soll geklärt werden, wie sich die Begriffe Förderplanung und Förderplan voneinander unterscheiden, zumal sie oft als Synonym verwendet werden. Auch Begriffe wie sonderpädagogische Massnahmen und Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden mit dem Förderplan in Zusammenhang gebracht und schaffen Klärung für die Anwendung in der Berufspraxis. Die gezielte Auseinandersetzung mit dem Thema Förderplan soll unterschiedliche Umsetzungsmöglichkeiten in verschiedenen Schulhäusern (Schulformen) aufzeigen. Dazu werden sechs Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen interviewt. Die Interviews sollen Aufschluss darüber geben, wie die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen den Förderplan in der Praxis konkret umsetzen, wie die Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson stattfindet und welche Faktoren zum Gelingen eines Förderplans beitragen. Des Weiteren sollen die Interviews Einblick in andere Förderpläne geben, zumal lediglich Förderpläne aus der Literatur und den Vorlesungen der Hochschule für Heilpädagogik bekannt sind. Die Förderpläne aus der Praxis sollen zur Reflexion und Weiterentwicklung des eigenen Umgangs mit dem Instrument Förderplan anregen beziehungsweise beitragen.

1.2 Forschungsfrage

Aus der bisherigen Auseinandersetzung mit der Thematik „Förderplan“ stellt sich folgende Hauptfrage:

- Wie werden in der Regelschule Förderpläne erstellt?

Diese Hauptfrage wird durch spezifische Unterfragen differenziert.

- *Wie wird Förderplanung gemäss Bildungsdirektion definiert?*
- *Was verstehen Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unter den Begrifflichkeiten Förderplanung und Förderpläne?*
- *Welche Richtlinien sind vom Kanton Zürich für die konkrete Umsetzung formuliert?*
- *Wie sieht die Umsetzung des Förderplans in der Praxis aus? Welche Massnahmen werden konkret ergriffen?*
- *Wie wird zwischen den beteiligten Personen kooperiert?*
- *Wie werden Förderpläne erstellt? Aufgrund welcher Kriterien wird entschieden, einen Förderplan zu erstellen?*
- *Wie sind die Verantwortlichkeiten der Förderplanung geregelt?*
- *In welchem Rahmen werden die Förderziele für den Förderplan gesetzt und überprüft? In welcher Regelmässigkeit geschieht dies?*

1.3 Ziele

Mit dem Forschungsvorhaben der vorliegenden Arbeit werden zwei Ziele verfolgt. Ein Ziel ist es, den Begriff Förderplan auf Grundlage der Fachliteratur und den Handreichungen des Kantons Zürich zu definieren. Das zweite Ziel soll aufzeigen, wie Förderpläne in der aktuellen Praxis umgesetzt werden.

Ziel 1: Klärung des Begriffes Förderplan

Um das Ziel 1 zu erreichen, werden kantonale Vorgaben sowie geeignete Literatur studiert. Zudem sollen die Interviews mit den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen Aufschluss darüber geben, was in der Praxis unter dem Begriff Förderplan verstanden wird.

Ziel 2: Aufzeigen des Umgangs mit Förderplänen

Des Weiteren steht die praktische Umsetzung der Förderpläne im Forschungsinteresse. Ziel ist es herauszufinden, wie die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen Förderpläne in der beruflichen Praxis konkret erstellen, umsetzen und auswerten. Dazu werden die Interviews ausgewertet.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

Der theoretische Bezugsrahmen, der zentrale Begrifflichkeiten definiert und Prozesse rund um den Förderplan beschreibt, resultiert aus den Zielsetzungen. Das Hauptinteresse liegt dabei in der Erstellung und Umsetzung von Förderplänen für Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, die im integrativen Setting gefördert werden. Daher wird zunächst der Begriff Schulische Integration allgemein erfasst und erläutert. Verschiedene internationale, nationale und kantonale Bestimmungen zur Schulischen Integration werden in diesem Zusammenhang vorgestellt. In einem weiteren Schritt werden die Umsetzungsvarianten des Kantons Zürich zur Schulischen Integration näher beschrieben. Schulisch integriert werden Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Begriffe, die im Zusammenhang mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen stehen, werden demzufolge definiert, um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Nachfolgend wird auf die Förderplanung detailliert eingegangen, da der Förderplan stets ein Teil der Förderplanung ist. Abschliessend werden zentrale Aspekte des Förderplans aufgezeigt.

Die Unterkapitel werden durch Bezugnahme zum Förderplan eingeleitet, die jeweilige Thematik theoretisch begründet und abschliessend ein jeweiliges Kapitelresümee gezogen.

2.1 Schulische Integration

Bis vor wenigen Jahren war in der Schweiz die Vorstellung über eine effiziente Förderung durch homogen zusammengesetzte Lern- und Leistungsgruppen vorherrschend. Schülerinnen und Schüler, die den Anforderungen der Regelschule nicht gewachsen waren, wurden in möglichst homogenen Sonder- und Kleinklassen beschult und so auf die Integration in die Berufswelt vorbereitet. Durch die Selektion und Zuweisung zu verschiedenen Schulformen und Leistungsgruppen sollte erreicht werden, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler diejenige Schulform besuchen, die für sie am besten geeignet ist und in der sie in optimaler Weise ihren Fähigkeiten und Lernvoraussetzungen entsprechend gefördert werden. Obwohl der Grundgedanke der individuell angepassten Förderung vorsätzlich ist, hat sich dieses separative System in der Regel nicht bewährt. Entgegen den Erwartungen konnte in verschiedenen Studien belegt werden, dass Kinder mit besonderen Lernvoraussetzungen in speziellen Klassen nicht besser gefördert werden können als in der Regelklasse. Durch Integration wird hingegen die Lernentwicklung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen positiv beeinflusst.¹ Das gilt sowohl für Kinder und Jugendliche mit Behinderung als auch für solche mit erschwerten Lern- und Verhaltensvoraussetzungen. Weiter trifft dies auch für Kinder, die Deutsch als Zweitsprache lernen, und für Kinder mit besonderer Begabung zu (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007d).

In der Schweiz finden aktuell intensive integrative Bemühungen statt. Laut Joller-Graf hat die politische Trendwende ihren Ursprung in der Unterzeichnung der Salamanca-Deklaration (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 5). Im Jahr 1994 fand eine Weltkonferenz statt, die von der spanischen Regierung in Zu-

¹ Eine Übersicht über die Wirkungen integrativer Schulung ist im Anhang 1 zu finden.

sammenarbeit mit der UNESCO² organisiert wurde. An dieser Konferenz in Salamanca, Spanien vom 7. bis 10. Juni 1994, haben sich über 300 Vertreterinnen und Vertreter aus 92 Regierungen und 25 internationalen Organisationen versammelt. Dabei haben sie die sogenannte Salamanca-Erklärung angenommen. Der Grundgedanke dieser Deklaration ist das Prinzip der Integration mit dem Ziel, eine Schule für alle zu schaffen. Unter anderem haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf folgende fünf Grundsätze geeinigt (UNESCO, 1994, S. 1f.):

- dass jedes Kind ein grundsätzliches Recht auf Bildung hat und dass ihm die Möglichkeit gegeben werden muss, ein akzeptables Lernniveau zu erreichen und zu erhalten,
- dass jedes Kind einmalige Eigenschaften, Interessen, Fähigkeiten und Lernbedürfnisse hat,
- dass Schulsysteme entworfen und Lernprogramme eingerichtet werden sollten, die dieser Vielfalt an Eigenschaften und Bedürfnissen Rechnung tragen,
- dass jene mit besonderen Bedürfnissen Zugang zu regulären Schulen haben müssen, die sie mit einer kindzentrierten Pädagogik, die ihren Bedürfnissen gerecht werden kann, aufnehmen sollten,
- dass Regelschulen mit dieser integrativen Orientierung das beste Mittel sind, um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen, um Gemeinschaften zu schaffen, die alle willkommen heissen, um eine integrierende Gesellschaft aufzubauen und um Bildung für Alle zu erreichen...

Mit der Verabschiedung des neuen VSG's des Kantons Zürich, am 7. Februar 2005, hat sich das Zürcher Stimmvolk und der Kantonsrat ebenso für das Prinzip der Integration entschieden. Dieses setzt zum Ziel, dass alle Kinder Anrecht auf eine ganzheitliche Förderung in der Regelschule haben (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011e, S. 3). Somit folgten sie der Erklärung von Salamanca, „dass jedes Kind einmalige Eigenschaften, Interessen, Fähigkeiten und Lernbedürfnisse hat und dass Regelschulen mit integrativer Orientierung das beste Mittel sind, um ... den individuellen Bedürfnissen aller Kinder gerecht zu werden“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007c, S. 2).

Aufgrund der Abstimmung vom 28. November 2004 zu den Gesetzen über die Neugestaltung des Finanzausgleichs (NFA) und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, hat sich die Invalidenversicherung (IV) per 01.01.2008 aus der Finanzierung der Sonderschulung zurückgezogen und diese Aufgabe den Kantonen überlassen. Damit ging die finanzielle und fachliche Zuständigkeit für alle sonderpädagogischen Angebote für Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 20 Jahren an die Kantone über (vgl. VSG, 2007, § 36 Abs. 2). Aufgrund dieser Entscheidung wurden die Kantone verpflichtet, ein Sonderschulkonzept zu entwickeln. Der Kanton Zürich stützte sich dabei einerseits auf das Bundesrecht und andererseits auf kantonale Gesetze. Damit wird auf Bundesebene der Forderung des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) vom 13. Dezember 2002 entsprochen, das Folgendes besagt: „Die Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule“ (BehiG, 2002, Art. 20 Abs. 2).

² UNESCO steht für United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (zu Deutsch Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur)

Der Stand der Umsetzung der integrativen Beschulung wird von Kanton zu Kanton unterschiedlich gehandhabt. Auf kantonaler Ebene stützt sich die Vernehmlassung des sonderpädagogischen Konzepts auf zwei Pfeiler. Zum einen dienen dazu die im Jahr 2006 vom Bildungsrat verabschiedeten zehn Leitsätze (vgl. Anhang 2) für die Entwicklung des sonderpädagogischen Konzepts des Kantons Zürich. Zum anderen wurde das neue VSG, das am 2. Februar 2005 verabschiedet wurde, beigezogen.

Im Folgenden wird auf die zwei Umsetzungsvarianten des Kantons Zürich eingegangen, die der Regel- und der Sonderschulung unterliegen (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Bildung in der Volksschule des Kantons Zürich (in Anlehnung an Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011f, S. 1)

Die Förderung von Kindern mit pädagogischen Bedürfnissen und sonderpädagogischer Angebote basieren im Kanton Zürich, wie bereits in Kapitel 2.1.1 erwähnt, auf den Grundsätzen der Integration. Ein individueller und integrativer Unterricht mit entsprechenden Rahmenbedingungen fördert diese Entwicklung. Vereinzelte Schülerinnen und Schüler benötigen jedoch eine umfangreichere Unterstützung. Für diese Schülerinnen und Schüler kann die Beschulung in einer Sonderklasse oder Sonderschule sinnvoll sein (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011e, S. 4).

Im Folgenden werden die Umsetzungsvarianten Integrative Förderung (IF) und Integrierte Sonderschulung (IS) einzeln beschrieben. Auf die sonderpädagogischen Massnahmen Deutsch als Zweitsprache und Therapie wird in Kapitel 2.2.1 näher eingegangen.

2.1.1 Integrative Förderung

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich sieht in der IF, einen wichtigen Rollenträger bei der integrativen Schulung in der Regelklasse (vgl. Abbildung 2). Die IF ist ein sonderpädagogisches Angebot, das die Lehrpersonen unterstützt, „wenn besondere pädagogische Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern eine den Unterricht in der Regelklasse ergänzende Integrative Förderung erfordern“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011c, S. 2).

Abbildung 2: Angebote der Regelschule (basierend auf Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011g, S. 1)

„wenn besondere pädagogische Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern eine den Unterricht in der Regelklasse ergänzende Integrative Förderung erfordern“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011c, S. 2). Besondere pädagogische Bedürfnisse können in Verbindung mit schwierigem Verhalten, spezifischen Schwächen sowie mit Stärken und Begabungen stehen (ebd.).

Hauptziel ist somit die bestmögliche Förderung aller Kinder innerhalb des Regelklassenunterrichts. Die IF muss im Kanton Zürich laut VSG auf allen Schulstufen verpflichtend angeboten werden (vgl. VSG, 2005, § 35). Der Kanton Zürich gibt vor, in welchem Umfang die IF pro Stufe angeboten werden muss.³ Des Weiteren muss der Unterricht in Deutsch als Zweitsprache angeboten werden. Zudem müssen die Gemeinden für die therapeutische Versorgung aufkommen (Logopädie, Psychomotoriktherapie, Psychotherapie und audiopädagogisches Angebot). Dazu können die Gemeinden besondere Klassen einführen und beispielweise Aufnahmeklassen für Kinder und Jugendliche mit nichtdeutscher Erstsprache, Einschulungsklassen oder Kleinklassen für Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen anbieten (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007d).

Im Rahmen dieser Arbeit wird lediglich auf die IF eingegangen, da dies dem Tätigkeitsbereich der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen entspricht. Dabei wird zwischen drei Formen der Unterstützung unterschieden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011c, S. 2):

- Beratung und Unterstützung
- Teamteaching
- Förderung von Schülerinnen und Schülern in Fördergruppen oder einzeln.

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten somit auf den Ebenen der Gemeinde und Schule, Lehrperson, Klasse und der Schülerin / des Schülers. Für das Gelingen von IF werden unter anderem vier Erfolgsfaktoren genannt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011c, S. 2):

1. Ausrichtung der didaktischen Ebene auf integrative und individualisierende Lernförderung
2. Klärung der Organisation und Verantwortlichkeit in der Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin
3. Ausrichtung der individuellen Lernziele auf die Klassenlernziele
4. Interdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiedenen Fachgruppen innerhalb der Schule.

³ 0.4 Vollzeiteinheiten auf der Kindergartenstufe, 0.5 Vollzeiteinheiten auf der Primarstufe, auf der Sekundarstufe legen die Gemeinden Art und Umfang fest

Für Kinder, die nicht ausreichend von dieser IF profitieren können und eine ausgewiesene Sonderschulbedürftigkeit haben, können zusätzliche Ressourcen durch eine Integrierte Sonderschulung (IS) in Anspruch genommen werden. Auf diese Möglichkeit wird im folgenden Kapitel näher eingegangen.

2.1.2 Integrierte Sonderschulung

Nach wie vor kann nach Sonderpädagogischem Konzept des Kantons Zürich auf eine Sonderschulung zurückgegriffen werden, wenn ein hoher Förderbedarf ausgewiesen ist. Die Sonderschulung bildet einen Teilbereich der sonderpädagogischen Massnahmen. Im VSG des Kantons Zürich wird der Bereich der Sonderschulung folgendermassen umschrieben: „Sonderschulung ist die Bildung von Kindern, die in einer Regelklasse oder in einer Kleinklasse nicht angemessen gefördert werden können“ (VSG, 2005 § 34 Abs. 6). Ein möglicher Anspruch auf Sonderschulung besteht vom Zeitpunkt des Eintritts in den Kindergarten bis maximal zur Vollendung des 20. Lebensjahres (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2012c, S. 5).

Sonderschulung kann in verschiedenen Formen angeboten werden (vgl. Abbildung 3):

- Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung einer Sonderschule (ISS)
- Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR)
- Sonderschulung in Tagessonderschulen und Tagesschulen in Schulheimen
- Sonderschulung in Schulheimen
- Einzelunterricht

Im Folgenden wird auf die Integrierte Sonderschulung (IS) in der Verantwortung der Regel- und der Sonderschule eingegangen, da dies das Tätigkeitsfeld der Regelschule betrifft.

Die IS findet für Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf in der Regelklasse ihrer Wohngemeinde statt. Die Schülerinnen und Schüler gehören vom sozialen Kontext her zur Regelschule und nehmen, soweit es ihnen möglich ist,

am Unterricht der Regelklasse teil. Sie verfolgen dabei ihrer Möglichkeit entsprechende Lernziele und werden dabei durch individuell angepasste Methoden und Unterrichtsmittel von einer Schulischen Heilpädagogin oder Heilpädagogen unterstützt. Grundsätzlich unterliegen Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf den gleichen Pflichten und Rechten wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Sie nehmen an allen Anlässen der Regelklasse teil (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011g, S. 9).

Die ISS findet grundsätzlich in einer Regelklasse des entsprechenden Jahrgangs statt. Es können auch mehrere Kinder mit Sonderschulstatus in einer Klasse unterrichtet werden. Die IS erfolgt mit einer angemessenen Unterstützung durch die Schulische Heilpädagogin oder den Heilpädagogen.

Abbildung 3: Formen der Sonderschulung (in Anlehnung an Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 1)

„Für alle Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf wird eine individuelle Förderplanung erstellt, deren Zielsetzungen regelmässig überprüft werden. Das Integrationsteam⁴ setzt die Förderplanung um und trägt gemeinsam die Verantwortung für die Integration“ (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011g, S. 9). Für diese Schülerinnen und Schüler werden individuelle Ziele in einem Förderplan festgelegt. Die erforderlichen pädagogischen, sonderpädagogischen, sozialpädagogischen, therapeutischen, pflegerischen und technischen Unterstützungsangebote werden von der Regelschule bereitgestellt (vgl. Bildungsdirektion, 2011g, S. 6).

Für diese Integration liegt die Verantwortlichkeit entweder bei einer Sonderschule (ISS) oder einer Regelschule (ISR). Liegt die Verantwortung bei der ISS, wird das spezifisch ausgebildete Fachpersonal, das die Regelklassenlehrperson, die Schülerinnen und Schüler, die Klasse, die Eltern und alle weiteren Personen des Systems Regelschule unterstützt, durch die Sonderschule gestellt. Erfolgt die Integrative Schulung jedoch über die Regelschule (ISR), sorgt sich diese selbst um das Fachpersonal (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2013b, S. 2). Dieses kann für eine adäquate Förderung und Betreuung der Sonderschülerin oder des Sonderschülers eine behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung anfordern. Diese behinderungsspezifische Beratung richtet sich an alle beteiligten Personen und erfolgt durch Fachkräfte von Sonderschulen oder anderen, vom Kanton aufgetragenen Institutionen und Organisationen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012c, S. 9).

2.1.3 Resümee

Im Kanton Zürich werden alle Kinder mit und ohne sonderpädagogische Bedürfnisse schulisch integriert. Dieser integrative Gedanke ist im VSG aufgrund der Bundesverfassung sowie des BehiG verankert. Um Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen angemessen zu fördern, können verschiedene sonderpädagogische Massnahmen ergriffen werden. Zu diesen sonderpädagogischen Massnahmen gehören Therapien, der Unterricht für Deutsch als Zweitsprache, die IF, die IS in Verantwortung der Regel- oder der Sonderschulung. Kann eine Schülerin oder ein Schüler aufgrund von einer Behinderung oder Beeinträchtigung im Regelunterricht nicht angemessen gefördert und gefordert werden, muss eine Sonderschulung in Erwägung gezogen werden. Für die Volksschule sind diese konkret die Sonderschule in Verantwortung der Regelschule (ISR) oder der Sonderschule (ISS).

⁴ Alle Lehrpersonen, Fachpersonen und weitere involvierte Personen, die operativ in der IS tätig sind.

2.2 Zentrale Begriffe und Definitionen

In diversen Handreichungen und Broschüren der Bildungsdirektion des Kantons Zürich werden Lernende, die mit sonderpädagogischen Massnahmen gefördert werden, als Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen benannt. Diese Begrifflichkeit wird jedoch von der Bildungsdirektion nicht klar definiert, weshalb für die weiteren Definitionen geeignete Fachliteratur beigezogen wird. Die fachspezifische Verwendung und Unterscheidung dieses Begriffs ist deshalb wesentlich, da die verschiedenen Beeinträchtigungsarten als Kriterium für die Zuweisung von Massnahmen gelten.

2.2.1 Besondere pädagogische Bedürfnisse

In der VSM vom 11. Juli 2007 steht geschrieben, dass Schülerinnen und Schüler dann ein besonderes pädagogisches Bedürfnis haben, „wenn ihre schulische Förderung in der Regelklasse nicht erbracht werden kann“ (VSM, 2007, § 2 Abs. 1). Diese Bedürfnisse „entstehen vor allem aufgrund *ausgeprägter Begabung*, von *Leistungsschwäche*, des Erlernens von *Deutsch als Zweitsprache*, *auffälliger Verhaltensweisen* oder von *Behinderungen*“ (VSM, 2007, § 2 Abs. 2). In einer weiteren Handreichung ist zu lesen, dass *Lern- und Entwicklungsstörungen im schriftsprachlichen und mathematischen Bereich* in den Bereich der IF gehören (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011c, S. 10).

Der Kanton Zürich unterscheidet zwischen Kindern mit *besonderen pädagogischen Bedürfnissen* und Kindern mit *besonderem Bildungsbedarf*. Kinder mit besonderem Bildungsbedarf werden diejenigen genannt, die eine Sonderschulbedürftigkeit ausweisen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011g, S. 5). Ein besonderer Bildungsbedarf liegt unter Berücksichtigung folgender Kriterien vor:

- bei Kindern vor der Einschulung, bei denen festgestellt wird, dass ihre Entwicklung eingeschränkt oder gefährdet ist oder dass sie dem Unterricht in der Regelschule ohne spezifische Unterstützung aller Wahrscheinlichkeit nach nicht werden folgen können;
- bei Kindern und Jugendlichen, die dem Lehrplan der Regelschule ohne zusätzliche Unterstützung nachweislich nicht, nicht mehr oder nur teilweise folgen können;
- in weiteren Situationen, in denen die zuständige Schulbehörde bei Kindern und Jugendlichen nachweislich grosse Schwierigkeiten in der Sozialkompetenz sowie im Lern- oder Leistungsvermögen feststellt.

(Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektionen, 2007, S. 2)

Diese Sonderschulbedürftigkeit wird mittels Schulischem Standortgespräch und der daraus resultierenden schulpsychologischen Abklärung diagnostiziert und muss von der Schulpflege beschlossen werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass besondere pädagogische Bedürfnisse sowohl *Schwierigkeiten* als auch *besondere Stärken und Begabungen* umfassen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011e, S. 10).

In den nächsten Kapiteln wird daher detailliert auf die Begrifflichkeiten ausgeprägte Begabung, Leistungsschwäche, Lern- und Entwicklungsstörungen im schriftsprachlichen und mathematischen Bereich, Behinderung, Deutsch als Zweitsprache und auffällige Verhaltensweisen eingegangen.

Ausgeprägte Stärken und Begabungen

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich formuliert, dass Begriffe, die besondere Stärken und Begabungen beschreiben, oft unpräzise verwendet werden und nicht genau definiert sind. Um von einem gemeinsamen Verständnis auszugehen, definiert sie die folgenden Begrifflichkeiten (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011a, S. 3):

Begabung: Begabung beschreibt das Potenzial eines Individuums zu ungewöhnlicher oder auffälliger Leistung (Stamm, 1999, S. 10).

Besondere Begabung: Von besonderer Begabung wird gesprochen, wenn Schülerinnen und Schüler in einem oder mehreren Entwicklungsbereichen ihrer Altersgruppe *deutlich voraus* sind.

Ausgeprägte Begabung: Wenn Schülerinnen und Schüler in einem oder mehreren Entwicklungsbereichen ihrer Altersgruppe *in ausgeprägtem Masse voraus* sind, wird dieser Vorsprung als ausgeprägte Begabung oder Hochbegabung bezeichnet.

Obwohl der Begriff *Intelligenz* in der Literatur vielfältig verwendet und erklärt wird, sind sich die Forscher einig darüber, „dass Intelligenz die Fähigkeit umfasst, sich Wissen anzueignen und Probleme mit Hilfe des verfügbaren Wissens in effektiver Weise zu lösen“ (Weinert, 1994, S. 262).

Eine Hochbegabung wird, nebst der oben beschriebenen Definition, mit Hilfe des Intelligenzquotienten bestimmt. Die Intelligenz kann mittels Testverfahren in unterschiedlichen Teilkomponenten gemessen werden. Demnach gilt eine Person als hochbegabt, wenn der Intelligenzquotient über 130 - 140 liegt. Dies trifft auf eine geringe Zahl (ca. 1 - 2 Prozent) der Altersgruppe zu (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011a, S. 3).

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich weist jedoch darauf hin, dass eine hohe Intelligenz nicht allein als Merkmal für Hochbegabung verwendet werden kann (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011a, S. 4). Das Triadische Interdependenzmodell nach Mönks zeigt das komplexe Zusammenwirken von persönlichen Merkmalen einer Person, die für herausragende Leistungen vorhanden sein müssen, und dessen Abhängigkeit zur Umwelt (ebd.).

Abbildung 4: Triadisches Interdependenz-Modell nach Mönks

Das Münchner Begabungsmodell von Heller zeigt diese Persönlichkeits- und Umweltfaktoren als Bedingungsfaktoren überdurchschnittlicher Leistungen auf. Die Erkenntnisse aus mehreren Studien zeigen, dass besonders die abgebildeten Umweltfaktoren sowie die nichtkognitiven Fähigkeiten leistungsförderlich sind (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011a, S. 5).

Abbildung 5: Münchner Begabungsmodell (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2001, S. 6)

Folgendes Fazit zieht die Bildungsdirektion des Kantons Zürich aus den obigen Ausführungen im Bereich der Begabungs- und Begabtenförderung (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011a, S. 6):

- Eine hohe Begabung allein ist nicht ausreichend, um überdurchschnittliche Leistungen zu erbringen.
- Überdurchschnittliche Leistungen sind nicht allein auf eine hohe Intelligenz zurückzuführen.
- Zur Entfaltung von Begabungen braucht es bestimmte Persönlichkeits- und Umweltmerkmale.

Leistungsschwäche

Eine Definition zu finden, die die verschiedenen Schwierigkeiten im Bereich des Lernens der Schülerinnen und Schüler beschreibt, gestaltet sich als schwierig. Es existiert eine Vielzahl von möglichen Beeinträchtigungen des Lernens mit unterschiedlichen Ursachen und Auswirkungen. Auch die Bildungsdirektion des Kantons Zürich definiert keinen dieser Begriffe einheitlich. Daher erstaunt es nicht, dass sich auch in der Fachliteratur verschiedene Terminologien wie Lernstörungen, Lernbehinderungen, Lernschwäche oder Lernschwierigkeiten finden lassen (vgl. Gold, 2011, S. 11f.; Heimlich, 2009, S. 19-23). Während der Vorlesungen an der Hochschule für Heilpädagogik wurden Gold (2011) und Heimlich (2009) bei Lernschwierigkeiten zitiert. In der Auseinandersetzung mit dieser Fachliteratur sind Lauth, Brunstein und Grünke (2011) beim Begriff Lernstörung vorherrschend. Daher basieren die folgenden Ausführungen auf diesen drei Quellen.

Der Begriff der *Lernstörung* bezeichnet nach Lauth et al. „nichts anderes als Minderleistungen beim absichtsvollen Lernen“ (Lauth et al., 2011, S. 13). Sie verwenden den Begriff der Lernstörung als Übergriff, wobei sie zwischen der allgemeinen beziehungsweise kombinierten und der begrenzten Lernstörung unterscheiden (vgl. Tabelle 1). Zur *begrenzten Lernstörung* werden die Lesestörung, Störung des schriftlichen Ausdrucks und die Rechenstörung gezählt, wobei die allgemeine Intelligenz im mittleren Bereich liegt (ebd.).

Tabelle 1: Arten von Lernstörungen (Laut et al., 2004, S. 13)

	Bereichsspezifisch	Allgemein
Vorübergehend	Lernrückstände in Einzelfächern	Schulschwierigkeiten Neurotische Störung
Überdauernd	Lese-Rechtschreib-Schwäche Rechenschwäche	Lernschwäche Lernbehinderung Lernbeeinträchtigung Geistige Behinderung

Im Gegensatz dazu treten bei der *allgemeinen Lernstörung* Schwierigkeiten in den meisten kognitiven Bereichen auf. Dies kann sowohl in schulischen wie auch ausserschulischen Settings auftreten, wobei die intellektuellen Fähigkeiten fast immer beschränkt sind.

Zudem ist, wie aus der Tabelle 1 zu entnehmen, zu unterscheiden, ob die Lernstörungen *vorübergehend* oder *überdauernd* sind. Als Gründe für vorübergehende Lernstörungen nennen Lauth et al. zum Beispiel Schulwechsel oder Reifungskrisen (vgl. Lauth et al., 2011, S. 14). Überdauernde Lernstörungen können weitreichende Konsequenzen haben, da sie meist stagnieren oder sich sogar verschlechtern.

Der Begriff der *Lernbehinderung* wird von Gold dann verwendet, wenn „die Lernbeeinträchtigungen erheblich, überdauernd und umfassend sind und wenn die allgemeine Schulleistungsschwäche zugleich mit einer Intelligenzminderung einhergeht“ (Gold, 2011, S. 11). Die Lernbehinderung ist somit als eine ausgeprägte Art der allgemeinen Lernstörung einzuordnen, die überdauernd ist (vgl. Tabelle 1). Sie gehört jedoch nicht zu einer international gebräuchlichen begrifflichen Kategorie. Doch werden im Folgenden die Kriterien aufgelistet, die für eine Zuweisung zur Sonderschulung im Kanton Zürich bedeutsam und auf eine Lernbehinderung zurückzuführen sind (vgl. Grünke, 2004, S. 66):

- sie betragen zwei bis drei Schuljahre;
- sie betreffen mehrere Unterrichtsfächer (v.a. Deutsch und Mathematik);
- sie persistieren über mehrere Jahre;
- sie sind nicht Folge eines unzureichenden Lernangebots, sondern stehen im Zusammenhang mit Defiziten in der allgemeinen Intelligenz (der IQ liegt zwischen 55 und 85);
- sie können nicht auf eine Sinnschädigung zurückgeführt werden.

Gelten Kinder und Jugendliche als lernbehindert, sind folgende Leit- und Begleitmerkmale zu beobachten. Diese Merkmale werden in der folgenden Tabelle 2 aufgeführt.

Tabelle 2: Leit- und Begleitmerkmale lernbehinderter Schülerinnen und Schüler (in Anlehnung an Grünke, 2004, S. 66)

Leitmerkmale	Begleitmerkmale
<ul style="list-style-type: none"> • lernen wesentlich langsamer • lernen insgesamt weniger • vergessen gelernte Inhalte schneller • weisen grössere Schwierigkeiten beim abstrakten Begriffslernen auf • können gelernte Inhalte schlechter auf neue Situationen übertragen 	<ul style="list-style-type: none"> • zeigen eine schlechtere Sprachleistung • verfügen über eine weniger gegliederte Wahrnehmungs- und Vorstellungsfähigkeit • lassen sich leichter ablenken • sind emotional instabiler und können ihr Gefühls- und Willenserlebnis schlechter differenzieren • neigen zu extremen Verhaltensaussagerungen

Die *Lernbehinderung* ist eine ausgeprägte Form der *Lernstörung* und wird dadurch begrenzt, indem die *Lernstörung* nicht zwingendermassen mit einer Intelligenzminderung einhergeht. Somit können Lernstörungen wider Erwartungen auftreten (IQ Werte > 70). Bei begrenzten Lernstörungen oder auch *Teilleistungsstörungen* ist die Abgrenzung zur Lernbehinderung definiert. Hier werden die Teilleistungsstörungen festgestellt, „wenn die Schulleistungen in den Bereichen Lesen, Schreiben oder Rechnen erheblich beeinträchtigt sind, die allgemeine Intelligenz aber nicht (IQ-Werte > 85)“ (ebd.). Bei der Lernbehinderung hingegen gilt als eines der Kriterien der IQ-Wert, der zwischen 55 und 85 liegt. Liegt der IQ-Wert unterhalb von 55, gilt dies als *geistige Behinderung* (vgl. Gold, 2011, S. 11). Heimlich zeigt auf, dass sich die Trennung dieser beiden Begriffe jedoch als schwierig gestaltet, da sich die beiden Ausprägungen Lernstörung und Lernbehinderung überschneiden (vgl. Heimlich, 2009, S. 21). Dies ist ebenfalls aus den IQ-Werten ersichtlich, die sich um 15 Punkte überschneiden. Zudem zeigt Heimlich auf, dass auch Schülerinnen und Schüler mit einer unterdurchschnittlichen Intelligenz erfolgreich lernen können und solche, die über eine durchschnittliche oder überdurchschnittliche Intelligenz verfügen, nicht ohne Hilfe ihrer Leistungsfähigkeit entsprechende Leistungen zeigen (ebd.).

Ein weiterer Begriff, der von Grünke et al. nicht weiter erwähnt wird, jedoch ein weit verbreiteter ist, ist die *Lernschwierigkeit*. Gold definiert Lernschwierigkeiten wie folgt: „Lernschwierigkeiten sind Schwierigkeiten in der Auseinandersetzung mit Lernanforderungen aller Art, die sich in minderen Schulleistungen beim Lesen, in der Rechtschreibung und / oder beim Rechnen“ (Gold, 2011, S. 12). Zudem zählt er langsame und schwache Lerner ebenso dazu. Der Begriff Lernschwierigkeiten wird dem Begriff der Lernstörung und der Lernschwäche oder -behinderung vorgezogen, da er umfassender ist und weniger impliziert, dass die Schwierigkeiten unveränderbar sind (vgl. Gold, 2011, S. 7).

Deutsch als Zweitsprache

Der Begriff Deutsch als Zweitsprache (DaZ) „bezieht sich auf Erwerb, Gebrauch und Vermittlung der deutschen Sprache in deutschsprachiger Umgebung“ (Rösch, Ahrens, Dirim, Piepho, Röhner-Münch & Tschachmann, 2014, S. 10). Dieser Zweitspracherwerb ist eine zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Schulkarriere, die dem Leistungsvermögen angepasst ist (vgl. Rösch et al., 2014, S. 12). Das Gelingen des Zweitspracherwerbs ist grundsätzlich von internen und externen Faktoren abhängig (ebd.). Dabei bietet das Schulumfeld als externer Faktor eine wichtige Basis, da es den Zugang zur Zweitsprache ermöglicht. Dabei spielt jedoch nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität des sprachlichen Inputs sowie die der Interaktion mit Deutschsprechenden eine Rolle (vgl. Rösch et al., 2014, S. 15). Demzufolge kann den DaZ-Angeboten (Aufnahmeunterricht und Aufnahmeklassen) der Regelschule eine bedeutende Funktion zugesprochen werden. Diese haben das Ziel, Kinder und Jugendliche nichtdeutscher Erstsprache darin zu fördern, ihre Deutschkompetenzen so aufzubauen, dass sie dem Regelunterricht erfolgreich folgen können. Das VSG gibt vor, dass Gemeinden den DaZ-Aufnahmeunterricht auf allen Schulstufen anbieten müssen.

Folgende drei Zielgruppen und Angebote werden im Anfangsunterricht unterschieden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011b, S. 2):

- Integrierter DaZ-Unterricht auf der Kindergartenstufe
- Intensiver DaZ-Anfangsunterricht auf der Primar- und Sekundarschulstufe
- DaZ-Aufbauunterricht für Lernende der Primar- und Sekundarschulstufe

Peyer zeigt auf, dass auch innerhalb des Bereiches Deutsch als Zweitsprache zwischen zwei unterschiedlichen Zielbereichen und -gruppen unterschieden werden kann (vgl. Peyer, 2011, S. 1).

DaZ im *engeren Sinne* des Wortes meint die „gezielte und fokussierte Vermittlung von Deutsch für Lernende mit nicht deutscher Erstsprache im deutschsprachigen (Migrations-) Umfeld“ (ebd.).

DaZ im *weiteren Sinne* des Wortes bezieht sich „auf Unterricht und Deutschförderung im sprachlichen und kulturell heterogenen Umfeld, beziehungsweise auf die Kompetenz, (Sprach-) Unterricht in diesem Umfeld so zu gestalten, dass er Förderbedürfnisse, aber auch Potenziale und Sonderkompetenzen aller Schüler/innen möglichst adäquat integriert und berücksichtigt“ (ebd.).

Auffällige Verhaltensweise

In der Literatur sind verschiedene Definitionen von Verhaltensstörung und Verhaltensauffälligkeit anzutreffen. Jede Definition fokussiert eine partielle Sichtweise, sodass keine der Komplexität des Phänomens *auffälliges Verhalten* umfassend gerecht wird. Verhaltensauffälligkeiten und Verhaltensstörungen beruhen stets auf mehreren Ursachen und müssen je nach Fragestellung aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden (vgl. Myschker, 1993).

Luder und Liesen (2010) definieren auffälliges Verhalten wie folgt: „Ein sonderpädagogisches Verständnis von Kindern und Jugendlichen mit auffälligen Verhaltensweisen sieht das Kind / den Jugendlichen als autonomes Subjekt, dessen auffällige Verhaltensweisen nicht eine fixe und einseitig durch Ursachen auf der Ebene des Individuums bedingte Persönlichkeitseigenschaft sind, sondern sich funktional und entwicklungsperspektivisch als Bewältigungsversuch einer überfordernden Situation innerhalb der aktuellen Lebensumwelt dieses Kindes verstehen lassen“ (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012d, S. 7; zitiert nach Luder und Liesen 2010).

Bei der schulischen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten ist es wichtig, nicht nur Krankheiten, Syndrome und Defizite des Kindes zu berücksichtigen, sondern auch Faktoren des Umfeldes in Betracht zu ziehen, die die Möglichkeiten zur Aktivität und Partizipation des Individuums mitbestimmen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012d, S.4ff.). Dies korreliert mit der ganzheitlichen Sichtweise der ICF-Klassifikation⁵ (international classification of functioning disability and health).

In der Schule kann auffälliges Verhalten in den unterschiedlichsten Formen und Schweregraden auftreten. Die Spannweite reicht von alltäglichen, kleineren Störungen des Unterrichts bis hin zu schwerwiegenden Störungen, die das Wohlbefinden und die Sicherheit der beteiligten Personen in Gefahr bringen. Die Handlungsmöglichkeiten der Schule sind je nach Schweregrad der auffälligen Verhaltensweise und Erscheinungsbild unterschiedlich. In der Handreichung der Bildungsdirektion des Kantons Zürich „Stärkung der Regelschule im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten“ wird zwischen diesen drei Verhaltensauffälligkeiten unterschieden:

⁵ http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endaussage/icf_endaussage-2005-10-01.pdf

- Alltägliches störendes Verhalten
- Verhaltensauffälligkeiten
- Pathologische Verhaltensstörung.

Unter *alltäglich störendem Verhalten* werden Verhaltensweisen verstanden, die als harmonisch und alltäglich bezeichnet werden. Treten sie regelmässig auf, können sie für die Lehrperson belastend sein. In den meisten Fällen treten sie episodisch auf und sind von kurzfristigem Charakter. Oft sind sie auf situative Bedingungen zurückzuführen. Meist können diese Störungen durch die Lehrperson alleine in der aktuellen Situation bearbeitet und geklärt werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012d, S. 5).

Verhaltensauffälligkeiten sind auffälliges Verhalten, das häufig verfestigt und generalisiert vorkommt. Der Unterricht kann über längere Zeit hinweg stark beeinträchtigt werden. Eine gut koordinierte Zusammenarbeit zwischen der Lehrperson, Eltern und weiteren Fachpersonen aus dem Schulteam ist wichtig und notwendig (ebd.).

Am schwerwiegendsten sind Verhaltensstörungen. In der Regel sind sie auf individuelle Belastungen der betroffenen Kinder und Jugendlichen zurückzuführen und sind medizinisch-psychiatrisch diagnostiziert. Diese Auffälligkeiten gehören in die Hände qualifizierter Fachpersonen (vgl. Bildungsdirektion des Kanton Zürich, 2012d, S. 5f.).

Abbildung 6: Unterscheidung von Verhaltensauffälligkeiten (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012d, S. 4)

Der Schweregrad zwischen diesen drei Ebenen der Verhaltensauffälligkeiten ist fließend. Sie hängen von der subjektiven Wahrnehmung ab.

2.2.2 Resümee

In den Handreichungen des Kantons Zürich wird zwischen den Begriffen „besondere pädagogische Bedürfnisse“ und „Kinder mit besonderem Bildungsbedarf“ unterschieden. Letzteres bedeutet eine Sonderschulbedürftigkeit, die mittels Schulischem Standortgespräch und Schulpsychologischer Abklärung diagnostiziert und durch die Schulpflege beschlossen wird. Unter besondere pädagogische Bedürfnisse werden sowohl Schwierigkeiten als auch besondere Schwächen und Stärken verstanden. In den Handreichungen und Broschüren des Kantons Zürich werden die Begriffe Verhaltensauffälligkeit und besondere Begabung detailliert beschrieben. Zentrale Begriffe, wie beispielsweise besondere pädagogische Bedürfnisse oder auch Deutsch als Zweitsprache werden nicht klar definiert. Auch in der Fachliteratur werden die Begriffe unterschiedlich definiert. Um eine gemeinsame Spra-

che zu schaffen, ist es wichtig, diese Begrifflichkeiten klar zu definieren, um ein gemeinsames Verständnis zu erreichen. Die Gefahr besteht darin, dass die Begrifflichkeiten subjektiv interpretiert und Massnahmen entsprechend unterschiedlich gehandhabt werden.

2.3 Förderplanung

In den letzten Jahren hat sich der Begriff der Förderdiagnostik stark gewandelt. Mitte der 60er und in den 70er Jahren wurden in Kreisen der Psychologie, Pädagogik und Heilpädagogik Forderungen laut, sich nicht länger an den Defiziten und Normabweichungen des Kindes zu orientieren. Heutzutage wird unter *Förderdiagnostik* eine Diagnostik verstanden, die weniger selektioniert, sondern ganzheitlich ist, sich am Individuum ausrichtet und auf Förderung zielt (vgl. Moser-Opitz, 2006, S. 5).

Förderdiagnostik wird unterrichtsbegleitend eingesetzt und beschränkt sich nicht mehr auf eine einmalige Stuserhebung. Im Vordergrund stehen die Ressourcen des Kindes und das Ausloten von Entwicklungsmöglichkeiten. Die Orientierung an diesen Ressourcen erfolgt dabei nicht nur in fachlicher Hinsicht, sondern auch in Bezug auf soziale, emotionale und methodische Kompetenzen (vgl. Buholzer, 2006, S. 43). Dieser Ansatz wird auch von anderen Autoren bestätigt:

„Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen stellen die Schule - unabhängig davon, ob es sich um eine Regelschule oder eine Sonderschule handelt - vor besondere Herausforderungen: Mit einem regulären, an Klassen- resp. Stufenzielen orientierten Unterricht werden diese Kinder und Jugendliche mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht zu einem ihnen angemessenen Lernerfolg kommen. Entsprechend gilt es zunächst herauszufinden, wie die individuell besonderen Entwicklungs- und Bildungsbedürfnisse genau aussehen (-> *Förderdiagnostik*) und wie das Lernangebot für diese Schülerinnen und Schüler gestaltet werden muss (-> *Förderplanung*)“
(Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Mettauert Szaday, 2011, S. 95).

Die Förderdiagnostik hat zum Ziel, die Schülerinnen und Schüler möglichst optimal in ihrer Lernentwicklung zu begleiten und zu unterstützen und so bestmögliche Bedingungen zur Entfaltung der Persönlichkeit zu schaffen (vgl. Niedermann, Schweizer und Steppacher, 2007, S. 15-33). Demzufolge müssen Förderdiagnostik und Förderplanung gut aufeinander bezogen sein. Eine Förderplanung ohne diagnostische Komponente ist sinnlos. Um einen spezifischen Förderbedarf und daraus resultierende Förderziele ableiten zu können, bedarf es einer Diagnose bezüglich Stärken und Beeinträchtigungen des Kindes und der Berücksichtigung seines Umfeldes (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 97).

Als Grundlage dazu dient eine *Förderplanung*. Unter Förderplanung wird der zirkuläre Prozess der Planung, Steuerung und Reflexion von sonderpädagogischen Massnahmen verstanden, der zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen eingesetzt wird (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 3). Zentral ist in diesem Prozess die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern, unter Einbeziehung des Kindes. Die Integration von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen erfordert, dass die Förderplanung mit der Gestaltung des Unterrichts vernetzt ist. „Damit Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Be-

dürfnissen am Unterricht und am sozialen Geschehen der Klasse (Regelklasse, Besondere Klasse oder Sonderschulklasse) teilhaben können, müssen die Unterrichtsplanung und der individuelle Förderplan aufeinander abgestimmt sein“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 9).

Die Förderplanung ist ein gemeinsamer interdisziplinärer Austausch mit Auswirkungen auf den Unterricht und auf die Zuweisung von Massnahmen, Hilfen und Therapien (vgl. Luder, Gschwend, Kunz und Diezi-Duplain, 2011, S. 17).

In den letzten Jahren haben sich verschiedene Autoren mit dem Thema Förderplanung auseinandergesetzt und den Ablauf des Prozesses in einem Schema dargestellt. Nachfolgend wird das Modell beschrieben, das an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich vermittelt wird. Steppacher (2004)

Abbildung 7: Prozess der Förderdiagnostik (Niedermann et al., 2007, S. 58)

stellt den förderdiagnostischen Prozess als zyklisch wiederholenden Ablauf dar (vgl. Abbildung 7). Ausgangslage bildet eine Fragestellung rund um die Förderung eines Kindes. Die individuellen Probleme des Kindes und die Suche nach individuellen Lösungen stehen im Zentrum. Darauf folgt die Problemanalyse, in der in erster Linie Fakten gesammelt und miteinander in Beziehung gestellt werden. Auf der Grundlage der ICF werden die Lernvoraussetzungen des Kindes beschrieben. In der folgenden Phase geht es um das Problemverständnis. Leitfrage ist dabei, wie der

Zustand aller Beteiligten interpretiert wird. Zur Steuerung dieser Phase, aus der sich dann der Förderplan ergibt, wurde das Schulische Standortgespräch entwickelt. Auf der Basis des gemeinsam erarbeiteten Problemverständnisses wird ein Förderplan erstellt, der die Planung der Fördermassnahme sowie die Auswahl der Unterrichtsmethoden, wie auch die Verteilung der Ressourcen beinhaltet (vgl. Niedermann et al., 2007, S. 64).

Die Wechselwirkung zwischen diesen drei Aspekten muss bei der Förderplanung berücksichtigt werden, damit eine praxistaugliche und tragfähige Förderung stattfinden kann (vgl. Luder et al., 2011, S. 18).

2.3.1 Förderplanungszyklus

Um ein umfassendes Bild der Lern- und Lebenssituation einer Schülerin oder eines Schülers zu erlangen und daraus Förderziele ableiten zu können, bedarf es eines systematischen förderdiagnostischen Vorgehens. In der Literatur sind verschiedene Kreis- und Spiralmodelle anzutreffen. Im Rahmen dieser Arbeit wird lediglich auf den von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich empfohlenen Förderplanungszyklus eingegangen (vgl. Abbildung 8). Die nächsten Kapitel beschreiben diesen Zyklus genauer.

Die Bildungsdirektion sieht vor, dass die Förderplanung in einem Förderplanungszyklus stattfindet und fünf Elemente umfasst (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 3):

Abbildung 8: Förderplanungszyklus (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 3)

1. Das Schulische Standortgespräch,
2. die förderdiagnostische Beobachtung und Erfassung,
3. den Förderplan,
4. die Umsetzung der Förderung,
5. die Einschätzung des Lernfortschritts und die Überprüfung der Zielerreichung, die auch in die Beurteilung in Zeugnis und Lernbericht einfließen.

Die fünf Hauptelemente dieses Zyklus sind von einer systemischen Sichtweise geprägt. Sowohl personenbezogene Aspekte, als auch Umweltfaktoren

werden einbezogen. Zentrale Elemente in diesem Prozess sind die Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen sowie das Einbeziehen der Eltern und des Kindes (ebd.). Zur Erleichterung der Zusammenarbeit sollen alle Arbeitsinstrumente einheitlich und übersichtlich strukturiert sein. Die ICF eignet sich für die förderdiagnostischen Fragestellungen im Schulalltag besonders gut, daher wird im Folgenden näher darauf eingegangen.

2.3.2 ICF

Die ICF basiert auf einem universellen Modell der Funktionsfähigkeit und Behinderung, kann auf Menschen mit und ohne Behinderung bezogen werden und ermöglicht eine ganzheitliche, mehrdimensionale Erfassung der momentanen Situation eines betroffenen Kindes/Jugendlichen. Sie dient der gemeinsamen Verständigungs- und Planungsgrundlage für die Situationseinschätzung verschiedener Fachpersonen. In allen physischen und psychischen Bereichen können Stärken und Schwächen des Kindes/Jugendlichen in Bezug auf schulische und nichtschulische Aktivitäten beschrieben werden. Schulschwierigkeiten werden im Rahmen der ICF als Einschränkung der Gesundheit und der Funktionsfähigkeit wahrgenommen. Sie resultieren aus komplexen Wechselwirkungen zwischen den Aktivitäten des Lernenden und ihres bio-sozialen Kontextes (vgl. Niedermann et al., 2007, S. 39ff.).

Abbildung 9: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (Hollenweger & Lienhard, 2007, S. 16)

Die ICF erlaubt die Beschreibung einer Situation in Bezug auf die Funktionsfähigkeit und deren Einschränkungen. Nicht die Gesundheitsprobleme sind vordergründig, sondern deren Folgen für die Funktionsfähigkeit von Menschen und ihrer gegenwärtigen Umwelt.

Zur Beschreibung der gesamten gegenwärtigen Lebenssituation eines Menschen beachtet die ICF verschiedene Faktoren. Der Abbildung 9 kann entnommen werden, dass es sich um die Faktoren Körperfunktionen und -strukturen, Aktivitäten, Partizipation sowie umwelt- und personenbezogene Faktoren handelt (vgl. Niedermann et al., 2007, S. 39ff). Das körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden wird unter dem Begriff Gesundheitszustand zusammengefasst. Die Körperfunktionen und -strukturen, die Aktivitäten und die Partizipation werden als Komponenten der Funktionsfähigkeit verstanden. Umweltfaktoren und die personenbezogenen Faktoren sind Komponenten der Kontextfaktoren. Folglich erfasst die ICF die Lebenssituation einer Person in zwei Teilen. Ein erster Teil umfasst die Informationen zur Funktionsfähigkeit und ein zweiter solche zu den Kontextfaktoren.

In der Schule ist es nicht immer klar ersichtlich, ob Schwierigkeiten eines Kindes auf eine bestimmte Störung einer Körperfunktion zurückzuführen sind, oder ob Umweltfaktoren und Defizite eine entscheidende Rolle spielen (vgl. Niedermann et al., 2007, S. 41ff.). Im Modell der Funktionsfähigkeit und Behinderung stehen die Faktoren Körperfunktionen und -strukturen, Aktivitäten, Partizipation sowie auch Umwelt und personenbezogene Faktoren in Beziehung.

Im Zentrum des Modells stehen die *Aktivitäten*. Unter Aktivitäten wird die Durchführung einer Handlung oder Aufgabe verstanden. Aktivitäten lassen sich in Form von sichtbaren Fähigkeiten und Leistungen beobachten und beschreiben. Es wird zwischen der potenziellen Leistungsfähigkeit und der effektiven Leistung unterschieden. Unter der *potenziellen Leistungsfähigkeit* wird die Leistung verstanden, die nicht direkt beobachtbar ist. Unter der *effektiven Leistung* wird die Leistung verstanden, die direkt beobachtbar ist (vgl. Niedermann et al., 2007, S. 44). Für den direkten diagnostischen Zugang zu schulischen Leistungen, für die Definition von Lernzielen und deren Evaluation sind Aktivitäten grundlegend (ebd).

Hollenweger und Lienhard (2010) haben, gestützt auf die ICF, speziell für die Schule zehn angepasste Aktivitäten ausgearbeitet und beobachtbare Indikatoren in schulrelevanten Bereichen definiert. Diese Kompetenz- und Entwicklungsbereiche sind für alle Kinder von Bedeutung, da sie eine ganzheitliche Erfassung des Kindes ermöglichen. Die folgende Übersicht zeigt in stark reduzierter Form, was der jeweilige Lebensbereich umfasst (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 18-22):

Tabelle 3: ICF-Aktivitäten (basierend auf Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 18-22)

Allgemeines Lernen	Grundfähigkeiten für den Wissenserwerb und das Lösen von Problemen und Aufgaben
Mathematisches Lernen	Verständnis von mathematischen Problemstellungen und Umgang mit Zahlen und Operationen
Spracherwerb und Begriffsbildung	Begriffsbildung und kommunikative Interaktion mit der Umwelt
Lesen und Schreiben	Grundlage für den Unterricht in allen Fächern
Umgang mit Anforderungen	Selbststeuerung die benötigt wird, um in verschiedenen Situationen und Konstellationen Aufgaben zu erfüllen
Kommunikation	Fähigkeit, sich mit anderen verbal oder nonverbal auszutauschen
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	Umgang und Handlungen in der Freizeit
Bewegung und Mobilität	Koordinierter Einsatz des Körpers sowohl mit grob- wie auch mit feinmotorischen Bewegungen
Für sich selbst sorgen	Fähigkeit, sich in den Bereichen Nahrung, Hygiene und Gesundheit selbst zu versorgen
Umgang mit Menschen	Angemessene Reaktionen im täglichen Umgang mit Menschen

Die Partizipation ist in den genannten Beispielen stets Thema, da diese die Teilhabe in den einzelnen Bereichen beschreibt und in Verbindung zu diesen steht. *Partizipation* ist also der Einbezug des Kindes in die Lebenssituation (vgl. Niedermann et al., 2007, S. 55ff.). Es wird der Frage nachgegangen, wie das betreffende Kind in Schule, Familie und Gesellschaft ist und wie es am Geschehen teilnimmt. Einerseits kann die Partizipation durch körperliche Faktoren beeinflusst werden, andererseits können sich auch Umweltfaktoren förderlich oder hemmend auswirken.

Die Kontextfaktoren gliedern sich in personenbezogene Faktoren und Umweltfaktoren. Beide Faktoren können sowohl einen positiven als auch einen negativen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Kindes nehmen (ebd.).

Die Formulare (vgl. Anhang 3), die von der Bildungsdirektion zur Vorbereitung von Schulischen Standortgesprächen entwickelt wurden, basieren auf diesem ICF-Modell. Im Folgekapitel wird näher auf den Ablauf des Schulischen Standortgespräches eingegangen.

2.3.3 Schulisches Standortgespräch

Im Auftrag der Bildungsdirektion des Kantons Zürich wurde das Schulische Standortgespräch (SSG) als Instrument zur kooperativen Förderplanung im Regelschulbereich entwickelt. Es muss für die Zuweisung und Überprüfung von sonderpädagogischen Massnahmen verbindlich eingesetzt werden (VSM, 2011, § 24; Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007b, S. 3). Die Bildungsdirektion definiert das Verfahren der Schulischen Standortgespräche folgendermassen:

Das Verfahren „Schulische Standortgespräche“ beschreibt das strukturierte Vorgehen zur individuellen Standortbestimmung und zur Vereinbarung von Förderzielen. Es unterstützt eine ressourcenorientierte Sichtweise und dient der Klärung, welche Massnahmen für eine Schülerin oder einen Schüler in der gegenwärtigen schulischen Situation angemessen sind. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007b, S. 2)

Das Verfahren Schulisches Standortgespräch basiert auf dem Grundgedanken der multiprofessionellen Zusammenarbeit. Der folgenden Übersicht ist der Ablauf des Schulischen Standortgesprächs zu entnehmen:

Gemeinsames Verstehen und Planen

Übersicht zum Gesamtablauf

I. Vorbereiten	Jede Person, die am Gespräch teilnehmen wird, erarbeitet sich ein erstes Problemverständnis. Dadurch sind alle gut vorbereitet, um im Gespräch die eigene Sicht und Einschätzung des Problems einbringen zu können.
II. Zusammenführen inkl. Begrüssung ca. 10 bis 15 Minuten	Nach der Begrüssung und einem kurzen Austausch über die Einschätzung der Situation wird durch einfaches Überlappen der Vorbereitungsformulare ersichtlich, welche Bereiche von den Beteiligten ähnlich und welche unterschiedlich eingeschätzt werden. Diese Angaben werden auf die erste Seite des Protokollformulars übertragen.
III. Auswählen ca. 10 Minuten	Gemeinsam wird vereinbart, welche ein bis zwei Bereiche schwerpunktmässig besprochen werden sollen. Neben Bereichen, die von allen Beteiligten als problematisch erachtet werden, sind auch solche mit unterschiedlichen oder positiven Einschätzungen interessant.
IV. Verstehen ca. 15 bis 20 Minuten	Die ausgewählten Fragestellungen werden gemeinsam besprochen und zu interpretieren versucht. Dabei wird nach den Einflüssen seitens des Schülers sowie den Voraussetzungen seitens der Umwelt gefragt und ihre Bedeutung für die Problemstellung besprochen.
V. Planen ca. 15 Minuten	Aufgrund der gemeinsamen Besprechung der Problemstellung und des daraus entstandenen gemeinsamen Verständnisses können Zielsetzungen und Massnahmen festgelegt werden. Zur Planung gehört auch die Klärung der Verantwortlichkeiten.
VI. Umsetzen	Mit der Zielvereinbarung wird das gemeinsame Gespräch abgeschlossen. Jede betroffene Person muss nun die in ihrem Bereich vereinbarten Ziele angehen.

Abbildung 10: Ablauf Schulisches Standortgespräch (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 23)

Bei dem Schulischen Standortgespräch handelt es sich nicht um ein Diagnoseinstrument, sondern es dient mit Hilfe von vorgegebenen Formularen dazu, ein strukturiertes Zusammenführen verschiedener Sichtweisen und Informationen zu erreichen. In der Regel wird auf eine vorgängige Abklärung mit Diagnostik verzichtet. Das Verfahren setzt auf eine kooperative Bearbeitung des Problems zwischen Klassenlehrperson, Eltern, Fachpersonen, Kind und der Schulischen Heilpädagogin oder des Heilpädagogen. Im Schulischen Standortgespräch werden Schwächen und Ressourcen im Umfeld

des Kindes und beim Kind besprochen. Basierend auf dem Vorbereitungsformular (nach den zehn Lebensbereichen der ICF) werden gemeinsame Beobachtungen und Einschätzungen ausgetauscht, ein gemeinsames Verständnis angestrebt und Ziele entwickelt und überprüft (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 107f.).

Beobachtungen, Sichtweisen und Wahrnehmungen aller Beteiligten werden zusammengetragen. Aus den unterschiedlichen Beobachtungen und Einschätzungen heraus wird ein gemeinsames Verständnis dafür entwickelt, welche Themen in der aktuellen Situation der Schülerin oder des Schülers wichtig sind. Gemeinsam wird darüber entschieden, welche Massnahmen ergriffen werden müssen und welche Ziele in den nächsten Monaten verfolgt werden. Des Weiteren wird im Gespräch vereinbart, wer welche Förderziele verfolgt und die Verantwortung dafür trägt. Mit einer *Zielvereinbarung* wird das Schulische Standortgespräch beendet. Es wird angestrebt, die gesetzten Ziele und Massnahmen umgehend nach dem Gespräch oder allenfalls nach der Bewilligung durch die Schulleitung umzusetzen.

Mindestens einmal jährlich werden die vereinbarten Ziele und Massnahmen im Rahmen eines Schulischen Standortgespräches überprüft (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007b, S. 9). Zur Vorbereitung des Gespräches wird die Zielerreichung mittels eigenen Formulars (vgl. Anhang 4) ausgefüllt. In einem erneuten Schulischen Standortgespräch werden die Erreichung der Ziele und die Wirksamkeit der Massnahmenvorschläge besprochen und als Grundlage für weitere Zielsetzungen und Massnahmen genutzt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 34). Somit unterscheidet sich das zweite Schulische Standortgespräch darin, dass der Einstiegs-Fokus nun auf die Überprüfung der Ziele und nicht mehr in der ganzheitlichen Erfassung liegt. In erster Linie ist das Verfahren für die Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen und die gemeinsame Förderplanung gedacht (vgl. 2.3.3). Es kann aber auch im Rahmen anderer Gesprächsanlässe in der Schule angewendet werden.

Gute Förderziele

Im Rahmen des Schulischen Standortgespräches werden übergeordnete Förderziele formuliert und die Zuständigkeiten zur Zielerreichung festgelegt. Die formulierten Ziele sind richtungsweisend für die anknüpfende detaillierte Förderplanung. Handelt es sich um übergeordnete Förderziele, müssen diese im Förderplan konkretisiert werden (vgl. Lienhard-Tuggener, 2011, S. 126ff.). Luder et al. unterscheiden zwischen den übergeordneten (Grobziel) und den konkreten (Feinziel) Zielebenen (vgl. Luder et al., 2011, S. 22). Die Grobziele gelten über einen längeren Zeitraum, meist zwischen zwei Standortgesprächen und sind auf die Entwicklung in diversen Bereichen ausgerichtet. Sie werden im Schulischen Standortgespräch in Kooperation mit allen Beteiligten definiert. Luder et al. empfehlen zur Formulierung von Grobzielen, dass die Ziele von mehreren an der Förderung beteiligten Personen verfolgt werden können. Sie sollen Meilensteine darstellen und in den nächsten Monaten erreicht werden können. Sie sollen überprüfbar sein, von allen Beteiligten verstanden werden und für das Kind erreichbar (weder unter- noch überfordernd) sein (vgl. Luder et al., 2011, S. 23).

Ein übergeordnetes Ziel kann in mehrere Feinziele unterteilt werden. Um die Feinziele geeignet zu formulieren, rät Luder et al., (2011), die SMART-Formel anzuwenden:

- **Specific:** Die Ziele sind klar definiert und auf eine konkrete Handlung bezogen.
- **Measurable:** Die Ziele sind messbar.
- **Ambitious:** Die Ziele sind anspruchsvoll und herausfordernd, und es ist klar definiert, unter welchen Bedingungen sie gelten.
- **Realistic:** Die Ziele können erreicht werden.
- **Timed:** Die Ziele beziehen sich auf einen Zeitraum.

Feinziele beziehen sich auf einen Bereich und sind in kurzer Zeit erreichbar und überprüfbar. Oft resultieren sie aus den Grobzielen und werden im Förderplan festgehalten.

Für die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen spielen klar definierte Förderziele eine wichtige Rolle. Buholzer (2006) definiert Förderziele wie folgt: „Als Lern- und Förderziele wird das bezeichnet, was an Kenntnissen, Erkenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten am Ende des Lern- beziehungsweise Förderprozesses beherrscht werden soll“ (Buholzer, 2006, S. 187).

Die Bildungsdirektion gibt ebenfalls eine Empfehlung ab, wie Förderziele klar formuliert werden können, damit eine eindeutige Orientierung für die Kinder und Jugendlichen möglich ist. Drei Empfehlungen entsprechen denen der SMART-Formel. Ergänzend zur SMART-Formel kommen hinzu:

- Es werden wenige Ziele formuliert.
- Die Ziele sind für die Lebenswelt und die Zukunft der Kinder bedeutsam.
- Die Umweltfaktoren und die personenbezogenen Faktoren (insbesondere auch Stärken und Ressourcen) werden bei der Zielformulierung einbezogen.

(Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 12)

Aus den getroffenen Grob- und Feinzielen können im Schulischen Standortgespräch mögliche Massnahmen abgeleitet werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 33).

Massnahmen

Das Verfahren der *Schulischen Standortgespräche* ist in erster Linie für die gemeinsame Förderplanung und die Zuweisung zu sonderpädagogischen Massnahmen für Kinder mit besonderem Förderbedarf bedeutsam. Massnahmen, die im regulären Unterricht, ausserhalb der Schule oder zu Hause, ohne zusätzliche Ressourcen umgesetzt werden können, bedürfen keiner Einwilligung der Schulleitung. Sind jedoch weitere Ressourcen erforderlich, wird von einer sonderpädagogischen Massnahme (ohne Sonderschulung) gesprochen.

Wie bereits in Kapitel 2.3.3 erwähnt, ist das Verfahren *Schulische Standortgespräche* für die Zuweisung und Überprüfung von sonderpädagogischen Massnahmen im Kanton Zürich verbindlich.

Unter sonderpädagogische Massnahmen fallen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007d, S. 1):

Tabelle 4: Sonderpädagogische Massnahmen (basierend auf Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007d, S. 1)

Integrative Förderung:	Integrierte Unterstützung des Kindes durch Regel- und Förderlehrperson
Therapien:	Logopädie, Psychomotorik, audiopädagogische Angebote und Psychotherapie
Deutsch als Zweitsprache:	Für Kinder, die keine Aufnahme Klasse besuchen oder noch nicht lange in der Schweiz leben.
Besondere Klassen:	Ausserhalb der Regelklasse geführte Klassen, wie beispielsweise Einschulungsklassen, Aufnahme Klassen für Fremdsprachige, Kleinklassen für Kinder mit hohem Förderbedarf und Kleinklassen.
Angebote für Schülerinnen und Schüler mit ausgeprägter Begabung:	Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Begabungen.

Im Rahmen eines Schulischen Standortgespräches können auch strukturelle Massnahmen, wie beispielsweise eine Querversetzung oder das Überspringen einer Klasse, angeordnet werden.

Nicht immer ist es möglich, innerhalb eines Schulischen Standortgespräches alle offenen Fragen zu klären. Ist dieser Umstand zutreffend, kann vereinbart werden, dass weitere Fachpersonen beigezogen werden, nähere Abklärungen durch eine pädagogisch-therapeutische Fachperson erfolgen oder eine schulpsychologische Abklärung oder Interventionen im Umfeld des Kindes / der Schule geleistet werden. Die Schulpflege kann eine schulpsychologische Abklärung auch gegen den Willen der Eltern anordnen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007b, S. 8f).

Es liegt in der Kompetenz der Schulleitung zu entscheiden, ob die beim Schulischen Standortgespräch besprochenen sonderpädagogischen oder strukturellen Massnahmen umgesetzt werden. Mit der Zustimmung der Schulleitung können die Beteiligten mit der Umsetzung der Massnahmen beginnen.

Im Falle einer Sonderschulung sind eine schulpsychologische Abklärung sowie der Einbezug der Schulleitung und Schulpflege notwendig.

Ein SSG muss nicht zwingend eine sonderpädagogische Massnahme auslösen. Durch das gemeinsame Erarbeiten des Problemverständnisses wird u.U. deutlich, dass keine Massnahmen erforderlich sind. Werden Förderziele vereinbart, die innerhalb des Unterrichts und zu Hause verfolgt werden können, ist die Durchführung definierter Massnahmen ohne Einbezug der Schulleitung möglich. Die Lehrperson leitet die Entscheidung an die Schulleitung weiter.

Des Weiteren kann eine Sonderschulung für Kinder in Betracht gezogen werden, die in der Regel- und Kleinklasse nicht konform gefördert werden können. Entweder in einer Sonderschule oder in einem ISR- oder ISS-Setting. In Ausnahmefällen kann der Unterricht auch im Einzelsetting stattfinden. Nebst der Schulleitung muss auch der Schulpsychologische Dienst für den Entscheid einer Sonderschulung beigezogen werden. Der Antrag wird anschliessend der Schulpflege zur Bewilligung vorgelegt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007b, S. 8).

In einem Schulischen Standortgespräch können weitere Massnahmen vereinbart werden. Um den Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht zu sprengen, wird bewusst darauf verzichtet, auf alle Massnahmen einzugehen. Im Hinblick auf die Massnahme der Anpassung der Lernziele müssen Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen einbezogen werden, weshalb im Folgenden auf diese

Massnahme näher eingegangen wird. Zur Abgrenzung der Begriffe Lernzielanpassung und Nachteilsausgleich wird Letzteres in einem weiteren Kapitel beschrieben.

Lernzielanpassung

Eine Lernzielanpassung wird dann vorgenommen, wenn es Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen „eindeutig nicht möglich ist, die Lernziele einer Klasse in einem oder mehreren Fächern zu erreichen“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2012a, S. 3). Diese Massnahme hat zur Folge, dass auf eine Benotung der betroffenen Fächer verzichtet wird und stattdessen eine Beurteilung in Form eines Lernberichtes erfolgt. Es können auch für Lernende individuelle Lernziele vereinbart werden, die Deutsch als Zweitsprache erlernen, den Aufbauunterricht im Fach Deutsch besuchen oder neu zugezogen sind (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2012a, S. 4). Ebenso können individuelle Lernziele für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen festgelegt werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a, S. 12). Das Vorgehen bei Lernzielanpassungen ist gemäss Bildungsdirektion wie folgt vorgesehen (vgl. Tabelle 5):

Tabelle 5: Vorgehen bei Lernzielanpassungen (in Anlehnung an Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2012a, S. 2)

Situation	Betroffene Personen
1. Feststellung, dass die Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers wesentlich von den Stufen- oder Klassenlernzielen abweichen	Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en, Eltern
2. Schulisches Standortgespräch mit Beschluss zur Abklärung der besonderen pädagogischen Bedürfnisse	Eltern, Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en
3. in der Regel schulpsychologische Abklärung	Schulpsychologischer Dienst
4. Schulisches Standortgespräch zur Festlegung der individuellen Lernziele mit Beschluss auf Notenverzicht	Eltern, Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en, evtl. Schulpsychologischer Dienst
5. Information der Schulleitung	Klassenlehrperson
6. Förder- und Unterrichtsplanung nach den vereinbarten individuellen Lernzielen	Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en
7. Zeugnis ohne Noten in den Fächern mit individuellen Lernzielen	Klassenlehrperson
8. Lernbericht zum Zeugnis	sonderpädagogische Fachperson/en, Klassenlehrperson

Sobald von der Klassenlehrperson, einer sonderpädagogischen Fachperson oder Eltern festgestellt wird, dass eine Schülerin oder ein Schüler die Stufen- oder Klassenlernziele dauerhaft nicht erreichen kann, wird ein Schulisches Standortgespräch geführt. Es wird von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich empfohlen, dass bei diesem Gespräch eine schulpsychologische Abklärung vereinbart wird, da eine Anpassung der Lernziele gravierende Auswirkungen auf die weitere Schullaufbahn sowie auf den Berufsverlauf des Kindes haben kann. Bei Uneinigkeit oder Unklarheiten einer Lernzielanpassung ist diese Abklärung zwingend erforderlich.

Nach dieser Abklärung folgt ein weiteres SSG. Sofern sich alle Beteiligten über den Beschluss, auf Noten zu verzichten und individuelle Lernziele zu formulieren, einig sind, wird dies im Protokoll fest-

gehalten (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2013b, S. 1). Die Klassenlehrperson informiert die Schulleitung sowohl über Einig- wie auch Uneinigkeit. Wenn sich die Beteiligten an diesem Gespräch nicht über eine Anpassung der Lernziele einigen können, entscheidet die Schulpflege, wobei den Eltern das rechtliche Gehör gewährt wird. Nach dem Beschluss werden die Eltern mit Rechtsmittelbelehrung informiert.

Die Verantwortung der Förder- und Unterrichtsplanung tragen die Klassenlehrperson und die sonderpädagogischen Fachpersonen gemeinsam. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich hält fest, dass Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen ein reguläres Zeugnis erhalten. Grundsätzlich sollen sie nach Lehrplan geschult und nach Stufen- und Klassenlernzielen beurteilt werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a, S. 3). Im Zeugnisformular muss bei Vereinbarung individueller Lernziele der Notenverzicht unter Bemerkungen wie im folgenden Beispiel begründet werden: „Mathematik: Verzicht auf Note gemäss § 10 des Zeugnisreglements aufgrund individueller Lernziele“ (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S.5). Dem Zeugnis muss ein Lernbericht (vgl. Anhang 5) beigelegt werden, in dem die vereinbarten individuellen Lernziele festgehalten sind, sowie eine kurze Beurteilung der Zielerreichung. Spätestens nach einem Jahr werden wiederum in einem Schulischen Standortgespräch die gesetzten Ziele und ein weiterer Notenverzicht überprüft (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a, S. 4).

Nachteilsausgleich

Im Gegensatz zur Lernzielanpassung kann bei Schülerinnen und Schülern, die grundsätzlich das Potenzial haben, die Lernziele zu erreichen, jedoch aufgrund einer Behinderung dies nicht können, ein Nachteilsausgleich vereinbart werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a, S. 14). Dafür muss ein aktuelles Gutachten einer fachkundigen Instanz vorliegen (ebd.). Die notwendigen Massnahmen werden mit allen Beteiligten innerhalb des Schulischen Standortgespräches vereinbart, im Protokoll festgehalten und jährlich überprüft. Die notwendigen Massnahmen sind dabei individuell dem Kind anzupassen. Die Verantwortung dafür trägt die Klassenlehrperson, wobei die sonderpädagogische Fachperson sie unterstützt und berät (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a, S. 15). Laut Bildungsdirektion des Kantons Zürich muss besonders bei Lernenden mit Teilleistungsschwächen oder Körper-, Hör- und Sehbehinderungen sowie Autismusspektrumsstörungen und Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom, darauf geachtet werden, dass die Lernziele bei Prüfungen passend überprüft werden. Geeignete Massnahmen zur Lernzielüberprüfung können unter anderem folgende sein (ebd.):

- Verlängerung der Zeitdauer für die Lernzielkontrolle, Reduktion der Aufgaben oder Aufteilung der Lernzielkontrolle in kleinere Portionen, auf mehrere Tage
- Lernzielkontrolle in separatem Raum
- Lösen der Lernzielkontrolle auf dem Computer mit einem Rechtschreibprogramm
- mündliche Lernzielkontrolle, Lernzielkontrolle in Form eines Vortrages oder Vorlesen der Aufgaben
- Begleitung durch Drittpersonen: Gebärden-Dolmetscher, Fachperson aus Schulischer Heilpädagogik, Assistenzperson für Braille Schrift, Assistenzperson führt unter Diktat der geprüften Schülerin / des geprüften Schülers Formeln oder schematische Darstellungen aus

Das Zentrum für Gehör und Sprache hat für Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung ein Merkblatt (vgl. Anhang 6) sowie eine Vorlage für die Vereinbarung des Nachteilsausgleiches zusammengestellt, die auf ihrer Homepage⁶ zur Verfügung stehen.

Der Nachteilsausgleich wird im VSG nicht explizit erwähnt, lässt sich jedoch aus der Bundesverfassung

Abbildung 11: Zykluskreis Förderung in Unterricht, Betreuung, Therapie (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 3)

und dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) ableiten (vgl. BV, 1999, Art. 8, Abs. 1, 2, 4⁷; BehiG, 2002, Art. 1, 2, 5, 20⁸).

Mit der Zuweisung von Massnahmen oder sonderpädagogischen Massnahmen am Schulischen Standortgespräch endet der Zyklus des Schulischen Standortgesprächs. Werden sonderpädagogische Massnahmen vereinbart, geht der Förderplanungszyklus in den zweiten Zyklus über, der mit dem förderdiagnostischen Beobachten und der Erfassung beginnt.

2.3.4 Förderdiagnostische Beobachtung und Erfassung

Um das Kind gezielt zu können, ist eine Ermittlung des Entwicklungs- und Lernstandes unumgänglich. Dies wird von Heimlich (2009) bestätigt: „Basis jeglicher Förderangebote im Förderschwerpunkt Lernen ist eine fundierte Förderdiagnostik“ (S. 126). Dabei sollen stets die Ressourcen des Kindes im Zentrum stehen. Zuerst wird der aktuelle Lern- und Entwicklungsstand des Kindes erhoben (Ist-Zustand). In einem weiteren Schritt werden die weiteren Entwicklungsetappen (Soll-Zustand) geplant. Lev Vygotskij beschreibt diesen Ist-Zustand als „Zone der aktuellen Entwicklung“ und den Soll-Zustand als „Zone der nächsten Entwicklung“ (Heimlich, 2011, S. 126f.). Zudem sollen die Kontextfaktoren sowie die förderlichen und hemmenden Faktoren berücksichtigt werden (vgl. Luder et al., 2011, S. 17).

Um den Lernstand eines Kindes zu erfassen, stehen der Lehrperson unterschiedliche Methoden zur Verfügung. Niedermann, Schweizer und Steppacher nennen dafür drei förderdiagnostische Hauptmethoden (vgl. Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007, S. 34). Diese werden im Folgenden beschrieben. Im Sinne der Vollständigkeit werden diese Ausführungen anhand eines Unterkapitels zu förderdiagnostischen Hilfsmitteln ergänzt.

Teilnehmende Beobachtung

Die *Teilnehmende Beobachtung* beschreibt eine Beobachtungssituation, in der der Beobachter selbst an der zu forschenden Situation teilnimmt (vgl. Mayring, 2002, S. 80). „Beobachtet wird das äussere, sichtbare und fassbare Verhalten von Lernenden“ (Niedermann et al., 2007, S. 35). Diese

⁶ <http://www.zgsz.ch>

⁷ <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html - a8>

⁸ <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html>

Methode stellt in der Förderdiagnostik eine zentrale Art der Informationsgewinnung dar, da sie das aktuelle Verhalten eines Lernenden mit dessen Entwicklungsstand, Fähigkeiten, Kompetenzen und Bedürfnissen in Verbindung setzt (vgl. Bundschuh, 2007, S. 212). Somit ist das Ziel dieser Methode, die möglichst nahe Betrachtung zum Gegenstand, um eine Innensicht der Alltagssituation zu erhalten (vgl. Mayring, 2002, S. 81). Daraus lassen sich geeignete Fördermassnahmen ableiten.

Eine Beobachtung kann unterschiedlich angegangen werden. Die unstrukturierte Verhaltensbeobachtung kann laut Bundschuh der Hypothesengewinnung, die strukturierte als Informationssammlung zur Unterstützung der Förderung oder auch zur Entscheidungsfindung über Fördermassnahmen dienen (vgl. Bundschuh, 2007, S. 213).

Niedermann et al. weisen auf Fehlerquellen hin, die bei der Methode Beobachtung auftreten können. So kann beispielsweise ein Merkmal eines Kindes die Beobachtung und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen in eine falsche Richtung lenken (vgl. Niedermann et al., 2007, S. 35). Um dies zu vermeiden, kann es hilfreich sein, eine weitere Person zur Beobachtung hinzuzuziehen sowie die gemachten Beobachtungen klar von Interpretationen zu trennen (ebd.).

Beobachtungen können entweder direkt während der Beobachtung, oder danach festgehalten werden. Für das gleichzeitige Beobachten und Festhalten eignen sich Beobachtungsschemata mit vorformulierten Kategorien. So kann eine Beobachtung ohne erheblichen Zeitaufwand und somit auch ohne grosse Unterbrechung des Unterrichts mit einer kurzen Bemerkung oder einer Strichliste festgehalten werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 131f.). Das Festhalten nach der Beobachtung bietet den Vorteil, sich während des Unterrichts gänzlich den Schülerinnen und Schülern widmen zu können. Der Nachteil liegt jedoch darin, dass gemachte Beobachtungen oder Details vergessen gehen (ebd.).

Gespräch

Gespräche sollen helfen, gemachte Beobachtungen oder andere förderdiagnostische Methoden zu ergänzen (vgl. Niedermann et al., 2007, S. 36). Während bei der Teilnehmenden Beobachtung die beobachtbaren Verhaltensweisen eines Lernenden im Fokus stehen, können beim Gespräch die nicht beobachtbaren Motive, das Wissen sowie die Einstellungen Gegenstand der Analyse sein.

Niedermann et al. unterscheiden zwischen frei, spontan und geleiteten Gesprächen (ebd.). Das freie und spontane Gespräch findet in Alltagssituationen statt und kann zu überraschenden Erkenntnissen führen. Im Gegensatz dazu ist das geleitete oder auch explorative Gespräch zielgerichtet und somit für die Förderdiagnostik bedeutungsvoller (ebd.). Sie können während des gesamten förderdiagnostischen Prozesses eingesetzt werden, beschreiben jedoch laut Bundschuh eine wichtige Methode bei der Gewinnung von Informationen am Anfang des Prozesses (vgl. Bundschuh, 2007, S. 210). Dazu können weitere Fach- und Bezugspersonen einbezogen werden, mit den Zielen, „vielfältige Informationen aus unterschiedlichen Quellen zu sammeln und eine vertrauensvolle Beziehung zu dem jeweiligen Explorationspartner aufzubauen“ (Bundschuh, 2007, S. 210f.). Des Weiteren dienen explorative Gespräche dazu, den Förderungsprozess zu begleiten, dessen Wirksamkeit zu überprüfen und den Prozess abzuschliessen (vgl. Niedermann et al., 2007, S. 36f).

Analyse von Arbeitsprodukten

Eine weitere Möglichkeit, Informationen über einen Lernenden zu gewinnen, ist die Analyse von dessen Arbeitsprodukten. Während des Schulalltags stellen die Lernenden verschiedene Produkte her. Dabei lassen sie sich hauptsächlich in zwei Arten zusammenfassen (vgl. Abbildung 12):

Abbildung 12: Arten von Arbeitsprodukten (in Anlehnung an Niedermann et al., 2007, S. 37)

Zum einen werden Produkte in gelenkten Phasen produziert, wie beispielsweise in Form eines Diktates, einer Rechenarbeiten oder in Schrift- und Sprechäusserungen. Zum anderen fertigen die Lernenden während nicht gelenkter Phasen von sich aus beispielsweise Zeichnungen sowie Bastelarbeiten an oder machen freie sprachliche Äusserungen (vgl. Niedermann et al., 2007, S. 37).

Die Arbeiten der Kinder in gelenkten Phasen werden daraufhin systematisch analysiert, um ein Bild über den aktuellen Lern- und Entwicklungsstand des Kindes zu erhalten. Dafür werden die gemachten Fehler ins Zentrum der Analyse gestellt.

Dabei steht nicht der quantitative Aspekt der Fehler im Interesse der Untersuchung, sondern die qualitative Betrachtungsweise der Fehler, als Ausdruck des momentanen Wissens- und Lernstands der Schülerinnen und Schüler (ebd.). Für diese Analyse empfiehlt es sich laut Niedermann et al., nach Fehlerkategorien vorzugehen, um die Fehlerarten und deren Verteilung festzustellen (vgl. Niedermann et al., 2007, S. 38). „Aus der Analyse und Kenntnis der Fehler ergibt sich - so paradox dies klingen mag - der entscheidende Prozess zukünftigen individuellen Lernens“ (Bundschuh, 2007, S. 115). Somit kann die Zone der nächsten Entwicklungsschritte des Kindes geplant werden.

Für die Betrachtung der Produkte, die während der nicht gelenkten Arbeitsphasen produziert wurden, nennen Niedermann et al. folgende Prinzipien, die beachtet werden sollten (vgl. Niedermann et al., 2007, S. 38):

- Beobachtung bereits während der Produktionsphase und anschliessendes Gespräch
- Arbeitsprodukte stets im Zusammenhang mit weiteren Produkten betrachten
- Bewusstsein darüber, dass Arbeitsprodukte durch Schwierigkeiten der Ausdrucksmöglichkeiten beeinflusst werden
- Keine vorschnellen Interpretationen vornehmen

Vorteile der Analyse bereits bestehender Daten gegenüber den aktuell für den Förderprozess hergestellten Daten sehen Altrichter und Posch in der höheren Glaubwürdigkeit sowie der kurzen Analyse-

MARIA LOPEZ UND MAYA BUNTSCHU

zeit (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 127). Nachteile sehen sie in der breiten Informationsfülle, was mit einer längeren Zeit der Analyse einhergeht. Zudem sind die Bedingungen während der Entstehung der Daten nicht mehr genau nachvollziehbar, was wiederum deren Interpretation erschwert (ebd.). Daher wird eine Ergänzung für die Informationsgewinnung mit weiteren Methoden empfohlen (vgl. Altrichter Posch, 2007, S. 128).

Förderdiagnostische Hilfsmittel

Im Gegensatz zu den Arbeitsprodukten, die nicht explizit für die Erfassung des Lernstandes produziert werden, können für die Erfassung des Lernstandes geeignete förderdiagnostische Hilfsmittel verwendet werden. „Der Einsatz von förderdiagnostischen Hilfsmitteln bildet einen Teil des Methodenrepertoires von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen“ (Niedermann et al., 2007, S. 82). Die Auswahl an förderdiagnostischen Hilfsmitteln ist besonders umfassend für den Bereich des Schriftspracherwerbs und der Mathematik. Im Bereich der fächerübergreifenden Kompetenzen, wie beispielsweise des Lern- und Arbeitsverhaltens, ist das Angebot ausbaufähig (vgl. Niedermann et al., 2007, S. 18; zitiert nach Brunner, Fluri & Stadler, 2006, S. 12). Ein Auszug an förderdiagnostischen Hilfsmitteln ist in den Anhängen 7-14 zu finden. Ein weiteres förderdiagnostisches Hilfsmittel sind Schulleistungstests, die normiert sind. Sie geben Aufschluss beziehungsweise eine Einschätzung darüber, wie die Leistungen eines Kindes im Vergleich zu einer Gruppe von Kindern des gleichen Alters oder gleicher Schulartzugehörigkeit einzuschätzen sind (vgl. Gold, 2011, S. 195). Tests unterliegen den drei Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität.

Um die Testergebnisse interpretieren zu können, wird der Rohwert einem Normwert zugeordnet. Daraus lässt sich dann der Prozentrang (PR) ermitteln (vgl. Gold, 2011, S. 196). „Der Prozentrang gibt an, wie viel Prozent der Bezugsgruppe (Normstichprobe) einen Testwert erzielen, der niedriger oder maximal ebenso hoch ist, wie der Testwert der Person X“ (Hepberger, 2012, S. 19).

Ein Test kann einen Hinweis darauf geben, ob das Kind unterdurchschnittliche Leistungen erbringt (Prozentrang ≤ 15) und ihm dadurch eine Förderung zugesprochen werden kann (vgl. Hepberger, 2012, S. 22). Schulleistungstests sind jedoch für die Förderdiagnostik nur bedingt einsetzbar, da sie sich unter anderem am Ergebnis orientieren und nicht am Lernprozess des Kindes (vgl. Buholzer, 2006, S. 55). Zentral ist dabei die Einsicht, dass Tests alleine nicht die einzige Grundlage für die Erfassung des Lern- und Entwicklungsstandes eines Kindes sein können. Dazu bedarf es einer ganzheitlichen Erfassung (vgl. Kapitel 2.3.2).

2.3.5 Umsetzung der Förderung

„Damit Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen am Unterricht und am sozialen Geschehen der Klasse [...] teilhaben können, müssen die Unterrichtsplanung und der individuelle Förderplan aufeinander abgestimmt sein“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 9). Damit diese Verknüpfung gelingt, muss eine gemeinsame Haltung der Beteiligten bezüglich Integration vorhanden sein. Nebst dieser Haltung sehen Lienhard-Tuggener et al. drei weitere Bereiche für die integrative Schule als zentral an (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 145). Diese vier Faktoren - integrative Haltung, Unterricht und Förderung, Zusammenarbeit sowie Steuerung und Qualitätsentwicklung - werden im Folgenden genauer beschrieben. Des Weiteren wird deren Wichtigkeit in

der Umsetzung der Förderung der Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen aufgezeigt.

Integrative Haltung

Die schulische Integration kann als organisatorische Herausforderung angesehen werden, doch sie kann erst dann wirksam sein, wenn die Haltung aller Beteiligten dementsprechend gelebt wird (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 145). Denn nicht zuletzt kann die schulische Integration eines Kindes von der Haltung einer Lehrperson abhängig sein. Umso wichtiger ist dabei der regelmässige Austausch zwischen den Mitarbeitenden sowie eine klare Zielvorgabe seitens der Schulleitung. Ohne klare Richtung sind die Lehrpersonen zwar frei in ihrer Umsetzung, können aber auf diese Art eine erfolgreiche Integration verhindern (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 146). Eine integrative Haltung der Schule wird unter anderem durch folgende Merkmale deutlich:

- Es gibt eine gemeinsame Ausrichtung bezüglich schulischer Integration.
- Schulische Integration ist der Normalfall. Separation muss begründet werden.
- Der gegenseitige Respekt, die Solidarität und der wertschätzende Umgang miteinander werden gefördert.
- Der Unterricht wird auf die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler hin geplant und umgesetzt.
- Die Verantwortung für Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen wird gemeinsam getragen.
- Die zusätzliche Förderung geschieht nicht als Delegation, sondern integrativ.

Unterricht und Förderung

Nebst der Haltung zur schulischen Integration kommt der konkreten Planung von Unterricht und Förderung eine grosse Bedeutung zu. Die im Förderplan definierten Ziele sind stets auf „die Lernziele und -inhalte der Regelklasse ausgerichtet und mit dem Unterrichtsthema der Klasse verknüpft (Lernen am gemeinsamen Unterrichtsgegenstand)“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 9). Doch wie kann nun eine solche Unterrichtsplanung angegangen werden? Der integrative Grundgedanke geht davon aus, dass Heterogenität der Regelklasse Realität ist (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007c, S. 5). Mit geeigneten Massnahmen sollen alle Kinder hinsichtlich ihres Entwicklungsstandes, ihrer Lern- und Leistungsfähigkeit, ihrer sozialen und sprachlichen Herkunft sowie ihrem Verhalten gefördert werden. Die Rahmenbedingungen können mittels eines differenzierenden und individualisierenden Unterrichts unterstützt werden. Bei dem Begriff Differenzierung wird zwischen innerer und äusserer Differenzierung unterschieden. Die *äussere Differenzierung* bezieht sich auf die Schulorganisation, die innere oder auch *Binnendifferenzierung* meint die Ausschöpfung von Differenzierungsmöglichkeiten innerhalb einer Klasse (vgl. Walt, 2014, S. 9).

Der Begriff Individualisierung wird in der Literatur unterschiedlich definiert, doch herrscht Einigkeit darüber, „dass Individualisierung im Unterricht zum Ziel hat, die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen“ (Walt, 2014, S. 11). Um alle Kinder mit ihren individuellen Voraussetzungen zu fördern, nennt Walt (2014) sieben Aspekte für deren Förderung (vgl. Abbildung 13). Diese sieben Aspekte werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt:

Abbildung 13: Die sieben Aspekte der Individualisierung (Walt, 2014, S. 16)

Die Differenzierung der *Aufgabenschwierigkeit* kann anhand geeigneter Aufgabenstellungen berücksichtigt werden. Diese sind beispielsweise offen oder selbstdifferenzierend. Zudem hat die Lehrperson die Möglichkeit, Aufgaben nach Komplexität hierarchisch zu ordnen und auf diese Weise dem Lernenden zu offerieren. Wobei sie bei der Wahl der Lernenden Unterstützung bieten sollte, damit alle Kinder eine adäquate Auswahl treffen, die sie weder zu stark über- noch unterfordert. Haben sie geeignete Aufgaben gewählt und arbeiten daran, gibt es Unterschiede in Bezug auf die Lernzeit sowie die Zeit, die sie aufwenden müssen, um Neues zu erlernen (Gold, 2011, S. 242). Daher sind zwei weitere Differenzierungsmöglichkeiten gefragt - die Differenzierung des *Übungspensums* sowie die des *individuellen Lerntempos*. Die Gewährung dieser Zeit ist daher entscheidend, da folgende Lernschritte auf diesen aktuellen Inhalten aufbauen und deren Verständnis vorausgesetzt wird. Ausgehend von dieser konstruktivistischen Sichtweise von Lernen wird das neue Wissen an vorhandenem Wissen angeknüpft. Dieser Prozess ist individuell und kann mit einem offenen Lernangebot unterstützt werden, bei dem das Lernen mit *individuellen Lernwegen* ermöglicht wird. Joller-Graf beschreibt, dass Kinder mit Lernschwierigkeiten zusätzliche Unterstützung benötigen, sei es bei der Aktivierung des Vorwissens, bei der Steuerung der Aufmerksamkeit und beim Verknüpfen von bereits gelernten und neuen Inhalten (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 75). Diese *individuelle Hilfestellung* kann entweder durch die Lehrperson, die Mitschülerinnen und Mitschüler oder durch passendes Unterrichtsmaterial sichergestellt werden. Wird die Hilfestellung durch die Lehrpersonen gegeben, erweist sich die direkte Instruktion als wirkungsvoll (vgl. Hattie, 2013, S. 257). Die individuellen *Fehleranalysen* sind Teil dieser Unterstützungsmaßnahme. Sie geben Hinweise darauf, an welcher Stelle ein Kind Hilfestellung braucht.

Bei der Rückmeldung oder Beurteilung von Leistungen eines Lernenden kann die Lehrperson *verschiedene Bezugsnormen* verwenden. Diese Bezugsnormen können individuell, sozial oder kriterial sein. Gold (2011) geht davon aus, dass „durch individuelle Rückmeldungen individuelle Lernfortschritte sichtbar gemacht werden, um den Aufbau eines erfolgszuversichtlichen Arbeitsverhaltens zu begünstigen“ (S. 241). Die alleinige Orientierung an der individuellen Bezugsnorm kann jedoch verhindern, dass die Lernenden eine realistische Einschätzung ihrer Fähigkeiten erlangen. Daher sollte

die soziale Bezugsnorm ebenso verwendet werden, da sie diese Selbsteinschätzung fördert. Die kriteriale Bezugsnorm ist dann relevant, wenn die Beurteilung oder Einschätzung bezüglich der Leistungen anhand von Lernzielen vorgenommen wird. Sie gibt darüber Auskunft, inwiefern die Ziele erreicht wurden. Diese *differenzierten Rückmeldungen* können inhaltlich bezüglich des Lernprozesses und des Lern-, Arbeits-, Sozial und Individualverhaltens erfolgen.

Zusammenarbeit

Die Umsetzung des Förderplans und somit auch der Massnahmen im Unterricht wird sowohl von der Klassenlehrperson als auch der Schulischen Heilpädagogin vorgenommen. Die Verantwortungen sind dabei, laut Bildungsdirektion des Kantons Zürich, wie folgt geregelt (vgl. Abbildung 14):

Abbildung 14: Aufteilung der Hauptverantwortung (basierend auf Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011c, S. 9).

Aus der Abbildung 14 wird ersichtlich, dass die Klassenlehrperson die Gesamtverantwortung für die schulische Situation des Kindes oder des Jugendlichen trägt. Ebenso ist sie für die längerfristige und vor allem gesamthafte Beurteilung verantwortlich. Die Schulische Heilpädagogin oder der Schulische Heilpädagoge ist für die Erstellung der Förderplanung und des Lernberichtes sowie die Ausarbeitung des Förderprogrammes zuständig. Somit ergänzen sich diese Aufgaben zur Förderung des Lernenden. Gemeinsam legen die Klassenlehrperson und die Schulische Heilpädagogin oder der Schulische Heilpädagoge weitere Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten fest. Dies betrifft sowohl die Kommunikation als auch die Koordination. Sind weitere Fachpersonen für die integrative Förderung einzubeziehen, liegt die Verantwortung bei der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011c, S. 9).

Damit diese Kooperation in Bezug auf den Förderplanungsprozess gelingen kann, nennen Luder et al. einige Gelingens- und Risikofaktoren, die empirisch von Maag Merki identifiziert wurden (vgl. Luder et al., 2011, S. 120). Im Folgenden werden die zentralen Aspekte dieser Faktoren in einer Tabelle (vgl. Abbildung 15) zusammenfassend dargestellt.

Gelingens- und Risikofaktoren
<p>Unterstützungssysteme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reglemente und Gesetze zur Förderplanung - Ressourcen bezüglich Zeit und Raum - Unterstützung der Kooperation durch die Schulleitung - Ermöglichung über Weiterbildungs-, Supervisions-, Interventions- und Beratungsarbeit einer Verbesserung der Qualität der Zusammenarbeit durch Schulleitungen - Enge Zusammenarbeit zwischen Sonderschulen und Regelschulen (bei IS)
<p>Bedürfnisorientiertheit und Adaptivität</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flexible Ausgestaltung von Zeiteinheiten für einzelne Kooperationsgefäße - Reduktion von Gesamtkooperationsgefäßen zugunsten von Anlässen in kleineren Teameinheiten
<p>emotional-motivationale Voraussetzungen der Akteure</p> <ul style="list-style-type: none"> - positive Einstellung zur Zusammenarbeit - Interesse an den Lernfortschritten der Lernenden - Offene Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen - Motivation für Zusammenarbeit (fachliche Unterstützung, konkreter Mehrwert und Freude an der gemeinsamen Arbeit)
<p>Rollen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rollen und Aufgabenbereiche und Funktionen sind bewusst und eventuell auch festgehalten - Einbezug der verschiedenen Kompetenzen der Kooperationspartner/innen als gleichberechtigte Partner
<p>gemeinsame Zielvorstellungen und verbindliche Regelungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abstimmung und Festlegung unterschiedlicher Ziele, Interessen und gemeinsame Ziele im Konsens - ähnliche, sich gegenseitig ergänzende oder minimale Vereinbarungen pädagogischer Vorstellungen, Werte und Normen werden diskutiert und ausgehandelt - Klärung des Anteils an eigener Autonomie - transparente Feedbackkultur
<p>konzeptionelle und didaktische Gestaltung von Kooperationen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsame Verantwortung für die Förderung aller Schülerinnen und Schüler oder sinnvolle Aufteilung derer sowie Planung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts - Realisation von integrativen Unterrichts- und Arbeitsformen
<p>Rahmenbedingungen und Strukturen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definition der Rahmenbedingungen für die Förderplanung durch Schulleitung - Konstante Teambildung durch Schulleitung und Schulbehörde wird unterstützt - Schulleitung sorgt für Einbindung der Fachlehrpersonen - Schulleitung sorgt für Einführung von neu angestellten Lehrpersonen in das Förderplankonzept der Schule - Ökonomische Formen der Zusammenarbeit werden festgehalten

Abbildung 15: Gelingens- und Risikofaktoren der Zusammenarbeit (basierend auf Luder et al., 2011, S. 120)

Steuerung und Qualitätsentwicklung

Ein weiterer Gelingensfaktor für die erfolgreiche Umsetzung der Förderung liegt in der Steuerung und der Qualitätsentwicklung der Schule. Nicht nur die Umsetzung der schulischen Integration, sondern auch deren Qualitätsevaluation stehen dabei im Mittelpunkt. Diese Steuerung auf der Systemebene des sonderpädagogischen Bereiches liegt in der Verantwortung der Schulleitung (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 153). Diese kann die Verantwortung für Aufgaben zur Entlastung auch einer Arbeitsgruppe oder einer sogenannten Kommission abgeben, wobei die Schulleitung deren Überblick behalten sollte.

2.3.6 Beurteilung

Die Beurteilung der Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen erfolgt wie bei allen anderen Kindern regulär mit einem Zeugnis. „Alle Kinder und Jugendlichen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, die in der Regelklasse oder einer Besonderen Klasse unterrichtet werden, erhalten das reguläre Zeugnis ihrer Stufe“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2013a, S. 22). Sie sollen, wenn möglich, nach den Klassen- und Stufenlernzielen geschult und beurteilt werden und keine mildere Bewertung erhalten.

Das Zeugnis ist ein wichtiger Teil des Lernprozesses und hat folgende Funktionen zu erfüllen (ebd.):

- Orientierungsfunktion: Fortschritt über den Leistungsstand innerhalb eines bestimmten Zeitraumes
- Motivationsfunktion: Durch gute Leistungen steigt die Motivation zu lernen
- Auslesefunktionen: Erfahrungsnoten der Zeugnisse des 1. Semesters der 6. / 7. oder 8. Klasse zählen beim Übertritt ins Gymnasium
- Kontrollfunktion: Erfüllung der Schulpflicht kann so nachgewiesen werden

Die Orientierungs- und Motivationsfunktionen sind für alle Lernenden, auch für Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, von grosser Bedeutung, da die Noten Aufschluss darüber geben, in welchem Grad eine Schülerin oder ein Schüler in einem bestimmten Fach die angestrebten Lernziele erreicht hat und welche Lernfortschritte erzielt worden sind. Ab der 2. Klasse werden zweimal jährlich Zeugnisse mit Noten ausgestellt, die ein Abbild der Gesamtleistungen des Kindes in Form von Ziffern darstellen. Folgende Bedeutung haben die Noten:

Tabelle 6: Bedeutung der Noten im Zeugnis (Bildungsdirektion, 2013a, S. 16)

6	Sehr gut	Alle Lernziele sind erreicht; zusätzlich werden regelmässig besondere Leistungen erbracht
5	Gut	Alle Lernziele sind erreicht
4	Genügend	Die wesentlichen Lernziele sind erreicht
3	Ungenügend	Die wesentlichen Lernziele sind nur teilweise erreicht
<3	Schwach	Die wesentlichen Lernziele sind nicht oder nur zu einem sehr geringen Teil erreicht

Wie in Kapitel 2.3.3 unter Lernzielanpassung beschrieben, kann bei Schülerinnen und Schülern, deren Leistungen sich wesentlich von den Klassenlernzielen unterscheiden, im Schulischen Standortgespräch ein Verzicht auf Noten beschlossen und individuelle Lernziele formuliert werden. Auf eine

Benotung im Zeugnis kann in diesem Falle verzichtet werden. Unter Bemerkungen muss der Notenverzicht erwähnt werden: „Verzicht auf Noten gemäss § 10 des Zeugnisreglements aufgrund individueller Lernziele“ (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2013c, S. 1). Die Erreichung der individuellen Lernziele ist in einem Lernbericht festzuhalten, der dem Zeugnis beigelegt wird. Diese Beilage darf im Zeugnis nicht vermerkt werden. Lernberichte können auch für Kinder erstellt werden, die zwar die Lernziele in einem Fach erreichen, aufgrund einer Teilleistungsschwäche ihr Potenzial aber nicht ausschöpfen können (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2013a, S. 22).

Der Lernbericht kann auf dem vom Volksschulamt des Kantons Zürich vorgegebenen Formular oder einem selbst gestalteten Dokument verfasst werden. Zwingend müssen die vereinbarten individuellen Lernziele sowie eine kurze Beurteilung/Aussage über die Erreichung der Ziele notiert werden. Im Lernbericht dürfen lediglich Aussagen zur schulischen Entwicklung enthalten sein. Aussagen zu Charaktereigenschaften, Verhaltensauffälligkeiten, Gesundheit, familiären und sozialen Verhältnissen oder weltanschaulichen Ansichten sowie auch zugrundeliegende Diagnosen und die heilpädagogische Fördermassnahmen dürfen aufgrund der Datenschutzbestimmungen nicht enthalten sein. Verfasst und unterschrieben wird der Lernbericht in Zusammenarbeit mit der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen und der Klassenlehrperson, basierend auf dem Entwurf der sonderpädagogischen Fachperson (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a, S. 5f.). Der folgenden Grafik kann entnommen werden, für welche Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen ein Lernbericht verfasst werden muss.

Abbildung 16: Lernberichte (basierend auf Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a, S. 12f.)

Mit dem beurteilenden Lernbericht endet der Prozess des Förderplanungszyklus. Wurden alle Förderziele erreicht, wird der Förderplanungszyklus beendet. Falls weitere Förderziele gesetzt werden, beginnt der Zyklus von Neuem.

2.3.7 Resümee

Die Bildungsdirektion definiert den Förderplan als zirkulären Prozess der Planung, Steuerung und Reflexion von sonderpädagogischen Massnahmen, der zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen eingesetzt wird. Der Kanton Zürich hat hierfür einen Förderplanungszyklus erarbeitet. Basierend auf einem Schulischen Standortgespräch werden gemeinsam mit allen Beteiligten Beobachtungen und Einschätzungen ausgetauscht, Massnahmen oder sonderpädagogische Massnahmen besprochen und der Schulleitung zur Bewilligung vorgelegt. Die gesetzten Ziele werden bis zum nächsten Gespräch, das nach spätestens einem Jahr erfolgt, umgesetzt. In diesem Gespräch, gemeinsam mit allen Beteiligten, werden Grobziele definiert, die anschliessend durch die Klassenlehrperson und die Schulische Heilpädagogin oder den Schulischen Heilpädagogen verfeinert werden. Um Feinziele zu definieren, eignet sich die SMART-Formel. Aus den getroffenen Grob- und Feinzielen können Massnahmen beziehungsweise sonderpädagogische Massnahmen abgeleitet werden. Hierzu gehören Integrative Förderung, Deutsch als Zweitsprache, Therapien, Besondere Klassen, Angebote für Schülerinnen und Schüler mit ausgeprägter Begabung und die Sonderschulung. Letzteres benötigt eine schulpsychologische Abklärung, einen Antrag zur Sonderschulung an die Schulpflege sowie deren Zustimmung. Des Weiteren kann ein Nachteilsausgleich für Schülerinnen und Schüler, die zwar das Potenzial haben, aber aufgrund einer Behinderung die Lernziele nicht erreichen können, veranlasst werden. Anders sieht es bei den Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen aus, die dem Regelklassenunterricht nicht folgen können. Für sie kann im Schulischen Standortgespräch eine Lernzielanpassung für ein Fach oder mehrere Fächer veranlasst werden. Lernzielanpassungen haben stets einen Lernbericht zur Folge. Wird die sonderpädagogische Massnahme Sonderschulung getroffen, erfolgt eine Förderplanung mit einem daraus resultierenden Förderplan.

2.4 Förderplan

In diesem Kapitel wird detailliert auf die unterschiedlichen Aspekte des Förderplans eingegangen. Zunächst werden verschiedene Definitionen der Bildungsdirektion gegenübergestellt. Anschliessend wird aufgezeigt, bei welchen Lernenden das VSG vorschreibt, dass zwingend ein Förderplan erstellt werden muss. In einem weiteren Unterkapitel wird auf die Ziele, den Aufbau und die Instrumente des Förderplans eingegangen. Abschliessend werden Qualitätskriterien eines idealen Förderplans aufgelistet.

2.4.1 Definition

In der Auseinandersetzung mit der Thematik „Förderplan“ sind zahlreiche Definitionen auffindbar. Im Folgenden werden zwei Definitionen zitiert und mit derjenigen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich verglichen.

„In der heutigen Fachpraxis wird unter einem individuellen Förderplan meistens ein Plan für die gezielte Förderung eines bestimmten behinderten Kindes oder Jugendlichen in der allgemeinen Schule verstanden“ (Sander, 2007, S. 14). Melzer (2008) hingegen fügt den Aspekt des Evaluationsinstrumentes hinzu:

Ein Förderplan ist ein schriftlicher Plan zur gezielten Förderung von Schülerinnen und Schülern mit (sonder-) pädagogischem Förderbedarf oder von Schülerinnen und Schülern, die von Schulversagen bedroht sind. Er ist eine Voraussetzung für die Qualität schulischer Förderung und zugleich ein Instrument zu ihrer Evaluation. (Melzer, 2008, S. 6)

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich definiert den Begriff Förderplan wie folgt: „Basierend auf einer Lernstandserfassung und allfälliger förderdiagnostischen Abklärungen sowie auf den im Schulischen Standortgespräch festgelegten Förderzielen werden im Förderplan Lernziele und daraus abgeleitete Massnahmen oder Unterrichtselemente (Inhalte, Formen, etc.) festgelegt“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007a, S. 3).

Im Vergleich mit den oben stehenden Definitionen sieht die Bildungsdirektion den Förderplan als Bindeglied zwischen Erfassung des Lernstandes eines Lernenden und der Umsetzungsplanung.

2.4.2 Zielgruppe

Bei Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf wird von der Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren die Erstellung eines Förderplans verbindlich vorgegeben.⁹ Für den Alltag Schulischer Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bedeutet dies, dass für sämtliche ISR- und ISS-Schülerinnen und -Schüler ein Förderplan erstellt werden muss.

Für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen kann ein Förderplan erstellt werden. Diese Erstellung ist jedoch nicht zwingend. Die Bildungsdirektion empfiehlt in ihrer Handreichung eine individuelle Förderplanung für Schülerinnen und Schüler mit pädagogischen Bedürfnissen, wenn:

- ihre individuellen Förderziele sich wesentlich von denen des Lehrplans beziehungsweise von denen der Klasse abweichen;
- sie von mehreren sonderpädagogischen Fachpersonen regelmässig und über einen längeren Zeitraum (ab einem Semester) gefördert werden;
- sie in besonderen Klassen geschult werden.

(vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011e, S. 4).

2.4.3 Ziel und Funktionen des Förderplans

Nachdem im Schulischen Standortgespräch Förderziele definiert wurden und die Schülerin oder der Schüler mittels geeigneter Instrumente förderdiagnostisch beobachtet und erfasst wurde, wird für die konkrete Umsetzung ein Förderplan erstellt. Die Erstellung des Förderplans stellt laut Lienhard-Tuggener et al. eine Herausforderung dar, da das Ziel des Förderplans darin besteht, eine Brücke

⁹ http://insieme.ch/wp-content/uploads/2010/12/d_4732.pdf

zwischen den übergeordneten Förderzielen und deren Wochen- und Tagesplanung zu bilden (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 127). Diese Umsetzung fordert alle beteiligten Lehr- und Fachpersonen, indem sie gemeinsam die Unterrichtsplanung koordinieren und abgleichen sollen. Um diese Zusammenarbeit zu erleichtern, kann es hilfreich sein, sich auf ein gemeinsames Förderplanungsinstrument festzulegen. Dieses kann in Papierform selbst entwickelt oder mit Hilfe eines elektronischen Tools erstellt werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 12).

Abbildung 17: Funktionen eines Förderplans (basierend auf Popp et al., 2013, S. 25-27)

Nach Popp, Melzer und Methner erfüllen Förderpläne eine elementare sowie eine erweiterte Funktion. Nebst diesen beiden Funktionen gehen sie auf eine weitere Funktion, die der Sicht aus der Schülerperspektive, die oft vergessen wird, ein (vgl. Popp, Melzer und Methner, 2013, S. 25-27).

Die elementaren Funktionen können in die zielführende-, strukturierende-, Legitimations-, Dokumentar- und Evaluationsfunktion unterteilt werden und gelten für alle Förderpläne, unabhängig der Prozessgestaltung. Die *zielführende Funktion* hat zur Aufgabe, einen zielgerichteten und effektiven Unterricht und Förderung des Lernenden zu ermöglichen. Die *strukturierende Funktion* gibt dem individuellen Lernprozess eine Struktur vor. Die *Legitimations- und Dokumentarfunktion* beschreibt und dokumentiert mit Hilfe von Förderplänen die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Die *Evaluationsfunktion* dient der Kontrolle der Entwicklung der Schülerinnen und Schüler.

Unter den *erweiterten Funktionen* wird die Transparenz, die Koordination, das Reframing, die Motivation und das Ziel verstanden. Dank des Förderplans wird auf Inhalts-, Prozess- und Beziehungsebene Transparenz geschaffen, die die Teamarbeit fördert. In einem geordneten Rahmen können die Lehrkräfte Informationen austauschen (ebd.). Durch das Reframing ist es möglich, die Problematik der Schülerin oder des Schülers aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Die Motivationsfunktion kann auf zwei Ebenen betrachtet werden. Zum einen können die Lehrpersonen durch das gemeinsame Erstellen des Förderplans neue Motivation erlangen. Zum anderen werden durch das gemeinsame Festhalten von Förderzielen und Massnahmen die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt. Die Zielbildungsfunktion meint die Ressourceninvestition und Haltung einer Lehrperson zur Erreichung der gesteckten Ziele.

Meist wird bei der Erstellung der Förderpläne lediglich die Sichtweise der Lehrpersonen berücksichtigt. Die Förderpläne dienen jedoch nicht allein der Arbeit der Lehrpersonen, sondern unterstützen wichtige Funktionen des Förderprozesses der Lernenden. Aus Sicht der Lernenden dient der Förderplan der Orientierungs- und Rückmeldefunktion. Der Förderplan ermöglicht der Schülerin oder dem Schüler eine Orientierung im täglichen Schulalltag. Zudem wird die Individualität der Schülerin oder des Schülers durch den Förderplan berücksichtigt, sodass passgenaue / individuelle Fördermassnahmen in Gang gesetzt werden können, die die Lernenden positiv beeinflussen. Nicht nur die Zielfunktion nimmt beim Lernenden einen grossen Stellenwert ein, sondern auch die Rückmeldefunktion. Durch diese erfährt die Schülerin oder der Schüler, welche Ergebnisse erreicht wurden (vgl. Popp et al., 2013, S. 27).

2.4.4 Aufbau und Inhalte eines Förderplans

In der Literatur lassen sich unterschiedliche Vorschläge zum Aufbau (äussere Gestaltung) eines Förderplans finden. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich beispielsweise schlägt vor, diesen für die einfache Handhabung als Tabelle darzustellen. Zudem definiert sie alle wichtigen Förderbereiche und -schritte (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 12). Diese sind:

- Name des Schülers / der Schülerin, Planungsperiode, Verfasser/innen
- im Schulischen Standortgespräch vereinbarte Förderschwerpunkte und übergeordnete Förderziele
- Stichworte zu den Unterrichtsthemen der Klasse
- Stichworte zu wichtigen individuellen Lern- und Verhaltensvoraussetzungen, insbesondere Stärken und Ressourcen der Schülerin oder des Schülers
- Stichworte zu förderlichen Lernbedingungen und in Bezug auf die Förderschwerpunkte hilfreiche Ressourcen des Umfeldes
- Massnahmenplanung (Planungsschritte in verschiedenen Förderbereichen)

Mit dieser Gliederung kann ein Förderplan folgendermassen aussehen:

Förderplan	
Schülerin/in: Laura Muster erstellt durch: Daniel Meier, SHP	Planungsperiode: 1. Semester 20xx/xx Datum: 05.07. 20xx

Übergeordnete Schwerpunkte und Förderziele (vereinbart im schulischen Standortgespräch vom 23.06.20xx):
<ul style="list-style-type: none"> - Laura kann schriftlich addieren und subtrahieren. - Laura kann Sorten (Geld-, Längen-, Zeit-, Gewichts-, Hohlmasse) verwandeln und Masse in Rechnungsaufgaben anwenden) - Laura kann ihre Zeit einteilen und Arbeiten effizient erledigen. Sie erledigt ihre Hausaufgaben in der Regeln in max. 60 Minuten

Unterrichtsthemen der Regeklasse:
<ul style="list-style-type: none"> - Repetition und Erweiterung schriftliche Operationen - Vertiefung Masse

Lern- und Verhaltensvoraussetzungen, Stärken und Ressourcen des Schülers/der Schülerin:
<ul style="list-style-type: none"> - Laura ist eine aufmerksame ZuhörerIn - Sie lernt und übt erfolgreiche mit ihrer Banknachbarin Stephanie. - Kopfrechnen: Das kleine 1 x 1 ist gut automatisiert. Laura sagt, sie habe dies damals mit Lernkärtchen sehr gut lernen können. Additionen und Subtraktionen einstelliger Zahlen sind noch nicht vollständig automatisiert. - Laura kann ihre Rechnungsstrategie reflektieren, teilweise fehlen ihr aber noch die Begriffe dazu.

Förderliche Lernbedingungen und Ressourcen des Umfeldes, der Klasse, der Lehrpersonen, der Familie:
<ul style="list-style-type: none"> - Die Eltern unterstützen Laura bei den Hausaufgaben. - Larua hat sich im Gruppenraum einen ruhigen Arbeitsplatz eingerichtet. - Stephanie kann gut erklären.

Bereich	konkretisierte Förderziele (Der Schüler/die Schülerin kann...)	Massnahmen und Aktivitäten der Förderung		Zielerreichung		
		was?	wer?	was?	wann?	wer?
Allgemeines Lernen	Laura nützt die Arbeitszeiten in der Schule gut. Sie erledigt Trainingsaufgaben in der vorgegebenen Zeit.	Zeitmessung bei regelmässigen Trainingsaufgaben für schriftliche Operationen (durch D.M., jeweils donnerstags 11-12 Uhr)				
Spracherwerb und Begriffsbildung	Laura kennt die Begriffe im Zusammenhang mit Additionen und Subtraktionen.	Wortliste Addition und Subtraktion mit Laura besprechen und Beispiele dazu finden (D.M.)				
Lesen und Schreiben						
Mathematisches Lernen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die schriftliche Operation Addition kann ohne Überträge sicher mit 2 Summanden ausgeführt werden. ▪ Die schriftliche Operationen Addition mit Überträgen und Subtraktion ohne Überträge können mit einfachen Zahlen gelöst werden. ▪ Folgende Masse können in Zahlenaufgaben angewendet und umgerechnet werden: Geldwerte, Längen, Zeitmasse, Hohlmasse, Gewichte. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuelle Aufgaben zu den schriftlichen Operationen und den Massen für den Mathematik-Wochenplan (D.M.) ▪ tägliches, fünf minütiges Kopfrechnungstraining mit Lernkärtli (gemeinsam mit Stephanie) während der Wochenplan-Arbeitszeit (A.H.) ▪ handelndes Repetieren der Masse, Merkheft mit Unwandelungsmerksätzen (D.M.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Addition und Subtraktion einstelliger Zahlen sind gut automatisiert (A.H. 30.9.20xx)</i> ▪ <i>Lernzielkontrolle: schriftlich Operation Addition ohne Überträge mit 2 Summanden – gut erreicht, benötigt viel Zeit (D.M. 1.10.20xx)</i> ▪ <i>Lernzielkontrolle: schriftliche Operation Addition mit Überträgen – nicht nicht erreicht, noch viele Fehler, benötigt noch Hilfe (D.M. 10.11.20xx)</i> 			
Umgang mit Anforderungen						
Kommunikation						
Bewegung und Mobilität						
Für sich selber sorgen						
Umgang mit Menschen						
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft						

Abbildung 18: Beispiel Förderplan (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 13)

Aus diesem Beispiel wird ersichtlich, dass die ICF-Kategorien als Grundstruktur dienen. So werden die konkreten Massnahmen anhand von konkretisierten Förderzielen geplant und regelmässig überprüft. Wie diese konkretisierten Förderziele zu formulieren sind, wurde bereits im Kapitel 2.3.3 erläutert. Dabei ist es wichtig, dass Schwerpunkte gesetzt werden (vgl. Kapitel 2.3.3)

In der Fachliteratur werden die Inhalte zur Unterstützung genauer definiert. Popp et al. beschreiben zu den Inhalten zentrale Aspekte, die berücksichtigt werden sollen, damit der Förderplan wirksam ist. Diese Aspekte werden in der folgenden Tabelle 7 aufgezeigt:

Tabelle 7: Inhalte eines Förderplans (Popp et al., 2013, S. 32f.)

Inhalte des Förderplans	Erläuterung
Angaben zum Schüler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Name des Schülers oder der Schülerin eventuell noch ▪ Klasse, Besonderheiten, Adresse im Notfall, laufende Therapien
Entwicklungs- bzw. Ist-Stand	Beschreibung der <ul style="list-style-type: none"> • Ressourcen / Kompetenzen • Defizite / Förderbereiche
Förderbereiche	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschreibung von Fähigkeiten und Fertigkeiten zu den Förderbereichen ▪ Auswahl von zwei, maximal drei Förderbereichen
Förderziele	Grob- und Feinziele oder auch kurz-, mittel- und langfristige Ziele mit folgenden Kriterien: <ul style="list-style-type: none"> • zur Verständlichkeit als ganze Sätze formuliert • für den Lernenden erreichbar • konkret und positiv formuliert • messbar • Verwendung einer verständlichen Sprache (u.a. Schüler, Eltern)
Fördermassnahmen	Diese sollen möglichst konkret formuliert sein, um die Verbindlichkeit zu erhöhen, wobei folgende Beschreibungen enthalten sein sollten: <ul style="list-style-type: none"> • wer, wann, was, wo, wie, ev. mit welchen Mitteln
Evaluationsmöglichkeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Überprüfung geschieht mit dem Vergleich des Ist- und Soll-Stand (Förderziele). ▪ Im Förderplan soll es möglich sein, Ergebnisse der Förderung zu dokumentieren sowie den Grad der Zielerreichung anzugeben.
Fortschreibungstermin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ein Termin soll festgelegt werden, an dem die Ergebnisse der Evaluation analysiert werden. Daraus werden Massnahmen entweder weitergeführt, verändert oder abgeschlossen.
Förderkontrakte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle beteiligten Personen unterschreiben den Förderplan. Dies soll die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung erhöhen.
Kooperationspartner	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle Kooperationspartner sollen die wichtigsten Informationen eines Schülers oder einer Schülerin erfahren, die für die Förderung zentral sind.
Zeitraum der Gültigkeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termin der Evaluation sowie ▪ Zeitraum von der Erstellung bis zur Evaluation

Bei der Erstellung eines Förderplans gibt es zwar keine verbindlichen Regelungen, doch werden von Popp et al. elf Qualitätskriterien für Förderpläne aufgezählt, die die Effektivität solcher Pläne ausmachen.

2.4.5 Qualitätskriterien

Damit ein Förderplan effektiv ist, sind unterschiedliche Kriterien zu berücksichtigen. Diese Kriterien werden *Qualitätskriterien* genannt. In der Literatur lassen sich verschiedene Kriterienlisten finden. Auch die Bildungsdirektion des Kantons Zürich gibt Hinweise zu Qualitätsmerkmalen von Förderplänen (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011d, S. 11). Gemäss telefonischen Aussagen der Abteilung Sonderpädagogisches des Volksschulamtes des Kantons Zürich, setzt die Hochschule für Heilpädagogik die Standards für die Förderpläne. Die Hochschule bezieht sich auf die von Melzer definierten Qualitätskriterien, die im Folgenden nach Popp et al. zitiert werden (vgl. Popp et al., 2013, S. 28f.).

Kriterium 1: Fachliche und sachliche Richtigkeit

Die Inhalte und Grundlagen des Förderplans sollen sich einerseits am aktuellen Forschungsstand ausrichten und andererseits dem Entwicklungsstand des Schülers angepasst sein.

Kriterium 2: Vielseitigkeit

Die Vielseitigkeit bezieht sich sowohl auf die Erstellung des Förderplans, bei dem verschiedene Personen einzubeziehen sind, als auch auf die Auswahl der unterschiedlichen Förderbereiche.

Kriterium 3: Flexibilität

Der Förderplan sollte, zum Beispiel aufgrund einer Änderung der Ausgangslage oder einer unwirksamen Massnahme, spontan verändert werden können.

Kriterium 4: Begrenztheit und Schwerpunkte setzend

Um das Kind und die an der Förderung beteiligten Personen nicht zu überfordern, sollten nicht mehr als zwei bis drei Förderbereiche und -ziele überschritten werden. Die dazugehörigen Massnahmen sollten sich ebenfalls auf höchstens drei Massnahmen pro Förderziel beschränken.

Kriterium 5: Kommunizierbarkeit

Der Förderplan sollte für die Eltern und für das Kind verständlich geschrieben sein. Zudem wird empfohlen, sich in einer Schule auf ein Förderplanschema zu einigen, um die Kommunizierbarkeit zu gewährleisten.

Kriterium 6: Individuelle Abstimmung

Dieses Kriterium verlangt, dass jeder Förderplan für das spezifische Kind abzustimmen, zu erstellen und weiterzuentwickeln ist.

Kriterium 7: Ökonomie in der Erstellung, Umsetzung, Evaluation und Fortschreibung

Die Ökonomie wird einerseits durch die Begrenztheit (Kriterium 4), andererseits durch die strukturierte Vorgehensweise erzielt. Definierte Zeitgefässe und die regelmässige Überprüfung der Erreichung der Ziele des Förderplans wirken unterstützend.

Kriterium 8: Unterrichtsrelevanz

Die Fördermassnahmen sollen dem regulären Unterricht angepasst werden. Umgekehrt sollen Unterrichtsmethoden gewählt werden, die eine individuelle Förderung ermöglichen.

Kriterium 9: Verbindlichkeit

Die Verbindlichkeit eines Förderplans kann mit der Unterschrift der beteiligten Personen zum Ausdruck gebracht werden. Auf der Ebene des Lernenden kann diese Verbindlichkeit mit Hilfe einer Vereinbarung festgehalten werden.

Kriterium 10: Dokumentation

Die Dokumentation der Massnahmen erleichtert den Wechsel einer Klasse oder einer Lehrperson, da die Förderung nachvollziehbar ist. Ebenso dient sie als Legitimation der eigenen pädagogischen Arbeit gegenüber der höheren Instanz.

Kriterium 11: Evaluation

Die Evaluation des Förderplans kann sowohl als Mittel der Zielüberprüfung als auch als Instrument zur Qualitätsermittlung dienen.

2.4.6 Instrumente zur Förderplanung

Im Rahmen der Integration von Kindern mit pädagogischen Bedürfnissen bedarf es einer interdisziplinären Kooperation. In mehreren Kantonen wird die Planung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen mit einem einheitlichen Verfahren, dem Schulischen Standortgespräch, realisiert (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007b, S.). Das Schulische Standortgespräch ist ein Instrument zur Förderplanung, auf das bereits in Kapitel 2.3.3 vertieft eingegangen wurde. Im Folgenden werden weitere Instrumente vorgestellt, die laut Luder et al. zur Förderplanung (ergänzend zum Schulischen Standortgespräch) zur Verfügung stehen (vgl. Luder et al., 2011, S. 68-102).

Die interdisziplinäre Schülerdokumentation **ISD** ist eine webbasierte kollaborative Plattform, die auf dem Schulischen Standortgespräch basiert.

dem Schulischen Standortgespräch basiert. Ausgehend von den Zielformulierungen des Schulischen Standortgesprächs entsteht ein Dokument, das den kooperativen Prozess der Förderplanung darstellt. Durch die regelmässige Dokumentation der Aktivitäten und Partizipation eines

Abbildung 19: Interdisziplinäre Schülerdokumentation (Luder et al., 2011, S. 71) Kindes mit besonderem Förderbedarf durch die Schulische Heilpädagogin oder den Schulischen Heilpädagogen, den Therapeuten und der Klassenlehrperson wird eine interdisziplinäre Praxis der Beobachtung, Planung und Auswertung ermöglicht. Die eingetragenen Informationen können jederzeit von allen am Förderprozess des Kindes beteiligten Personen eingesehen werden. In regelmässigen Zeitabständen werden die Beobachtungen in einem Förderbericht schriftlich festgehalten. Im Rahmen einer Unterrichtsentwicklung kann die interdisziplinäre Schülerdokumentation durch die standardmässige vorhandene Beobachtungsindikatoren (BISS) zum SSG, den webbasierten Förderplaner (WFP), die ressourcen-

und lösungsfokussierte Förderplanung mit dem Förderplanungsassistenten (FPAss) und das Instrument Qualitätssicherung in Schulen (QSS) unterstützt werden. Durch die technische Umsetzung von ISD, können beispielsweise der WFP oder FPAss direkt abgefragt werden. Das ISD ermöglicht den Gebrauch des WFP's oder FPAss (ebd.).

1. Spalte	2. Spalte	3. Spalte	4. Spalte
Datum Uhrzeit Kontext Dient der chronologischen Ordnung protokollierter Ereignisse.	Phänomenologische Beschreibung der selber beobachteten Situation. Dient der Sachlichkeit beim Sammeln von Beobachtungen in der ersten Phase des SSG.	Persönliche Interpretation des beschriebenen Sachverhalts. Dient dem Verständnis der Sichtweisen der verschiedenen beteiligten Personen und soll unterstützend bei der Suche nach einem gemeinsamen Problemverständnis und sinnvollen Zielen helfen.	Auswirkung der Situation auf persönliche Gestimmtheit. Dient der Klärung der persönlichen Betroffenheit und den Möglichkeiten bei der aktiven Unterstützung. Hat Schutzfunktion!

Abbildung 20: Struktur und Absicht APA (Luder et al., 2013, S. 76)

Die Aktivitäts- und Partizipationsanalyse **APA** wird für die systematische Beobachtung und das Protokollieren im Schulalltag verwendet. Dadurch kann die Entwicklung der Schülerin oder des Schülers wertefrei dokumentiert und für den Austausch mit anderen Lehrpersonen, Therapeuten und Eltern gebraucht werden. Wenn einer Lehrperson an einem Kind etwas auffällt, notiert sie ihre Beobachtungen bezüglich Partizipation oder Aktivität in eine Tabelle. In der ersten Spalte werden Datum, Uhrzeit und Kontext festgehalten. In der zweiten Spalte werden die Situation und das Erscheinungsbild des Kindes wertefrei beschrieben. Die dritte Spalte bietet Platz für Interpretationen und Beschreibungen aus subjektiver Sicht. In der letzten Spalte wird die Reaktion der Beobachterin oder des Beobachters auf die erlebte Situation beschrieben. Die APA ist ein Instrument, das die Automatismen in der Wahrnehmungsverarbeitung kontrolliert, sodass Beobachtungen wertfrei wiedergegeben und Interpretationen und Auswirkungen getrennt erfasst werden können. Die APA kann in unterschiedlichen Phasen des Förderplanungsprozesses eingesetzt werden. Durch den Austausch zwischen verschiedenen Beobachterinnen und Beobachtern wird ein gemeinsames Problemverständnis ermöglicht. Nützliche und überprüfbare Ziele können daraus abgeleitet werden (ebd.).

Das förderdiagnostische Journal dient den Lehrpersonen zur kooperativen Förderung und Planung. Es gibt ein Grundgerüst vor, das angepasst werden kann. Das Journal basiert auf einem förderdiagnostischen Prozessmodell und unterstützt ein praxisnahes Vorgehen. Per Hand oder Computer können zentrale Punkte der Förderdiagnose eingetragen werden. Ziel dieses Instruments ist eine kooperative Förderdiagnostik und –planung. Die Selbst- und Fremdeinschätzung des Kindes werden in Relation gesetzt und regen das Kind zur Selbstreflexion an.

Kompetenz oder Dimension	Förderziel	Massnahmen	Verantwortung	Zeitraum	Evaluation
Sachkompetenz	S. gruppiert Mengen bis 20 nach einem Kriterium. S. gruppiert Mengen bis 20 nach 2 Kriterien.	Gruppierung von konkreten Gegenständen. Alltagsbezug herstellen. Bündeln von Gegenständen, Simultanerfassung von Punkten etc..	Klassenlehrerin, Aufgaben sind im Arbeitsplan festgehalten.	November bis Januar 2011	<input type="checkbox"/> Nicht erreicht <input type="checkbox"/> Teilweise erreicht <input type="checkbox"/> Erreicht <input type="checkbox"/> Übertroffen Bemerkungen/ Art der Evaluation
Sozialkompetenz
Selbstkompetenz

Abbildung 21: Förderdiagnostisches Journal (Luder et al., 2013, S. 88)

Der Aufbau des förderdiagnostischen Journals richtet sich nach einem zyklischen Förderprozess mit den Arbeitsschritten Lernbiographie, Diagnose, Förderung und Evaluation. Die vier Arbeitsschritte beziehen sich aufeinander, erfolgen jedoch in zeitlicher Sicht hintereinander. Mit Hilfe der Lernbiographie wird versucht, das Kind aufgrund seiner Umwelt besser zu verstehen (Familienkonstellation, Kleinkindalter, Kindergartenalter, Schulalter). In der Diagnose geht es darum, Hypothesen in Bezug auf Lernstand und Lernbedingungen festzulegen. Bei der Förderung werden Förderziele und -massnahmen festgelegt. In der Evaluation werden die gesetzten Förderziele überprüft und zukünftige Ziele definiert (ebd.).

Mit dem Förderplanungsassistenten **FPAss** liegt ein computergestütztes Förderplanungskonzept vor, das durch einen ressourcen- und lösungsfokussierten Rahmen ein Team in der individuellen Förderplanung unterstützt. Mit Hilfe des FPAss können konkrete Informationen zusammengetragen und realistische Ziele formuliert werden. In einem ersten Schritt wird das Formular „Vorbereitung für die

Regelklasse		
Schwierige Situation	1	Zu Beginn jeder speziellen Förderung wird auf die eine oder andere Art deutlich, dass das übliche pädagogische Angebot nicht zum erwünschten Ziel führt. Dieses Erleben ist nicht selten bei allen Beteiligten von Ohnmacht, Enttäuschung oder anderen Gefühlen begleitet. Einerseits ist es wichtig, diesen Gefühlen Raum zu geben (kollegiale Pausengespräche), und andererseits ist es hilfreich und entlastend, wenn die schwierige Situation zum Beispiel im Rahmen einer Intervention unter den beteiligten Fachpersonen (Lehrpersonen, Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Logopäden und Logopädinnen, weitere pädagogisch-therapeutische Fachpersonen) professionell gesichtet und lösungsorientiert betrachtet wird. Zu langes Verharren auf dem Problemfokus erhärtet die Defizitsicht und behindert eine änderungsorientierte, integrative Förderung. Das Kind oder die/der Jugendliche ist möglichst von Anfang an in die Lösungsfindung einzubeziehen.
Intervention/ Pädagogisches Team	2	
Förderideen	3	Mit dem einfachen FPAss-Papierformular (siehe www.foerderplanung.ch → Dokumente → Vorbereitung der Foerderplanung) wird die kollegiale Beratung durch die verantwortliche Lehrperson vorbereitet. Die Beiträge und Förderideen von Gesprächspartner oder Team können auf dem gleichen Formular notiert werden.

Abbildung 22: Stationen einer speziellen Förderung mit FPAss (Luder et al., 2013, S. 95)

ressourcen – und lösungsorientierten Förderplanung mit dem FPAss“ ausgefüllt. Daraus resultiert der Förderbedarf in Bezug auf die Lern- und Verhaltensbereiche. In den folgenden Schritten folgt eine ausführliche Dokumentation, welche mit Hilfe des FPAss entwickelt und ergänzt wird, bis das gewünschte Ziel erreicht ist. Die FPAss Datei kann jeweils gemailt oder per Stick weitergegeben werden, damit sie mit Beobachtungen anderer Fachpersonen ergänzt werden kann (ebd.).

Abbildung 23: Webbasierter Förderplaner WFP (Luder et al., 2013, S. 101)

Der webbasierte Förderplaner **WFP** wurde von der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik zur Unterstützung des Verfahrens Schulische Standortgespräche auf der Basis der ICF entwickelt. Der WFP bietet eine Expertendatenbank an, die Zugriff auf weiterführende Internetlinks, Literatur und Fördermaterialien ermöglicht. Der Fokus dieses Instrumentes liegt mehr auf der Ebene der Förderdiagnostik, als die der Förderplanung. Beim WFP handelt es sich um eine Sammlung an Zielformulierungen, die nach den ICF-Bereichen aus dem Schulischen Standortgespräch geordnet sind. Ziel dieses kooperativen und interdisziplinären Planungsinstrumentes ist die Koordination und Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen, die an der Förderung des Kindes beteiligt sind (ebd.).

2.4.7 Resümee

Die Bildungsdirektion definiert den Förderplan wie folgt: „Basierend auf einer Lernstandserfassung und allfälliger förderdiagnostischen Abklärungen sowie auf den im Schulischen Standortgespräch festgelegten Förderzielen werden im Förderplan Lernziele und daraus abgeleitete Massnahmen oder Unterrichtselemente (Inhalte, Formen, etc.) festgelegt“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007a, S. 3).

Die Erstellung eines Förderplans wird bei Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf von der Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren verbindlich vorgeschrieben. Das bedeutet, dass für sämtliche ISS- und ISR-Schülerinnen und -Schüler ein Förderplan erstellt werden muss. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich gibt als Empfehlung, dass auch für Schülerinnen und Schüler mit individuellen Förderzielen, Schülerinnen und Schüler in Besonderen Klassen und Schülerinnen und Schüler, die über einen längeren Zeitraum von einer sonderpädagogischen Fachperson gefördert werden, eine Förderplanung mit daraus resultierendem Förderplan erstellt werden sollte. Der

Förderplan dient der Orientierungs- und Rückmeldefunktion sowie der Funktion aus Schülerperspektive. Der Aufbau eines Förderplans wird nicht von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich vorgeschrieben. Richtungsweisend sind in der Broschüre „Förderplanung“ Förderplanbeispiele abgebildet, die auf der Grundstruktur der ICF aufbauen. Nicht nur die Struktur, sondern auch das Einhalten bestimmter Qualitätskriterien ist für das Gelingen eines Förderplans wichtig.

3. Forschungsmethode

Im Folgenden wird die angewendete Forschungsmethode erläutert. Sie basiert auf der qualitativen Sozialforschung, die zunächst allgemein beschrieben wird. Auf das Erhebungs-, Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren wird im Anschluss eingegangen. Diese stützen sich auf die Grundsätze der qualitativen Sozialforschung. Als Erhebungsverfahren wurde ein problemzentriertes Interview geführt, mit Hilfe der wörtlichen Transkription aufbereitet und abschliessend anhand der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.

3.1 Qualitative Sozialforschung

Laut Mayring liegen der qualitativen Sozialforschung fünf Grundsätze zugrunde. Diese sind die *Subjektbezogenheit*, die *Deskription*, die *Interpretation*, die *alltägliche Umgebung* sowie der *Verallgemeinerungsprozess* (vgl. Mayring, 2002, S. 19). Er beschreibt, dass der Ausgangspunkt sowie das Ziel der Untersuchung das Subjekt ist und dieses daher im Vordergrund stehen muss. Um mit einer Analyse zu beginnen, ist es zwingend notwendig, eine präzise und umfassende Beschreibung des Gegenstandsbereiches, die Deskription, vorzunehmen. Daten sollen aus allen möglichen Quellen gesammelt werden. Jedoch ist die ganzheitliche Erfassung des Untersuchungsgegenstandes nicht ohne Interpretationen möglich. Um eine geringe Verzerrung der Ergebnisse zu sichern, soll in einer möglichst alltagsnahen und natürlichen Situation geforscht werden. Die Verallgemeinerung der Forschungsergebnisse muss gemäss der qualitativen Grundsätze im Einzelfall begründet werden und lässt sich somit nicht ohne Weiteres über das Verfahren herstellen (vgl. Mayring, 2002, S. 19-24).

Aus diesen Grundgedanken der qualitativen Sozialforschung heraus beschreibt Mayring siebzehn Verfahren zur Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung. Diese werden als qualitative Techniken in der Abbildung 24 zusammengefasst:

Qualitative Techniken	
Erhebung	
<ul style="list-style-type: none"> • Problemzentriertes Interview • Narratives Interview 	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppendiskussionsverfahren • Teilnehmende Beobachtung
Aufbereitung	Auswertung
<ul style="list-style-type: none"> • Wahl der Darstellungsmittel • Wörtliche Transkription • Kommentierte Transkription • Zusammenfassendes Protokoll • Selektives Protokoll • Konstruktion deskriptiver Systeme 	<ul style="list-style-type: none"> • Gegenstandsbezogene Theoriebildung • Phänomenologische Analyse • Sozialwissenschaftlich-hermeneutische Paraphrase • Qualitative Inhaltsanalyse • Objektive Hermeneutik • Psychoanalytischer Textinterpretation • Typologische Analyse

Abbildung 24: Qualitative Techniken (Mayring, 2002, S. 134)

Die drei hervorgehobenen Verfahren dienen dem forschungsmethodischen Vorgehen.

3.2 Problemzentriertes Interview als Erhebungsverfahren

Um die Fragestellungen (vgl. Kapitel 1.2) beantworten zu können, bietet sich das problemzentrierte Interview an, da mit dieser Methode theoriegeleitet und anhand spezifischer Fragestellungen geforscht werden kann (Mayring, 2002, S. 71). In diesem offenen, halbstrukturierten Interview ist es dem oder der Interviewten möglich, frei zu antworten, jedoch sind die Fragen auf ein bestimmtes

Abbildung 25: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (in Anlehnung an Mayring, 2002, S. 71)

Problem, in diesem Falle die Förderplanung, fokussiert (vgl. Mayring, 2002, S. 67). Der Vorteil dieser Methode ist das direkte Offenlegen der Gedanken, Einstellungen und Haltungen, die eine Person hat (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 150). Der Zweck eines Interviews ist somit „Sichtweisen, Interpretationen, Bedeutungen kennenzu-

lernen, um das Verständnis einer Situation zu verbessern“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 150). Zur Übersicht des geplanten Ablaufmodells eines problemzentrierten Interviews soll die Abbildung 25 helfen.

Diese Interviews erfolgen nach einer genauen *Problemanalyse*. Diese soll mit Hilfe von geeigneter und aktueller Fachliteratur geschehen.

Durch diese Vertiefung in die Thematik werden weitere, präzisere Unterfragen für die *Leitfadenkonstruktion* ergänzt. Als Orientierung für die Vorbereitung eines Interviewleitfadens dienen die fünf Punkte nach Altrichter und Posch, wobei sich Punkt fünf mit dem Vorhaben der Pilotphase deckt (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 152f.):

1. Fragen formulieren
2. bisher gefundene Fragen gruppieren, gewichten und reduzieren
3. Sequenzieren und wichtige Passagen formulieren
4. Material vorbereiten
5. Test des Leitfadens

Aus diesen Fragen lässt sich der Leitfaden für die Interviews zusammenstellen. In der *Pilotphase* wird das Interview mit einer aussen stehenden Person erprobt, um einerseits mögliche Anpassungen vorzunehmen, andererseits selbst Erfahrungen bei der Durchführung des Interviews zu sammeln. Anschliessend wird das Probeinterview reflektiert und für die eigentliche *Interviewdurchführung* vorbereitet und mit Sondierungsfragen ergänzt. Um den Einstieg ins Interview zu erleichtern, werden für die Begrüssung Sondierungsfragen formuliert. Danach folgen die Leitfragen, die mit Ad-hoc-Fragen ergänzt werden. Die *Aufzeichnung* kann mit Hilfe von einer Tonaufnahme oder eines Protokolls, das während oder nach dem Interview erstellt wird, erfolgen.

Nach der Durchführung des Interviews folgt die Aufbereitung des Materials. Dies kann mit unterschiedlichen Aufbereitungsverfahren vorgenommen werden, wobei sich die Ausführungen im Rahmen dieser Arbeit auf die Beschreibung der wörtlichen Transkription beschränken.

3.3 Wörtliche Transkription

Die auf Tonträger aufgezeichneten Interviews werden vor der Auswertung wörtlich transkribiert. Die wörtliche Transkription birgt zwar Nachteile, wie beispielsweise das Verlieren der nichtakustischen Signale, doch bietet sie den Vorteil, die akustischen Signale mehrmals anhören zu können. So kann das Datenmaterial präzise analysiert werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 141). Mayring unterscheidet zwischen drei Vorgehensweisen, nämlich dem internationalen phonetischen Alphabet, der literarischen Umschrift und der Übertragung ins Schriftdeutsche. Für die Aufbereitung der Interviews wurde die Übertragung ins Schriftdeutsche gewählt. Dieses Aufbereitungsverfahren ist laut Mayring die ausführlichste und üblichste Protokolltechnik (vgl. Mayring, 2002, S. 91). Während des Protokollierens wird der Dialekt bereinigt, Satzbaufehler behoben und der Stil geglättet.

3.4 Qualitative Inhaltsanalyse

In einem letzten Schritt wird das aufbereitete Datenmaterial ausgewertet. Die qualitative Inhaltsanalyse erlaubt eine (wie bereits beim problemzentrierten Interview) theoriegeleitete und systematische Vorgehensweise (vgl. Mayring, 2002, S. 121).

Unter der qualitativen Inhaltsanalyse wird die klassische Vorgehensweise zur Analyse von unterschiedlichem Textmaterial verstanden. Dazu wird das Datenmaterial nach bestimmten, vordefinierten Kategorien bearbeitet. Diese Kategorien werden vorgängig also deduktiv, resultierend aus der Auseinandersetzung mit der Theorie sowie den formulierten Fragestellungen, definiert. Jedoch wird offen gelassen, dass auch während der Durchsicht des Datenmaterials neue Kategorien formuliert werden müssen und somit induktiv vorgegangen wird (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 195). Der Ansatz der qualitativen Inhaltsanalyse ist ausgerichtet, Material zu reduzieren und systematisch zu ordnen.

Mayring (2010) weist drauf hin, dass das Ausgangsmaterial der Forschungsarbeit zu Beginn genau analysiert werden sollte. Dazu werden von ihm drei Analyseschritte aufgezeigt, die berücksichtigt werden müssen (vgl. Mayring, 2010, S. 52f.):

Abbildung 26: Analyseschritte (basierend auf Mayring, 2010, S. 52f.).

In einem ersten Schritt wird beschrieben, welches Material ausgewertet werden soll. Nachfolgend wird eine Analyse der Erhebungssituation vorgenommen, wobei beschrieben wird, von wem und unter welchen Bedingungen das Material entstanden ist. Zum Schluss muss beschrieben werden, aus welcher Form das Material besteht.

Für die Analyse des Materials können mehrere Analysetechniken angewendet werden. Mayring differenziert zwischen drei Grundformen der Analysetechniken (vgl. Abbildung 27), die im Folgenden erläutert werden:

Abbildung 27: Analysetechniken (basierend auf Mayring, 2010, S.65)

Ziel der Technik *Zusammenfassung* ist es, das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben. Wenn bei der Reduktion des Textes nur bestimmte Textpassagen, die nach einem Definitionskriterium festgelegt wurden, berücksichtigt werden, entstehen induktiv neue Kategorien. Bei der *Explikation* werden mehrdeutige und diffuse Textpassagen unter Einbezug von Theorie und Kontext erklärt. Dabei kann eine engere Kontextanalyse getätigt werden, wobei direkte Bezüge zum Textumfeld vorgenommen werden. Im Unterschied dazu werden bei der weiteren Kontextanalyse über den Text hinausgehende Informationen zur Explikation herangezogen. Zusätzliches Material wird an den zu analysierenden Text herangetragen, um einen höheren Verständnisgrad zu erreichen. Bei der *Strukturierung* soll eine bestimmte Struktur aus dem Material herausgefiltert werden, die die Gesamtheit des Textmaterials vollständig abbildet.

Werden die Kriterien vorgängig festgelegt, erfolgt dieser Schritt über eine deduktive Vorgehensweise. Neu auftretende Inhalte führen zur induktiven Bildung von Kategorien. Auf diese Weise wird schrittweise ein Kategoriensystem entwickelt, das die zentralen Inhalte des Textmaterials in komprimierter Form abbildet. In Abhängigkeit von der Forschungsfrage und der Zielsetzung der Analyse kommt es zu einer formalen, typisierenden, inhaltlichen oder skalierenden Strukturierung.

Bei der *formalen Strukturierung* wird das Material nach bestimmten formalen Aspekten herausgefiltert. Wird das Material zu bestimmten Inhaltsbereichen extrahiert und zusammengefasst, wird von einer *inhaltlichen Strukturierung* gesprochen. Des Weiteren kann das Material nach einzelnen markanten Ausprägungen untersucht werden, was *typisierende Struktur* genannt wird. Die *skalierende Strukturierung*, bei der das Material nach Dimensionen in Skalenform eingeschätzt wird, ist die letzte beschriebene Form (vgl. Mayring, 2010, S. 65).

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird die strukturierende Inhaltsanalyse angewendet. Die anderen Strukturierungsarten werden im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter verfolgt.

Die strukturierende Inhaltsanalyse wird im Falle dieser Arbeit dazu benutzt, die Aussagen den Kategorien zuzuordnen. Die innere Struktur des Materials soll nach bestimmten formalen Strukturierungspunkten extrahiert werden. Weiter sollen die inhaltlichen Strukturen der Interviews so herausgearbeitet und korrekt zugeordnet werden.

Die Analyse des Materials erfolgt mit Hilfe des Modells der strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2010, S. 98ff.). Die gewählte Ergebnisaufbereitung, die inhaltliche Strukturierung, wurde im Modell ergänzend integriert. Das Ablaufmodell nach Mayring beschreibt zehn Schritte, die im Folgenden genauer erläutert werden:

Abbildung 28: Ablaufmodell der strukturierenden Inhaltsanalyse (in Anlehnung an Mayring, 2010, S. 93)

Schritt 1: Als erstes wird die Analyseeinheit bestimmt. Eine genaue Analyse des zu untersuchenden Materials wird zu Beginn der Arbeit festgelegt und darf danach nicht mehr verändert werden.

Schritt 2: Die Strukturierungsdimensionen werden genau bestimmt, indem sie aus der Fragestellung abgeleitet und theoretisch begründet werden. Aufgrund einer Dokumentenanalyse werden Kriterien festgelegt.

Schritt 3: Einzelne Ausprägungen werden weiter aufgespalten. Daraus entstehen differenzierte Strukturierungsdimensionen. Das Kategoriensystem bildet sich dann aus den einzelnen Dimensionen und Ausprägungen.

Schritt 4: Aus dem Datenmaterial werden Ankerbeispiele angeführt, die als Beispiele gelten und unter eine Kategorie fallen. Fällt die Abgrenzung zwischen zwei Kategorien schwer, werden Regeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen. Bei einem ersten Probedurchlauf wird getestet, ob die Kategorien greifen und die Definitionen, Ankerbeispiele und Kodierregeln eine eindeutige Zuordnung ermöglichen.

Schritt 5: Aussagen werden beim Materialdurchlauf markiert. Die Fundstellen werden mit entsprechenden Nummern den einzelnen Kategorien zugeordnet. „Durch einen ersten, zumindest ausschnittweisen Materialdurchgang wird erprobt, ob die Kategorien überhaupt greifen, ob die Definitionen, Ankerbeispiele und Kodierregeln eine eindeutige Zuordnung ermöglichen“ (Mayring, 2010, S. 83).

Schritt 6: In einem weiteren Materialdurchlauf werden die Fundstellen erneut überprüft und die Aussagen systematisch extrahiert. Das bedeutet, dass alle Aussagen, die durch die Kategorien angesprochen werden, herausgefiltert und kategorisiert werden.

Schritt 7: Aussagen, die keiner Kategorie zugeordnet werden können, aber als Fundstelle markiert und von mehreren Befragten genannt werden, müssen neu beurteilt werden. Das Kategoriensystem muss entsprechend ergänzt und definiert werden.

Schritt 8: Nachdem das Textmaterial kategorisiert wurde, wird das Material extrahiert und paraphrasiert. Das bedeutet, dass alle nicht inhaltsrelevanten Textstellen, wie wiederholende und ausschmückende Wendungen, gestrichen werden. Weiter wird darauf geachtet, dass inhaltstragende Textstellen auf eine einheitliche Sprachebene übersetzt und auf eine grammatikalische Kurzform transformiert werden.

Schritt 9: Das extrahierte und in Paraphrasen formulierte Material wird als nächstes in Unterkategorien zusammengefasst. Dabei gelten die Regeln des Zusammenfassens. Paraphrasen, die sich aufeinander beziehen und über das Material verstreut sind, werden durch eine neue Aussage wiedergegeben. Am Ende dieser Phase muss überprüft werden, ob die nach Kategoriensystem neu zusammengestellten Aussagen, das Ausgangsmaterial noch präsentieren. Alle Paraphrasen müssen Kategorien zugeteilt werden können.

Schritt 10: Das extrahierte und in Paraphrasen formulierte Material wird als letztes in Hauptkategorien zusammengefasst. Das Zusammenfassen in Hauptkategorien erfolgt durch Festlegen des Abs-

traktionsniveaus auf eine noch höhere Ebene. Am Ende dieses Prozesses steht ein knappes allgemeines Kategoriensystem, das erneut rücküberprüft werden muss.

Kategorienbildung

Altrichter und Posch (2007) schreiben: „Am Ausgangspunkt steht zumeist eine wenig strukturierte Menge von Informationen“ (S. 95). Um Kategorien aus diesen Informationsmengen zu gewinnen, werden Daten geordnet, indem wichtige von unwichtigen Faktoren voneinander getrennt werden. Altrichter und Posch (2007) definieren Kategorie wie folgt: „Eine Kategorie ist ein meist durch ein Hauptwort umschriebener Begriff, der für einen Text aufschlüsselnde Kraft hat; d.h. mit seiner Hilfe kann im Text Ordnung gemacht werden“ (S. 96).

Bei der Kategorienbildung wird nach zwei Grundsätzen vorgegangen. Als erstes werden die Dimensionen theoriegeleitet definiert. Daraus resultiert das Kategoriensystem. Als zweiter Grundsatz gilt, dass das Material durch einen Probelauf bei Unstimmigkeiten angepasst werden muss. Daraus entsteht ein Kreislauf zwischen Theorie und Empirie, das zur Folge in einem definitiven Kategoriensystem mündet. Der Anfangsschwerpunkt kann selber gesetzt werden (vgl. Mayring, 2002, S. 99ff). Dieses Kategoriensystem bildet nach Mayring das Kernstück der qualitativen Inhaltsanalyse. Die genaue Beschreibung der Dimensionen mit den daraus formulierten Kategorien muss erfolgen, damit eine Zuordnung der Textbestandteile zu den entsprechenden Kategorien möglich ist. Sogenannte Ankerbeispiele werden hierzu aus dem Textmaterial ausgesucht. Diese Beispiele sollen in prägnanter Weise aufzeigen, welche thematisch abgrenzbaren Textinhalte einer Kategorie zugeordnet werden müssen. Können Zuordnungen dennoch nicht vorgenommen werden, sind Kodierregeln zu formulieren.

3.5 Gütekriterien qualitativer Forschung

Wird qualitativ geforscht, sind Gütekriterien zur Auswertung der Ergebnisse zu berücksichtigen. Mayring nennt sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung, die Verfahrensdokumentation, die argumentative Interpretationsabsicherung, die Regelgeleitetheit, die Nähe zum Gegenstand, die kommunikative Validierung und die Triangulation. Diese Gütekriterien werden im Folgenden nach Mayring (2002) beschrieben (vgl. S. 144-148).

Die *Verfahrensdokumentation* meint die präzise Dokumentation des Verfahrens. Während das Verfahren bei der quantitativen Forschung standardisiert ist, ist das Vorgehen bei der qualitativen Forschung genauer auf den Gegenstand angepasst. Die Methoden werden daher ebenso angepasst und differenziert. Damit dieses Vorgehen nachvollziehbar bleibt, ist eine präzise Verfahrensdokumentation notwendig. Zu dieser gehören die Erläuterung des Vorverständnisses, die Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums und die Durchführung sowie die Auswertung der Datenerhebung. Werden die Ergebnisse der Datenerhebung ausgewertet, haben Interpretationen bei der qualitativen Forschung einen hohen Stellenwert. Diese können jedoch nicht objektiv nachgewiesen werden, daher müssen sie argumentativ begründet werden. Dies wird unter dem Gütekriterium *argumentative Interpretationsabsicherung* verstanden. Dieses Argumentieren der Interpretationen unterliegt Kriterien. Ein Kriterium besteht darin, dass das Vorverständnis der Interpretationen entsprechend nach-

vollziehbar sein muss, wozu die Theorie zu Hilfe genommen wird. Ein weiteres Kriterium ist, dass die Interpretationen folgerichtig dargestellt und begründet werden. Falls Brüche vorkommen, müssen diese deutlich gemacht werden.

Beim Gütekriterium Verfahrensdokumentation wurde beschrieben, dass das Vorgehen bei qualitativer Forschung näher zum Gegenstand angepasst wird. So können auch Analyseschritte angepasst werden. Dies sollte jedoch gemäss des Gütekriteriums *Regelgeleitetheit* nach bestimmten Regeln geschehen. Die Analyseschritte sollen vorgängig festgelegt werden, das Material in Einheiten eingeteilt und systematisch untersucht werden.

Das Gütekriterium *Nähe zum Gegenstand* meint, dass möglichst im natürlichen Umfeld geforscht wird. Die Nähe wird dadurch erreicht, indem das Ziel verfolgt wird, die Interessen mit den Betroffenen in Übereinstimmung zu bringen. Dazu wird ein offenes und gleichberechtigtes Verhältnis zwischen dem Forscher und der/dem Betroffenen angestrebt. Am Ende der Forschung sollte überprüft werden, inwiefern dies gelungen ist.

Die Ergebnisse und die Interpretationen können auch überprüft werden, indem sie den Beforschten vorgelegt und mit ihnen diskutiert werden. Somit können Interpretationen der subjektiven Bedeutungen jeweils auf ihre Relevanz hin überprüft werden. Dies wird unter dem Gütekriterium *kommunikative Validierung* verstanden.

Als letztes Gütekriterium wird die *Triangulation* beschrieben. Diese meint die Verbindung von verschiedenen Sichtweisen und Perspektiven. Diese können weitere Datenquellen, Interpreten, Theoremeansätze oder Methoden sein oder auch der Vergleich zwischen qualitativer und quantitativen Analysen.

4. Durchführung der Forschungsmethoden

Auf der Grundlage der ausformulierten Theorie der qualitativen Forschungsmethoden wird nun die Durchführung geschildert.

4.1 Problemzentriertes Interview

Die Forschungsfrage (Hauptfrage) der vorliegenden Arbeit befasst sich mit dem Förderplan. Um dieser Hauptfragestellung „*Wie werden in Regelschulen Förderpläne erstellt?*“ nachzugehen, wurde als Erhebungsmethode das problemzentrierte Interview gewählt. Dieses eignet sich besonders bei Forschungen, bei denen eine relativ begrenzte Fragestellung verfolgt wird (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr, 2014, S. 127). Beim Ablauf des problemzentrierten Interviews wurde nach den fünf Schritten nach Mayring vorgegangen (vgl. Kapitel 3.2). Für die Vorbereitung des Leitfadeninterviews wurden zunächst die Fachliteratur sowie die kantonalen Vorgaben mit Hilfe der Handreichungen und Broschüren studiert. Daraus liessen sich Leitfragen für das Interview formulieren. Dabei wurde dem Prinzip vom Allgemeinen zum Spezifischen nachgegangen (vgl. Przyborski et al., 2014, S. 129). Die Reihenfolge musste mehrmals überarbeitet werden, Fragen thematisch gruppiert und gewichtet, so dass ein nachvollziehbarer Interviewleitfaden entstand. Um diesen Leitfaden in der Praxis zu erproben und eine erste Übung in der Interviewführung zu erhalten, wurde ein Probeinterview mit einem Heilpädagogen geführt. Dieses Probeinterview veranlasste eine erneute Überarbeitung der Leitfragen. Die Schwierigkeit bestand darin, dass sich die inhaltlichen Themen überschneiden und daher mehrmals von der interviewten Person erwähnt wurden. Mit dieser Reflexion und der daraus resultierenden Diskussion konnte der Leitfaden nun für die eigentliche Durchführung fertiggestellt werden.

Trautmann (2010) geht davon aus, dass zu Beginn des Interviews sowohl die befragte Person als auch die fragende Person neugierig auf das Gespräch sind. Für einen gelingenden Einstieg ins Interview, soll die Interviewleitung professionell leiten, sodass ein Gesprächsfluss entstehen kann (vgl. Trautmann, 2010, S. 69). Die Sondierungsfragen halfen dabei. Zudem wurde das Interview mit Ad-hoc-Fragen ergänzt, damit alle relevanten Themen, auf die noch keine Antwort gegeben wurde, flexibel ermittelt werden konnten.

Für die eigentliche Durchführung der Leitfadeninterviews wurden sechs Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zum Thema befragt. Bei der Auswahl wurde die Heterogenität bezüglich Alter, Geschlecht, Stufe und Anzahl Berufsjahre berücksichtigt. Eine Übersicht der Interviewpartnerinnen und -partner wird mit der Tabelle 8 gegeben.

Tabelle 8: Übersicht Stichprobenwahl (Eigene Darstellung)

Person	Alter	Geschlecht	Stufe	Anzahl Berufsjahre
1	52	Weiblich	Mittelstufe	10 Jahre
2	55	Männlich	Oberstufe	9 Jahre
3	40	Weiblich	Unterstufe	6 Jahre
4	31	Weiblich	Mittelstufe	2 Jahre
5	48	Weiblich	Unterstufe	5 ½ Jahre
6	30	Männlich	Sekundarstufe	4 Jahre

Die Aufzeichnung dieser sechs Interviews erfolgte mit Hilfe einer Tonaufnahme. Diese Aufnahme ermöglichte ein mehrmaliges Anhören für das darauffolgende wörtliche Transkribieren. Zudem bot diese Aufnahme die Möglichkeit, gänzlich auf die Interviewpartnerin oder den Interviewpartner einzugehen.

4.2 Wörtliche Transkription

Die Tonaufzeichnung der sechs Interviews mit den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wurden wörtlich transkribiert und mit Zeilennummern versehen, um eine systemische Analyse zu ermöglichen. Die Interviews wurden in Schweizerdeutsch geführt und bei der Transkription ins Schriftdeutsche übersetzt. Dabei wurde die Technik der *Übertragung ins Schriftdeutsche* angewendet (vgl. Mayring, 2002, S. 91). Diese Technik kommt zum Einsatz, wenn der Dialekt bereinigt und Satzbaufehler und Stil verbessert werden sollen und die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht. Aus diesem Grund wurden die Notationsformen, mit denen oft gearbeitet wird, um Aspekte des mündlichen Sprachflusses festzuhalten, die in einem transkribierten Text verloren gehen (Pausen, Lachen, Betonung, etc.), ausgelassen. Da durch Kommentare keine grundsätzliche Informationssteigerung erwartet werden konnte, wurde auf diese verzichtet. Flick schreibt dazu (2011): „Transkription ist ein wichtiger Schritt in der Analyse der Daten, sie sollte jedoch nicht den Forschungsprozess mit einem Übermass an Genauigkeit bestimmen“ (S. 385). Ein einheitliches und regelgeleitetes Vorgehen beim Transkribieren der Interviews war hilfreich. Die gemeinsam festgelegten Transkriptionsregeln wirkten sich auf die Verschriftung vereinfachend aus.

4.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Um die vorhandenen Daten zu analysieren, wurde, wie bereits in Kapitel 3.4 erwähnt, eine strukturierte Inhaltsanalyse nach Mayring durchgeführt. Die sechs problemzentrierten Interviews boten die Grundlage dafür (vgl. Anhang 15). Aufgrund der Fragestellung und der Oberbegriffe des Förderplanungszyklus wurden deduktiv folgende sechs Dimensionen (Hauptkategorien) für die Analyse formuliert:

- Definitionen
- Rahmenbedingungen
- Förderziele
- Erstellung des Förderplans
- Umsetzung des Förderplans
- Evaluation des Förderplans

Aus diesen Dimensionen wurde ein Kategoriensystem entwickelt. Als Strukturhilfe dienten die verschiedenen Handreichungen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich, die Fachliteratur und die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit. Nach dem ersten Probeinterview wurde festgestellt, dass die Dimensionen und Unterkategorien ergänzt oder zu neuen Dimensionen zusammengefasst werden mussten. Die Dimensionen Definitionen und Umsetzung des Förderplans wurden belassen. Die Dimension Erstellung des Förderplans, Rahmenbedingungen und ein Teil der Dimension Förderziele (Feinziele) wurden als Dimension Förderplan gefasst. Die Dimension Evaluation und ein Teil der Di-

mension Förderziele (Grobziele) wurde in die neue Dimension Schulisches Standortgespräch überführt. Somit entstanden die neuen Dimensionen:

1. Definitionen
2. Schulisches Standortgespräch
3. Förderplan
4. Umsetzung der Förderung

Weitere Unterkategorien, wie beispielsweise Mitverantwortung der Schülerin oder des Schülers, entstanden, da Textpassagen nicht eindeutig Dimensionen oder Unterkategorien zugeordnet werden konnten. Für die Abgrenzung zwischen den verschiedenen Dimensionen und den dazugehörigen Unterkategorien wurde ein Kodierleitfaden (vgl. Anhang 16) erstellt. Dazu mussten Ankerbeispiele herausgesucht werden. Als Ankerbeispiel diente bei jeder Kategorie exemplarisch eine konkrete Textstelle. Bei uneindeutigen Textstellen wurden Regeln formuliert, um eine eindeutige Abgrenzung klarzumachen. Nachdem das Kategoriensystem revidiert wurde, erfolgte der erste Materialdurchgang. Die Textstellen wurden den passenden Dimensionen zugeordnet, die in einer Excel-Tabelle zusammengefasst wurden. Ein Grossteil der Aussagen konnte problemlos extrahiert und zugeordnet werden, einige überschritten sich jedoch, was die Einteilung erschwerte. Alle sechs Interviews wurden in dieser Excel-Tabelle zusammengeführt und anschliessend durch Paraphrasen reduziert (vgl. Abbildung 29 und Anhang 23).

Kategorie	Nr.	Zeile	Textstellen	Paraphrase
Führung des SSGs	1	38	Ich.	Die SHP führt das Gespräch.
	2	31	Momentan führe ich durch alle Gespräche.	Die SHP führt das Gespräch.
	3	22-23	Normalerweise führt die Klassenlehrperson das Gespräch.	Die Klassenlehrperson führt das Gespräch.
	4	47	Das bin im Normalfall ich. Höchstens noch die Klassenlehrperson, aber meistens ich.	Die SHP oder die KLP führt das Gespräch.
	5	35	Das ist, ja, das ist normalerweise die Klassenlehrperson.	Die Klassenlehrperson führt das Gespräch.
	6	58-62	Er leitet, führt auch das Protokoll und ich kann dann noch meinen heilpädagogischen Senf dazu geben Entweder leitet sie das Gespräch oder ich leite das Gespräch.	Die SHP oder die KLP führt das Gespräch.
Regelmässigkeit	1	29	Zwei mal jährlich.	Zwei Mal jährlich.
	2	25	Mindestens zwei Mal jährlich, bei der Hälfte der Schüler sogar drei Mal oder häufiger.	Mindestens zwei Mal jährlich.
	3	15-16	Mindestens zwei Mal jährlich, so wie es das VSA vorgibt. Es kann aber auch vorkommen, dass ich mich mehrmals mit den Eltern treffe.	Mindestens zwei Mal jährlich, wie es das VSA vorgibt. Manchmal auch mehrmals.
	4	37	All Halbjahr, im Normalfall.	Zwei Mal jährlich.
	5	21-25	Immer dann, wenn es eins braucht. Also eigentlich sagt man ja ein Mal pro Schuljahr, aber das ist bei mir selten der Fall Das ist ganz unterschiedlich, wie viele es sind.	Mindestens ein Mal jährlich. Oft aber auch mehr.
	6	49-52	Es kommt auf den Status drauf an. Bei den Schülern, bei denen ich nur sporadisch dran bin, da bin ich zum Teil nicht einmal am Gespräch anwesend. Aber grundsätzlich bei allen Schülern, welche entweder eine Notenbefreiung oder einen Nachteilsausgleich haben oder irgendeine sonderpädagogische Massnahme brauchen, da halbjährlich.	Zwei Mal jährlich.

Abbildung 29: Ausschnitt der Kategorisierung der Interviews (Eigene Darstellung)

Aussagen, die von mehreren Interviewten gemacht wurden, aber nicht zugeordnet werden konnten, wurden zu einer neuen Unterkategorie zusammengefasst. Das Kategoriensystem wurde auf diese Weise induktiv ergänzt. Nach der Entstehung einer neuen Unterkategorie wurden die vorhergehenden

den Interviews mit den neuen Unterkategorien verglichen und überprüft, wie es Mayring empfiehlt (vgl. Mayring, 2002, S. 117). Durch die wiederholten Arbeitsschritte wurde das vorliegende Material systematisch gekürzt und auf die wesentlichen Sinngehalte reduziert. Die Aussagen zu diesen Unterkategorien wurden anhand relevanter Aspekte analysiert und zusammengefasst. Die zusammengefassten Unterkategorien wurden als Gesamtes pro Dimension vereinigt und mit Theoriebezügen in Verbindung gebracht. Dies stellte eine Herausforderungen dar, da sich die Zusammenfassungen der Dimensionen teilweise überschneiden und so eine klare Evaluation erschwerte.

5. Forschungsergebnisse

Die Forschungsergebnisse werden in diesem Kapitel dargestellt. Die Aussagen werden pro Unterkapitel analysiert und zusammengefasst und mit einer Auswahl von prägnanten Zitaten aus den Interviews belegt. Übereinstimmungen und Unterschiede der einzelnen Aussagen werden ausgewertet, interpretiert und in Bezug zur Theorie gestellt. Aus den Zusammenfassungen der Dimensionen werden die Unterfragen der vorliegenden Arbeit in einem Fazit beantwortet. Zur Erinnerung werden die Fragestellungen (Forschungsfrage und Unterfragen) nochmals aufgelistet:

Forschungsfrage: Wie werden in der Regelschule Förderpläne erstellt?

- *Wie wird Förderplanung gemäss Bildungsdirektion definiert?*
- *Was verstehen Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unter den Begriffen Förderplanung und Förderpläne?*
- *Welche Richtlinien sind vom Kanton Zürich für die konkrete Umsetzung formuliert? Gibt es kommunale Vorgaben?*
- *Wie sieht die Umsetzung des Förderplans in der Praxis aus? Welche Massnahmen werden konkret ergriffen?*
- *Wie wird zwischen den beteiligten Personen kooperiert?*
- *Wie werden Förderpläne erstellt? Aufgrund welcher Kriterien wird entschieden, einen Förderplan zu erstellen?*
- *Wie sind die Verantwortlichkeiten der Förderplanung geregelt?*
- *In welchem Rahmen werden die Förderziele für den Förderplan gesetzt und überprüft? In welcher Regelmässigkeit geschieht dies?*

5.1 Dimension Definitionen

Förderplan

Unter Förderplan verstehen vier der befragten Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen einen schriftlichen Plan, der bei IF- und ISR-Schülerinnen und -Schülern erstellt wird.

- *Förderplan ist für mich das Paper, wo man sich in den ersten Monaten die Beobachtungen einträgt, erfasst wo das Kind steht und wo Förderbedarf besteht. (1)*
- *Ein Förderplan ist ein Plan, der für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Bedürfnissen erstellt wird. (3)*
- *Also zuerst einmal wird etwas verschriftet, also es wird ein Plan gemacht, ein schriftlicher Plan für einen Schüler oder für eine Schülerin vor allem bei ISR, zum Teil auch bei Kindern, mit welchen man im IF arbeitet. (4)*
- *Unter Förderplan verstehe ich das Dokument, in dem ich alles für die IF- und ISR-Kinder zur Förderung aufschreibe. Also das feste Blatt, das man in den Händen hält. (5)*

Zwei Befragte unterschieden zuerst die beiden Begriffe Förderplan und Förderplanung nicht. Aus diesem Grund sprachen sie anfänglich von der Förderplanung.

- *Das ist ein Gesamtpaket verschiedener Sachen. Ich sehe auch, dass es nicht nur der Plan ist, sondern auch die Umsetzung. (2)*
- *Der Förderplan ist für mich eine Phase zwischen zwei Standortbestimmungen. (6)*

Beim Nachfragen zeigte sich jedoch, dass sie den Förderplan ebenfalls als etwas Schriftliches verstehen:

- *Ich habe ein Papier, das Förderplan heisst und darin sind die Grobziele enthalten. Dort sind die Diagnosen notiert und auch die Essenz der Beobachtungen. (2)*
- *Der Förderplan ist für mich klar etwas Schriftliches. (6)*

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass alle Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unter Förderplan einen schriftlichen Plan verstehen. Dies deckt sich mit der Definition von Melzer (2008):

„Ein Förderplan ist ein schriftlicher Plan zur gezielten Förderung von Schülerinnen und Schülern mit (sonder-)pädagogischem Förderbedarf oder von Schülerinnen und Schülern, die von Schulversagen bedroht sind“ (Melzer, 2008, S. 6).

In der Handreichung der Bildungsdirektion wird der Förderplan folgendermassen definiert:

„Ein zentrales Element im Förderplanungszyklus ist der Förderplan. Darin konkretisieren und verfeinern die sonderpädagogischen Fachpersonen in Absprache mit den Regelklassenlehrpersonen die im SSG vereinbarten Förderschwerpunkte und -ziele. Sie berücksichtigen dabei die förderdiagnostisch erfassten, persönlichen Lernvoraussetzungen des Schülers oder der Schülerin, legen Massnahmen und Aktivitäten fest und definieren Verantwortlichkeiten“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 3).

Im Gegensatz zu Melzers Definition, geht diese bereits auf die Inhalte eines Förderplans ein. Auf diese Inhalte wird in Kapitel 5.3 näher eingegangen.

Förderplanung

Zwei Schulische Heilpädagoginnen unterscheiden nicht zwischen den beiden Begriffen Förderplan und Förderplanung:

- *Ich unterscheide nicht zwischen diesen beiden Begriffen. (3)*
- *Ich mache keinen Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen. (2)*

Eine Person bezieht sich bei der Definition des Begriffs Förderplanung erneut auf den Begriff des Förderplans:

- *Förderplan ist für mich das Paper, wo man sich in den ersten Monaten die Beobachtungen einträgt, erfasst wo das Kind steht und wo Förderbedarf besteht. (1)*

Diese Aussage lässt uns vermuten, dass sie keine Unterscheidung zwischen den Begriffen Förderplan und Förderplanung macht.

Die restlichen drei Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind sich einig, dass unter Förderplanung die Umsetzung von Massnahmen für die Förderung eines Kindes mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen verstanden wird.

- *Wie gesagt, der Förderplan ist das Dokument und unter Förderplanung, also, das sind eigentlich alle Massnahmen, die für die Förderung der IF-Kinder nötig sind, geplant werden müssen. (5)*

Diese Auffassungen decken sich mit der Definition von Förderplanung der Bildungsdirektion:

„Unter Förderplanung wird der zirkuläre Prozess der Planung, Steuerung und Reflexion von sonderpädagogischen Massnahmen verstanden, welche zur Unterstützung von Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen eingesetzt werden“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 3).

Sowohl in der Literatur, in den Handreichungen und Broschüren des Kantons Zürich als auch in den Interviews werden die Begriffe Förderplan und Förderplanung oft als Synonyme verwendet. Um Klarheit über die Abgrenzung dieser beiden Begriffe zu erlangen, wurde die Abteilung Sonderpädagogisches vom Volksschulamt des Kantons Zürich kontaktiert. Gemäss deren Aussage sind Förderplan und Förderplanung begrifflich unterscheidbar. In der Umsetzung stehen sie jedoch in Abhängigkeit zueinander. Daraus resultiert, dass die Förderplanung stets einen Förderplan bedingt. Ergänzt wurde diese Aussage mit dem Hinweis, dass ein Förderplan ohne eine Förderplanung wenig sinnvoll sei.

Sonderpädagogische Massnahmen

In der Definition von sonderpädagogischen Massnahmen sind sich alle Interviewten einig, dass es sich um eine Unterstützungsmassnahme handelt, die über den Regelunterricht hinausgeht:

- *Das sind Unterstützungsmassnahmen, die über das hinausgehen, was ein Regelschüler im Klassenunterricht erhält. (2)*
- *Also die Massnahmen, die es braucht. Also diese Massnahmen, die über den Regelunterricht drüber ausgehen. Da, wo es noch wie eine Differenzierungsstufe mehr braucht, als die man einfach im Regelunterricht macht. (4)*

Nur ein Schulischer Heilpädagoge setzt die sonderpädagogische Massnahme konkret mit der Integration in Verbindung:

- *Das ist für mich der Aufgabenbereich der Integration. Eine sonderpädagogische Massnahme ist für mich da, den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, im Unterricht dabei zu sein. (6)*

Werden die Handreichungen des Kantons Zürich beigezogen, wird festgestellt, dass diese unter sonderpädagogische Massnahmen IF, Therapien, Deutsch als Zweitsprache und Besondere Klassen verstehen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007b, S. 3). Es sind also Massnahmen, die über den Regelunterricht hinausgehen und die Einwilligung der Schulleitung benötigen. Werden an einem Schulischen Standortgespräch Massnahmen getroffen, die ohne weitere Ressourcen angegangen

werden können, wird nicht von sonderpädagogischen Massnahmen, sondern nur von Massnahmen gesprochen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007b, S. 8).

Bei folgender Aussage muss davon ausgegangen werden, dass für diese Schulische Heilpädagogin nicht klar ist, dass der Kanton Zürich zwischen Sonderpädagogischen Massnahmen und Massnahmen, die an einem Schulischen Standortgespräch festgelegt werden, unterscheidet:

- *Also, wenn ich so überlege, ja eigentlich, eigentlich alle Massnahmen, die es braucht, um ein Kind zu fördern. Also von da, wo es aktuell steht. Das gilt eigentlich für alle Kinder, ja, eigentlich nicht nur für meine Kinder, die ich im IF habe. (5)*

5.1.1 Zusammenfassung der Dimension Definitionen

Grundsätzlich verstehen alle Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unter dem Begriff Förderplan einen schriftlichen Plan zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Sowohl in der Literatur als auch im Gespräch mit den Befragten kann festgestellt werden, dass die Begriffe Förderplan und Förderplanung häufig gleichgestellt werden. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich definiert Förderplan nicht nur als Verschriftung eines Plans, sondern zieht die Verfeinerung von Zielen, das Festhalten des Lernstandes, der Massnahmen und der Verantwortungen mit ein.

Laut Sonderpädagogischer Abteilung des Volksschulamtes des Kantons Zürich bedingt eine Förderplanung stets einen Förderplan, wobei ein Förderplan ohne Förderplanung als wenig sinnvoll betrachtet wird.

Alle befragten Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen erstellen Förderpläne. Die einen schreiben Förderpläne für sämtliche IF-Schülerinnen und -Schüler, andere lediglich für ISR-Schülerinnen und -Schüler. Andere wiederum erstellen Förderpläne für ISR-Schülerinnen und -Schüler und, falls die zeitlichen Ressourcen es zulassen, zusätzlich für IF-Kinder. Die Förderpläne erfordern stets Massnahmen. Den Interviews kann entnommen werden, dass unter Massnahmen von allen Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine zusätzliche Förderung, über den Regelunterricht hinaus, verstanden wird. Weiter wird festgestellt, dass nicht alle Befragten zwischen den Begriffen sonderpädagogische Massnahme und Massnahme unterscheiden. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich unterscheidet hingegen klar zwischen einer sonderpädagogischen Massnahme, bei der die Schulleitung zusätzliche Ressourcen zur Verfügung stellen muss, und Massnahmen, die ohne Einwilligung der Schulleitung (ohne zusätzliche Ressourcen) ergriffen werden.

5.1.2 Fazit der Dimension Definitionen

➤ **Wie wird der Förderplan gemäss Bildungsdirektion definiert?**

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich definiert den Begriff Förderplan wie folgt:

Ein zentrales Element im Förderplanungszyklus ist der Förderplan. Darin konkretisieren und verfeinern die sonderpädagogischen Fachpersonen in Absprache mit den Regelklassenlehrpersonen die im SSG vereinbarten Förderschwerpunkte und -ziele. Sie berücksichtigen dabei die förderdiagnostisch erfassten, persönlichen Lernvoraussetzungen des Schülers oder der Schülerin, legen Massnahmen und Aktivitäten fest und definieren Verantwortlichkeiten. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 3)

In den Handreichungen wird mehrheitlich von Förderplanung und nicht vom Förderplan gesprochen. Dies gab den Schreibenden den Anstoss, sich mit dem Volksschulamt des Kantons Zürich in Verbindung zu setzen. Laut Telefonat mit der Abteilung Sonderpädagogisches gibt es keine beziehungsweise eine diffuse Unterscheidung zwischen den Begriffen Förderplan und Förderplanung: In der Definition könne man beide Begriffe klar auseinanderhalten, in der Umsetzung seien sie aber gekoppelt, da eine Förderplanung stets einen Förderplan bedinge und ein Förderplan ohne Förderplanung wenig sinnvoll sei.

➤ **Was verstehen Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unter dem Begriff Förderplanung und Förderpläne?**

Grundsätzlich verstehen alle Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unter dem Begriff Förderplan einen schriftlichen Plan zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Zwischen den Begriffen Förderplan und Förderplanung wird lediglich bei der Hälfte der Befragten unterschieden. Die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die die Begriffe Förderplan und Förderplanung nicht gleichstellen, verstehen unter Förderplanung die Umsetzung des Förderplans.

5.2 Dimension Schulisches Standortgespräch

Regelmässigkeit

Auf die Frage, wie oft Schulische Standortgespräche geführt werden, antwortet jemand, dass dies abhängig vom IF-Status der Schülerin oder des Schülers sei:

- *Es kommt auf den Status drauf an. Bei den Schülern, bei denen ich nur sporadisch dran bin, da bin ich zum Teil nicht einmal am Gespräch anwesend. Aber grundsätzlich bei allen Schülern, welche entweder eine Notenbefreiung oder einen Nachteilsausgleich haben oder irgendeine sonderpädagogische Massnahme brauchen, da halbjährlich. (6)*

Vier der Befragten sagen aus, dass sie zweimal jährlich ein Gespräch einberufen würden.

- *Mindestens zweimal jährlich, so wie es das Volksschulamt vorgibt. (3)*
- *Also eigentlich sagt man ja einmal pro Jahr, aber das ist bei mir selten der Fall. (5)*

Wird diesen verschiedenen Aussagen über die Regelmässigkeit der Schulischen Standortgespräche nachgegangen, ist in der Handreichung der Bildungsdirektion von 2007 Folgendes nachzulesen:

„In der Regel geschieht dies [die Überprüfung und Anpassung der Förderziele und Massnahmen, Anm. d. Verf.] nach einem halben Jahr (Sonderschule und Besondere Klassen spätestens nach einem Jahr) in einem weiteren Schulischen Standortgespräch.“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007b, S. 9). In der Verordnung der sonderpädagogischen Massnahmen (VSM), die am 13.04.2011 erlassen wurde, kann jedoch unter § 28 folgende Aussage gelesen werden: „Soweit in der Entscheidung gemäss § 26 keine kürzere Frist vorgesehen ist, werden sonderpädagogische Massnahmen nach Ablauf eines Jahres überprüft“ (VSM, 2011, §28).

Dass die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterschiedlicher Auffassung sind, wird dadurch erklärt, dass die Handreichungen der Bildungsdirektion in erster Linie der Orientierung dienen und nicht die Verordnung der sonderpädagogischen Massnahmen. Da die Handreichung seit der Veröffentlichung 2007 nicht revidiert wurde, wird dort der halbjährliche Rhythmus vorgegeben. Auf das Schuljahr 2011/12 fand jedoch die Überführung der Sonderschulung in die Verantwortung der Regelschule statt. Im Rahmen dieser Überführung und des Projektes Belastung - Entlastung im Schulfeld¹⁰ wurden die unterschiedlichen Überprüfungszeitpunkte für die sonderpädagogischen Massnahmen vereinheitlicht. Bis zu dieser Überführung galt für die Sonderschule ein Jahresrhythmus und für die Regelschule ein Halbjahresrhythmus.

Führung / Beteiligte Personen

Die Führung des Schulischen Standortgespräches wird unterschiedlich gehandhabt. In der einen Schule führt meistens die Schulische Heilpädagogin oder der Schulische Heilpädagoge das Schulische Standortgespräch, manchmal aber auch die Klassenlehrperson.

- *Das bin im Normalfall ich. Höchstens noch die Klassenlehrperson, aber meistens ich. (4)*

¹⁰ http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/unsere_direktion/bildungsplanung/arbeitenundprojekte/be_entlastung_schulfeld.html

In drei Schulen führt die Klassenlehrperson das Schulische Standortgespräch:

- *Normalerweise führt die Klassenlehrperson das Gespräch. (1)*

In zwei anderen Schulen gehört es zur Aufgabe der Schulischen Heilpädagogin oder des Schulischen Heilpädagogen.

In der Handreichung „Schulische Standortgespräche“ wird nicht bestimmt, wer das Schulische Standortgespräch führen soll. Es werden aber Eigenschaften beschrieben, die einen guten Moderator auszeichnen:

- Zielsetzung und Ablauf des Schulischen Standortgespräches gemäss dieser Handreichung sehr gut kennen
- Vertraut sein mit den lokalen schulischen Verhältnissen, Abläufen und Angeboten
- Erfahrung in der Gesprächsführung
- Über vertieftes pädagogisches und psychologisches Wissen verfügen
- Nicht direkt in einen allfälligen Konflikt involviert sein

(vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S.12f.).

Weiter wird geschrieben, dass Schulleiterinnen und Schulleiter diesem Profil nahe kämen, aus organisatorischen Gründen und zeitlich begrenzten Ressourcen diese Aufgabe aber nur in Einzelfällen wahrnehmen könnten. Aus diesem Grund seien alle Lehrpersonen, Therapeuten und Behördenmitglieder geeignet, die die oben genannten Kriterien erfüllen. In der gleichen Handreichung wird zusammenfassend geschrieben: „In der Regel wird das Schulische Standortgespräch von der Lehrperson des Kindes oder einer sonderpädagogischen Fachperson wie z.B. der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen geleitet. Es kann in besonderen Fällen auch von einer anderen Person – namentlich der Schulleitung – geleitet werden“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 64).

Vier von sechs Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen antworten auf die Frage, wer am Schulischen Standortgespräch teilnehme, dass normalerweise alle, die mit der Förderung des Kindes zu tun haben, zum Schulischen Standortgespräch eingeladen werden. Grundsätzlich anwesend sind immer die Eltern, die Klassenlehrperson und sie als Schulische Heilpädagogin oder er als Schulischer Heilpädagoge.

- *Eingeladen werden die Klassenlehrperson, andere Förderlehrpersonen, die Eltern und das Kind. (1)*

Die anderen beiden Schulischen Heilpädagogen haben zwar diesen Grundstock an Personen mit dabei, schliessen jedoch die Teilnahme des Kindes aus.

Den Aussagen kann entnommen werden, dass sich alle Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an die Empfehlung der Bildungsdirektion halten:

Am Gespräch sollen diejenigen Personen teilnehmen, die für die Klärung der Situation wichtig sein können. Immer sind die Lehrperson und die Erziehungsverantwortlichen (Vater

und/oder Mutter) dabei. Ob es sinnvoll ist, das Kind am Gespräch teilnehmen zu lassen, ist abhängig von der Situation. Weiter können am Gespräch teilnehmen: eine Fachperson in schulischer Heilpädagogik oder Therapie, eine schulpsychologische Fachperson, eine Lehrperson Deutsch als Zweitsprache oder weitere Personen, die in dieser Situation Wichtiges beitragen können. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 63)

In der gleichen Broschüre wird diese Aussage prägnant auf den Punkt gebracht:

„Alle, die in dieser Situation wichtig und unverzichtbar sind und so wenige Personen wie möglich“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 12).

Übergeordnete Ziele

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich sieht vor, dass in Schulischen Standortgespräch Förderziele festgelegt werden:

„Wenn am Ende des Schulischen Standortgesprächs kein weiterer Klärungsbedarf gegeben ist, legen die Beteiligten gemeinsam die Förderziele, Massnahmen zu deren Umsetzung sowie Verantwortlichkeiten fest und schlagen eine allenfalls erforderliche sonderpädagogische Massnahme vor“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 7).

Diese Forderung trifft auf vier von sechs Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zu. Die zwei anderen legen die Ziele zwar bereits vor dem Schulischen Standortgespräch gemeinsam fest, besprechen diese jedoch mit den Eltern und lassen auf diese Weise Raum für Ergänzungen und weitere Förderziele:

- *Also ich habe es jetzt immer so gemacht, dass ich vor dem Gespräch mit der Klassenlehrperson bereits geschaut habe, was für Ziele es aus unserer Sicht für das Kind braucht ... Dann können die Eltern sagen, doch das sehen wir auch so und das ist gut so oder sie können auch sagen, dass sie das lieber weglassen möchten, dass es das nicht braucht. So, dass man mit den Eltern einen Konsens findet. Und dann frage ich oft aber auch noch, ob noch etwas von ihnen kommt, als Ziel noch definiert werden sollte. (4)*

Interessant ist, dass die Eltern sich zwar an der Festlegung von Zielen beteiligen können, sich aber gemäss Aussagen dieser Interviewten selten dazu äussern. Sie erklärt sich die seltene Beteiligung der Eltern folgendermassen:

- *Aber ich merke auch, dass die Eltern Laien sind in diesem Bereich, also vor allem was das Schulische anbelangt. Sie wissen ja auch nicht immer genau, welche Themen gerade jetzt anstehen. Ich möchte es ja nicht zu fest an das Thema fixieren, aber ich merke, dass sie dies auch ein bisschen erwarten, dass da auch Vorschläge kommen. (4)*

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich gibt folgende Empfehlung für die Formulierung der Ziele im Schulischen Standortgespräch. „Am Schulischen Standortgespräch werden die Ziele festgelegt und die Verantwortlichkeiten geregelt. Die Ziele werden so formuliert werden, dass sie überprüft werden

können. Aufgrund der Ziele werden Massnahmen bzw. sonderpädagogische Massnahmen in Betracht gezogen“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 33).

Im Folgekapitel wird auf die Überprüfung dieser Ziele eingegangen.

Beurteilung / Evaluation

Alle Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen schreiben Lernberichte. Ausgenommen von einer befragten Person, geben alle den Bericht der Klassenlehrperson, der Therapeutin oder dem Therapeuten und der Fachlehrperson für Ergänzungen und Gegenlektüre.

- *Meistens schreibe ich eine Vorfassung und dann ergänzt die Klassenlehrperson ihn oder wir ergänzen ihn noch gemeinsam. (4)*

Nur einer erwähnt, dass er den Bericht nicht der Klassenlehrperson und allfälligen Therapeuten zum Lesen gibt, sondern ihn zum Gegenlesen anderen Schulischen Heilpädagogen weiterreicht. Ziel ist die Vereinheitlichung der Lernberichte:

- *Dieses Mal habe ich eine Vorversion geschrieben und habe diesen den anderen Heilpädagogen zum Gegenlesen gegeben.(6)*

Interessant ist, dass nur jemand einen direkten Bezug zwischen Zielformulierungen auf dem Förderplan und Lernbericht macht. Diese Schulische Heilpädagogin erklärt, dass sie bei der Erstellung des Lernberichtes stets den Förderplan konsultiere.

- *Den Lernbericht erstelle ich mit Hilfe meines Förderplans. (3)*

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich schreibt bezüglich der Zusammenarbeit bei der Erstellung des Förderberichtes Folgendes: „Der Lernbericht wird gemeinsam von der Klassenlehrperson und der sonderpädagogischen Fachperson verfasst und unterschrieben. Er basiert in der Regel auf einem Entwurf der Fachperson“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012, S. 6).

Auf die Frage, wie die Förderziele überprüft werden, antworten alle, dass sie im Schulischen Standortgespräch die Zielerreichung mit allen Beteiligten überprüfen würden:

- *Der grösste Teil der Zielüberprüfung erfolgt im Standortgespräch. (2)*
- *Das wird an den Gesprächen, also an den SSGs angeschaut. Wir besprechen, wie die Ziele erreicht wurden oder eben auch nicht erreicht wurden. (5)*

Drei der Befragten sagen aus, dass sie sich regelmässig mit der Klassenlehrperson austauschen. Zwei dieser Befragten ergänzen, dass sie die Ziele immer wieder mit den Kindern thematisieren, reflektieren und evaluieren. Eine Schulische Heilpädagogin sagt, dass sie regelmässig Beobachtungen festhält:

- *Die Förderziele überprüfe ich regelmässig durch das Studium meiner Beobachtungen, den Austausch mit der Klassenlehrperson und Gesprächen mit dem Kind. Im nächsten Schulischen Standortgespräch erfolgt die offizielle Überprüfung der Lernziele. (3)*

Ob es bei den anderen vergessen ging, oder ob regelmäßige Beobachtungen durch den Schulischen Heilpädagogen nicht gemacht werden, sei dahingestellt:

- *Am darauffolgenden SSG wird geschaut, welche Ziele erreicht wurden und welche noch nicht. (3)*
- *Und dann sollte man das auch im Gespräch überprüfen. Also ich überprüfe das ja schon für mich und mit der Lehrperson zusammen, aber die Eltern haben ja auch ein Anrecht darauf, um zu sehen, was gegangen ist. (4)*

Auch Lienhard-Tuggener et al. und Niedermann schlagen vor, dass die Förderziele regelmässig mit den wichtigsten Beteiligten überprüft werden (vgl. Lienhard-Tuggener, 2011, S. 134; Niedermann et al., 2007, S. 66). Die Bildungsdirektion schreibt hierzu: „Am erneuten Schulischen Standortgespräch werden die Erreichung der Ziele und die Wirksamkeit der Massnahmenvorschläge besprochen und als Grundlage für weitere Zielsetzungen und Massnahmen genutzt“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 34).

5.2.1 Zusammenfassung der Dimension Schulisches Standortgespräch

Das Schulische Standortgespräch wird in unterschiedlichen Zeitintervallen geführt. Jemand führt das Gespräch je nach Bedarf, jemand jährlich und die anderen vier im halbjährlichen Rhythmus. In der Verordnung über sonderpädagogische Massnahmen (VSM) wird ein jährlicher Rhythmus vorgeschrieben. Dieser Rhythmus wurde aufgrund des Projektes Belastung – Entlastung im Schulfeld und der Überführung der Verantwortlichkeiten der Sonderschule in die Regelschule für das Schuljahr 11/12 eingeführt.

Die Gesprächsleitung wird von der Bildungsdirektion nicht verbindlich vorgeschrieben. Empfohlen wird aber, dass jemand die Leitung übernimmt, der den Ablauf kennt, Erfahrungen in der Gesprächsführung besitzt, psychologisches wie auch pädagogisches Wissen hat und nicht im Konflikt mit dem Kind steht (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 12f.). Demnach können alle beteiligten Lehrpersonen, Therapeuten und Behördenmitglieder die Gesprächsführung übernehmen. Bei den Interviews kam zum Vorschein, dass sich eine Schulische Heilpädagogin jeweils mit der Klassenlehrperson über die Gesprächsführung abspricht. Zwei weitere Befragte übernehmen stets die Rolle der Gesprächsleitung und drei andere überlassen diese der Regelklassenlehrperson.

Im Schulischen Standortgespräch sind stets die Klassenlehrperson, die Eltern und die Schulische Heilpädagogin oder der Schulische Heilpädagoge anwesend. Sind weitere Fachlehrpersonen involviert, werden diese bei Bedarf beigezogen. Demnach wird der Empfehlung der Bildungsdirektion des Kantons Zürich nachgegangen, die Folgendes zur Beteiligung sagt: „Immer dabei sind die Eltern oder Erziehungsberechtigte und die Lehrperson. Zusätzlich sind so wenige Personen wie möglich und so viele Personen einzuladen“ (Bildungsdirektion des Kanton Zürich, 2008b, S. 1). Bei vier der sechs Interviewten sind die Kinder beim Gespräch mit dabei. Die anderen beiden schliessen die Kinder meistens aus.

Das Schulische Standortgespräch beschreibt ein Vorgehen zur individuellen Standortbestimmung und zur Vereinbarung von Förderzielen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007c, S. 2). Nachdem

die Beobachtungen aller Beteiligten zusammengetragen wurden, wird geklärt, ob ein weiterer Handlungsbedarf besteht oder weitere Abklärungen erfolgen müssen. Am Ende des Schulischen Standortgespräches legen alle Beteiligten gemeinsam die Förderziele, Massnahmen zu deren Umsetzung sowie Verantwortlichkeiten fest. Alle Interviewten legen die Grobziele, wie vom Volksschulamt vorgesehen, fest. Bei Vieren geschieht die Formulierung der Ziele im Austausch mit allen Beteiligten. Die anderen beiden legen die Ziele bereits vor dem Gespräch gemeinsam fest und präsentieren sie den Eltern im Schulischen Standortgespräch.

Nicht immer werden, ausgehend von den individuellen Förderzielen, Lernberichte verfasst. Zwingend notwendig sind Lernberichte bei Schülerinnen und Schülern mit angepassten Lernzielen sowie bei Integrierten Sonderschülerinnen und Sonderschülern (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2013c, S.1). Alle Befragten haben Erfahrung im Schreiben solcher Berichte und halten sich dabei an die Empfehlung der Bildungsdirektion des Kantons Zürich. Alle, bis auf einen Schulischen Heilpädagogen, geben den Lernbericht an die Klassenlehrperson, weitere Fachpersonen sowie auch an Therapeutinnen und Therapeuten zur Ergänzung und Korrektur weiter. Der betreffende Schulische Heilpädagoge gibt seinen Bericht anderen Schulischen Heilpädagogen zum Gegenlesen, im Sinne der Vereinheitlichung.

Gemäss den Aussagen der Befragten wird das Schulische Standortgespräch der Empfehlung des Kantons Zürich entsprechend geführt. Diese besagt, dass das Gespräch durch jemanden geführt werden sollte, der den Ablauf des Schulischen Standortgespräches kennt, Erfahrungen in der Gesprächsführung hat, über vertieftes pädagogisches und psychologisches Wissen verfügt und nicht direkt in einen Konflikt mit dieser Familie involviert ist (vgl. Bildungsdirektion des Kanton Zürich, 2010, S.12f.). Konkret bedeutet das, dass entweder die Schulische Heilpädagogin / der Schulische Heilpädagoge das Gespräch leitet oder die Klassenlehrperson. In Ausnahmefällen übernimmt die Leitung auch die Schulleitung, Therapeuten oder externe Fachpersonen.

5.2.2 Fazit der Dimension Schulisches Standortgespräch

➤ ***In welchem Rahmen werden die Förderziele für den Förderplan gesetzt und überprüft? In welcher Regelmässigkeit geschieht dies?***

Die Förderziele für den Förderplan werden von allen Beteiligten im Rahmen eines Schulischen Standortgespräches gesetzt. Überprüft werden diese unterschiedlich oft und in verschiedenen Settings. So gibt es Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die regelmässig das Gespräch mit der Schülerin oder dem Schüler, der Klassenlehrperson und anderen Therapeutinnen und Therapeuten suchen, während andere sich nur sporadisch mit ihnen treffen. Spätestens zum nächsten Schulischen Standortgespräch werden die Förderziele von allen Beteiligten überprüft.

„Wenn am Ende des Schulischen Standortgesprächs kein weiterer Klärungsbedarf gegeben ist, legen die Beteiligten gemeinsam die Förderziele, Massnahmen zu deren Umsetzung sowie Verantwortlichkeiten fest und schlagen eine allenfalls erforderliche sonderpädagogische Massnahme vor (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007c, S. 7).

Die Regelmässigkeit der Gespräche variiert zwischen halbjährlich und jährlich. Diese unterschiedliche Handhabung wird wie folgt erklärt. Die Handreichung „Schulische Standortgespräche“ der Bildungsdirektion des Kantons Zürich wurde seit 2007 nicht aktualisiert und revidiert, obwohl die Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen im Jahr 2011 einen jährlichen Rhythmus vorsieht. Zudem wird angenommen, dass ein kommunales sonderpädagogisches Konzept vorliegt, welches die Regelmässigkeit vorgibt. Eine weitere Erklärung ist, dass sich die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nicht aktiv über aktuelle bildungspolitischen Entwicklungen informieren.

5.3 Dimension Förderplan

Zielgruppe

Auf die Frage, für welche Kinder ein Förderplan erstellt wird, wurden folgende unterschiedliche Antworten gegeben. Für zwei der Befragten ist klar, dass sie nur für die Kinder einen Förderplan erstellen, die entweder individuelle oder angepasste Lernziele haben sowie für ISR-Schülerinnen und -Schüler:

- *Nur für Kinder, die individuelle Lernziele haben und für ISR-Schüler. (1)*
- *Für meine ISR-Schüler und für Schülerinnen und Schüler mit angepassten Lernzielen. (3)*

Zwei weitere Befragte sagen aus, dass sie für ISR-Kinder immer einen Förderplan schreiben. Bei freien Kapazitäten erstellen sie ebenfalls einen für IF-Kinder.

- *Also ISR immer Wenn ich aber merke, dass ich noch Kapazität habe, dann nehme ich je nachdem IF-Kinder, die den grössten Bedarf an Förderung haben. (4)*
- *Für ISR-Kinder muss ich, und wenn es drin liegt, auch für die IF-Kinder. (5)*

Eine Person nennt allgemein den Grund, dass für alle Kinder, die den IF-Unterricht besuchen, ein Förderplan erstellt wird.

- *Für alle, die im IF sind und alle, die zur Beobachtung ins IF kommen. (2)*

Eine befragte Person nennt als Grund für die Erstellung eines Förderplans die angepassten Lernziele in einem Fach und zusätzlich noch Förderbedarf in anderen Bereichen.

- *Diese Schülerin hat Notenbefreiung im Fach Mathematik und auch in anderen Bereichen Förderbedarf. (6)*

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich schreibt vor, dass die Erstellung einer Förderplanung und somit eines Förderplans nur für Sonderschülerinnen und -schüler verbindlich ist.¹¹ Eine Empfehlung spricht sie für Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen aus, die individuelle Lernziele haben, die sich wesentlich vom Lehrplan unterscheiden. Ebenso bei Lernenden, bei denen eine oder mehrere sonderpädagogische Fachpersonen an der Förderung länger als ein Semester beteiligt sind (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 4).

Als weiteres Kriterium für die Erstellung eines Förderplans werden von den Befragten die zeitlichen Ressourcen genannt:

- *Also es wäre schon gut, wenn ich für alle IF-Kinder einen Förderplan machen könnte, aber manchmal habe ich einfach keine Zeit dafür. (5)*
- *Und bei IF-Kindern, also das eine ist mal, ob ich Kapazität habe, muss ich ganz ehrlich sein. Also, wenn ich bereits zwei, drei ISR-Kinder habe, die viel Zeit beanspruchen, dann erübrigt sich das. (4)*

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich weist ebenso darauf hin, dass der Umfang der Förderplanung von den zeitlichen sowie personellen Ressourcen abhängig ist (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 2).

Die Befragten machen auch Aussagen über die Ziele eines Förderplans:

- *Ich erstelle den Förderplan, um genauer hinzuschauen, um möglichst viele Informationen über diesen Schüler zu sammeln, damit ich vorbereitet an diese Gespräche gehen kann. (2)*
- *Weil, da muss man einfach diese Nachweise auch haben für die Gespräche, um dann auch klar aufzeigen zu können, dass es das ISR braucht, diese Stunden. Ja, um das auch wirklich zu belegen. Und dass man auch ganz klar die Fortschritte nachweisen kann, die das Kind macht. (4)*
- *Denn dann hat man auch einen Plan, wohin man will und vor allem, hat man etwas, woran man sich halten kann. (5)*

Der Förderplan dient somit der *Datensammlung* eines Lernenden, als *Nachweis* für die Ressourcensprache sowie als *Zielführung*. Nach Popp et al. kann der Förderplan unterschiedliche Funktionen erfüllen (vgl. Kapitel 2.4.3). Somit ist die Datensammlung der Orientierungsfunktion zuzuordnen, der Nachweis der Dokumentations- und Legitimationsfunktion und die Zielführung klar der zielführenden Funktion.

Diagnostische Hilfsmittel

„Der Einsatz von förderdiagnostischen Hilfsmitteln bildet einen Teil des Methodenrepertoires von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen“ (Niedermann et al., 2007, S. 82). Diese Aufgabe,

¹¹ Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich bezieht sich dabei auf den Artikel 8.3 der IVSE-Rahmenrichtlinien zu den Qualitätsanforderungen vom 1.12.2005: „Für jede Schülerin und jeden Schüler werden in einer Förderplanung unter Einbezug der Erziehungsberechtigten individuelle Entwicklungs-, Lern- und Therapieziele festgehalten und deren Erreichung ausgewertet.“

den Lernstand eines Kindes zu Erfassen, zeigt sich in der Praxis auch darin, dass alle sechs Befragten förderdiagnostische Hilfsmittel für die Erfassung des Lern- und Entwicklungsstandes einsetzen. Förderdiagnostische Hilfsmittel werden gemäss Niedermann et al. noch nicht lange entwickelt, wobei Instrumente besonders für den Schriftspracherwerb vorhanden sind und nur wenige für die Erfassung von fächerübergreifenden Kompetenzen (vgl. Niedermann et al., 2007, S. 18). In ihrem eigens dafür entwickelten Fachbuch werden ebenso hauptsächlich Hilfsmittel im Bereich Mathematik und Schriftspracherwerb vorgestellt (vgl. Niedermann et al., 2007). Daher ist es erklärbar, dass die befragten Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ausschliesslich förderdiagnostische Hilfsmittel für diese beiden Unterrichtsfächer einsetzen.

- *Ich mache bei Neuaufnahme eines Schülers Lernstanderfassungen. Ich beschränke mich auf einige wenige. Unsere Kernkompetenz sollte in Deutsch und Mathe sein. (2)*
- *Einfach Mathematik und Deutsch, sonst nicht. (4)*
- *Es sind Erfassungen im Deutsch und in der Mathematik, die ich verwende. (5)*

Die Gefahr besteht, dass der Blickwinkel sich zu fest auf diese beiden Fächer (Deutsch und Mathematik) fokussiert. Aus den Förderplänen (vgl. Anhänge 24-29) der Befragten wird jedoch ersichtlich, dass sie mit Hilfe der ICF weitere relevante Bereiche berücksichtigen und somit die ganzheitliche Sichtweise zum Tragen kommt.

Feinziele

Die Ziele des Förderplans sollen sich einerseits auf die am Schulischen Standortgespräch übergeordneten Ziele stützen, andererseits aber auch auf die Lernziele und -inhalte der Regelklasse (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 9). Diese Handhabung wird besonders aus einem Interview ersichtlich:

- *Ich halte mich an die vereinbarten Grobziele des SSG. Geht es um den Bereich Mathe oder Sprache, so halte ich mich an die Klassenlernziele und reduziere diese zu Basics. (2)*

Zwei der befragten Personen nehmen konkret Bezug zu den Zielen, die im Schulischen Standortgespräch vereinbart wurden:

- *Und das sollten grundsätzlich Ziele aus dem Schulischen Standortgespräch sein oder sicher zumindest die Grobziele. Aber die muss man schon noch genauer definieren oder differenzieren im Plan selber. (4)*
- *Die sind ja bereits beim SSG definiert worden. Dann geht es aber mehr darum, das Ganze noch zu verfeinern. Also diese Ziele genauer aufzuschreiben. (6)*

Laut den Verordnungen über die sonderpädagogischen Massnahmen haben sich die Klassenlehrperson und die Schulische Heilpädagogin oder der Heilpädagoge über die gemeinsam erteilten Lektionen, über die Lernziele sowie über die Beurteilung abzusprechen (vgl. VSM, 2007, Art. 7, Abs. 1). Gemäss den Aussagen der Befragten liegt dabei die Hauptverantwortung für die Zielformulierung bei der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen. Die Klassenlehrperson wird entweder über die Ziele informiert, oder sie werden gemeinsam mit ihr formuliert:

- *Die Klassenlehrperson wird informiert.(5)*
- *Feinziele und Indikatoren erarbeite ich zu Hause im Alleingang, beziehungsweise in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson. (3)*

Eine Person sagt, dass es von der Kooperationsbereitschaft der Klassenlehrperson abhängig sei:

- *Also es kommt wahnsinnig drauf an, mit wem du zusammenarbeitest. Mit den einen Lehrpersonen sitze ich zusammen und formuliere die Ziele gemeinsam und bei anderen schreibe ich die Lernziele und zeige sie der Lehrperson. (1)*

Und bei einer weiteren Person formuliert jede Lehrperson für ihr Fach die Lernziele, die dann von dem Schulischen Heilpädagogen zusammengetragen werden:

- *Das macht dann jeder für seinen Bereich, und ich trage das zusammen. (6)*

Eine befragte Person setzt die Ziele gemeinsam mit der Logopädin:

- *Momentan ist es so, dass sich vor allem die Logopädin und ich uns an den Zielvereinbarungen beteiligen. (1)*

Gemäss Bildungsdirektion des Kantons Zürich liegt die Hauptverantwortung für die Erstellung der Förderplanung, das Ausarbeiten von Förderprogrammen und die Erstellung des Lernberichtes bei der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 9). Aufgrund dieser Tatsache, scheint es nicht verwunderlich, dass die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die Ziele für diese Schülerinnen und Schüler formulieren und in Absprache mit der Klassenlehrperson definieren. Bemerkenswert ist, dass sich eine Schulische Heilpädagogin je nach Kooperationsbereitschaft der Klassenlehrperson anpasst. Ist die Zusammenarbeit gut, werden die Feinziele gemeinsam erarbeitet, fällt sie weniger förderlich aus, werden die Ziele im Alleingang definiert.

Nach Luder et al. (2011) ist es hilfreich, die SMART-Formel für die Zielformulierung anzuwenden (vgl. Kapitel 2.3.3.). Übersetzt heissen die einzelnen Kriterien spezifisch, messbar, herausfordernd, erreichbar und zeitlich begrenzt. Viermalig werden solche Kriterien spezifisch genannt:

- *Zur Ausformulierung der Ziele verwende ich mit der einen Klassenlehrerin die SMART-Formel. (3)*
- *Das Ziel sollte überprüfbar sein, möglichst konkret und für das Kind leistbar. (4)*

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich gibt ebenso Hinweise, wie die konkretisierten sowie auch die übergeordneten Förderziele formuliert werden sollen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 12). Nebst den Überschneidungen zu der SMART-Formulierung unterscheidet sie sich noch spezifisch in dem, dass sie Anzahl der Ziele, die Lebenswelt und Zukunftsbedeutung sowie die Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren (Stärken und Ressourcen) beschreiben. Diese ergänzenden Punkte berücksichtigen die ganzheitliche Sichtweise der ICF, wohingegen sich SMART-Formulierungen für generelle Zielformulierungen eignen. Eine befragte Person geht auf einen dieser ergänzenden Punkte - die Anzahl der Ziele - der Bildungsdirektion des Kantons Zürich ein:

- *Meistens nehmen wir drei Förderziele. Diese werden dann aufgegliedert und in Feinziele unterteilt. (3)*

Instrumente / Erstellung / Aufbau

Alle Befragten erstellen den Förderplan mit Hilfe des Computers in einem Worddokument. Lienhard-Tuggener et al. meinen, dass es „wichtig ist, dass dieses Instrument im schulischen Alltag gut verfügbar und damit freundlich in der Anwendung ist“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 130). Den Vorteil bei der elektronischen Form sehen sie in der einfachen Veränderbarkeit, doch muss die Einsicht in die Förderpläne unter Berücksichtigung des Datenschutzes geregelt sein (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 131). Es wird davon ausgegangen, dass der Vorteil für die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eindeutig überwiegt, weshalb alle sechs Befragten den Computer als Instrument einsetzen.

Auf dem Merkblatt *Umgang mit Schülerdaten*, das das Volksschulamt des Kantons Zürich für Schulen als Ratgeber zusammengestellt hat, steht zur Datensicherheit Folgendes:

Die Gesamtverantwortung für die Schülerdaten obliegt der Schulpflege. Sie hat deshalb für die sachgerechte Aufbewahrung der Daten (Akten) zu sorgen. Diese dürfen für Unberechtigte nicht zugänglich sein (§ 7 IDG¹²; Informationssicherheit). Insbesondere bei Gesundheitsinformationen handelt es sich um sensible Daten. Es genügt daher in der Regel, wenn die Lehrperson die Diagnose kennt; vorausgesetzt, dieses Wissen ist für eine adäquate und bedürfnisgerechte Betreuung und Schulung des Kindes nötig. Diese Restriktionen gelten auch im Verhältnis unter den Lehrpersonen. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, n. d. c, S. 1)

Zur Darstellung des Förderplans mit den bereits im Kapitel 2.4.4 beschriebenen Inhalten empfiehlt die Bildungsdirektion des Kantons Zürich einen tabellarischen Aufbau (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 12). Im Folgenden wird mit Hilfe einer Tabelle aufgezeigt, welche dieser Inhalte von den Befragten in ihren Förderplänen berücksichtigt werden. Die Förderpläne sind durch die Interviewnummern ersetzt.

¹² IDG steht für Gesetz über die Information und den Datenschutz

Tabelle 9: Zusammenfassung der Inhalte (Eigene Darstellung)

	1	2	3	4	5	6	Total
Name des Kindes							6
Planungsperiode							5
Verfasser/-in							3
Förderschwerpunkte und -ziele aus SSG							3
Stichworte zu Unterrichtsthemen							0
Stichworte zu individuellen Lern- und Verhaltensvoraussetzungen, besonders zu Stärken und Ressourcen							3
Stichworte zu förderlichen Lernbedingungen							1
Förderziele überprüfbar konkretisiert							6
Planung von Massnahmen (nach ICF) und Aktivitäten							6
Beobachtungen / Einschätzung der Zielerreichung							6

Alle Befragten stellen ihren Förderplan tabellarisch dar (vgl. Anhänge 24–29) und gehen somit der Empfehlung der Bildungsdirektion nach. Die Inhalte werden dabei unterschiedlich berücksichtigt. Wie aus der Tabelle 9 ersichtlich ist, ist der Name des Kindes auf allen Förderplänen zu finden. Zudem fällt auf, dass alle Förderpläne die Feinziele, die daraus resultierenden Massnahmen sowie Beobachtungen oder Einschätzung der Zielerreichung berücksichtigen. Ausschliesslich alle verwenden dafür die ICF.

Die Planungsperiode wird bis auf eine Ausnahme auf allen Förderplänen notiert. Die Hälfte der Befragten notiert ihre Namen als Verfasserin oder als Verfasser, die Grobziele aus dem Schulischen Standortgespräch und Stichworte zu individuellen Lern- und Verhaltensvoraussetzungen. Am wenigsten sind Stichworte zu förderlichen Lernbedingungen zu finden, und keiner der Befragten notiert sich Stichworte zu Unterrichtsthemen der Regelklasse. Dass sich niemand Stichworte zu den Unterrichtsthemen der Regelklasse im Förderplan notiert, lässt vermuten, dass die Detailplanung kurzfristiger vorgenommen wird. Dies wird auch aus folgender Aussage deutlich:

- *Oder ich muss mir ja dann noch genauer überlegen, wie mache ich es genau in dieser Lektion. Und dass kann man ja nicht in den Plan reinnehmen. Also der Plan ist ja immer noch relativ grob. (4)*

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich geht bei diesem Thema von folgender Annahme aus: „Die Wirkung individueller sonderpädagogischer Förderung ist stärker, wenn sie im Rahmen einer Förderplanung eng mit dem Klassenunterricht verbunden und mit der Regelklassenlehrperson koordiniert wird. Bei integrativen Settings ist dies eine zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 2).

Auf die Frage, wie die Interviewten bei der Erstellung der Förderpläne konkret vorgehen, wurde unterschiedlich geantwortet. Die Antworten werden so interpretieren, dass insbesondere die Prozesse bei der Erstellung des Förderplans erwähnt werden, die für die Befragten zentral sind. Bei einer befragten Person sind das hauptsächlich die Ziele.

- *Ich habe die Ziele des Schulischen Standortgesprächs. Am Schulischen Standortgespräch wurden mehrere Grobziele formuliert. Nun liegt es an der Klassenlehrerin und mir, daraus Feinziele für die Kinder abzuleiten. Diese Grob- und Feinziele schreibe ich im Förderplan auf. (3)*

Bei dieser Person wird die Festlegung der Ziele als Schwerpunkt im Förderplan ersichtlich. Die Grobziele werden mit Hilfe einer ICF-Liste angekreuzt und aufgrund dessen konkretisiert und mit Hilfe von Indikatoren überprüfbar gemacht.

Bei der zweiten Person werden das Schulische Standortgespräch und die Diagnosen als Grundlage für die Erstellung des Förderplans gesehen.

- *Ich finde das Standortgespräch absolut das Zentrale. Ich finde es ein wunderbares Instrument. Aus den Diagnosen heraus kann ich einige Erkenntnisse ziehen. (2)*

Bei zwei der Befragten ist die Erfassung des Lernstandes bei der Erstellung wesentlich:

- *Als ich sie frisch bekam, musste ich sie erstmals kennenlernen und zuerst einmal schauen, welche Aufgabenstellungen sind aufgrund der vorhergehenden Förderplänen möglich, und so konnte ich daraus schliessen, wie ich weiterverfahren konnte. (1)*
- *Also in meinem Bereich Mathe kommt vor der Planung noch die Diagnostik. (6)*

Die zweite Aussage wird noch mit der Vorgehensweise der Verschriftung ergänzt:

- *Ich nehme wirklich mal die ICF-Kriterien, die Klassifikation. Da habe ich beim Übertritt in die Oberstufe schon etwas reingeschrieben und schreibe dann die neuen Erkenntnisse auch noch rein. (6)*

Ebenso wird hauptsächlich die Vorgehensweise zur Verschriftung des Förderplans von zwei weiteren Personen beschrieben:

- *Also je nachdem muss ich das Ausdifferenzieren der Ziele nochmals mit der Lehrperson anschauen. Und dann mache ich das mit den Massnahmen, wann überprüfen und so und schicke es dann der Lehrperson zur Gegenansicht. (4)*
- *Also ich habe immer zuerst einen allgemeinen Teil, den ich schreibe. Da beschreibe ich die aktuelle Situation und auch, welche Abklärungen gemacht worden sind. Dann habe ich einen Abschnitt, wo ich die Umweltfaktoren beschreibe. Also welche Ressourcen in der Umwelt vorhanden sind Vor allem die Ressourcen des Kindes Also es ist nach ICF. Ah, die Körperfunktionen kommen noch vor den Umweltfaktoren. Und dann am Schluss habe ich dann noch die Kriterien eben nach ICF drauf. Dann beschreibe ich das Kind nach diesen Kriterien. (5)*

Zwei der sechs befragten Personen machen Aussagen darüber, ob sie den Förderplan den Eltern mit nach Hause geben:

- *Den Förderplan zeige ich im Normalfall nicht den Eltern. Das geht wie zu weit. Ich habe das Gefühl, dass sie zu wenig konkret etwas damit anfangen können. (4)*

- *Die Eltern bekommen einen Förderplan ihres Kindes, der mit ihnen besprochen wird. Wenn ich also den Förderplan erstellt habe, dann rufe ich einen runden Tisch ein. (1)*

Zwei der Befragten sagen, dass ihre Grundlage für den Förderplan eine Vorlage der Hochschule für Heilpädagogik ist, sie ihn jedoch auf ihre Bedürfnisse angepasst haben.

- *Ich baue den Förderplan auf den Grundlagen der HfH auf Zusammen mit anderen Kolleginnen aus dem Schulhausteam haben wir den Förderplan unseren Wünschen entsprechend angepasst. (3)*
- *Wir haben selber einen ausgearbeitet, aber wie du siehst, basiert er auf der Grundlage der HfH. (1)*

Popp et al. nennen die Kommunizierbarkeit des Förderplans sowie die Verbindlichkeit, die mit einer Unterschrift aller beteiligten Personen erhöht werden sollte, als Qualitätskriterien (vgl. Popp et al., 2013, S. 28f.). Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich hält dies nicht unter ihren Qualitätsmerkmalen fest (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 11d).

Zwei weitere Befragte nennen die ICF als ihre Grundlage:

- *An der Sonderschule hatten wir bereits eine Vorlage. Dort sind fast alle ICF-Kategorien notiert und zusätzlich sollte man Sport und Berufswahl, Freizeitverhalten, personenbezogene Faktoren (Epilepsie, kein Schmerzempfinden, ADHS, Vitaminmangel etc.) reinnehmen. (2)*
- *Aber es ist jetzt nichts anderes als ein elektronisches Dokument, das in die ICF-Kategorien aufgeteilt ist. (6)*

Die letzten beiden sagen, dass sie sich selbst die Grundlage für den Förderplan ausgedacht haben, wobei eine davon Einsicht in ein Beispiel einer anderen Person bekommen hat:

- *Ursprünglich habe ich mal von jemandem etwas zur Ansicht bekommen. Und dann habe ich mir selbst etwas zusammengestellt. (4)*
- *Das habe ich selber für mich ausgedacht. (5)*

Durch das Literaturstudium ist die eben zitierte Person (4) auf eine weitere Vorlage gestossen:

- *Und habe dann auch in der Literatur etwas gefunden. Dieser ist wie ein wenig genauer, als meiner. (4)*

Auffallend ist, dass keiner der befragten Personen die Grundlage ursprünglich aus den Handreichungen des Kantons Zürich verwendet. Es ist anzunehmen, dass diese unbekannt ist.

Vorgaben

Vier der Befragten haben keine Vorgaben bezüglich der Erstellung des Förderplans. Dies kann zur Folge haben, dass nicht alle Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an einer Schule den gleichen Förderplan verwenden:

- *Nicht alle Heilpädagoginnen unserer Schule arbeiten mit dem gleichen Förderplan, da keine Vorschrift herrscht. (2)*

Zwei Personen nennen Vorschriften auf der Gemeindeebene, wobei eine davon eine verbindliche Regelung hat:

- *Der Förderplan ist für alle Lehrpersonen, die in der Sonderpädagogik unserer Primarschule tätig sind, verbindlich. Die Regelung gilt für die ganze Primarschulgemeinde, sprich Zihl und Zwingert Die kantonale Ebene kenne ich nicht so genau. (1)*

Bei der zweiten Person gibt es zwar ein Gerüst, das im sonderpädagogischen Konzept verankert ist, die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen können bei der Umsetzung jedoch selbstständig Standards definieren:

- *Nein, wir können das wie selbstständig machen Also eigentlich ist schon alles im sonderpädagogischen Konzept, das jetzt etwa vier Jahre alt ist. Da ist schon das ganze Gerüst vorhanden. Was es alles braucht, was ein Förderplan für ein Ziel hat. (6)*

Eine Person sagt zwar, dass sie sich mit den kantonalen Vorgaben bei der Entwicklung des Förderplans auseinandergesetzt habe, diese jedoch nicht verbindlich seien.

Tatsächlich ist es so, dass sich in den Verordnungen über die sonderpädagogischen Massnahmen keine gesetzlichen und somit verbindlichen Angaben für den Förderplan finden lassen. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich verbalisiert dies wie folgt: „Es gibt aber keine gesetzlichen oder regulatorischen Vorgaben zur Form“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 2).

Zuständigkeit

Laut Bildungsdirektion des Kantons Zürich trägt die Schulische Heilpädagogin oder der Schulische Heilpädagoge die Hauptverantwortung für die Förderplanung (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011c, S. 5). Somit lässt sich interpretieren, dass sie auch die Verantwortung für den Förderplan tragen. Dies wird auch in den Interviews so bestätigt, denn alle Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sagen aus, dass sie für diesen verantwortlich sind.

- *Das liegt in der Verantwortung der SHP's. (2)*
- *Für den Förderplan bin ich als SHP verantwortlich. (3)*

Die Zuständigkeit mit der Klassenlehrperson und weiteren Beteiligten wird unterschiedlich gehandhabt. Bei vier der Befragten ist es so, dass die Hauptverantwortung bei ihnen liegt und sie jeweils eine Kopie beziehungsweise Einsicht in eine Serverversion geben.

- *Ich teile den Förderplan mit meinen Teamkollegen, die mit diesen Kindern etwas zu tun haben, auf der Dropbox. (2)*
- *Und nachher gebe ich eine Kopie der Klassenlehrperson ab. Die schaut ihn dann je nachdem mehr oder weniger an. (5)*

Bei einer Person können die Klassenlehrpersonen den Förderplan noch ergänzen, was jedoch wenig genutzt wird.

- *Eine Klassenlehrerin ergänzt den Förderplan durch ihre Beobachtungen, sie ist aber die Einzige. (3)*

Wiederum wird eine Aussage darüber gemacht, dass es je nach Kooperationsbereitschaft der Klassenlehrperson unterschiedlich gehandhabt wird.

- *Mit einigen Lehrpersonen arbeite ich Hand in Hand. Andere sind froh, wenn ich den Förderplan und die IF-Schüler selbstständig fördere und unterrichte. (3)*

Die Schülerinnen und Schüler werden für die Zielerreichung unterschiedlich eingebunden. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich sieht die Mitgestaltung und Mitbestimmung der Schülerin oder des Schülers besonders dann als zentral an, wenn es um das eigene Lernen und die Entwicklung geht (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2006, S. 14). Vier der befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen beziehen die Schülerinnen und Schüler aktiv mit ein. Dies geschieht vor allem bei den Zielen aus dem Förderplan.

- *Da die Schüler noch klein sind, bespreche ich in der Folgelektion mit dem Kind die abgemachten Förderziele... (1)*
- *Also immer... es ist auf der letzten Seite im Kontaktheft eingeklebt, oder beim einen Kind hatte ich es in der Agenda, und dort konnten wir es durchstreichen. (1)*
- *Was sie sicher wissen sind ihre Ziele. Die kennen sie. Die habe ich zum Teil auch schriftlich abgegeben. (4)*

Die anderen beiden Befragten beziehen die Schülerinnen und Schüler durch Gespräche mit ein.

- *Ja, oder dass ich das Kind einmal frage, das gibt es auch. „Was hast du jetzt gemacht, in den letzten Mathematiklektionen, im Klassenunterricht?“ (4)*

Somit kann zusammengefasst gesagt werden, dass alle Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die Hauptverantwortung für den Förderplan tragen und für diesen zuständig sind. Zudem beziehen alle die betreffenden Schülerinnen und Schüler in irgendeiner Weise mit ein.

5.3.1 Zusammenfassung der Dimension Förderplan

Die Förderplanung und somit auch der Förderplan ist ausschliesslich für Kinder mit Sonderschulstatus verbindlich (vgl. Bildungsdirektion, 2011d, S. 4). Keiner der befragten Lehrpersonen erwähnte dabei die gesetzliche Vorgabe, doch schreiben alle für ihre ISR-Kinder einen Förderplan. Zudem wird von drei Lehrpersonen gesagt, dass sie ebenso Förderpläne für Kinder mit angepassten Lernzielen schreiben. Zwei sagten aus, dass sie je nach zeitlichen Ressourcen auch für IF-Kinder einen Förderplan schreiben. Die Hauptverantwortlichkeit für den Förderplan liegt dabei klar bei der Schulischen Heilpädagogin oder dem Heilpädagogen. Ebenso verhält es sich mit den Formulierungen der Feinziele. Dies wird auch von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich so empfohlen. Jedoch wird bei der Erstellung des Förderplans vorgeschlagen, dass sich alle Lehrpersonen und sonderpädagogische Fachpersonen daran beteiligen. Dies kann gemeinsam oder einzeln mit anschliessendem interdisziplinären Austausch erfolgen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 7).

Zur Erstellung des Förderplans wird von allen Befragten der Computer genutzt. Der Förderplan wird schriftlich in einem Worddokument (in Tabellenform) festgehalten. Dabei wird bei allen die ICF-Klassifikation als Aufbau verwendet. Entlang dieser Kriterien werden Ziele, Massnahmen und die Zielüberprüfung vorgenommen. Die SMART-Formel wird für die Formulierung der Förderziele von

drei der Befragten explizit genannt. Sie verwenden dabei nicht alle einzelnen Kriterien dieser Formel. Eine weitere Person nennt die Formel zwar nicht, formuliert die Förderziele jedoch nach einigen dieser Kriterien. Die Faktoren *specific* und *realistic* werden zweimalig genannt, die Faktoren *measurable* und *timed* je ein Mal und der Faktor *ambitious* kein Mal. Diese geringe Verwendung der einzelnen Faktoren wird so interpretiert, dass die Ziele ohne Einbezug der Lernenden formuliert werden und auch gemäss den Aussagen für die Erstellung des Lernberichtes nicht relevant sind. Würden die Lernenden vermehrt einbezogen, so wird vermutet, dass die Faktoren *realistisch* und *ambitioniert* gerichtet wären. Und für den Lernbericht müssten die Ziele vor allem konkret und messbar formuliert sein.

Die thematischen Inhalte der Regelklasse werden bei keiner/m der befragten Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Förderplan festgehalten. Diese werden jedoch nach Aussagen von allen Befragten bei der kurzfristigen Unterrichtsplanung berücksichtigt.

Als Grundlage ihrer Förderpläne nennen die Befragten entweder die ICF, die Vorlage der Hochschule für Heilpädagogik oder eine selbst kreierte Vorlage. Keiner der Befragten nennt die Empfehlungen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich, die eine ausführliche Vorlage für einen Förderplan zur Verfügung stellt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 12f.). Gemäss den Aussagen der Abteilung Sonderpädagogisches des Volksschulamtes des Kantons geben die Hochschulen die Standards für die Form des Förderplans vor. In diesem Fall ist es die Hochschule für Heilpädagogik, die diese Standards vermittelt. Daher sind die Aussagen der beiden Befragten, die Bezug auf die Vorlage der Hochschule für Heilpädagogik nehmen, erklärbar. Zusammenfassend sind die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der Gestaltung des Förderplan frei, was auch die Bildungsdirektion des Kantons Zürich bestätigt: „Es gibt aber keine gesetzlichen oder reglementarische Vorgaben zur Form“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 2).

Die Vorgehensweise bei der Erstellung ist unterschiedlich, und verschiedene Prozesse werden dafür als zentral angesehen. Wobei eine der Befragten die Zielformulierung als zentral betrachtet und betont, sind es die Diagnosen für weitere drei. Für zwei Personen wird der Prozess des Verschriftens selbst als zentral angesehen. Diese unterschiedlichen Schwerpunkte sind auf die unterschiedlich interpretierbare Interviewfrage „Wie erstellst du Förderpläne?“ zurückzuführen.

5.3.2 Fazit der Dimension Förderplan

➤ ***Für welche Kinder muss ein Förderplan laut Bildungsdirektion des Kantons Zürich verfasst werden?***

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich gibt vor, dass für Sonderschülerinnen und -schüler verbindlich ein Förderplan erstellt werden muss. Sie bezieht sich dabei auf die Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen (IVSE, 2005, Artikel 8.3).

➤ **Aufgrund welcher Kriterien entscheiden die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, einen Förderplan zu erstellen?**

Die Befragten erstellen Förderpläne für Kinder, die einen ISR-Status haben. Weiter wird ein Förderplan für Schülerinnen und Schüler mit angepassten Lernzielen geschrieben und je nach zeitlicher Kapazität auch für IF-Kinder.

➤ **Welche Instrumente werden zur Erstellung der Förderpläne benutzt?**

Die Förderpläne werden mit Hilfe eines Worddokuments am Computer erstellt.

➤ **Nach welchem Aufbau und welchen Vorgaben werden Förderpläne erstellt?**

Bei der Erstellung des Förderplans gehen die Befragten unterschiedlich vor, doch werden die Feinziele, Massnahmen und die Zielerreichung in allen Förderplänen tabellarisch festgehalten. Alle verwenden dafür die ICF-Klassifikation. Nur eine Person muss sich an eine verbindliche Vorgabe der Gemeinde halten, die anderen sind in der Gestaltung des Förderplans frei. Dies hat zur Folge, dass nicht alle Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an einer Schule den gleichen Förderplan verwenden:

➤ **Wie sind die Verantwortlichkeiten für den Förderplan geregelt?**

Die Hauptverantwortung für den Förderplan tragen alle befragten Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Laut Bildungsdirektion des Kantons Zürich liegt die Hauptverantwortung für die Förderplanung und somit auch für den Förderplan bei der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 9). Alle beteiligten Lehrpersonen und sonderpädagogischen Fachpersonen werden bei der Erstellung eines individuellen Förderplans mit konkreten Förderzielen und -massnahmen einbezogen. Diese Förderziele und -massnahmen werden entweder gemeinsam oder einzeln festgelegt und anschliessend im interdisziplinären Austausch definitiv bestimmt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 7).

5.4 Dimension Umsetzung

Setting / Unterricht

Laut den Verordnungen der sonderpädagogischen Massnahmen sprechen sich die Regel- und die Förderlehrperson über die gemeinsam erteilten Lektionen ab (vgl. VSM, 2007, 2. Abschnitt, § 6 Abs. 2). Eine solche Absprache lässt sich in den folgenden Interviews finden:

- *Das man das eben miteinander plant. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, wenn man von Woche zu Woche schaut, eben auch gemeinsam zusammensitzt. (4)*
- *Und wenn es jetzt um die Feinplanung geht, bin ich sehr konkret mit dem Mathematiklehrer dran. (6)*

Die Schulische Heilpädagogin oder der Schulische Heilpädagoge sollen laut Bildungsdirektion des Kantons Zürich mithelfen, den Unterricht individualisierend und gemeinschaftsbildend zu gestalten. Diese Unterstützung kann in unterschiedlichen Formen erfolgen, nämlich (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 10):

- als Beratung und Unterstützung der Lehrperson bei der Unterrichtsplanung und -durchführung, im Umgang mit einer spezifischen Problematik eines Lernenden oder im Umgang mit schwierigen Situationen
- als Teamteaching zusammen mit der Lehrperson
- als Förderung der Schülerinnen und Schüler in Fördergruppen oder einzeln.

Die Unterstützungsform Teamteaching wird in den Interviews (3) und (6) spezifisch genannt:

- *Ich bespreche zusammen mit den Lehrpersonen wöchentlich, was und wie wir unterrichten, wenn ich im Teamteaching bin und wenn die Lehrperson alleine im Zimmer ist. (1)*
- *Wir arbeiten klar im Teamteaching. Wir haben verschiedene Teamteachingformen. (6)*

Ebenso wird die Form der Förderung in Gruppen oder einzeln in zwei weiteren Interviews genannt:

- *Es gibt es schon auch mal, dass ich die Kinder in einer Gruppe herausnehme. Oder auch mal einzeln mit einem Kind arbeite. Aber das ist eher die Seltenheit. (4)*
- *Ja, und dann gibt es andere Lehrpersonen, da schaue ich dann einfach während den Fördersequenzen, dass die Kinder an ihren Zielen arbeiten. (5)*

Bei der zweiten Aussage wird jedoch deutlich, dass die Form von der Kooperationsbereitschaft der Lehrperson abhängig ist. Das heisst, wenn keine Kooperationsbereitschaft vorhanden ist, wird das separate Setting gewählt.

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich geht davon aus, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen einen eigenen Förderplan brauchen, da sie ausreichend vom Unterricht profitieren können (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 10). Dies kann sowohl dann der Fall sein, wenn der Unterricht bereits nach dem integrativen Gedanken ausgerichtet ist, als auch dann, wenn die sonderpädagogische Fachperson die Regelklassenlehrperson in der Unterrichts- und Beziehungsgestaltung berät oder im Teamteaching unterstützt. Dies wird aus den folgenden Aussagen deutlich:

- *Der Klassenunterricht ist abhängig von der Fachlehrperson. Je nach Person, die unterrichtet, kannst du als SHP Einfluss darauf nehmen. Bei einigen Lehrern arbeite ich in der Vorbereitung aktiv mit. (2)*
- *Wo braucht es ein Einzelsetting, und wo geht es auch ohne. (6)*
- *Wenn ich an einen ganz speziellen Lehrer denke, also für den ist es wie klar, dass jedes Kind auf seinem Stand lernen soll. Also nicht nur die IF-Kinder, alle. Der macht dann seinen Unterricht auch so. Da muss der Unterricht eben nicht angepasst werden. (5)*

Ist es jedoch so, dass die Lernenden mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen nur selten vom Regelklassenunterricht profitieren können, sind weitere Differenzierungsmassnahmen notwendig. Kommt es dazu, sollten die Ziele und Inhalte an der Regelklasse ausgerichtet sein und auch mit den Klassenthemen verknüpft werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011c, S. 9). Dies wird explizit von vier der befragten Lehrpersonen so umgesetzt:

- *Wir achten darauf, dass alle am gleichen Gegenstand arbeiten. Ich breche den Stoff für die IF- und ISR-Schüler so herunter, dass sie auch mitarbeiten können und ihre Motivation und Freude am Lernen erhalten bleibt. (1)*
- *Zum Beispiel in der Mathematik und dann gemeinsam schaut, wie man das macht, dass das Kind einerseits eben möglichst in der Klasse mitarbeiten kann, aber gleichzeitig an seinen Zielen auch arbeiten kann. (4)*

Grundsätzlich werden dabei die Massnahmen zur Förderung von den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen umgesetzt. Sind weitere Personen an der Förderung des Kindes beteiligt, übernehmen sie die Umsetzung der ihnen zugeteilten Massnahmen.

- *Wenn die Massnahme DaZ ist, dann ist das die DaZ-Lehrperson. Wenn die Massnahme ist, dass das Kind täglich eine halbe Stunde Hausaufgaben zu Hause erledigt, dann müssen die Eltern schauen, dass diese Massnahme umgesetzt wird. Die Massnahme kann aber auch sein, dass das Kind einen neuen Sitzplatz erhält. Wenn dies so ist, dann führt das die Klassenlehrperson aus. (3)*
- *Die Massnahmen werden durch unterschiedliche Personen umgesetzt. Es kann der Schüler selbst sein, die Klassenlehrperson, eine Fachlehrperson oder ein Therapeut. (2)*

Wiederum wird eine Aussage bezüglich der Kooperationsbereitschaft mit der Lehrperson gemacht. Ist diese hoch, werden die Massnahmen gemeinsam geplant, wenn nicht, übernimmt die Schulische Heilpädagogin oder Heilpädagoge die Umsetzung der Massnahmen.

- *Je nachdem, ob ich mit der Lehrperson gut arbeiten kann oder nicht, macht man das gemeinsam. Und sonst überlege ich mir einfach, welche Massnahmen es braucht. (5)*

Die Verordnungen über die sonderpädagogischen Massnahmen schreiben Folgendes für die Zusammenarbeit vor: „Die Förderlehrperson setzt in Absprache mit der Regellehrperson einen Teil ihres Pensums für den gemeinsamen Unterricht ein. Bei Uneinigkeiten entscheidet die Schulleitung über den Umfang des gemeinsamen Unterrichts“ (VSM, S. 2). Die Befragten sagen zwar, dass die

Umsetzung der Förderung von der Kooperationsbereitschaft der Klassenlehrperson abhängig sei, doch keiner gibt an, dass sie bei nicht gelingender Zusammenarbeit die Schulleitung einbeziehen.

Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit Therapeutinnen und Therapeuten, der Klassen- oder Fachlehrperson werden gemäss den Aussagen der Befragten unterschiedlich geregelt und festgehalten. Nur eine Schulische Heilpädagogin sagt aus, dass die Zusammenarbeit und Verantwortlichkeiten kommunal festgehalten sind.

- *Es ist in unserem Konzept integriert und in unserem Leporello festgehalten. (1)*

Drei tauschen sich zwar mündlich mit der Klassenlehrperson über die Zusammenarbeit aus, jedoch halten sie nichts schriftlich fest:

- *Es ist so, dass ich zuständig für die Durchführung, Protokollierung, Einladung der SSG bin, Zweigstelle zwischen Schule und IV, SPD und Lehrlingsbetriebe und den Förderplan schreiben und bei Fragen der Schulleitung oder Schulpflege erste Anlaufstelle bin. (2)*

Die restlichen drei äussern sich nicht zur Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen und Therapeutinnen und Therapeuten. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich beschreibt die Zusammenarbeit je nach Bereich unterschiedlich. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Fokus auf die Zusammenarbeit in der integrativen Förderung gelegt. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich äussert sich zu dieser wie folgt:

Die Lehrperson und die Schulische Heilpädagogin oder der Schulische Heilpädagoge legen in der Umsetzung der vereinbarten Massnahmen die weiteren Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten insbesondere für die Koordination und Kommunikation von Massnahmen fest. Wo die integrative Förderung eine Zusammenarbeit mit Dritten erfordert, liegt die Verantwortung dafür bei der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 9)

Die Zusammenarbeit mit allen beteiligten Förderlehrpersonen, Therapeutinnen und Therapeuten und Klassenlehrpersonen funktioniert, mit Ausnahme nach Aussage eines Schulischen Heilpädagogen, gut.

- *Wenn der Schüler regelmässig von einem Therapeuten gefördert wird, dann setze ich mich regelmässig mit ihm/ihr zusammen und tausche die Beobachtungen aus. Der SPD ist wöchentlich bei der SHP-Sitzung mit dabei, sodass dieser Kontakt gewährleistet ist. (1)*

Bei einer anderen Schulischen Heilpädagogin gelingt die Zusammenarbeit zwischen ihr und der Regelklassenlehrperson ebenfalls gut. Genaue Absprachen über den Ablauf sind jedoch nicht nötig:

- *Ja da muss nicht speziell abgemacht werden, wer was macht. (5)*

In der Handreichung „Integrative und individualisierende Lernförderung“ wird betont, dass für das Gelingen der IF die gute Zusammenarbeit zwischen der Klassenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen zentral sei und die Verantwortungen und die

Organisation der Absprachen geklärt sein müssten (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011e, S. 2). In der Broschüre „Förderplanung“ schreibt die Bildungsdirektion, dass die Verantwortlichkeiten und Rollen der Beteiligten entweder im sonderpädagogischen Konzept der Schulgemeinde oder im Rahmenkonzept der Sonderschule festgelegt werden müsste (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011g, S. 4).

Ein befragter Schulischer Heilpädagoge äussert sich zur Zusammenarbeit nicht nur auf der Ebene der Unterrichtsvorbereitung. Er gibt beispielsweise auch Inputs in Teamsitzungen zu individualisierendem Unterricht und schafft Transparenz, indem er den Förderplan für alle Fachlehrpersonen zugänglich macht.

- *In Teamsitzungen greife ich das Thema Individualisieren immer wieder auf und gebe Tipps und Tricks, wie man das machen könnte, weiter weise ich an der Teamsitzung monatlich auf die verschiedenen Förderziele der IF-Schüler hin und frage nach, welche Erfahrungen gemacht wurden. (2)*

Aus diesem Zitat wird ersichtlich, dass die Zusammenarbeit nicht nur auf der Ebene Klassen beziehungsweise Schülerin und Schüler erfolgt, sondern auch auf der Ebene Gemeinde und Schule, worauf die Bildungsdirektion des Kantons Zürich hinweist (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011c, S. 3f.).

Zwei Schulische Heilpädagogen sind Ansprechpartner für externe Fachstellen, Fachlehrpersonen und Therapeuten und übernehmen die Koordination des Informationsflusses.

- *Deshalb habe ich als SHP Kontakt mit Beiständen etc., ich lade zu den SSG ein und leite sie, ich suche den Kontakt zum SPD und SSA oder mit Therapiestellen oder Mailkontakt mit externen Therapiestellen. (1)*

Es erstaunt, dass lediglich zwei der Interviewten aussagen, dass sie Koordinatoren für Therapeuten, SPD, andere Fachpersonen und Beteiligte sind. Die anderen Befragten gehen auf diese Aufgabe nicht näher ein, sodass keine Rückschlüsse gezogen werden können. Die Bildungsdirektion hält in der Broschüre „Integrative Förderung“ fest, dass die Verantwortung für die Zusammenarbeit bei der SHP liege, wenn Dritte involviert sind (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011c, S. 9).

In mehreren Interviews kam zur Sprache, dass sich die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nicht nur als Koordinatoren verstehen, sondern auch als „Entlaster“ der Klassenlehrpersonen:

- *Ich sehe den Heilpädagogen nicht nur als Unterstützer des Schülers, sondern auch als Entlaster der Lehrperson.(2)*

In der Broschüre „Förderplanung“ der Bildungsdirektion steht, dass die Förderlehrperson die Klassenlehrperson bei der förderorientierten Unterrichtsplanung unterstützen und dadurch auch zum Teil entlasten könne (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 10)

Einbezug Eltern

Grundsätzlich kann den Interviews entnommen werden, dass die Eltern in die Förderung der Kinder einbezogen werden. Alle sechs Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen befürworten das Einbinden der Eltern in den Förderprozess:

- *Ich versuche, so eng wie möglich mit den Eltern zusammenzuarbeiten, wenn es möglich ist. (1)*
- *Wir überlegen schon am Standortgespräch, was die Eltern noch zu Hause machen können. (5)*

Die Einbindung der Eltern wird bei zwei Befragten wie folgt begründet:

- *Ich glaube, dass wenn sie auch Verantwortung für das Lernen/Verhalten ihres Kindes übernehmen müssen, sich mehr für die Entwicklung ihres Kindes interessieren. (3)*
- *Oder auch, dass sie Verantwortung übernehmen können für die Förderung oder das positiv verstärken können, wenn es etwas nicht so gut kann. (1)*

Eine Schulische Heilpädagogin sagt, dass sie bis heute die Eltern nicht einbezogen habe, und begründet:

- *Wäre aus meiner Sicht grundsätzlich möglich. Ja, ich merke einfach, dass es für viele Eltern schwierig ist, die Umsetzung zu Hause, da sie oft mit anderen Sachen genug zu kämpfen haben. (4)*

Ein Schulischer Heilpädagoge wäre für den Einbezug der Eltern, sagt aber, dass es bei der betreffenden Familie unmöglich sei.

Das VSG stärkt mit § 37 Abs. 1 bewusst die Rolle der Eltern, indem es festhält, dass Entscheidungen über sonderpädagogische Massnahmen gemeinsam mit Eltern, Klassenlehrpersonen und der Schulleitung getroffen werden müssen. Die Eltern sollen gleichberechtigt in das Verfahren einbezogen werden. Demnach werden, laut diesem Artikel, sonderpädagogische Massnahmen nicht mehr allein von den Fachpersonen getroffen, sondern unter Einbezug der Eltern (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008a).

Die Bildungsdirektion schreibt zur Zusammenarbeit mit den Eltern: „Häufig werden im Schulischen Standortgespräch auch Förderziele vereinbart, zu denen die Eltern ihren Teil beitragen können“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 7).

5.4.1 Zusammenfassung der Dimension Umsetzung

Zwei der Befragten planen gemeinsam mit der Klassenlehrperson beziehungsweise der Fachlehrperson den Unterricht, wie es die Verordnung für sonderpädagogische Massnahmen vorschreibt (vgl. VSM, 2007, 2. Abschnitt, § 6 Abs. 2). Die Kooperationsbereitschaft ist von der Lehrperson abhängig. Ist die Klassenlehrperson nicht kooperativ, wird separativ gearbeitet. Zwei Schulische Heilpädagoginnen stehen der Klassenlehrperson sowohl beratend und unterstützend für die Unterrichtsplanung zur Seite, als auch während des Unterrichts als Teamteachingpartner. Jemand agiert meistens als

Teamteachingpartner, behält sich aber auch das Recht vor, manchmal einzelne Schülerinnen und Schüler beziehungsweise Gruppen in einem separaten Raum zu unterrichten. Wenn der Klassenunterricht laut Bildungsdirektion des Kantons Zürich nach dem integrativen Gedanken ausgerichtet ist und die sonderpädagogische Fachperson die Regelklassenlehrperson in der Unterrichtsgestaltung berät und unterstützt, können Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Bedürfnissen dank der Differenzierungsmassnahmen vom Regelunterricht profitieren, ohne dass eine Lernzielanpassung erfolgen muss. Kann eine Schülerin oder ein Schüler dem Unterricht trotz Differenzierungsmassnahmen nicht folgen, müssen die Lernziele für die betreffende Schülerin oder den betreffenden Schüler angepasst werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S.4). Grundsätzlich werden diese Massnahmen von der Schulischen Heilpädagogin oder vom Schulischen Heilpädagogen in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson umgesetzt. Für das Gelingen der IF ist eine gute Zusammenarbeit zwischen diesen Beteiligten unabdingbar. Die Verantwortungen und die organisatorischen Absprachen müssen geklärt werden (ebd.). Die Art und Regelmässigkeit der Zusammenarbeit wird lediglich von einer Schulischen Heilpädagogin schriftlich notiert. Drei weitere tauschen sich mündlich über die Zusammenarbeit aus, halten es aber nicht schriftlich fest. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich schreibt, dass normalerweise die Form und der Umfang der Zusammenarbeit im sonderpädagogischen Konzept der Schulgemeinde oder im Rahmenkonzept der Sonderschule festgelegt sei. Zum Aufgabenbereich der Schulischen Heilpädagogin und des Schulischen Heilpädagogen äussert sie sich so, dass die Klassenlehrperson zusammen mit der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen die Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Kooperation von Fall zu Fall festlegen müssten. Wenn in einem Schulischen Standortgespräch Massnahmen getroffen werden, die die Zusammenarbeit mit Dritten erfordert, liegt die Verantwortung bei der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011c, S. 9). Die befragten Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen äussern sich zur Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen und anderen, in der Förderung des Kindes involvierten Personen positiv. Die meisten äussern sich lediglich in Bezug auf die Ebene Klasse beziehungsweise Schüler. Eine Lehrperson berichtet, dass sie sich zusätzlich auf der Ebene Schule engagiert. An den Teamsitzungen gibt sie Inputs zur Individualisierung oder geht die Förderziele der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Bedürfnissen nochmals durch, um die Lehrpersonen aktiv in den Förderprozess einzubeziehen. Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern wird von allen Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen geschätzt und als wichtig erachtet. Eine Schulische Heilpädagogin spricht die heutige Belastung der Familien an und dass sie aus diesem Grund versuche, das Elternhaus zu entlasten, indem sie die Eltern nur nach deren Kapazität einbezieht. Ein anderer sagt, dass er die Eltern zwar gerne einbinde, es gäbe aber Familien, bei denen eine Zusammenarbeit schwierig sei. Für das Gelingen einer Förderung ist es wichtig, dass Schule und Eltern miteinander kooperieren. Das VSG stärkt mit dem § 37 Abs. 1¹³ bewusst die Rolle der Eltern, indem es festhält, dass die Eltern in die Entscheidungen von sonderpädagogische Massnahmen eingebunden werden müssen.

¹³ [http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/B6DFC1347AA5482FC12575C1003D4B7F/\\$file/412.100_7.2.05_65.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/B6DFC1347AA5482FC12575C1003D4B7F/$file/412.100_7.2.05_65.pdf)

5.4.2 Fazit der Dimension Umsetzung des Förderplans

➤ Welche Richtlinien sind vom Kanton Zürich für die konkrete Umsetzung formuliert?

Der Kanton Zürich gibt keine gesetzliche Vorschrift für die Umsetzung des Förderplans. Die Handreichungen und Broschüren des Kantons Zürich geben jedoch Hinweise, wie eine solche Umsetzung aussehen kann.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sind die Kategorien Unterrichtssetting, Unterricht, schulische Zusammenarbeit und Einbezug des Elternhauses im Interesse. Aus diesem Grund werden anhand der Handreichungen und Broschüren der Bildungsdirektion die Empfehlungen über die Umsetzung eines Förderplans aufgezeigt.

Unterrichtssetting

Der Förderplan bezieht sich in der Regel auf ein Quartal oder ein Semester. Er wird in regelmäßigen Absprachen oder laufend auf die Unterrichtsplanung der Klasse abgestimmt. Die Umsetzung der Förderung kann im Rahmen verschiedener Angebotsformen und Settings stattfinden. Zum Beispiel:

- *Integrative Förderung (Teamenteaching in der Regelklasse, Kleingruppenförderung, Einzelförderung)*
- *Besondere Klasse*
- *Sonderschulung (Integrierte Sonderschulung IS, Sonderschulklasse)*
- *Therapie (einzeln, in Gruppen, integriert in eine Regelklasse)*
- *Sozialpädagogisches Angebot (Schulsozialarbeit, Sonderschulinternat, Erziehungsberatung)*

(Bildungsdirektion, 2011d, S. 7)

Unterricht

Die beteiligten Lehr- und Fachpersonen planen und gestalten die Umsetzung der im Schulischen Standortgespräch vereinbarten Förderziele in folgenden Schritten:

- *Förderdiagnostische Beobachtung und Erfassung*
- *Erstellung eines individuellen Förderplans*
- *Umsetzung der Förderung*
- *Reflexion und Auswertung mit Einschätzung des Lernfortschritts und Überprüfung der Zielerreichung.*

(vgl. Bildungsdirektion, 2011d, S. 3)

Schulische Zusammenarbeit

Die Lern- und Förderziele sowie die Verantwortlichkeiten der Beteiligten (Eltern, SHP, LP gegebenenfalls andere Fachpersonen) werden im Protokoll des Schulischen Standortgespräches festgelegt. Aufgrund der im Schulischen Standortgespräch festgelegten Förderzielvereinbarung erarbeitet die SHP in Zusammenarbeit mit der Lehrperson die individuelle Förderplanung. Darin werden ausgehend vom aktuellen Lern- und Entwicklungsstand die zu erreichenden Lern- und Entwicklungsziele sowie die vorgesehenen Arbeits- und Unterrichtsformen und der zur Verfügung stehende Zeitrahmen festgehalten. Die Förderplanung wird von der SHP und der Lehrperson gemeinsam getragen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011c, S. 8).

Einbezug des Elternhauses

Das Volksschulgesetz § 37 Abs. 1 hält fest, dass die Eltern bei sonderpädagogischen Massnahmen eingebunden werden müssen. Diese Einbindung findet durch die regelmässigen Schulischen Standortgespräche statt. Im Gespräch können Förderziele bestimmt werden, zu denen die Eltern ihren Teil beitragen können (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 7).

➤ **Wie sieht die Umsetzung des Förderplans in der Praxis aus? Welche Massnahmen werden konkret ergriffen?**

Die Umsetzung des Förderplans erfolgt hauptsächlich durch die Schulische Heilpädagogin oder den Schulischen Heilpädagogen in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson. Dies bedingt jedoch, dass eine Kooperationsbereitschaft vorhanden ist. Mehrheitlich sagen die Interviewten aus, dass sie gemeinsam mit der Klassen- oder Fachlehrperson den Unterricht planen und durchführen. Bei einer Lehrperson ist die Unterrichtsform abhängig von der Kooperationsbereitschaft der Lehrperson. Wenn weitere Differenzierungsmassnahmen erfolgen müssen, werden die Ziele und Inhalte, wenn möglich, so ausgerichtet, dass sie mit den Klassenthemen verknüpft sind. Die Massnahmen zur Förderung der Schülerin oder des Schülers mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden grundsätzlich von der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen umgesetzt. Sind Drittpersonen involviert, übernehmen die Fachpersonen die ihnen zugeordneten Massnahmen. Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird von allen Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen angesprochen und als wichtig erachtet, jedoch zeigen sie auch die Grenzen einer Zusammenarbeit auf.

6. Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert. Zuerst werden die zentralen Ergebnisse zusammengefasst und anhand dessen die Erreichung der Ziele erläutert. Dabei werden die Theorie sowie die Handreichungen und Broschüren der Bildungsdirektion des Kantons Zürich beigezogen. Daraus lässt sich die Forschungsfrage beantworten und die Konsequenzen für die berufliche Praxis aufzeigen. Weiter werden die Ergebnisse kritisch reflektiert. Dazu wird die Aussagekraft der Ergebnisse diskutiert und das methodische Vorgehen anhand der Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung (vgl. Kapitel 3.5) reflektiert. Abschliessend werden Fragenstellungen für mögliche weitere Forschungsarbeiten formuliert.

6.1 Zusammenfassung und Erreichung der Ziele

Als erstes Ziel wurde bestimmt, den Begriff Förderplan zu klären. Dabei waren das Studium der Handreichungen und Broschüren des Kantons Zürich sowie der Fachliteratur massgeblich. Zudem sollte geklärt werden, was Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der beruflichen Praxis unter dem Begriff Förderplan verstehen.

Das zweite Ziel lag darin, den Umgang mit Förderplänen in der beruflichen Praxis von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen aufzuzeigen. Dabei ging es darum, wie sie diese erstellen, umsetzen und auswerten. Diese Praxis wurde mit Hilfe von kantonalen Vorgaben und Empfehlungen verglichen und analysiert.

Damit die Erreichung der Ziele dargestellt werden kann, werden die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassend beschrieben und in Bezug zu diesen Zielen reflektiert.

Um den Begriff Förderplan zu klären und um zu verstehen, aus welchem bildungspolitischen Geschehen heraus sich dieser entwickelt hat, wurde zunächst die Entwicklung der Schulischen Integration untersucht. Diese zu rekonstruieren und die Zusammenhänge zu verstehen, half jedoch dabei, die Verbindungen und Bezüge zum Förderplan zu begreifen.

Dabei wurde in diversen Handreichungen und Broschüren der Bildungsdirektion des Kantons Zürich, in der Fachliteratur, in den Verordnungen über die sonderpädagogischen Massnahmen sowie im VSG häufig auf die Begrifflichkeit *besondere pädagogische Bedürfnisse* gestossen. Um den Zusammenhang zwischen Förderplan und der Begrifflichkeit der besonderen pädagogischen Bedürfnisse zu begreifen, wurde zunächst geklärt, was unter dieser neuen Begrifflichkeit zu verstehen ist. Dies stellte sich als schwierig heraus, da die *besonderen pädagogischen Bedürfnisse* nicht einheitlich definiert sind. Es wurde deutlich, dass für einen Teil der Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen eine Förderplanung vorgenommen wird. Zudem wurde festgestellt, dass der Förderplan ein Teil des Förderplanungszyklus ist, der sich in fünf Hauptelemente gliedert - das Schulische Standortgespräch, die Förderdiagnostische Beobachtung und Erfassung, den Förderplan selbst, die Umsetzung der Förderung sowie die Beurteilung. Mit der Auseinandersetzung dieser einzelnen Schritte wurde der Begriff Förderplan herausgearbeitet. In diesem Zusammenhang wurde deutlich, dass die beiden Begriffe Förderplanung und Förderplan zwar in der Literatur sowie im täglichen Wortgebrauch als Synonyme gebraucht werden, jedoch unterschiedliche Interpretationsweisen dieser vorherrschen. So konnte festgehalten werden, dass die Förderplanung den gesamten Zyklus beschreibt und somit

alle fünf Schritte umfasst, von der Standortbestimmung bis hin zur Beurteilung (vgl. Kapitel 2.3.1). Mit dieser ersten Abgrenzung war jedoch noch keine eindeutige Begriffsklärung möglich.

Was genau ist ein Förderplan und für welche Schülerinnen und Schüler muss er erstellt werden? Diesen Fragen wurde im Verlauf der vorliegenden Arbeit detailliert nachgegangen. Zunächst wurde nach einer konkreten Definition des Begriffes Förderplan in den Handreichungen und Broschüren der Bildungsdirektion des Kantons Zürich gesucht. Eine, die den Förderplan zwar nicht definiert, jedoch beschreibt, ist folgende:

Darin [im Förderplan, Anm. d. Verf.] konkretisieren und verfeinern die sonderpädagogischen Fachpersonen in Absprache mit den Regelklassenlehrpersonen die im SSG vereinbarten Förderschwerpunkte und -ziele. Sie berücksichtigen dabei die förderdiagnostisch erfassten, persönlichen Lernvoraussetzungen des Schülers oder der Schülerin, legen Massnahmen und Aktivitäten (z.B. Arbeits- und Unterrichtsformen) fest und definieren die Verantwortlichkeiten. (Bildungsdirektion, 2011d, S. 3)

Diese Definition beschreibt die Inhalte eines Förderplans, weshalb noch nach weiteren Definitionen gesucht wurde. Bei Melzer wurde schliesslich eine genaue Definition gefunden:

Ein Förderplan ist ein schriftlicher Plan zur gezielten Förderung von Schülerinnen und Schülern mit (sonder-)pädagogischem Förderbedarf oder von Schülerinnen und Schülern, die von Schulversagen bedroht sind. Er ist eine Voraussetzung für die Qualität schulischer Förderung und zugleich ein Instrument zu ihrer Evaluation. (Melzer, 2008, S. 6)

Nachdem nun der Begriff definiert war, rückte die Zielgruppe in den Fokus. Für welche Kinder ein schriftlicher Förderplan verbindlich geschrieben werden muss, wurde durch das Studium der Handreichung *Förderplanung* der Bildungsdirektion des Kantons Zürich herausgefunden. Die Handreichung besagt, dass für Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, deren individuelle Förderziele wesentlich von denen des Lehrplans beziehungsweise von denen der Klasse abweichen, eine individuelle Förderplanung angezeigt ist. Zudem soll ebenso eine Förderplanung erstellt werden, wenn die Lernenden von mehreren sonderpädagogischen Fachpersonen regelmässig und über einen längeren Zeitraum (ab einem Semester) gefördert werden. Für Schülerinnen und Schüler von Besonderen Klassen werden üblicherweise individuelle Förderpläne erstellt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 4). Es muss also für Sonderschülerinnen und Sonderschüler eine Förderplanung verbindlich erstellt werden. Dabei bezieht sich die Bildungsdirektion auf die IVSE-Rahmenrichtlinien¹⁴ zu den Qualitätsanforderungen vom 01.12.2005.

Bei dieser Beschreibung werden die beiden Begriffe Förderplanung und Förderplan wiederum vermischt, was zu Verwirrungen führte. Daher konnte erst mit Hilfe einer telefonischen Auskunft der Abteilung Sonderpädagogisches des Volksschulamtes des Kantons Zürich eine definitive Klärung stattfinden. Gemäss deren Angabe bedingt eine Förderplanung stets einen Förderplan. Ergänzt wurde

¹⁴ http://www.sodk.ch/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Behindertenpolitik/IVSE/IVSE_Qualitaetsrichtlinien_d.pdf

diese Aussage mit dem Hinweis, dass ein Förderplan ohne eine Förderplanung wenig sinnvoll sei. Somit korrelieren diese beiden Begriffe und werden auch so in den Handreichungen verwendet. Für Sonderschülerinnen und Sonderschüler muss eine Förderplanung verbindlich gemacht werden, woraus der Förderplan resultiert. Bei den anderen Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen ist der Förderplan somit nicht gesetzlich vorgeschrieben. Doch werden diese in der Praxis dennoch geschrieben. Die Abteilung Sonderpädagogisches gab daraufhin den Hinweis, dass die Hochschulen die Standards der Berufspraxis vorgeben. In diesem Fall ist dies die Hochschule für Heilpädagogik, die den Förderplan als Teil der Berufsausführung sieht:

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bilden, fördern und erziehen als spezialisierte Lehrpersonen Schülerinnen und Schüler mit Schulschwierigkeiten oder mit Behinderungen. Sie erheben deren besonderen Förderbedarf und entwickeln individuelle Förderpläne. Sie unterrichten, fördern, beraten und begleiten diese Lernenden, indem sie den Unterricht für sie individualisieren und differenzieren. (Online im Internet: <http://www.hfh.ch/de/studium/ma-schulische-heilpaedagogik/>)

Dieses Berufsbild wird den Studierenden vermittelt, weshalb deutlich wird, dass die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der Praxis nicht allein für Lernende mit einem Sonderschulstatus Förderpläne verfassen.

Auf dieser theoretischen Grundlage wurde untersucht, was in der Praxis unter Förderplan verstanden wird.

Grundsätzlich wird unter dem Begriff Förderplan etwas Schriftliches verstanden. Es wurde aus den Interviews deutlich, dass die Unterscheidung zum Begriff Förderplanung nicht konsequent vorgenommen wird oder sogar als Synonym für Förderplan verwendet wird. Alle Befragten schreiben korrekterweise für die Kinder mit einem Sonderschulstatus einen schriftlichen Förderplan. Als Grund dafür wird von keiner/m der Befragten die gesetzlichen Grundlagen genannt, wobei davon auszugehen ist, dass diese ihnen nicht bekannt sind. Aus diesen Ausführungen lässt sich für die Zielerreichung Folgendes ableiten:

Ziel 1: Klärung des Begriffes Förderplan in Theorie und Praxis

Der Begriff Förderplan konnte mit Hilfe der Theorie sowie den sechs Interviews geklärt werden. Im Kapitel 2 *Theoretischer Bezugsrahmen* sowie in den Auswertungen der Interviews in Kapitel 5.1 können die Ergebnisse dieser Auseinandersetzung detailliert nachgelesen werden. Somit wurde das Ziel 1 erreicht.

Das zweite Ziel, den Umgang mit Förderplänen in der beruflichen Praxis von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen aufzuzeigen, wurde mit Hilfe des problemzentrierten Interviews angegangen. Wie bereits aufgezeigt wurde, bedingt eine Förderplanung stets einen Förderplan. Daher wurde im theoretischen Bezugsrahmen detailliert auf den Förderplanungszyklus eingegangen. Zudem wurden in den Interviews die fünf Hauptelemente dieses Zyklus berücksichtigt, um einen gesamtheitlichen Blick in Bezug auf das gesetzte Ziel zu erhalten. In den folgenden Ausführungen zur Zielerreichung werden die Phasen des Schulischen Standortgespräches sowie die der Einschätzung

des Lernfortschritts und Überprüfung der Zielerreichung bewusst ausgelassen, da diese beiden Phasen auch für Kinder, die ohne Förderplan gefördert werden, im Rahmen eines Schulischen Standortgespräches Berücksichtigung finden. Daher wird der Fokus auf die Phasen *Förderdiagnostisches Beobachten*, *Förderplan* und *Umsetzung der Förderung* gelegt, da diese spezifisch für Kinder, die einen besonderen Bildungsbedarf haben, durchlaufen werden.

Ein Qualitätskriterium des Förderplans ist die individuelle Abstimmung auf den spezifischen Lernenden (vgl. Kapitel 2.4.5). Hierfür ist eine individuelle Erfassung des Lern- und Entwicklungsstandes unabdingbar. Dies lässt sich auch aus den Interviews schliessen. Für diese Erfassung verwenden alle Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die ICF-Klassifikation, die auch in den Förderplänen ersichtlich ist. Zusätzlich werden für die Erfassung förderdiagnostische Hilfsmittel wie Beobachtungen, Lernstandserfassungen, aber auch Tests verwendet. Niedermann et al. (2007) beschreibt, dass diese Diagnostik das Ziel verfolgt, „Kinder und Jugendliche möglichst optimal in ihrer Lernentwicklung zu begleiten und zu unterstützen“ (S. 15). Die Bildungsdirektion beschreibt, dass aus der Diagnostik und eventuell weiteren Abklärungen sowie dem Schulischen Standortgespräch heraus Förderziele festgelegt werden, die im Förderplan protokolliert werden. Zudem werden daraus (sonderpädagogische) Massnahmen abgeleitet, die ebenfalls im Förderplan verankert werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 3). Alle Befragten führen Schulische Standortgespräche und legen dabei Grobziele fest. Somit kommen sie den kantonalen Regelungen nach, die besagen, dass bei sonderpädagogischen Massnahmen zwingend eine Standortbestimmung mit dem Verfahren SSG erfolgen muss (vgl. VSM, 2007, 3. Abschnitt Art. 24). Seit dem Inkrafttreten der Verordnungen über die sonderpädagogischen Massnahmen, am 11. Juli 2007, ist geregelt, dass alle sonderpädagogischen Massnahmen von den Eltern, der Lehrperson und der Schulleitung gemeinsam getroffen werden (vgl. VSG, § 37 Abs. 1). Eine daraus resultierende zentrale Erkenntnis bestand darin, dass im Schulischen Standortgespräch keine Entscheidung über sonderpädagogische Massnahmen getroffen werden kann. Dieser kann von den Beteiligten lediglich vorgeschlagen werden. Die Zustimmung der Schulleitung ist für die definitive Entscheidung notwendig (vgl. VSM, 2007 3. Abschnitt Art. 26). Einer der befragten Personen erwähnte dies ausdrücklich im Interview.

Bei der Verschriftung des Förderplans verwenden alle Befragten den Computer, wobei sie keine der vorgeschlagenen Instrumente von Luder et al., die im Kapitel 2.4.6 beschrieben wurden, als zusätzliche Hilfe annehmen. Der Förderplan wird in einem Worddokument tabellarisch verfasst. Dabei muss keiner der Befragten kommunalen Vorgaben folgen. Die Bildungsdirektion hält ebenso fest, dass es für den Förderplan keine gesetzlichen Vorgaben oder reglementarische Vorgaben zur Form gibt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S. 2). Entlang der ICF-Kriterien werden von den Interviewten Ziele und Massnahmen sowie deren Überprüfung festgehalten. Dabei ist gemäss Luder et al. eine Zielformulierung nach den SMART-Kriterien hilfreich (vgl. Luder et al., 2011, S. 23). Dies lässt sich auch aus den Aussagen der Interviewten bekräftigen. Bei der Formulierung dieser Ziele werden die betreffenden Schülerinnen und Schüler der Befragten nicht einbezogen. Der Einbezug wird jedoch bei der Umsetzung erwähnt. So äusserte eine Interviewte, dass sie teilweise den Förderplan nochmals umschreibt, sodass er für das Kind verständlich ist. Somit kommt sie einem weiteren Qua-

litätskriterium, der Kommunizierbarkeit, nach. Ein stärkerer Einbezug der Lernenden in die Zielformulierung wäre erforderlich, um die Eigenverantwortung für das Lernen zu stärken.

Die Verantwortung für den Förderplan liegt bei allen Befragten eindeutig bei der Schulischen Heilpädagogin oder dem Heilpädagogen. Dies wird auch von der Bildungsdirektion so festgehalten. In den Verordnungen der sonderpädagogischen Massnahmen steht im Artikel 6 Absatz 3 geschrieben, dass sich die Regelklassenlehrperson und die Förderlehrperson über die gemeinsam erteilten Lektionen, die Lernziele und die Beurteilung absprechen (VSM, § 6 Abs. 3) müssen. Die Förderung eines Lernenden kann erst dann gelingen, wenn die Inhalte und Ziele an denen der Regelklasse anknüpfen. Eine solche Absprache ist jedoch nur dann möglich, wenn die Kooperationsbereitschaft von allen Beteiligten vorhanden ist. Dies wiederum setzt eine integrative Haltung voraus, was laut Lienhard-Tuggener als einer der zentralen Erfolgsfaktoren der schulischen Integration angesehen wird (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 145f.). Aus den Interviews wurde die Zusammenarbeit als wichtiger Einflussfaktor für die gelingende Umsetzung des Förderplans beschrieben. In den Interviews wurde betont, dass die Förderung und das Setting davon abhängt, inwiefern die Klassenlehrperson bereits den Unterricht individualisiert und sie offen für die gemeinsame Förderung ist. Daher wird es als zentral angesehen, dass die Zusammenarbeit einerseits schriftlich in den sonderpädagogischen Konzepten der Gemeinde verankert werden sollte, andererseits, dass die Zusammenarbeit gemeinsam geplant und reflektiert wird. Dabei kann der, von der Stadt Zürich entwickelte, Leporello als Hilfinstrument genutzt werden. Denn die Zusammenarbeit hat wiederum Einfluss auf das gewählte Setting. So berichten die Interviewten, dass sie bei gelingender Zusammenarbeit mehrheitlich im Teamteaching arbeiten, bei nichtgelingender Zusammenarbeit das separative Setting wählen. Die Komplexität der Umsetzung eines Förderplans wird in einem weiteren Punkt deutlich. Von wem sollen oder müssen die im Förderplan festgehaltenen Massnahmen umgesetzt werden? Wer ist dafür verantwortlich? Die Klassenlehrperson trägt laut Bildungsdirektion des Kantons Zürich die Gesamtverantwortung für die schulische Entwicklung eines Kindes, die Förderlehrperson für dessen Förderplanung (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011c, S. 9). Hier wird deutlich, dass ohne Zusammenarbeit und gemeinsame Absprache eine gelingende Förderung des Kindes kaum möglich und zugleich in hohem Masse davon abhängig ist. Weshalb ein besonderes Augenmerk auf diesen Faktor unerlässlich ist.

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich gibt zum Setting und den Aufgaben einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Heilpädagogen Hinweise, wie die Umsetzung eines Förderplans aussehen könnte, wird nicht beschrieben. Daher ist es erklärbar, dass die Befragten bei der Umsetzung unterschiedlich vorgehen und Schwerpunkte setzen. Eine konkrete Weisung oder Empfehlung wäre sinnvoll und könnte zudem entlastend wirken. Darauf wird in der kritischen Reflexion näher eingegangen.

Ziel 2: Aufzeigen, wie Förderpläne in der Praxis umgesetzt werden

Die Interviews und deren detaillierte Analyse ermöglichten eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Umsetzung des Förderplans. Diese zeigen den Umgang mit Förderplänen in der Praxis auf. Zudem werden in den Fazits („Resümees“) der Hauptkategorien sowie durch die nachfolgende Beantwortung der Forschungsfrage zusammenfassend aufgezeigt, wie in der Praxis mit Förderplänen umgegangen wird. Somit wurde das Ziel 2 erreicht.

Aus diesen Ausführungen lässt sich für die Zielerreichung Folgendes ableiten:

6.2 Beantwortung der Forschungsfrage

Die Antwort auf die Forschungsfrage leitet sich aus den Ausführungen zur Zielerreichung ab und kann wie folgt beantwortet werden:

➤ Wie werden in der Regelschule Förderpläne erstellt?

Förderpläne werden, wie es der Kanton Zürich vorgibt, basierend auf dem Schulischen Standortgespräch erstellt. Dabei können sich alle Beteiligten und somit auch die Eltern an der Zielformulierung beteiligen. Aus diesem Schulischen Standortgespräch werden die Förderziele, Massnahmen und deren Überprüfung in einem schriftlichen Förderplan festhalten. Wie die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen dabei vorgehen, ist verschieden. Alle sehen sich für den Plan und dessen Umsetzung verantwortlich. Die Umsetzung im Unterricht ist wiederum unterschiedlich, jedoch wird bei allen Beteiligten deutlich, dass eine erfolgreiche Umsetzung von der Kooperationsbereitschaft der Klassenlehrperson abhängig ist. Die Evaluation des Förderplans erfolgt bei allen mit dem Schulischen Standortgespräch sowie dem Lernbericht, was der Kanton Zürich ebenso vorgibt. Für den Förderplan tragen eindeutig die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die Verantwortung. Wie dieser Lernbericht äusserlich gestaltet wird, ist ungleich, doch wird eine Anpassung der Form in der jeweiligen Schule angestrebt. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich alle Befragten nach den kantonalen Vorgaben richten, die Ausführung der einzelnen Phasen des Förderplans jedoch verschieden handhaben und unterschiedliche Schwerpunkte setzen.

6.3 Kritische Reflexion

Nachdem die Ergebnisse aufgezeigt, die Zielerreichung beschrieben und die Forschungsfrage beantwortet ist, wird nun die Aussagekraft der Ergebnisse diskutiert. Dabei wird das forschungsmethodische Vorgehen kritisch reflektiert und die Qualität der Ergebnisse anhand der Gütekriterien beurteilt.

6.3.1 Aussagekraft der Ergebnisse

In Bezug auf die Forschungsfrage war das problemzentrierte Interview ein geeignetes Verfahren, um auf diese Weise einen direkten Zugang zu den Gedanken, Einstellung und Haltungen der befragten Personen bezüglich des Förderplans zu erhalten. Während des Interviews konnten sie frei auf die Fragen Antwort geben, und mit Hilfe des Leitfadens wurde sichergestellt, dass die wesentlichen Punkte im Fokus blieben. Bei der Formulierung der Fragen des Leitfadens wurde deutlich, dass sich einige inhaltlich überschneiden, was eine hohe Flexibilität der Interviewenden forderte. Bei der Frage „Wie erstellst du Förderpläne?“ wurde in der Auswertung der Ergebnisse deutlich, dass sie unterschiedlich interpretierbar ist und auch von den Interviewenden sowie Interviewten verschieden aufgefasst wurde. Daher fielen die Antworten zu dieser Fragestellung unterschiedlich aus und mussten für die Analyse nachvollzogen werden. Dabei half die Triangulation der Interviewenden, da die Aussagen diskutiert und von dessen Hintergrund abhängig, erklärbar gemacht werden konnten.

Bei der Stichprobenwahl der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wurde darauf geachtet, dass sie sich möglichst im Alter, der unterrichteten Stufe, der Berufserfahrung sowie der Anzahl Jahre der Berufsausführung unterscheiden. Ziel war es, ein breites Feld abzudecken, um eine einseitige Sichtweise zu vermeiden. Durch die kleine Anzahl der befragten Personen ist eine Verallgemeinerung der Ergebnisse auf andere Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nicht möglich. Doch zeigen die Antworten auf, in welchen Bereichen ein Konsens und in welchen Bereichen Klärungsbedarf herrscht. Besonderer Klärungsbedarf zeigte sich bei der Verwendung der verschiedenen Handreichungen und Broschüren des Kantons Zürich. Oft war für die Befragten nicht klar, ob die Aussagen darin als Empfehlungen oder als Weisungen galten. In einigen Broschüren war es klar deklariert, dass es Empfehlungen sind, in anderen wiederum wurde auf die gesetzlichen Grundlagen verwiesen, jedoch deren Verankerung nicht aufgezeigt. Somit mussten die wörtlichen Aussagen in den gesetzlichen Grundlagen nachgeschlagen und in Bezug gesetzt werden.

Die Interviews wurden mit einer Tonaufnahme aufgezeichnet. Dies ermöglichte es, sich auf den Interviewpartner oder die Interviewpartnerin zu konzentrieren. Die Tonaufnahme bestätigte sich auch bei der wörtlichen Transkription als hilfreich, da die Aussagen mehrmals abgehört werden konnten. Die wörtliche Transkription war die Grundlage für die anschliessende qualitative Inhaltsanalyse, die in zehn Schritten erfolgte, weshalb sie als ein äusserst geeignetes Verfahren eingeschätzt wird.

Mit Hilfe des theoretischen Bezugsrahmens wurden deduktiv Hauptkategorien gebildet, die sich an den Phasen des Förderplanungszyklus orientierten. Danach wurden Unterkategorien gebildet, die während der Bearbeitung des Datenmaterials noch induktiv ergänzt wurden. Dabei bestand die Problematik, dass sich Kategorien überschneiden oder sich nicht klar in eine Hauptkategorie einordnen liessen. Als Hilfe wurde während dieser Auseinandersetzung ein Kodierleitfaden erstellt, der Abgrenzungen verdeutlichen sollte. Die definitive Ergänzung und Einteilung der Kategorien war zeitintensiv. Zudem stellte sich regelmässig die Frage, welchen Bezug die Aussagen und somit die Kategorien noch zur Forschungsfrage haben. Eine detailliertere Auseinandersetzung mit dem Kategoriensystem vor dem ersten Materialdurchlauf wäre an dieser Stelle hilfreich und entlastend gewesen. Doch konnte schliesslich das Datenmaterial systematisch und theoriegeleitet analysiert werden.

Bei der qualitativen Analyse zeigten sich Schwierigkeiten, wenn die Aussagen der befragten Personen nicht mehr eindeutig in deren Zusammenhang gestellt werden konnten. Dazu mussten die wört-

lichen Transkriptionen nochmals durchgelesen werden, um die Aussagen in deren Kontext zu verstehen. Mit dieser engen Kontextanalyse ist es gelungen, die Textpassagen eindeutig den Kategorien zuzuordnen.

Die gewählten Verfahren zu Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung waren gesamthaft geeignet, um die Ziele dieser Arbeit zu verfolgen und um die Unterfragen der Hauptfrage (Forschungsfrage) beantworten zu können. Eine quantitative Erhebung über Förderpläne kann diese Arbeit noch bereichern.

Wie die Qualität der Ergebnisse einzuschätzen ist, wird im Folgekapitel begründet.

6.3.2 Gütekriterien

Wie bereits im Kapitel 3.5 beschrieben, sollen bei der qualitativen Forschung Gütekriterien berücksichtigt werden. Mayring betont dabei die Wichtigkeit der Überprüfung wie folgt: „Es ist ein wichtiger Standard empirischer Forschung, dass am Ende ihres Forschungsprogramms die Einschätzung der Ergebnisse anhand von Gütekriterien steht“ (Mayring, 2002, S. 140). Wie diese im Rahmen der vorliegenden Arbeit berücksichtigt wurden, wird im Folgenden anhand der sechs von Mayring definierten Kriterien dargestellt (vgl. Mayring, 2002, S. 144-148).

Verfahrensdokumentation: In dieser Arbeit wurde die Forschungsmethode sowie die ausgewählten Erhebungs-, Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren im Kapitel 3 detailliert beschrieben. Mit Hilfe dieser Verfahrensdokumentation soll dem Leser oder der Leserin die Möglichkeit gegeben werden, den Forschungsprozess nachzuvollziehen.

Argumentative Interpretationsabsicherung: Da bei der qualitativen Forschung die Ergebnisse nicht objektiv nachgewiesen werden können, müssen sie argumentativ begründet werden. Dabei soll das Vorverständnis der Interpretationen entsprechend nachvollziehbar sein. Dieses Vorverständnis wurde mit Hilfe von geeigneter Literatur im theoretischen Bezugsrahmen dargestellt. Anhand dieses Bezugsrahmens wurde versucht, die Ergebnisse und deren Interpretationen nachvollziehbar darzustellen und zu begründen.

Regelgeleitetheit: Die Analyseschritte für die Ergebnisauswertung wurden mit Hilfe des Ablaufmodells nach Mayring vorgenommen. Diese Vorgehensweise ermöglichte es, dass das Material in Einheiten eingeteilt und systematisch untersucht werden konnte. Im Kapitel 3.4 wurde dieses Ablaufmodell genau beschrieben.

Nähe zum Gegenstand: Das Thema Förderplan knüpft an den Alltag der befragten Personen an, da diese als Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen solche erstellen. Das problemzentrierte Interview ermöglichte es, dass in der natürlichen Lebenswelt der Befragten geforscht werden konnte. Da die Thematik konkret an die Alltagsprobleme der Fragenden wie auch der Befragten anknüpft, konnte ein gleichberechtigtes und offenes Verhältnis hergestellt werden.

Kommunikative Validierung: Die Ergebnisse und die Interpretationen können auch dadurch überprüft werden, indem sie den Beforschten vorgelegt und mit ihnen diskutiert werden. Somit können Interpretationen der subjektiven Bedeutungen jeweils auf ihre Relevanz hin überprüft werden. Dieses

Kriterium wurde in dieser Arbeit aufgrund des Zeitdruckes vernachlässigt. Eine Diskussion mit den Befragten über die Ergebnisse wäre jedoch sicherlich in Hinblick auf die Relevanz interessant.

Triangulation: Die Triangulation meint die Verbindung von verschiedenen Sichtweisen und Perspektiven. Diese wurden unterschiedlich berücksichtigt. Zum einen wurden die Sichtweisen der beiden Verfasserinnen miteinander verglichen, diskutiert und umgesetzt. Zum anderen wurden unterschiedliche Handreichungen und Broschüren des Kantons Zürich mit der Fachliteratur verglichen und analysiert. In einem letzten Schritt wurden die Aussagen der Interviewten mit denen der aus der Theorie gefundenen Ansätze und Inhalte in Verbindung gebracht.

6.4 Konsequenzen für die Praxis

Für die berufliche Praxis konnten aus dieser Arbeit unterschiedliche Schlüsse gezogen werden. Sie hat aufgezeigt, dass die beiden Begriffe Förderplan und Förderplanung eng aneinander gekoppelt sind und daher nicht separat voneinander funktionieren. Diese enge Verbindung macht deutlich, dass der Förderplanungszyklus, an dem diverse Personen beteiligt sind, ein Thema der Schulentwicklung ist. Daher ist es wichtig, in den eigenen Schulen diese Thematik aufzugreifen und die Zusammenhänge, die zur gelingenden Umsetzung eines Förderplans beitragen, aufzuzeigen. In der vorliegenden Arbeit wurde detailliert auf den Förderplan eingegangen, wobei seine zentralen Qualitätskriterien beschrieben wurden. Aus diesen umfassenden Informationen lässt sich ein „ler“ Förderplan ableiten. Eine zentrale Erkenntnis dieser Arbeit für die Praxis liegt darin, dass ein idealer Förderplan nur dann der gezielten Förderung eines Lernenden dienen kann, wenn er von allen Beteiligten gemeinsam getragen wird. Dabei ist die Zusammenarbeit zwischen der Klassenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin oder dem Heilpädagogen der Hauptfaktor für den Erfolg, da die Förderung des Kindes wesentlich von dieser Teamarbeit abhängig ist. Somit liegt der nächste Schritt darin, die Standards der Zusammenarbeit in den Schulen mit Hilfe der Gelingens- und Risikofaktoren gemeinsam zu erarbeiten und verbindlich zu regeln. Es ist auch zu klären, für welche Kinder (nebst Sonderschülerinnen und Sonderschülern) ein Förderplan geschrieben werden soll. Die Auffassung ist, dass dies aufgrund zeitlicher und personaler Ressourcen begrenzt werden sollte, sodass gewährleistet werden kann, dass die Ressourcen und Belastungen aller Beteiligten berücksichtigt werden können (vgl. Bildungsdirektion Kanton, 2011d, S. 2). Eine weitere Konsequenz ist, dass die Kinder bei den Formulierungen der Förderziele deutlicher einbezogen werden. Damit wird erzielt, dass sie sich stärker für ihr Lernen verantwortlich fühlen und nach dem Bildungsziel des selbstbestimmten Handelns streben können.

Der Kanton Zürich hat in den letzten Jahren die festgelegten Ziele des Behindertengleichstellungsgesetzes für den Bildungsbereich umgesetzt. Ein nächster richtungsweisender Schritt liegt im Beitritt zum Sonderpädagogik-Konkordat, das bereits 2011 in Kraft getreten ist und dem 15 Kantone beigetreten sind. Dieses hat zum Ziel, den in der Bundesverfassung, im Behindertengleichstellungsgesetz und in der interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule verankerten Pflichten nachzukommen. Es hält das Grundangebot und die Ausbildungsanforderungen für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf interkantonal fest. Weiter verlangt es eine einheitliche Terminologie, einheitliche Qualitätsstandards und ein standardisiertes Abklärungsverfahren. Der Kanton Zürich berücksichtigt bereits die einheitliche Terminologie und die einheitlichen Qua-

litätsstandards. Am 12.04.2013 hat die Bildungsdirektion des Kantons Zürich entschieden, das standardisierte Abklärungsverfahren im kommenden Schuljahr 2014/15 verbindlich einzuführen. Damit wären alle Kriterien für den Beitritt zum Sonderpädagogik-Konkordat erfüllt. Aus diesem Grund hat der Regierungsrat am 30.01.2014 im Kantonsrat den Beitritt zum Sonderpädagogik-Konkordat beantragt (vgl. online im Internet: http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/aktuell.newsextern.-internet-de-aktuell-news-medienmitteilungen-2014-beitritt_sonderpaedagogik_45_konkordat.html).

6.5 Ausblick

Am Ende des Forschungsprozesses resultieren weiterführende Fragestellungen. Ein zentraler Aspekt bei der Erstellung, Umsetzung und Auswertung des (idealen) Förderplans ist die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten. Da die Förderplanung von dieser Zusammenarbeit und somit auch von der Kooperationsbereitschaft beeinflusst wird, ist es sinnvoll, diese Gelingens- und Risikofaktoren in Bezug auf die Auswirkungen auf Förderpläne und deren Umsetzung perspektivisch zu erforschen. Dabei ist es sicherlich förderlich, die Sichtweise der Klassenlehrpersonen einzubeziehen.

Zudem ist es empfehlenswert nachzuforschen, inwiefern sich die Mitverantwortung der Schülerinnen und Schüler bei ihren Förderplänen auf die Förderung / den Förderprozess auswirkt.

Des Weiteren könnten Förderpläne und deren Einfluss auf das Lernen zu Hause, aus Sicht der Eltern, untersucht werden.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde immer wieder festgestellt, dass Begriffe nicht übereinstimmend verwendet oder unterschiedlich interpretiert werden. Die Abgrenzung dieser Begrifflichkeiten und die daraus resultierenden Konsequenzen werden in den Handreichungen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich nicht klar vorgenommen. Zudem sind einige Handreichungen seit dem Jahr 2007 nicht revidiert worden, weshalb sie aktuelle bildungspolitische Entscheide nicht berücksichtigen. Eine weitere perspektivische Forschungsaufgabe wird darin gesehen, diese Handreichungen und Broschüren in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion zu aktualisieren und auf einen aktuellen Stand zu bringen.

Nach der fundierten Auseinandersetzung mit dem Förderplan, ist es nun an der Zeit, diesen mit den Erkenntnissen aus dieser Arbeit in die Praxis umzusetzen.

7. Literaturverzeichnis

- Ahrenholz, B. & Oomen-Welke, I. (Hrsg.) (2008). *Deutsch als Zweitsprache*. Hohengehren: Schneider.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Baeriswyl, F. und Bertschy, B. (2010). *Schulische Leistungen kohärent beurteilen – auch bei Inklusionen*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, S. 12-19
- Buholzer, A. (2006). *Förderdiagnostisches Sehen, Denken und Handeln. Grundlagen, Erfassungsmo-
dell und Hilfsmittel* (2. überarbeitete Auflage). Donauwörth: Auer.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2006). *Umsetzung Volksschulgesetz. Handreichung Zusammenar-
beit, Wirkung und Partizipation in der Schule*. Zugriff am 08. Juni 2014 unter
http://www.vezo.ch/pdf/Dokumente2008/3056_0_vsa_hr_mitwirkung.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2007a). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen
pädagogischen Bedürfnissen. Glossar*. Zugriff am 08. Juni 2014 unter
[http://www.vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/Ordner%203/
14_glossar.pdf.spooler.download.1392989583877.pdf/14_glossar.pdf](http://www.vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/Ordner%203/14_glossar.pdf.spooler.download.1392989583877.pdf/14_glossar.pdf)
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2007b). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen
pädagogischen Bedürfnissen. Schulische Standortgespräche*. Zugriff am 08. Juni 2014 unter
[http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaeda
gogi-
sches0/ssg/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/1135_1308922532287.spoo
ler.download.1392986151647.pdf/schulische_standortgespraeche_ordner3.pdf](http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaeda
gogi-
sches0/ssg/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/1135_1308922532287.spoo
ler.download.1392986151647.pdf/schulische_standortgespraeche_ordner3.pdf)
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2007c). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen
pädagogischen Bedürfnissen. Von der Separation zur Integration*. Zugriff am 08. Juni 2014 un-
ter
[http://www.vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/Ordner%203/
01_die_schule_als_ganzes_staerken.pdf.spooler.download.1392989381620.pdf/01_die_schule
als_ganzes_staerken.pdf](http://www.vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/Ordner%203/
01_die_schule_als_ganzes_staerken.pdf.spooler.download.1392989381620.pdf/01_die_schule
als_ganzes_staerken.pdf)
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2007d). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen
pädagogischen Bedürfnissen. Vorwort*. Zugriff am 08. Juni 2014 unter
[http://www.vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/Ordner%203/
00_vorwort_ordner.pdf.spooler.download.1392989347460.pdf/00_vorwort_ordner.pdf](http://www.vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/Ordner%203/
00_vorwort_ordner.pdf.spooler.download.1392989347460.pdf/00_vorwort_ordner.pdf)

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2007e). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Zehn Leitsätze für die Entwicklung des sonderpädagogischen Konzepts für den Kanton Zürich*. Zugriff am 08. Juni 2014 unter

http://www.vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/Ordner%203/03_leitsaetze.pdf.spooler.download.1392989415137.pdf/03_leitsaetze.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2008a). *Die Rolle der Eltern im schulischen Standortgespräch*. Zugriff am 08. Juni 2014 unter

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogi-sches0/ssg/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/1137_1308922593098.spooler.download.1392986341194.pdf/ssg_rolle_der_eltern.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2008b). *Merkblatt: Das Wichtigste in Kürze zum schulischen Standortgespräch*. Zugriff am 08. Juni 2014 unter

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogi-sches0/ssg/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/1136_1308922576320.spooler.download.1392986314789.pdf/ssg_in_kuerze.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2008c). *Umsetzung Volksschulgesetz. Erläuterungen zum neuen Volksschulgesetz und zur neuen Volksschulverordnung*. Zugriff am 08. Juni 2014 unter

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulrecht_finanzen/schulrecht.html

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2009). *Sonderpädagogisches Konzept für den Kanton Zürich. Vernehmlassungsvorlage vom 18. November 2009*. Zugriff am 08. Juni 2014 unter

http://www.bkz.ch/beitrag/487_PDF1_BDVorlageKonzept.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2010). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen*. Zugriff am 08. Juni 2014 unter

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogi-sches0/ssg/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/1138_1308922615860.spooler.download.1392986445764.pdf/broschuere_ssg.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2011a). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Begabungs- und Begabtenförderung*. Zugriff am 08. Juni 2014 unter

http://www.vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/Ordner%203/04_begabungs_begabtenfoerderung.pdf.spooler.download.1392989426164.pdf/04_begabungs_begabtenfoerderung.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2011b). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen*

pädagogischen Bedürfnissen. Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in Aufnahmeunterricht und Aufnahme-klasse. Zugriff am 08. Juni 2014 unter

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher_lehrplae-ne_lehrmittel0/sprachen/daz/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/658_1294655738620.spooler.download.1392989438239.pdf/05_DaZ.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2011c). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Integrative Förderung.* Zugriff am 08. Juni 2014 unter

http://www.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/Ordner%203/03_integrative_foerderung.pdf.spooler.download.1329903543802.pdf/03_integrative_foerderung.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2011d). *Förderplanung für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Förderplanung.* Zugriff am 08. Juni 2014 unter

http://www.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/publikationen/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/f_rderplanung.spooler.download.1317663830270.pdf/broschuere_foerderung.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2011e). *Handreichung. Integrative und individualisierende Lernförderung.* Zugriff am 08. Juni 2014 unter

http://www.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/handreichung/HR_integrative_lernfoerderung.pdf.spooler.download.1324550136739.pdf/HR_integrative_lernfoerderung.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2011f). *Konzept Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR).* Zugriff am 08. Juni 2014 unter

<http://www.vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/sondersch/integriertesonderschulung/iss/rahmenkonzeptis.pdf.spooler.download.1392124649527.pdf/rahmenkonzeptis.pdf>

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2011g). *Rahmenkonzept Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung einer Sonderschule (ISS).* Zugriff am 08. Juni 2014 unter

<http://www.vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/sondersch/integriertesonderschulung/iss/rahmenkonzeptis.pdf.spooler.download.1392124649527.pdf/rahmenkonzeptis.pdf>

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2012a). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Beurteilung im Zeugnis und in Lernberichten.* Zugriff am 08. Juni 2014 unter

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/zeugnisse/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/47_1352907688650.spooler.download.1378476488226.pdf/beu

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2012b). *Nachteilsausgleich für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen.* Internet:

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/zeugnisse/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/47_1352907688650.spooler.download.1378476488226.pdf/beu

[cr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/nachteilsausgleich.spooler.download.1380290864674.pdf/nachteilsausgleich.pdf](http://www.edudoc.ch/record/106445/files/ZH_Kantonales%20Konzept_Sonderschulung_2012.pdf?version=1)

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2012c). *Sonderschulung im Kanton Zürich. Grundlagen, Regelungen und Finanzierung der Angebote der Sonderschulung im Kanton Zürich*. Zugriff am 08. Juni 2014 unter http://edudoc.ch/record/106445/files/ZH_Kantonales%20Konzept_Sonderschulung_2012.pdf?version=1

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2012d). *Stärkung der Regelschule im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten*. Zugriff am 08. Juni 2014 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/publikationen/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/40_1352906770843.spooler.download.1392191888024.pdf/verhaltensauffaelligkeit_def_ausdruck.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2013a). *Beurteilung und Schullaufbahntscheide*. Zugriff am 08. Juni 2014 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/zeugnisse/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/brosch_re.spooler.download.1376384281381.pdf/beurteilung_und_schullaufbahntscheide.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2013b). *Faktenblatt Sonderpädagogik*. Zugriff am 08. Juni 2014 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/23_1386753952944.spooler.download.1391519029787.pdf/Faktenblatt_Sonderpaedagogik.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2013c). *Zeugnis für Schüler/innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen: Überblick*. Zugriff am 08. Juni 2014 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/23_1386753952944.spooler.download.1391519029787.pdf/Faktenblatt_Sonderpaedagogik.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich (n.d). *Elterninformation Integrative Förderung (IF)*. Zugriff am 08. Juni 2014 unter http://www.vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schule_und_umfeld/eltern/elterninfos_sopae_diverse/elterninformation_integrative_foerderung.pdf.spooler.download.1308747720498.pdf/elterninformation_integrative_foerderung.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich (n.d). *Merkblatt Fachliche Ressourcen der Schule nutzen*. Zugriff am 08. Juni 2014 unter

http://www.vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/Ordner%203/15_merkblatt_fachliche_ressourcen.pdf.spooler.download.1392989605389.pdf/15_merkblatt_fachliche_ressourcen.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich (n.d). *Merkblatt Umgang mit Schülerdaten*. Zugriff am 08. Juni 2014 unter

http://www.vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/Ordner%203/Um-gang_mit_Schuelerdaten.pdf.spooler.download.1392989670039.pdf/Umgang_mit_Schuelerdate_n.pdf

Brunstein, J. C. (Hrsg.), Grünke, M. & Lauth, G. W.(2004). Lernstörungen im Überblick: Arten, Klassifikationen, Verbreitung und Erklärungsperspektiven. In Lauth, G. W., Grünke, M. & Brunstein, J. C. (Hrsg.). *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S. 13-23). Göttingen: Hogrefe.

Buholzer, A. (2006). *Förderdiagnostisches Sehen, Denken und Handeln*. Luzern: Auer.

Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (BehiG) (2002). Zugriff am 08. Juni 2014 unter http://www.admin.ch/ch/d/sr/c151_3.html

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV) (1999). Zugriff am 08. Juni 2014 unter <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html>

Bundschuh, K. (2007). *Förderdiagnostik konkret. Theoretische und praktische Implikationen für die Förderschwerpunkte Lernen, geistige, emotionale und soziale Entwicklung*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Gold, A. (2010). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention*. Stuttgart: Kohlhammer.

Grünke, M. (2004). Lernbehinderung. In Lauth, G. W., Grünke, M. & Brunstein, J. C. (Hrsg.). *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S. 13-23). Göttingen: Hogrefe.

Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen* (überarbeitete deutschsprachige Ausgabe). Hohengehren: Schneider.

Heimlich, U. (2009). *Lernschwierigkeiten. Sonderpädagogische Förderung im Förderschwerpunkt Lernen*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Hepberger, B., (2012). *Modul P03. Förderdiagnostik. Der Einsatz von Tests im förderdiagnostischen Prozess*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

- Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts*. Luzern: Comenius Verlag AG.
- Kantonsrat des Kantons Zürich (2005). *Volksschulgesetz (VSG)*. Zugriff am 08. Juni 2014 unter [http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/B6DFC1347AA5482FC12575C1003D4B7F/\\$file/412_100_7.2.05_65.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/B6DFC1347AA5482FC12575C1003D4B7F/$file/412_100_7.2.05_65.pdf)
- Kanton Zürich (2014). *Medienmitteilung*. Zugriff am 08. Juni 2014 unter http://www.zh.ch/internet/de/aktuell/news/medienmitteilungen/2014/beitritt_sonderpaedagogik-konkordat.html
- Lauth, G. W.(2004). Allgemeine Lernschwäche. In Lauth, G. W., Grünke, M. & Brunstein, J. C. (Hrsg.). *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S. 55-64). Göttingen: Hogrefe.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (1. Auflage). Bern: Haupt Verlag.
- Luder, R., Gschwend, R., Kunz, A. & Diezi-Duplain, P. (Hrsg.) (2011). *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für eine interdisziplinäre Praxis*. Zürich: Verlag Pestalozzianum.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5., überarbeitete und neuausgestattete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Melzer, C. (2008). *Was ist ein guter Förderplan? Der qualitativ hochwertige Förderplan als Wegweiser für die pädagogische Arbeit*. In Spuren 51, 6-14.
- Moser- Opitz (2006). *Assessments, Förderplanung – Förderdiagnostik messen und / oder fördern?* Zugriff am 12. Juni 2014 unter <http://edudoc.ch/record/3931/files/e.pdf>
- Niedermann, A., Schweizer, R. & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache*. Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Peyer, A. (2011). *Positionspapier DaZ*. Zugriff am 10. Juni 2014 unter http://www.phzh.ch/Documents/phzh.ch/Fachbereiche/DaZ/Positionspapier_DaZ.pdf
- Popp, K., Melzer, C. & Methner A. (2013). *Förderpläne entwickeln und umsetzen* (2. Auflage). München: Reinhardt, GmbH & Co KG.

Przyborski, A, Wohlrab-Sahr, M. (2014). *Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch*. (4. erweiterte Auflage). München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.

Regierungsrat des Kantons Zürich (2006). *Volksschulverordnung (VSV)*. Zugriff am 08. Juni 2014 unter <http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=412.101>

Regierungsrat des Kantons Zürich (2007). *Verordnung über die sonderpädagogische Massnahmen (VSM)*. Zugriff am 08. Juni 2014 unter [http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/BF12E814D86E73DBC1257C3F0039AAEF/\\$file/412.103_11.7.07_83.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/BF12E814D86E73DBC1257C3F0039AAEF/$file/412.103_11.7.07_83.pdf)

Rösch, H. (Hrsg.), Ahrens, R., Dirim, I., Piepho, H., Röhner-Münch, K., & Tschachmann, U. (2014). *Deutsch als Zweitsprache in der Grundschule. Grundlagen, Übungsideen, Kopiervorlagen zur Sprachförderung*. Braunschweig: Schroedel.

Sander, A. (2007). Zu Theorie und Praxis individueller Förderpläne für Kinder mit individuellem Förderbedarf. In W. Mutzeck, (Hrsg.), *Förderplanung. Grundlagen, Methoden, Alternativen* (3. Auflage). Weinheim: Beltz.

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektionen (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik von der EDK am 25. Oktober 2007 verabschiedet gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Zugriff am 08. Juni 2014 unter http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/terminologie_d.pdf

Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern. Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele*. (1. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

UNESCO (1994). Die Salamanca-Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse. Angenommen von der Weltkonferenz „Pädagogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität“. Salamanca, Spanien, 7.-10. Juni 1994. Zugriff am 19.05.2014 unter http://www.unesco.at/bildung/basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf

Walt, M. (2014). *Individualisierung und Binnendifferenzierung – aber wie? Theoretische und praktische Anregungen zur Weiterentwicklung des Unterrichts*. Luzern: Comenius.

8. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungen

Abbildung 1: Bildung in der Volksschule des Kantons Zürich	7
Abbildung 2: Angebote der Regelschule	8
Abbildung 3: Formen der Sonderschulung	9
Abbildung 4: Triadisches Interdependenz – Modell nach Mönks	12
Abbildung 5: Münchner Begabungsmodell	13
Abbildung 6: Unterscheidung von Verhaltensauffälligkeiten	17
Abbildung 7: Prozess der Förderdiagnostik	19
Abbildung 8: Förderplanungszyklus	20
Abbildung 9: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF	21
Abbildung 10: Ablauf des Schulischen Standortgesprächs	23
Abbildung 11: Zykluskreis Förderung in Unterricht, Betreuung, Therapie	29
Abbildung 12: Arten von Arbeitsprodukten	31
Abbildung 13: Die sieben Aspekte der Individualisierung	34
Abbildung 14: Aufteilung der Hauptverantwortung	35
Abbildung 15: Gelingens- und Risikofaktoren der Zusammenarbeit	36
Abbildung 16: Lernberichte	38
Abbildung 17: Funktionen eines Förderplans	41
Abbildung 18: Beispiel Förderplan	43
Abbildung 19: Interdisziplinäre Schülerdokumentation	46
Abbildung 20: Aktivitäts- und Partizipationsanalyse	47
Abbildung 21: Förderdiagnostisches Journal	48
Abbildung 22: FPAss	48
Abbildung 23: Webbasierter Förderplaner	49
Abbildung 24: Qualitative Techniken	51
Abbildung 25: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews	52
Abbildung 26: Analyseschritte	53
Abbildung 27: Analysetechniken	54
Abbildung 28: Ablaufmodell der strukturierenden Inhaltsanalyse	55
Abbildung 29: Ausschnitt der Kategorisierung der Interviews	61

Tabellen

Tabelle 1: Arten von Lernstörungen	14
Tabelle 2: Leit- und Begleitmerkmale lernbehinderter Schüler und Schülerinnen	14
Tabelle 3: ICF-Aktivitäten	22
Tabelle 4: Sonderpädagogische Massnahmen	26
Tabelle 5: Vorgehen bei Lernzielanpassungen	27
Tabelle 6: Bedeutung der Noten im Zeugnis	37
Tabelle 7: Inhalte eines Förderplans	44
Tabelle 8: Übersicht Stichprobenwahl	59
Tabelle 9: Zusammenfassung der Inhalte	79

Anhang

- Anhang 1 Übersicht über die Wirkungen integrativer Schulung
- Anhang 2 Zehn Grundsätze der Integration
- Anhang 3 Vorbereitungsformular SSG, gemeinsames Verstehen und Planen
- Anhang 4 Vorbereitungsformular SSG, gemeinsame Überprüfung der Förderziele
- Anhang 5 Merkblatt zum Nachteilsausgleich für Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung
- Anhang 6 Formular Lernbericht
- Anhang 7 Übersicht über förderdiagnostische Hilfsmittel zur Erfassung des ICF-Bereichs Aktivitäten
- Anhang 8 Übersicht über förderdiagnostische Hilfsmittel zur Erfassung des ICF-Bereichs Körperfunktionen
- Anhang 9 Übersicht über förderdiagnostische Hilfsmittel zur Erfassung des ICF-Bereichs Umweltfaktoren
- Anhang 10 Übersicht über förderdiagnostische Hilfsmittel zur Erfassung des ICF-Bereichs Personenbezogene Faktoren
- Anhang 11 Übersicht über förderdiagnostische Hilfsmittel im Bereich Mathematik
- Anhang 12 Übersicht über förderdiagnostische Hilfsmittel im Bereich schriftsprachliche Fähigkeiten
- Anhang 13 Übersicht über förderdiagnostische Hilfsmittel im Bereich Lesen
- Anhang 14 Übersicht über förderdiagnostische Hilfsmittel im Bereich Rechtschreibung
- Anhang 15 Interviewleitfaden
- Anhang 16 Kodierleitfaden
- Anhang 17 Transkription Interview 1
- Anhang 18 Transkription Interview 2
- Anhang 19 Transkription Interview 3
- Anhang 20 Transkription Interview 4
- Anhang 21 Transkription Interview 5
- Anhang 22 Transkription Interview 6
- Anhang 23 Paraphrasierungen
- Anhang 24 Förderplan 1
- Anhang 25 Förderplan 2
- Anhang 26 Förderplan 3
- Anhang 27 Förderplan 4
- Anhang 28 Förderplan 5
- Anhang 29 Förderplan 6

Übersicht über die Wirkungen integrativer Schulung

Untersuchte Bereiche	Wirkungen der Integration
Schulleistungen/Lernerfolg	<p>Die Lernfortschritte schulleistungsschwacher Kinder sind bei integrativer Schulung signifikant besser als in einer Besonderen Klasse¹⁶. Das Deutschlernen verläuft bei integrativen Fördermodellen schneller als in separativen Angeboten.</p> <p>Die Integration hat keine negativen Auswirkungen auf die Lernleistungen der schulleistungstärkeren Mitschülerinnen und Mitschüler^{16/17}. Ein Unterricht, der auf individuelle Lernvoraussetzungen eingeht, kommt allen Schülerinnen und Schülern entgegen. Insbesondere werden auch Kinder mit ausgeprägter Begabung ihrem Leistungsniveau entsprechend gefordert und gefördert.</p>
Selbsteinschätzung/Begabungskonzept	<p>Die Selbsteinschätzung von integriert geschulten Kindern mit Lern- und Leistungsschwierigkeiten ist adäquater und passt eher zu ihrer tatsächlichen Schulleistungsfähigkeit¹⁸. Spätestens beim Schulaustritt müssen vergleichbare Schülerinnen und Schüler aus Besonderen Klassen ihre Selbsteinschätzung nach unten korrigieren.</p> <p>Die Auswirkungen in diesem Bereich sind stark von der Art der Behinderung oder Beeinträchtigung der betroffenen Kinder abhängig. Während sich integriert geschulte sehbehinderte Kinder bezüglich ihres Selbstbildes nicht von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern unterscheiden, haben Kinder mit Lern- und Leistungsdefiziten ein tieferes Begabungskonzept, schätzen sich also schlechter ein als vergleichbare Schülerinnen und Schüler in einer Besonderen Klasse. Studien weisen jedoch darauf hin, dass dem mit gezielten unterrichtsbezogenen Massnahmen (z. B. differenzierte Unterrichtsgestaltung) effektiv entgegengewirkt werden kann¹⁹.</p>
Sozialstatus und Befindlichkeit	<p>Integriert geschulte schulleistungsschwache Kinder haben im Vergleich zu ihren Kameradinnen und Kameraden in der Regelklasse tendenziell eine schlechtere soziale Stellung. Dieser Befund trifft auch für verhaltensauffällige, aber nicht für Kinder mit anderen Behinderungen (hörbehinderte, sehbehinderte oder körperbehinderte Kinder) zu¹⁹. Allerdings sind auch nicht alle Schülerinnen und Schüler in Besonderen Klassen beliebt; unter ihnen gelten generell die gleichen Kriterien für die Beliebtheit wie in der Regelklasse. Besondere Klassen bieten mithin kein toleranteres Umfeld, sondern lediglich eine andere Vergleichsgruppe. Zudem gibt es verschiedene Hinweise, dass das soziale Zusammenleben in einer Klasse sehr stark von der gelebten Lern- und Unterrichtskultur abhängig ist und die genannten Befunde deshalb relativiert werden müssen²⁰.</p>
Langfristige Auswirkungen	<p>Ehemals integriert geschulte Erwachsene sind den Absolventen von Besonderen Klassen bezüglich Lese- und Rechtschreibkompetenz sowie Rechnen deutlich überlegen. Auch die berufliche Laufbahn spricht für eine Überlegenheit der integrativen Schulung²¹.</p>

Anhang 2 Zehn Grundsätze der Integration

Der Ausrichtung des sonderpädagogischen Angebots werden die zehn folgenden Leitsätze zugrunde gelegt. Diese wurden vom Bildungsrat im Juli 2006 verabschiedet.

Grundsätze

- 1. Alle Kinder und Jugendlichen von der Geburt bis zum vollendeten 20. Altersjahr haben ein Recht auf Bildung und Förderung mit dem Ziel einer möglichst umfassenden Integration in die Gesellschaft.**
- 2. Die Eltern/Erziehungsberechtigten werden als wichtige Partner wahr- und ernst genommen.**
- 3. Integrative Schulungsformen sind die Regel, separative Massnahmen sind zu begründen.**

Verantwortlichkeit von Kanton und Gemeinde

- 4. Der Kanton gestaltet und steuert das sonderpädagogische Angebot.**
- 5. Die Gemeinde stellt die Umsetzung von sonderpädagogischen Massnahmen für alle Kinder und Jugendlichen von der Geburt bis zum vollendeten 20. Altersjahr sicher.**

Volksschule als Zusammenwirken von Regel- und Sonderschulbereich

- 6. Die Zusammenarbeit zwischen dem Regel- und dem Sonderschulbereich dient dem Ziel der Integration.**
- 7. Die Tragfähigkeit der Regelschule wird durch Umlagerung von Ressourcen (fachlich, personell, finanziell) aus dem Sonderschulbereich gestärkt.**
- 8. Die Kompetenzen der anerkannten Institutionen im Sonderschul- und Vorschulbereich werden im Rahmen erweiterter Leistungsaufträge für die Regelschule nutzbar gemacht.**

Fachkompetenz und Effizienz

- 9. Im sonderpädagogischen Bereich tätige Personen sind den Anforderungen entsprechend ausgebildet.**
- 10. Die zur Verfügung stehenden Ressourcen werden effizient und wirkungsorientiert eingesetzt.**

Anhang 3 Vorbereitungsformular SSG, gemeinsames Verstehen und Planen

Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs Gemeinsames Verstehen und Planen

Schüler/in: Alle, die am Standortgespräch teilnehmen, erhalten ein solches Blatt und bringen es ausgefüllt ans Gespräch mit. Wenn etwas unklar oder schwierig einzuschätzen ist, notiert man eben nichts und geht zum nächsten Punkt. Dieses persönliche Vorbereitungsformular kann nach dem Gespräch wieder mitgenommen werden.

Datum Standortgespräch:

Meine Umschreibung der derzeitigen Situation in Stichworten:

Pro Bereich 1-2 Kreuze	Begriffe, die besonders wichtig sind, können unterstrichen werden	Hier können allfällige Bemerkungen und Beobachtungen zu den einzelnen Bereichen in Stichworten notiert werden:
Stärke ↑ ↓ Problem	Allgemeines Lernen Die Schülerin/der Schüler kann zuhören, zuschauen, aufmerksam sein; sich Dinge merken; Lösungen finden und umsetzen; planen; üben	
Stärke ↑ ↓ Problem	Spracherwerb und Begriffsbildung Die Schülerin/der Schüler kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)	
Stärke ↑ ↓ Problem	Lesen und Schreiben Die Schülerin/der Schüler kann lesen; laut vorlesen; verstehen, was gelesen wird; korrekt und leserlich schreiben	
Stärke ↑ ↓ Problem	Mathematisches Lernen Die Schülerin/der Schüler kann kopfrechnen; schriftlich rechnen; Rechnungen in Sätzen verstehen und lösen; den Rechenstoff, der in der Klasse durchgenommen wird, verstehen und beherrschen	
Stärke ↑ ↓ Problem	Umgang mit Anforderungen Die Schülerin/der Schüler kann aufgetragene Aufgaben selbständig erledigen; in der Gruppe eine Aufgabe lösen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; Freude und Frust regulieren	
Stärke ↑ ↓ Problem	Kommunikation Die Schülerin/der Schüler kann verstehen, was andere sagen und meinen; ausdrücken, was sie/er ausdrücken will; anderen Menschen Dinge erklären; Gespräche und Diskussionen führen	
Stärke ↑ ↓ Problem	Bewegung und Mobilität Die Schülerin/der Schüler kann Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen (z.B. im Sport); feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen (z.B. beim Basteln)	
Stärke ↑ ↓ Problem	Für sich selbst sorgen Die Schülerin/der Schüler kann auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen; die Einnahme von schädlichen Substanzen vermeiden	
Stärke ↑ ↓ Problem	Umgang mit Menschen Die Schülerin/der Schüler kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden	
Stärke ↑ ↓ Problem	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft Die Schülerin/der Schüler kann am gemeinschaftlichen Leben (Familie, Kameraden, Vereinigungen, ...) teilnehmen; selbst gewählte Lieblingsaktivitäten und Hobbys pflegen; sich erholen	

Anhang 4 Vorbereitungsformular SSG, gemeinsame Überprüfung der Förderziele

Protokoll schulisches Standortgespräch
Gemeinsame Überprüfung der Förderziele

Datum: Uhrzeit von: bis:
Schüler/in:
Schulhaus:
Klasse: Klassenlehrperson:
Gesprächsleitung: Protokoll:

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit der Schülerin/des Schülers:

Überprüfung der Förderziele

Einschätzung, inwieweit die Förderziele des letzten Standortgesprächs erreicht werden konnten:

Förderziele	Einschätzung
Förderziele, die am letzten Standortgespräch vereinbart worden sind:	Erreicht? Teilweise erreicht? Nicht erreicht?

Schwerpunktt Themen

Aufgrund der Besprechung der verschiedenen Einschätzungen auf den Vorbereitungsformularen werden an diesem Standortgespräch die folgenden Schwerpunktt Themen besprochen:

- Alle Beteiligten gehen von ihren konkreten Beobachtungen aus und bringen diese ins Gespräch ein.
- Die Orientierung an Ressourcen und Stärken ist oft hilfreicher als das Auflisten von Schwächen.
- Förderziele, die während der Besprechung ersichtlich werden, werden fortlaufend auf die nächste Seite übertragen.

Weitere wichtige Gesprächspunkte:

Audiopädagogische Dienste Zürich APD Nachteilsausgleich für Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung

Der Nachteilsausgleich ist ein Instrument zur Sicherstellung der Chancengerechtigkeit in Aus- und Weiterbildung, Schule und Beruf. Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung sind in ihrer auditiven Wahrnehmung beeinträchtigt. Die Folgen sind erschwertes Sprachverständnis und eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten. Die Umsetzung eines Nachteilsausgleichs kompensiert die durch die Beeinträchtigung entstehenden Nachteile.

■ 1. Gesetzliche Grundlagen

Sowohl in der Bundesverfassung (§ 8) als auch im Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG § 20) wird die Gleichstellung und die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung geregelt.

In weiteren Gesetzen und Verordnungen werden die Regelungen detaillierter und konkreter beschrieben:

In der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) hält der Regierungsrat des Kantons Zürich im 2. Abschnitt, B, § 9 Abs. 2, fest, dass Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung Anspruch auf audiopädagogische Unterstützung haben.

Für kantonale Mittelschulen gelten die Richtlinien vom 1. Juli 2011 des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes.

Für die Berufsbildung gelten die Artikel 3 Abs. c, 7 und 18 des Bundesgesetzes über die Berufsbildung (BBG) vom 13. Dez. 2002 sowie Art. 35 Abs. c der dazugehörigen Berufsbildungsverordnung (BBV) vom 19. Nov. 2003.

■ 2. Adäquater Nachteilsausgleich

Es gibt keinen generellen Nachteilsausgleich. Dieser wird mit den Bildungspartnern (Betroffene, Familien, Schulen, Behörden) individuell und differenziert dialogisch ausgehandelt. Die Fachpersonen des audiopädagogischen Dienstes stehend bei der Formulierung und Ausgestaltung beratend zur Seite.

■ 3. Praktische Umsetzung

Die Lehrpersonen werden frühzeitig über die Hörbeeinträchtigung und deren Auswirkungen auf den Schulalltag und den Unterricht informiert. Die Klassen werden mit Empathieförderung für die Situation ihrer betroffenen Mitschülerin oder ihres Mitschülers sensibilisiert.

3.1 Anpassung räumlicher Gegebenheiten

Die Schulzimmer werden bezüglich Raumakustik, Lichtverhältnisse, Sitzplatz- und Visualisierungsmöglichkeiten überprüft. Bei Bedarf werden Vorschläge zur Optimierung unterbreitet, z.B.:

- ▶ schallabsorbierende Massnahmen
- ▶ bessere Beleuchtung
- ▶ besondere Medien, Technik, Elektronik

3.2 Technische Versorgung

Die Schülerinnen und Schüler sind mit technischen Hörhilfen (Hörgeräte, Cochlea-Implante) versorgt. In vielen Fällen wird zusätzlich eine FM-Anlage (siehe Merkblatt 5.6) eingesetzt und die Bildungspartner werden im Gebrauch angeleitet und unterstützt.

3.3 Methodisch-didaktische Massnahmen

Um den Betroffenen die Teilnahme am regulären Unterricht zu ermöglichen, ist eine Anpassung des Unterrichts notwendig. Folgende Massnahmen sind hilfreich:

- ▶ Visualisierung durch das Einsetzen von Wandtafel, Hellraumprojektor, Beamer etc.
- ▶ Abgabe schriftlicher Aufträge und Unterlagen
- ▶ zusammenfassendes Wiederholen von Antworten der Schülerinnen und Schüler sowie
- ▶ Unterbrüche längerer mündlicher Unterrichtssequenzen durch Hörpausen
- ▶ Schriftliche Zusammenfassungen der wesentlichen und prüfungsrelevanten Inhalte
- ▶ genaue Informationen über den Stoff, der zu lernen und zu behalten ist

Diese Massnahmen sind für die ganze Mitschüler-schaft nützlich.

Die Kurse Verständnis & Verständigung (Merkblatt) des audiopädagogischen Dienstes vermitteln den Lehrpersonen das Einmaleins im Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung.

gung und vertiefen das Einfühlen in die Situation der Betroffenen.

■ 4. Leistungsbeurteilung

Den Betroffenen sollen keine Nachteile in ihrer Leistungserbringung und -beurteilung erwachsen. Der Nachteilsausgleich dient einzig dazu, den durch die Hörbeeinträchtigung entstehenden Nachteil durch entsprechend angepasste Rahmenbedingungen auszugleichen, nicht aber den Lernerhalt zu verändern oder eine Prüfungs erleichterung zu erwirken.

4.1 Hörverstehen

Das Hören ab Tonträgern ist ausnahmslos schwierig, weil die Kompensationsmöglichkeit des Lippenlesens wegfällt und die hörbaren Frequenzen eingeschränkt sind. Betroffene sollen den Inhalt als Text lesen anstatt hören können, damit sie über den gleichen Wissensstand der Informationen verfügen und dadurch eine faire Ausgangslage für das Beantworten von Verständnisfragen und Diskussionen in der Klasse erhalten.

Alternativ kann der Inhalt dem Betroffenen vorgelesen werden. Dies kann gleichzeitig mit den anderen oder vorbereitend mit der schulischen Audiopädagogin oder dem Audiopädagogen geschehen. Schwierige Wörter, Formulierungen oder Zusammenhänge können dabei geklärt werden.

4.2 Diktate

Diktate, vor allem unvorbereitete, sind für Hörbeeinträchtigte unerhört schwierig, da Hören, Lippenlesen, Verstehen und Schreiben gleichzeitig erfolgen. Klare Vorgaben und Regeln beim Diktieren können helfen, die Situation etwas zu entschärfen. Besser ist es, das Diktat im Einzelunterricht zum Beispiel durch die Audiopädagogin oder den Audiopädagogen durchführen zu lassen und dafür auch etwas mehr Zeit zu gewähren. Eindeutige Hörfehler (Genitiv-s und Endungen beispielsweise auf -n bzw. -m) sollen nicht bewertet werden.

4.3 Schriftliche Prüfungen

Die Prüfungsaufgaben sollen schriftlich vorliegen und verständlich formuliert sein. Eventuell müssen Aufgabenstellungen und Prüfungsunterlagen personenbezogen umformuliert werden. Werden mündlich ergänzende Informationen abgegeben, muss sichergestellt werden, dass diese ebenfalls verstanden worden sind.

Hinsichtlich Zeit und Quantität können angepasste Leistungsvereinbarungen getroffen werden.

4.4 Mündliche Prüfungen

Folgende Empfehlungen sind bei mündlichen Prüfungen relevant:

- ▶ die Aufgaben schriftlich abgeben
- ▶ mehr Zeit zur Verfügung stellen für Rück- und Verständnisfragen während der mündlichen Prüfung

■ 5. Zeugnisse

Zeugnisreglement und die Empfehlungen "Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen: Beurteilung im Zeugnis und in Lernberichten" gelten sinngemäss auch für Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung.

Ergänzend zu diesen Bestimmungen kann für betroffene Schülerinnen und Schüler aufgrund eines Beschlusses am schulischen Standortgespräch auf eine Beurteilung des Hörverstehens in den Sprachfächern verzichtet werden. Die Zeugnisnote basiert dann nur auf der Beurteilung der Lehrplanziele in den Bereichen Leseverstehen, Sprechen und Schreiben. Im Zeugnis wird beim Bereich Hörverstehen kein Kreuz und bei Bemerkungen folgender Hinweis gesetzt: Hörverstehen: Verzicht auf Beurteilung gemäss § 10 des Zeugnisreglements aufgrund einer Hörbeeinträchtigung.

■ 6. Aufnahme- und Abschlussprüfungen

Für Aufnahme- sowie Schlussprüfungen in Gymnasien, Berufsmittelschulen (Matura) sowie bei Lehrabschlussprüfungen formuliert die zuständige audiopädagogische Fachperson im Einverständnis und in Zusammenarbeit mit den Bildungspartnern im Vorfeld der Prüfung einen Nachteilsausgleich und reicht ihn als Gesuch ein. Die zuständige Schulleitung bzw. Prüfungskommission bewilligt die Rahmenbedingungen und allfälligen Modifikationen.

Die mit der Durchführung der Prüfung vertrauten Personen werden von uns frühzeitig informiert. Dieser Nachteilsausgleich kann Folgendes beinhalten:

- ▶ mehr Zeit zur Verfügung stellen
- ▶ die Zulassung spezieller Arbeitsmittel (z.B. Bedeutungswörterbuch)
- ▶ das Nachfragen zur Verständnisklä rung
- ▶ die Begleitung durch eine Fachperson, welche die Verständigung und das Verständnis überprüft.

Und zum Schluss noch dies: Der Nachteilsausgleichsgedanke ist in der abendländischen Rechtsgeschichte vom antiken Griechenland über das römische Recht bis zum Kirchenrecht aufgrund eines gemeinsamen Verständnisses von Gerechtigkeit verankert.

Niemand kann zu etwas gezwungen werden, das er nicht erfüllen kann (Herodot) oder das über seine Möglichkeiten hinausgeht (Celsus).

Lernbericht zum Zeugnis

Schuljahr	Name
Semester	Vorname
Schulhaus	Geburtsdatum
Schulort	Klasse

Klassenlehrperson

evtl. Fachlehrperson (Fach)

Sonderpädagogische Fachperson

Am schulischen Standortgespräch vom

Bitte wählen Sie: ▼

Fach/Fächer/Bereich: Individuelle Lernziele

Einschätzung der Lernzielerreichung

Bemerkungen

Datum

Unterschrift der Lehrpersonen

Unterschrift der/des für die Erfüllung
der Schulpflicht Verantwortlichen

Anhang 7 Übersicht über förderdiagnostische Hilfsmittel zur Erfassung des ICF-Bereichs Aktivitäten

Verfahren	Autor(en)	Jahr	Zielsetzung/Inhalte	Zielgruppe	Art
IEP - Individueller Entwicklungsplan	Eggert	2000	<ul style="list-style-type: none"> • Kind-Umfeld-Analyse • Basiskompetenzen • Schulische Grundlagen • Lernstand in einzelnen Unterrichts-bereichen • Raster für Förderplan 	Vorschule 1. – 6. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelverfahren • Raster für Beschreibungen von Aktivitäten und Körperfunktionen
Kinder beobachten und fördern	Ledl	1994	<ul style="list-style-type: none"> • Motorik • Wahrnehmung • Sprache • Kognition • Sozial-emotionales Verhalten • Div. Diagnosebögen 	Vorschule 1. – 4. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelverfahren • Ratingskala zur Einschätzung von Aktivitäten und Körperfunktionen • Checklisten und Arbeitsmaterialien zusätzlich auf CD
DES - Diagnostische Einschätzskalen	Barth	2002	<ul style="list-style-type: none"> • Lateralität • Grob- Feinmotorik, Körperschema • Wahrnehmung • Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Konzentration • Phonologische Bewusstheit • Mengenerfassung • Sozial-emotionales Verhalten 	Vorschule Einschulungsphase	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelverfahren • Ratingskala zur Einschätzung von (mehrheitlich) Körperfunktionen • Qualitative Analyse, Leistungsprofil
Beurteilen, Beraten, Fördern	Heuer	2005	<ul style="list-style-type: none"> • Basisfunktionen, Lernausgangslage • Kulturtechniken • Kind – Umwelt – Analyse 	Vorschule 1. – 6. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelverfahren • Ratingskala zur Einschätzung von Aktivitäten und Körperfunktionen
FPAss - Förderplanungsassistent	Kleinmann Lehmann	2006	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeines Lernen • Mathematisches Lernen • Lesen und Schreiben • Umgang mit Anforderungen • Kommunikation • Bewegung und Mobilität • Für sich selber sorgen 	Vorschule 1. – 5. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Computeranwendung zur Förderplanung • Einzelverfahren • Ratingskala zur Einschätzung von Aktivitäten nach ICF

Verfahren	Autor(en)	Jahr	Zielsetzung/Inhalte	Zielgruppe	Art
WFP 1.0 - Webbasierter Förderplaner	Geschwend, Leinhard, Steppacher	2006	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeines Lernen • Mathematisches Lernen • Lesen und Schreiben • Umgang mit Anforderungen • Kommunikation • Bewegung und Mobilität • Für sich selber sorgen • Umgang mit Menschen • Freizeit, Erholung und Gemeinschaft • Spracherwerb und Begriffsbildung (für Grundstufe) <p>Bemerkungen zu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitäten • Körperfunktionen und -strukturen • Partizipation • Umweltfaktoren <p>Expertenbank für jeden Aktivitätsbereich bei jeder Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fördermaterialien • Internetadressen • Literatur <p>Hinweise für Förderziele</p>	<p>Basis- Grundstufe</p> <p>Pädagogik bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schulschwierigkeiten • Geistige Behinderung • Sehbehinderung • Sprach-Hörbehinderung • Körper-, Mehrfachbehinderung <p>Früherziehung</p> <p>Logopädie</p> <p>Psychomotorik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelverfahren • Lernstandserfassung • Förderplanung • Ausrichtung auf Aktivitäten und Kompetenzen (Das Kind kann...) • Benutzer können selber Beobachtungssystem, Literatur, Materialien und Links eingeben (Interaktive Ausrichtung) • Fachgruppen aktualisieren regelmässig die Daten unter Berücksichtigung der Eingaben der User sowie der Entwicklungen in Theorie und Praxis <p>Zugang über Internet www.pulsmesser.ch/wfp und Lizenz</p>

Steppacher 2008

Niedermann, A., Schweizer, R., Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache*. Luzern: Edition SZH, S. 47-48.

Anhang 8

Übersicht über förderdiagnostische Hilfsmittel zur Erfassung des ICF-Bereichs
Körperfunktionen

Verfahren	Autor(en)	Jahr	Zielsetzung/Inhalte	Zielgruppe	Art
RZI - Raum-Zeit-Inventar	Eggert, Bertrand	2002	<ul style="list-style-type: none"> Raum- und Zeitwahrnehmung Körperschema Lateralität 	4 - 8	Gruppenscreening Fördervorschläge Übungen
DIAS - Diagnostisches Inventar auditiver Alltagshandlungen	Eggert, Reichenbach	2005	Auditive Wahrnehmung	4 - 8	Gruppenscreening Fördervorschläge Übungen CD-Rom
DIITKA - Diagnostisches Inventar taktil-kinästhetischer Alltagshandlungen	Eggert, Wegner-Blesin	2000	Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	5 - 8	Gruppenscreening Fördervorschläge Übungen
Diagnostik mit Pfiiffgurde	Cardenas	2004	<ul style="list-style-type: none"> Psychomotorik Wahrnehmung auditiv, visuell, taktil-kinästhetisch Körperschema 	5 - 8	Gruppenscreening Fördervorschläge Übungen Video
DP 1 u. DP 2 - Differenzierungsprobe	Breuer, Weuffen	2000	<ul style="list-style-type: none"> phonologische Bewusstheit optisch-graphomotorische Differenzierung phonematische Differenzierung kinästhetische Differenzierung melodische Differenzierung rhythmische Differenzierung 	DP 1: Schulanfänger DP 2: Mitte 1. Klasse	Einzelverfahren
FEBa - Förderdiagnostischer Gruppentest zur Erfassung der mathematischen Basisqualifikationen im Anfangsunterricht	Bättig, Schmid	2006	<ul style="list-style-type: none"> Wahrnehmung visuell u. auditiv kognitive Leistungen Konzentration, Gedächtnis 	6 - 7 Einschulungsphase	Gruppenscreening Fördervorschläge
Gruppentest zur Früherkennung von Leseschreibschwierigkeiten	Barth, Gomm	2004	Phonologische Bewusstheit	5 - 7	Gruppentest
FEW - Frostiges Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung	Lockowandt	2000	<ul style="list-style-type: none"> Auge-Hand-Koordination Figur-Grund-Unterscheidung Formkonstanz Identifikation/Reproduktion von 	4 - 9	Gruppentest

Interviewleitfaden für das Metakognitive Interview	Brunsting	1997	<p>Gestalten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lautes Denken • Strategiefindung • Routinen • Korrekturprozedere • Prozedurales Wissen • Generalisation/Transfer 	Volksschule, Grundstufe	Einzelverfahren
Leitfaden: Problemanalyse zur Diagnostik von Aufmerksamkeitsstörungen	Lauth, Schlotzbe	2002	<ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung und Differenzierung des Problemverhaltens • Situative Bedingungen und Folgen • Entwicklung des Problemverhaltens • Allgemeine Entwicklung des Kindes • Normen und Regeln von Eltern/Schule • Belastungen in der Familie 	<p>Basistraining: 7 – 9 Strategie training: 8 – 12</p>	<p>Einzeltraining Gruppen training Elternanleitung Zusammenarbeit mit Lehrpersonen</p>

Niedermann, A., Schweizer, R., Steppacher, J. (2007). Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache. Luzern: Edition SZH, S. 50

Übersicht: Förderdiagnostische Hilfsmittel zur Erfassung des ICF-Bereichs Umweltfaktoren

Verfahren	Autor(en)	Jahr	Zielsetzung/Inhalte	Zielgruppe	Art
Leitfaden zur Kind-Umfeld-Diagnose	Sander	1998	<ul style="list-style-type: none"> Vorgeschichte Lernbiografie Schulisches Umfeld Ausserschulisches Umfeld Erklärung und Deutung der Problematik 	alle	Gruppenscreening Fördervorschläge Übungen
Teufelskreis Lernstörungen	Betz, Breuninger	1998	Analyse von Wirkungen und Wechselwirkungen zwischen dem Schüler und seinen Schulleistungen, dem Umfeld und seinem Selbstkonzept	4 - 8	Analyse am Runden Tisch
Konzept zur Entwicklung eines integrativen Unterrichts	Joller-Graf	2006	<ul style="list-style-type: none"> Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts Weiterentwicklung der diagnostischen Kompetenzen Entwicklung integrativer Lernumgebungen 	Integrative Regelklassen Heterogene Lerngruppen	Hilfestellungen/Kriterien für die Analyse und Weiterentwicklung der integrativen didaktischen Kompetenzen
Index für Inklusion	Booth, Ainscow	2003	<ul style="list-style-type: none"> Inklusive Kulturen schaffen Inklusive Strukturen etablieren Inklusive Praktiken entwickeln 	Alle Lehrpersonen	Listen von Indikatoren und Fragen zu den Ebenen und Dimensionen der Inklusion in der Schule: Selbstevaluation Checklisten
Was ist guter Unterricht?.	Meyer, H	2004	<ul style="list-style-type: none"> 10 Kriterien und Indikatoren für guten Unterricht. 	Alle Lehrpersonen	Checklisten

Niedermann, A., Schweizer, R., Steppacher, J. (2007). Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache. Luzern: Edition SZH, 54.

Anhang 10

Übersicht über förderdiagnostische Hilfsmittel zur Erfassung des ICF-Bereichs
 Personenbezogene Faktoren

Verfahren	Autor(en)	Jahr	Zielsetzung/Inhalte	Zielgruppe	Art
SKI - Selbstkonzept Inventar	Eggert, Reichenbach, Bode	2003	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Körperkonzept ▪ Fähigkeitskonzept ▪ Selbstwertschätzung ▪ Selbstbild/Selbstbewertung 	Vorschul-, Grundschulalter	Beobachtungsbögen Interviews Arbeitsmaterialien
FRESS 1-2 - Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern	Rauer, Schuck	2003 2004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soziale Integration ▪ Klassenklima ▪ Selbstkonzept der Schulfähigkeit ▪ Schulleistungsleistung ▪ Anstrengungsbereitschaft ▪ Lernfreude ▪ Gefühl des Angenommenseins 	1 und 2. Klasse 3. und 4. Klasse	Normierter Gruppentest
SESSKO - Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts	Schöne et al.	2002	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einschätzung der Fähigkeit gemessen an den schulischen Anforderungen ▪ an früheren Fähigkeit ▪ an den Fähigkeiten anderer 	8 - 16	Normierter Einzel- oder Gruppentest
FDI 4-6 - Fragebogen zur Erfassung von Dimensionen der Integration von Schülern	Haeberlin	1989	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soziale Integration ▪ Emotionale Integration ▪ Leistungsmotivationale Integration 	4. - 6. Klasse	Einzel- oder Gruppentest Rohwertvergleiche

Niedermann, A., Schweizer, R., Steppacher, J. (2007). Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache. Luzern: Edition SZH, S. 56.

Verfahren	Autor(en)	Jahr	Zielsetzung / Inhalte	Zielgruppe	Art / Dauer	Seite
Produktives Lernen für Kinder mit Lernschwächen, Band 1-3	Scherer	1999 2003 2005	Verfahren zur Erfassung des Lernstands im Zwanziger- und Hunderterraum (Orientierung, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) anhand eines schriftlichen Tests und eines Interviews	ab 1. Klasse	Einzelverfahren Dauer: keine genauen Zeitangaben	
Prozessdiagnose mathematischer Kompetenzen	Behring, Kretschmann & Dobrindt	1999	Verfahren zur Erfassung mathematischer Kompetenzen im Zahlenraum bis 100, der emotionalen Einstellung und des Arbeitsstils	1.-2. Klasse	Einzelverfahren Dauer: variiert je nach Umfang der abzuklärenden Dimensionen	
Dortmunder Rechentest für die Eingangsstufe DORT-E	Moog & Schulz	2005	Test zur Erfassung des Erwerbs des Zahlbegriffs (Zähl- und Abzählfertigkeiten, Mengen- und Zahlenrelationen, Mengenoperationen, Numerisches Rechnen im 20er-Raum)	1.-3. Klasse	Einzeltest Dauer: keine Zeitangaben	
<i>Dortmunder Zahlbegriffstraining ZBT</i>			<i>dazugehöriges Förderprogramm</i>			
BesMath 1-3: Berner Screening Mathematik	Moser Opitz, Berger & Reusser	2007	Screening zur Erfassung unterdurchschnittlicher Mathematikleistungen anhand von Kernaufgaben des Erst-, Zweit- und Drittklasstoffes	1.-3. Klasse	Einzeltest Dauer: 20-45 min.	
ZAREKI-R - Neuropsychologische Testbatterie für Zahlenverarbeitung und Rechnen bei Kindern	von Aster, Weinhold Zulauf & Horn	2006	Test zur Erfassung der Zahlenverarbeitung und des Rechnens (12 Untertests: Abzählen, rückwärts zählen, Zahlen schreiben, Kopfrechnen, Mengenerfassung, Textaufgaben usw.)	2.-4. Klasse	Einzeltest Dauer: 35 min.	
Rechenchwäche überwinden, Band 1 u. 2	Ganser	2005	Verfahren mit Aufgaben zur Lernstandserfassung im Zahlenraum bis zu 1'000'000 (räumliche Vorstellung, Grundoperationen, schriftliche Normalverfahren usw.) und einem Materialteil mit entsprechenden Fördervorschlägen	1.-5. Klasse	Einzelverfahren Dauer: keine Zeitangaben	
<i>TIPi-Modell</i> und Fehleranalyse	Jost, Erni & Schmassmann	1997	<i>TIPi als Modell für mathematisches Lernen und als (förder-)Planungs- und Reflexionsinstrument</i> Fehleranalyse: Analyse von mathematischen Äusserungen anhand von Fehlerkategorien (Schnittstellen-, Verständnis-, Automatisierungs- und Umsetzungsfehler)	1.-6. Klasse	Einzelverfahren Dauer: variiert je nach Umfang des zu analysierenden Materials	
Mathematik, Lernstandserfassung, Förderhinweise	Niedermann, Lochmatter & Pfalfer	2001	Lehrmittel- und lernzielorientiertes Verfahren zur Erfassung des Lernstandes in den Bereichen Mengen, Zahlen, Operationen, Grössen, Zuordnungen, Sachrechnen, Beziehungen	1.-6. Klasse	Einzelverfahren Dauer: keine Zeitangaben	
<i>Heilpädagogische Kommentare zu den Zahlenbüchern 1-6</i>	Moser Opitz & Schmassmann	2002- 2005	<i>Heilpädagogische Kommentare zu den Zahlenbüchern 1-6: theoretische Erläuterungen, Lernstandserfassung, Kommentarseiten zum Lehrmittel</i>	1.-6. Klasse	Gruppen- oder Einzelverfahren Dauer: 1 bis 3 Lektionen	
			Lernstandserfassungen für die 1.-6. Klasse zur Überprüfung der mathematischen Fähigkeiten, Vorkenntnisse und Schwierigkeiten			

Anhang 12 Übersicht über förderdiagnostische Hilfsmittel im Bereich schriftsprachliche Fähigkeiten

Verfahren	Autor(en)	Jahr	Zielsetzung / Inhalte	Zielgruppe	Art / Dauer	Seite
Olli, der Ohrendetektiv. Test und Förderverfahren zur phonologischen Bewusstheit in Vorschule und Schule	Hartmann & Dolenc	2005	Test zur Erfassung der vorschulischen phonologischen Bewusstheit anhand von 5 bildgestützten Untertests: Silben segmentieren, Reimwörter erkennen, Laute verbinden, Anlaute vergleichen und bestimmen; dazugehöriges Fördermaterial	Kindergarten bis 1. Klasse	Einzeltest Dauer: 20 min.	
Einschätzungsraster Erstsprache Deutsch	PHZH & EDX-Ost	2005	Verfahren zur Sprachstandserfassung in den vier Kompetenzbereichen Hören, Sprechen, Schreiben, Lesen anhand von Beobachtungssituationen und Aufgabenstellungen	Kindergarten bis 2. Klasse	Gruppen- und Einzelverfahren Dauer: variiert je nach Bereich und Aufgabenstellung	
Testaufgaben zum Einstieg in die Schriftsprache	Probst	2002	Test zur Erfassung von Vorkenntnissen für den Schriftspracherwerb anhand von 16 Aufgaben: Verstehen (z.B. eines vorgelesenen Textes), Wissen/Kenntnisse (z.B. Wörter, Buchstaben), Fertigkeiten phonologischer Bewusstheit (z.B. Wörter nach Silbenstruktur erkennen)	Kindergarten bis 3. Klasse	Einzeltest Dauer: 20-40 min.	
Prozessdiagnose der Schriftsprachkompetenz	Kretschmann, Dobrindt & Behring	1999	Verfahren zur Abklärung verschiedener Dimensionen des Schriftspracherwerbs wie Einstellung zum Lesen- und Schreibenlernen, phonologische Bewusstheit, technisches und sinnerfassendes Lesen und Schreiben	1.-2. Klasse	Einzeltest Dauer: variiert je nach Umfang der abzuklärenden Dimensionen	
DBS 1-3 – Diagnostische Bausteine zum Schriftspracherwerb	Wettstein	1998 1999	Verfahren zur Erfassung von 3 Grundlagen des Schriftspracherwerbs: metasprachliche, kognitive Fähigkeiten, motivationale Voraussetzungen	1.-3. Klasse	Gruppen- oder Einzeltest Dauer: keine genauen Zeitangaben	
Kognitive Wahrnehmungs- und Sprachförderung	Wettstein & Rey	2004	entsprechendes Fördermaterial			
BAKO 1-4 – Basiskompetenzen für Lese- und Rechtschreibleistungen	Stöck, Marx & Schneider	2003	Test zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit anhand von 7 Untertests (mittels CD): Pseudowortsegmentierung, Vokalersetzung, Restwortbestimmung, Phonemvertauschung, Lautkategorisierung, Vokallängenbestimmung, Wortumkehr	Ende 1. bis Ende 4. Klasse	Einzeltest Dauer: 30 min.	

Anhang 13 Übersicht über förderdiagnostische Hilfsmittel im Bereich Lesen

Verfahren	Autor(en)	Jahr	Zielsetzung / Inhalte	Zielgruppe	Art / Dauer	Seite
Lesestufen. Ein Instrument zur Feststellung und Förderung der Lesentw Entwicklung SLRT - Salzburger Lese- und Rechtschreibtest	Niedermann & Sassenroth Landerl, Wimmer & Moser	2002 1997	Verfahren für die individuelle Beobachtung und Erfassung des Lesentwicklungsstandes anhand eines Bilderbuchs Verfahren zur Erfassung der Wortlesefertigkeit anhand der Überprüfung des synthetischen Lesens bei jüngeren und der automatisierten Worterkennung bei älteren Kindern mittels Präsentation eines Textes und unzusammenhängender Wortabfolgen	Kindergarten, 1.-2. Klasse 1.-4. Klasse	Einzelverfahren Dauer: 20-30 min. Einzeltest Dauer: 10-20 min.	
Übung macht den Meister – Ein Rahmenkonzept zur Förderung des flüssigen und sinnnehmenden Lesens	Wember	1997	Konzept zur Förderung des flüssigen und sinnnehmenden Lesens durch tägliches Üben mit dem Niveau des Kindes angepassten Texten	ab 2. Klasse	Einzelverfahren Dauer: mehrere Wochen	
Manual Basler Sprachtests: Leseverstehenstests	Jost	2006	Tests zur Erfassung des Leseverständnis anhand verschiedener Aufgaben zum Instruktions-, Textverständnis sowie basaler Kenntnisse in diesem Zusammenhang	1.-5. Klasse	Gruppen- oder Einzeltest Dauer: keine Zeitangaben	
ELFE 1-6 – Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler	Lenhard & Schneider	2006	Test zur Erfassung des Leseverständnisses auf Wort-, Satz- und Textebene anhand von 3 Untertests zu den jeweiligen Bereichen (Papier- und Computerversion)	1.-6. Klasse	Gruppen- oder Einzeltest Dauer: 20-30 min.	
ELFE-T – ELFE-Trainingsprogramm SLS 1-4 – Salzburger Lese-Screening für die Klassenstufen 1-4 SLS 5-8 – Salzburger Lese-Screening für die Klassenstufen 5-8 Leseanalyse – Leseförderung	Lenhard & Lenhard Mayringer & Wimmer Auer et al. .Kamm	2006 2003 2005 1987	Dazugehöriges Förderprogramm des Leseverständnisses Test zur Messung der Lesegeschwindigkeit anhand des leisen Vorlesens einer Liste von Sätzen, die auf ihre Richtigkeit hin zu bewerten sind Verfahren zur Erfassung der Lesefähigkeit anhand der Fehleranalyse eines vorgelesenen Textes	1.-8. Klasse keine Altersangabe	Gruppen- oder Einzeltest Dauer: 10-15 min. Einzelverfahren Dauer: keine Zeitangaben	

Anhang 14 Übersicht über förderdiagnostische Hilfsmittel im Bereich Rechtschreibung

Verfahren	Autor(en)	Jahr	Zielsetzung / Inhalte	Zielgruppe	Art / Dauer	Seite
Lernbeobachtung Schreiben	Dehn, Hüttis-Graff	2006	Verfahren zur Erfassung der Schreibstrategien anhand der Analyse verschrifteter unbekannter Wörter	1. Klasse	Gruppen- oder Einzeltest Dauer: keine Zeitangaben	
IR – Inventar impliziter Rechtschreibregeln	Probst	1991	Verfahren zur Erfassung basaler Rechtschreibkompetenzen anhand von 12 Untertests in hierarchischer Ordnung: Sichtwortschatz, Morpheme erkennen, Diktat von Vor- und Nachnamen, Ableitungen, Reime / Signalgruppen usw.	1.-4. Klasse	Gruppen- oder Einzeltest Dauer: 45-60 min.	
<i>Erst nachdenken, dann schreiben! Mit dem Rechtschreibtest «Inventar impliziter Rechtschreibregeln (IR)» von Holger Probst</i>	Laetsch-Bregenzler	2004	<i>Arbeitsblättersammlung zu den zwölf Themenbereichen des IR, um den entsprechenden Stoff aufzuarbeiten und zu üben</i>	ab 3. Klasse		
Manual Basler Sprachtests: Rechtschreibtests	Jost	2006	Test zur Erfassung der Rechtschreibstrategien anhand quantitativer und qualitativer Auswertung (Fehleranalyse) diktiert Wörter	1.-5. Klasse	Gruppen- oder Einzeltests Dauer: keine Zeitangaben	
HSP – Hamburger Schreibprobe	May	2002	Test zur Erfassung von orthographischem Strukturwissen und Rechtschreibstrategien anhand der Auswertung von diktierten Wörtern und Sätzen <i>Lehrgang zur Erarbeitung der</i>	1.-9. Klasse	Gruppen- oder Einzeltest Dauer: keine genauen Zeitangaben	
<i>Grundbausteine der Rechtschreibung</i>	Leemann Ambroz	2005	<i>Rechtschreibkompetenz: Vermittlung orthographischer Bewusstheit, Sichern des Grundwortschatzes, Erlernen von Kontrollmechanismen.</i> Lernstanderfassung anhand einer systematischen Fehleranalyse von Schriftsprachprodukten.	ab 3. Klasse	Einzelverfahren Dauer: keine Zeitangaben	

Sondierungsfragen

Seit wie vielen Jahren arbeitest du als Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge?

In welchen Klassen arbeitest du momentan?

Seit wie vielen Jahren begleitest du IF und ISR-Schüler/innen?

Wie viele IF und ISR-Schüler/innen unterstützt du zurzeit?

Leitfadenfragen

Begrifflichkeiten

Was verstehst du unter dem Begriff Förderplan?

Wie unterscheidest du zwischen Förderplan und Förderplanung?

Für welche Kinder erstellst du einen schriftlichen Förderplan? Aufgrund welcher Grundlagen?

Was verstehst du unter sonderpädagogische Massnahme?

Rahmenbedingungen

In welcher Regelmässigkeit führst du Schulische Standortgespräche?

Wer nimmt teil?

Wer führt das Gespräch?

Wer setzt die Grobziele am SSG? Wer kann sich an der Zielformulierung beteiligen?

Wie gehst du bei der Erstellung des Förderplans konkret vor?

Auf welchen Grundlagen bauen Sie Ihren Förderplan auf?

Nach welchem Kriterium richtest du deinen Förderplan aus? (ICF, Ziel, Fach, etc.)

Wer ist verantwortlich für den Förderplan?

Welche Instrumente verwendest du zur Verschriftlichung des Förderplans?

Nach welchen Vorschriften erstellst du einen Förderplan?

Erstellung des Förderplans

In welche Bereiche gliedert sich dein Förderplan?

Durch wen werden die Massnahmen geplant?

Inwiefern übernehmen die Schüler Mitverantwortung für ihren Förderplan?

Berücksichtigt der Förderplan die Unterstützungsmöglichkeiten im familiären Umfeld?

Wie entstehen Förderziele für den Förderplan (wie werden die Ziele bestimmt)?

Ergänzungsfrage: Werden bestimmte Lernstandserfassungen dafür durchgeführt?

Wer wird über die Förderziele der Schüler informiert? Werden die Ziele visualisiert?

Wie werden die Eltern über die Förderziele informiert?

Werden Ziele und Indikatoren gleich festgelegt? Durch wen? Werden auch gleich Massnahmen ergriffen?

Nach welchen Kriterien werden die Feinziele festgelegt?

Umsetzung des Förderplans

Wie wird der Unterricht an die individuellen Förderziele angepasst?

Welche Personen sind an der Förderung der Zielvereinbarungen beteiligt? Wie sind die Verantwortlichkeiten geregelt? Werden sie schriftlich festgehalten?

Welche Kooperationsmöglichkeiten werden genutzt?

Durch wen werden die Massnahmen umgesetzt?

Wie oft setzt du dich mit dem Förderplan auseinander?

In welcher Form werden Fachpersonen und Therapeuten miteinbezogen?

Evaluation der Förderplanung

Wer ist für die Dokumentation der Zielerreichung zuständig?

Wie wird die Erreichung der Förderziele überprüft? Wer setzt die Indikatoren?

Inwiefern wird die Selbsteinschätzung der Schüler und Schülerinnen bei der Überprüfung der Förderziele berücksichtigt?

Wie wird der Lernbericht erstellt? Wer ist verantwortlich? Wer wird wie miteinbezogen?

Wie wird kontrolliert, dass der förderdiagnostische Prozess korrekt eingehalten wurde?

Wie sieht ein idealer Förderplan für Sie aus?

Ist die Förderplanung für dich als Schulische Heilpädagogin eine Be- oder Entlastung? Weshalb?

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregel
SSG	Führung des SSG's	Person, die das SSG leitet.	Normalerweise führt die Klassenlehrperson das Gespräch.	Wenn die Person genannt wird, die das SSG leitet.
	Regelmässigkeit	Aussagen über die Häufigkeit des SSG's.	Zwei mal jährlich.	Die genaue Angabe der Häufigkeit muss genannt werden.
	Beteiligte Personen	Alle teilnehmenden Personen am SSG.	Am SSG nehmen die Eltern, das Kind, die Klassenlehrperson und ich als Schulische Heilpädagogin teil. Es kann vorkommen, dass auch noch die Schulleitung, die Schulsozialarbeiterin oder die Schulpsychologin dabei sind.	Alle genannten Personen, die auch sporadisch am SSG teilnehmen.
	Übergeordnete Ziele	Ziele, die während des SSG's festgelegt werden.	Die Grobziele werden gleich am SSG gesteckt.	Alle Aussagen zu Zielen, welche am SSG vereinbart werden.
	Evaluation	Schriftliche und mündliche Analyse des momentanen IST- und SOLL- Zustandes.	Die Förderziele überprüfe ich regelmässig durch das Studium meiner Beobachtungen, den Austausch mit der Klassenlehrperson und Gesprächen mit dem Kind. Am nächsten Schulischen Standortgespräch erfolgt die offizielle Überprüfung der Lernziele.	Alle Evaluationsmöglichkeiten, die genannt werden.
	Beurteilung	Schriftliche Analyse des IST- und SOLL-Zustandes in Form eines Lernberichtes.	Der Lernbericht erstelle ich mit Hilfe meines Förderplans. Ich gebe den Bericht zum Ergänzen und Gegenlesen. Wenn die Förderbereiche auch die Therapeuten oder Fachlehrer tangiert, dann gebe ich ihn auch ihnen zur Ergänzung.	Alle Aussagen, die zum Lernbericht gemacht werden.
	Zielgruppe	Kinder, für die ein Förderplan erstellt wird.	Für ISR-Kinder muss ich und wenn es drin liegt auch für die IF-Kinder.	Nur Kinder, für die ein Förderplan geschrieben wird.
	Zuständigkeiten	Personen, die für einen Teil des Förderplans verantwortlich sind	Das liegt in der Verantwortung des SHP's. Ich sammle die Informationen und verschrifte sie.	Genannte verantwortliche Personen bei der Umsetzung des Förderplans
	Feinziele	Ziele für den Förderplan.	Ich verwende das ICF. Zur Ausformulierung der Ziele verwende ich mit der einen Klassenlehrerin die SMART Formel.	Ziele, die für den Förderplan formuliert werden.
	Aufbau	Gliederung des Förderplans.	Mein Förderplan ist tabellarisch aufgebaut. Name, Geburtsdatum, Klasse, allfällige Therapien, etc. sind notiert. Weiter ist der Plan nach ICF Kategorien gegliedert. Im Feld Beobachtungen und Bemerkungen können von mir oder der Klassenlehrperson Einträge gemacht werden.	Alle Aussagen, die die äussere Form eines Förderplans beschreiben.
Förderplan	Erstellung	Alle Handlungen für die Erstellung des Förderplans	Dann erstelle ich den Plan. Also je nachdem muss ich das Ausdifferenzieren der Ziele nochmals mit der Lehrperson anschauen. Und dann mache ich das mit den Massnahmen, wenn überprüfen und so und schicke es dann der Lehrperson zur Gegenansicht. Zum Teil sind es ja dann auch Sachen, also gerade bei den Massnahmen, die in der Regelklasse tagtäglich stattfinden müssen. Und nicht nur dann, wenn ich hier in der Förderung bin. Den Förderplan zeige ich im Normalfall nicht den Eltern. Das geht wie zu weit. Ich habe das Gefühl, dass sie zu wenig konkret etwas damit anfangen können.	Wenn Handlungen, die für die Erstellung des Förderplans relevant sind, genannt werden.

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregel
Förderplan	Vorgaben	Aussagen über kantonale, kommunale und/oder Schulpvorgaben zum Förderplan.	Der Förderplan ist für alle Lehrpersonen, die in der Sonderpädagogik unserer Primarschule tätig sind, verbindlich. Die Regelung gilt für die ganze Primarschulgemeinde, sprich Zühl und Zwinngert. Die kantonale Ebene kenne ich nicht so genau.	Alle Aussagen über kantonale, kommunale oder schulinterne Vorgaben zur Erstellung des Förderplans.
	Instrumente	Verwendetes Instrument zur Erstellung des Förderplans.	Den Computer, ja also ein Worddokument.	Wenn das Instrument zur Erstellung des Förderplans genannt wird.
	Diagnostische Hilfsmittel	Tests, Screenings, Material und Beobachtungen zur Lernstandserfassung.	Ich mache bei Neuaufnahme eines Schülers Lernstandserfassungen. Ich beschränke mich auf einige wenige. Unsere Kernkompetenz sollte in Deutsch und Mathe sein.	Alle diagnostischen Hilfsmittel, die für die Erstellung des Förderplans genannt werden.
Umsetzung	Unterricht	Gestaltung des Unterrichts	Für die IF Schüler differenziere ich den Unterricht. Mit einer Lehrerin erarbeite ich jeweils alle Themen und differenziere gleich für die Schüler mit Lernzielanpassungen. Eine Lehrerin differenziert sehr gut. Es gibt eine Lehrerin, die weder individualisiert noch mir ermöglicht, den Unterricht anzupassen, weil sie mir die Materialien nicht aushändigt.	Alle genannten Anpassungsvarianten des Unterrichts an die Förderziele.
	Zusammenarbeit	Methoden und Kooperationsformen, die für das Unterrichten eingesetzt werden	Also die Klassenlehrperson sicher und die Fachpersonen, die auch mit dem Kind arbeiten, wie zum Beispiel die Logopädin.	Alle Aussagen bezüglich Kooperation mit KLP und Fachpersonen
	Einbezug Eltern	Der Einbezug der Familie, des ausserschulischen Lebensfeldes in die Förderung	Ja natürlich. Bei einzelnen Schülern kann das sehr viel bringen und bei anderen muss man schauen, dass man das Familiensystem so wenig wie möglich belastet. Meiner Meinung nach sollte die Schule das selber handeln können.	Alle Äusserungen über Unterstützung aus dem Elternhaus gemacht werden.
	Massnahmen	Verantwortung für die Umsetzung der Massnahme	Die Massnahmen werden durch unterschiedliche Personen umgesetzt. Es kann der Schüler selbst sein, die Klassenlehrperson, eine Fachlehrperson oder ein Therapeut.	Alle genannten Massnahmen, die zur Umsetzung des Förderplans genannt werden.
	Förderplan	Ein schriftlicher Plan zur Förderung eines Lernenden	Also zuerst einmal wird etwas verschriftet, also es wird ein Plan gemacht, ein schriftlicher Plan für einen Schüler oder für eine Schülerin vor allem bei ISR, zum Teil auch bei Kindern, mit welchen man im IF arbeitet.	etwas schriftlich Festgehaltenes zur Förderung
Definitionen	Förderplanung	Zyklus der Förderung fünf Elemente (SSG, Förderdiagn. Beobachtung und Erfassung, Förderplan, Umsetzung der Förderung, Einschätzung Lernfortschritt / Überpr. der Zielerreichung)	Und die Förderplanung selber ist für mich die Umsetzung.	Ein Prozess der Förderung
	sonderpädagogische Massnahme	Massnahmen für Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen	Es ist eine Massnahme die man ergreift, wenn eine Schülerin oder ein Schüler zusätzlich Unterstützung von einer Drittperson benötigt.	alle Aussagen zum Verständnis des Begriffs <i>Massnahme</i>

Transkription Nr. 1

Situation:

SHP arbeitet seit 6 Jahren als Schulische Heilpädagogin an der Regelschule. Arbeitet aktuell in einer 4., 5. Und 6. Klasse. Betreut insgesamt 17 IF-Schülerinnen und Schüler und einen ISR-Schüler.

1 L: **Was verstehst du unter dem Begriff Förderplan?**

2 A: Der Förderplan ist eine Art Fahrplan, der mir aufzeigt was ich im nächsten Semester mit den
3 Schülern bearbeiten möchte. Sprich, Themen fixieren, danach überlegen, was für Hilfsmittel
4 benötigt werden und wenn möglich schauen was die Klasse macht und ob man das
5 parallelisieren kann, so dass diese Kinder nicht eine spezielle Schiene laufen, sondern trotz
6 individueller Lernziele mit der Klasse mitgehen können, das ist eigentlich das. Und es ist auch
7 nützlich, damit man sich nicht verliert.

8 L: **Wie unterscheidest du zwischen Förderplan und Förderplanung?**

9 A: Förderplan ist für mich das Paper wo man sich in den ersten Monaten die Beobachtungen
10 einträgt, erfasst wo das Kind steht und wo Förderbedarf besteht. Anhand von diesem wird mit
11 den Eltern, Kindern und den Lehrpersonen besprochen, wo weitergearbeitet wird.
12 Anschliessend werden die sonderpädagogischen Massnahmen aufgegleist.

13 L: **Für welche Kinder erstellst du einen schriftlichen Förderplan?**

14 A: Nur für Kinder, die individuelle Lernziele haben und für ISR Schüler. Zusammen mit der
15 Klassenlehrperson lege ich die Minimalziele der Klasse fest. Für die Schülerinnen und Schüler
16 mit angepassten Lernzielen passe ich die Minimalziele weiter an.

17 L: **Was verstehst du unter sonderpädagogische Massnahme?**

18 A: Das ist ein weiter Begriff. Das ist eine Massnahme die ergriffen wird für Kinder, die die
19 Fähigkeit nicht habe in der Klasse, beispielsweise einer Einführung gerade von Anfang an zu
20 Folgen oder gleich zu verstehen was eingeführt wird und anschliessend selbständig
21 umsetzen. Das ist ein Gefäss für Kinder, die eine Einschränkung haben, ein Defizit, das kann
22 sein, das es nicht gut hört, nicht gut sieht, das es vom IQ her sehr tief ist, das es eine
23 Spracherwerbsstörung hat, das weil es eine Lese-Rechtschreibschwäche hat, gewisse
24 Sachen nicht aufnehmen kann. Ja, es sind eigentlich die bekannten Sachen aber es gibt
25 teilweise auch Kinder die sozial-emotional sehr schwach sind, die dort einen Ausgleich
26 benötigen, die man begleiten muss, wenn sie einen Frust haben oder sie auffangen kann, ja
27 es gibt verschiedene, es sind nicht nur schulische Massnahmen.

28 L: **In welcher Regelmässigkeit führst du Standortgespräche?**

29 A: Zwei mal jährlich.

30 L: **Wer nimmt teil?**

31 A: Eingeladen werden die Klassenlehrperson, andere Förderlehrpersonen, die Eltern und das
32 Kind. Das Kind ist normalerweise immer auch dabei, sofern dies möglich ist oder zumindest
33 für einen Teil. Oft habe ich die Kinder mit dabei, um die Förderlernziele zu evaluieren und
34 anschliessend werden sie in die Pause verabschiedet. Es macht keinen Sinn, dass das Kind
35 alles mitbekommt, was am runden Tisch besprochen wird. Wenn das Kind schon weit ist,
36 dann ist es möglich, dass es die ganze Zeit dabei ist.

37 L: **Wer führt das Gespräch?**

38 A: Ich. Es wurde von den Klassenlehrpersonen gewünscht, dass das die SHP macht und sie
39 protokollieren. Man muss sich aber jetzt nicht vorstellen, dass nur ich gesprochen habe,
40 sondern meist ist es so, dass die Klassenlehrperson ergänzt, Fragen stellt und sich am
41 Gespräch beteiligt.

42 L: **Wer setzt die Grobziele am SSG? Wer kann sich an der Zielformulierung beteiligen?**

43 A: Die schulischen Ziele setze ich in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson vor dem
44 Gespräch fest. Die Eltern können sich auch an der Zielformulierung beteiligen, aber dies
45 geschieht äusserst selten. Oft sind die Eltern froh, wenn die Schule sagt, wo es langgeht.
46 Wenn die Eltern aber doch ein Förderziel festlegen, dann handelt es sich oft um das Thema
47 Lernen oder Freizeit.

48 L: **Wie gehst du bei der Erstellung der Förderplans konkret vor?**

49 A: Also bei den ISS Schülern, wo man wirklich ganz fest nach unten brechen muss, gehe ich
50 folgendermassen vor. Ich habe beispielsweise eine 5. Klässlerin, die sich mathematisch auf
51 dem Stand einer 2. Klässlerin befindet. Sie knorzt immer noch am Zehnerübergang. Als ich
52 sie frisch bekam, musste ich sie erstmals kennen lernen und zuerst einmal schauen, welche
53 Aufgabenstellungen sind aufgrund der vorhergehenden Förderplänen möglich und so konnte
54 ich daraus schliessen, wie ich weiterfahren konnte. Ziel des Aktenstudiums ist, dass ich
55 weiss wo Ressourcen und Schwächen des Kindes sind, um einen Lernfrust zu vermeiden.
56 Bei dieser Schülerin beispielsweise habe ich, damit sie nicht drei Jahre lang am
57 Zehnerübergang herumknorzt, die schriftliche Addition eingeführt. Das war für sie mega
58 cool, weil das die Klasse auch durchnahm. Und sie kam trotzdem weiter. Plötzlich rechnete
59 sie mit Zahlen über 100, manchmal kam sie sogar in den 1000er Bereich. Eigentlich
60 brauchte sie nur die Instrumente damit sie wusste wie man das anwendet. Und dann geht's
61 das. Und so war der Zehnerübergang gleich integriert.

62 ISR Schüler haben häufig das Handicap, dass Grundfertigkeiten nicht aufgebaut sind. Man
63 probiert bei diesen Schülern ein Fundament zu legen Und dann aber weiterführend zu
64 arbeiten und nicht am Unterstufenstoff hängen zu bleiben. Ich schaue, dass sie nicht stehen
65 bleiben und mehr oder minder mit der Klasse mitgehen können. Manchmal geschieht dies
66 anschaulich manchmal handelnd. Bei diesen Schülern ist das Handeln noch einmal
67 wichtiger. Also das ist bei allen Schülern wichtig, aber wenn man mal davon absieht, dann

68 ist es bei diesen wichtiger. Wenn das Vernetzte nicht da ist, dann kann man über das
69 Anschauliche und Handelnde arbeiten, damit es vielleicht doch noch vernetzt wird.
70 Ich unterscheide auch noch zwischen ISR Kindern und Kindern mit individuellen Lernzielen.
71 Bei individuellen Lernzielen muss man die Klassenlernziele nicht erreichen. Man behandelt
72 in der Mittelstufe beispielsweise die Grundoperationen mit Zahlen bis 100 und lässt die
73 Kapitel Brüche und Dezimalzahlen ausser Acht.

74 Es kommt drauf an, was du für Vorgaben hast. Von der HPS Rümlang bekommst du klare
75 Vorgaben, wie du einen Förderplan für ISS Schüler erstellen musst. Dort schaust du erst
76 Mal, was vorgegeben ist, was wichtig ist. Du hast teilweise Beobachtungen, die du
77 aufschreibst, die du anschliessend verarbeitest, du schaust, was vorher schon war, und du
78 weiterführen kannst. Im Förderplan formulierst du Ziele für das nächste Mal und wenn es
79 gute Ziele sind und sie noch nicht erreicht wurden, dann übernimmst du diese und baust sie
80 auf. Wie gehe ich sonst vor? Es ist eigentlich wirklich das. Du übernimmst, ja.

81 **L: Auf welcher Grundlage baust du den Förderplan auf?**

82 A: Wir haben selber eine ausgearbeitet, aber wie du siehst, basiert er auf der Grundlage der HfH.
83 Wir haben den Raster der HfH genommen und ihn danach für uns angepasst.

84 **L: Nach welchen Kriterien richtet sich dein Förderplan aus?**

85 A: Es soll wirklich ein Arbeitsinstrument und nicht ein HfH- Instrument sein. Ich nehme immer nur
86 die ICF Bereiche, die momentan bei diesem Kind wichtig sind. Die anderen Bereiche lasse ich
87 weg. Der Name gehört sicher immer dazu, die Klasse, die Fächer in denen Förderbedarf
88 herrscht.

89 **L: Wer ist verantwortlich für den Förderplan?**

90 A: Bei Kindern mit ISR oder ISS Status, bin ich federführend. Eigentlich auch bei IF Schülern. Ich
91 übernehme die Gesprächsführung beim SSG, lade zum Gespräch ein und schreibe den
92 Förderplan und zeige ihn den Lehrpersonen oder wir sitzen zusammen. Es kommt ein wenig
93 auf die Lehrperson drauf an, welches Engagement dahinter ist. Eigentlich ist mein Ziel schon
94 das, dass ich die Lehrpersonen entlasten möchte und nicht mit dem noch zusätzlich belasten.
95 Es ist manchmal schon so, dass sie genug Sachen haben und dann sind sie froh, wenn es so
96 läuft, dass sie abgeben können.

97 **L: Welche Instrumente verwendest du zur Verschriftlichung des Förderplanes?**

98 A: WFP habe ich gar keinen Code mehr, das verfällt halt, wenn du nicht mehr an der HfH bist
99 und das müsste man glaube ich dann wieder neu lösen oder so. Nein ich mache das so mit
100 diesen Vorlagen am Compi.
101 Ich habe auch noch einige Papiere, in denen ich gewisse Formulierungen nachlesen oder
102 übernehmen kann, aber ich arbeite wirklich nur mit dieser Vorlage hier.

- 103 L: **Nach welchen Vorschriften erstellst du einen Förderplan?**
- 104 A: Der Förderplan ist für alle Lehrpersonen, die in der Sonderpädagogik unserer Primarschule
105 tätig sind, verbindlich. Die Regelung gilt für die ganze Primarschulgemeinde, sprich Zühl und
106 Zwingert.
- 107 Ich war vorher an einer anderen Gemeinde und dort war es auch auf Schulhausebene und
108 anders als hier. Mal schauen, wie es an einem anderen Ort sein wird.
- 109 Die kantonale Ebene kenne ich nicht so genau. Ich weiss nur, dass wir das Schulische
110 Standortgespräch nicht nach den Normen des Kantons Zürich führen.
- 111 L: **Inwiefern übernehmen die Schüler Mitverantwortung für ihren Förderplan?**
- 112 A: Hauptsächlich übernehme ich die Verantwortung, denn die meisten Schüler mit Förderplänen
113 sind wirklich schwach und überfordert, wenn sie auf sich gestellt sind. Sie sind froh, wenn ich
114 sie die Hand nehme und ihnen vorgebe was wir erledigen müssen und wie. Es kommt aber
115 auch vor, dass ich das Kind frage, ob es noch länger an einem Thema bleiben mag, oder ob
116 es einen Schritt weiter möchte.
- 117 L: **Berücksichtigt der Förderplan die Unterstützungsmöglichkeiten im familiären Umfeld?**
- 118 A: Ja, das auch. Wenn ein Kind beispielsweise Mühe mit der Wahrnehmung hat, dann gebe ich
119 diese Info auch an die Eltern weiter, damit auch sie etwas zu Hause üben oder trainieren
120 können. Das schon. Oder auch, dass sie Verantwortung übernehmen können für die
121 Förderung oder das Kind positiv Verstärken können, wenn es etwas nicht so gut kann. Ich
122 versuche so eng wie möglich mit den Eltern zusammenzuarbeiten, wenn es möglich ist. Aber
123 manchmal ist es leider so, dass man nicht genug nahe an die Eltern herankommt.
- 124 L: **Wie entstehen Förderziele für den Förderplan?**
- 125 A: Eigentlich beim Schulischen Standortgespräch. Das Gespräch findet meist nach einem halben
126 Jahr Schule statt. Manchmal aber gleich vor oder nach den Herbstferien, weil klar ist, wo wir
127 hin wollen und wir das Kind bereits kennen. Das ist natürlich anders, als wenn ein Kind frisch
128 zu mir kommt. Es dauert seine Weile, bis man eine Beziehung aufgebaut hat, es erfasst hat
129 und man beobachten konnte: "Wie muss es laufen damit es Freude am Lernen hat? Was ist
130 wichtig für dieses Kind? Wie kommt es weiter?" Für diese Beobachtungen braucht es ein
131 Weilchen.
- 132 L: **Werden bestimmte Lernstandserfassungen dafür durchgeführt?**
- 133 A: Beispielsweise die Hamburger Rechtschreibprobe ist ein Instrument oder die Mathekurztests
134 der HfH oder Lesestolperlesetest.
- 135 L: **Wer wird über die Förderziele der Schüler informiert? Werden die Ziele visualisiert?**
- 136 A: Ja. Die sind auch am Gespräch mit dabei. Je nach Fähigkeit, Sachen aufnehmen zu können,
137 bricht man es ab oder man nimmt sie separat und sagt: „Schau das sind unsere Ziele“.

138 Manchmal erstelle ich auch einen kindertauglichen Förderplan. Wirklich ganz unterschiedlich,
139 je nach Fähigkeit des Kindes.
140 Also immer.... es ist auf der letzte Seite im Kontaktheft eingeklebt oder beim einen Kind hatte
141 ich es in der Agenda und dort konnten wir es durchstreichen.

142 **L: Wie werden die Eltern über die Förderziele informiert?**

143 A: Die Eltern bekommen einen Förderplan ihres Kindes, der mit ihnen besprochen wird. Wenn
144 ich also den Förderplan erstellt habe, dann rufe ich einen runden Tisch ein. Die alten Ziele
145 werden evaluiert und neue Ziele werden bekannt gegeben. Wenn das Gespräch stattfindet,
146 habe ich die Ziele schon vorbereitet und stelle das den Eltern quasi vor. Und bis anhin war es
147 noch nie so, dass sie es nicht gut gefunden hätten oder so.

148 **L: Werden Ziele und Indikatoren gleich festgelegt? Durch wen?**

149 A: Ja Indikatoren hätte ich eigentlich schon im Kopf aber nicht verschriftlicht.

150 **L: Werden auch gleich Massnahmen ergriffen?**

151 A: Eigentlich werden immer Massnahmen abgemacht. Aus finanziellen Gründen klappt es aber
152 nicht immer mit der Bewilligung der Massnahme.

153 **L: Nach welchen Kriterien werden die Feinziele festgelegt?**

154 A: Also es kommt wahnssinnig drauf an, mit wem du zusammenarbeitest. Mit den einen
155 Lehrpersonen sitze ich zusammen und formuliere die Ziele gemeinsam und bei anderen
156 schreibe ich die Lernziele und zeige sie der Lehrperson. Ganz unterschiedlich. An Kriterien
157 halte ich mich an keine.

158 **L: Wie wird der Unterricht an die individuellen Förderziele angepasst?**

159 A: Ich bespreche zusammen mit den Lehrpersonen wöchentlich, was und wie wir unterrichten,
160 wenn ich im Teamteaching bin und wenn die Lehrperson alleine im Zimmer ist. Wir achten
161 darauf, dass alle am gleichen Gegenstand arbeiten. Ich breche den Stoff für die IF und ISR
162 Schüler so herunter, dass sie auch mitarbeiten können und ihre Motivation und Freude am
163 Lernen erhalten bleibt. Es ist quasi ein Mal die Woche ein Austausch und dann passe ich an.

164 **L: Welche Personen sind an der Förderung der Zielvereinbarungen beteiligt?**

165 Eigentlich ist es in Buchs so angedacht, dass die Lehrpersonen je länger umso mehr
166 Aufgaben in der Förderung der individuellen Bedürfnisse bekommen. Aber leider ist es so,
167 dass die Klassenlehrpersonen immer mehr und mehr Ämtli von der Schulleitung, der
168 Schulpflege, dem Kanton und dem VSA bekommen und das viele zum Teil dann einfach zu
169 viel haben.

170 Momentan ist es so, dass sich vorallem die Logopädin und ich uns an den Zielvereinbarungen
171 beteiligen.

- 172 L: **Wie sind die Verantwortlichkeiten geregelt? Werden sie schriftlich festgehalten?**
- 173 A: Wir hatte in letzter Zeit verhäuft krankheitsbedingt Ausfälle aufgrund von Überlastung und wir
174 haben uns natürlich jetzt schon gefragt, wie wir das machen könnten. Zwar hatten wir auch
175 bei den SHP's Ausfälle, aber wir haben geschaut, dass wir uns stützen können. Deshalb habe
176 ich als SHP Kontakt mit Beiständen etc., ich lade zu den SSG ein und leite sie, ich suche den
177 Kontakt zum SPD und SSA oder mit Therapiestellen oder Mailkontakt mit externen
178 Therapiestellen.
179 Eigentlich ist es eine schriftliche Vereinbarung. Es ist in unserem Konzept integriert und in
180 unserem Leporello festgehalten.
- 181 L: **Durch wen werden die Massnahmen umgesetzt?**
- 182 A: Durch mich als SHP.
- 183 L: **Wie oft setzt du dich mit dem Förderplan auseinander?**
- 184 A: Eigentlich von Ferien zu Ferien, wenn ich plane. Es ist wirklich so, dass man meist sehr lange
185 an etwas ist und man wechselt dann. Langsam weiss ich, welches Material ich für diese
186 Kinder habe. Aktuell habe ich nicht gross Förderpläne.
- 187 L: **In welcher Form werden Fachpersonen und Therapeuten miteinbezogen?**
- 188 A: Wenn der Schüler regelmässig von einem Therapeuten gefördert wird, dann setze ich mich
189 regelmässig mit ihn/ihr zusammen und tausche die Beobachtungen aus. Der SPD ist
190 wöchentlich bei der SHP Sitzung mit dabei, so dass diese Kontakt gewährleistet ist.
- 191 L: **Wer ist für die Dokumentation der Zielerreichung zuständig?**
- 192 A: Also es kann vorkommen, dass wenn es ganz klare und einfache Lernziele sind, zum Beispiel:
193 Kann die schriftliche Subtraktion bewusst und korrekt anwenden, dann ist es so, dass wenn
194 man merkt, dass das Kind das Thema wie die Klasse durchnehmen kann und die
195 Minimallernziele erreicht werden können, dann wird die Lernzielkontrolle der Klasse für die
196 Überprüfung der Lernziele genommen und eventuell Abstriche von der Klassenlehrperson
197 gemacht. Ich schaue im Nachhinein, wie man das Lernziel bewerten kann. Aber hernach gibt
198 es trotzdem keine Noten im Zeugnis.
199 Indem ich teilweise Tests schreibe für die Kinder oder dass ich anhand eines Lernprogramms
200 am Computer testen lasse, welche Lernziele erreicht wurden oder ein Lernbild. Aber meistens
201 ist es schon so, dass ich eine Lernzielkontrolle für sie erfasse, damit sie ihren Lernerfolg
202 testen können.
- 203 L: **Wie wird die Erreichung der Förderziele überprüft? Wer setzt die Indikatoren?**
- 204 A: Ich.
- 205 L: **Inwiefern wird die Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler bei der**
206 **Überprüfung der Förderziele berücksichtigt?**

- 207 A: Ja. Selbsteinschätzung gibt es schon. Je nach Fähigkeit. Die einen machen es mit Smileys,
208 andere müssen sich auf einem Strahl von 0 bis 10 eintragen oder sie müssen notieren, ob es
209 ihnen gut gelaufen ist oder nicht und auch weshalb. Ganz unterschiedlich.
- 210 L: **Wie wird der Lernbericht erstellt? Wer ist verantwortlich? Wer wird wie mit einbezogen?**
211 A: Alle, die mit diesem Kind zu tun haben. Logo oder je nachdem auch DaZ. Meistens nehmen
212 wir drei Förderziele. Diese werden dann aufgegliedert und in Feinziele unterteilt. Die Feinziele
213 werden ausgewertet.
- 214 L: **Wie wird kontrolliert, dass der förderdiagnostische Prozess korrekt eingehalten wurde?**
215 A: Niemand. Oder ich glaube niemand. Ich weiss es nicht. Wir geben die SSG Formulare der
216 Schulleitung ab. Diese bewilligt die Massnahmen, die mit Kosten verbunden sind und nimmt
217 teilweise auch an Gesprächen statt aber die Verantwortung liegt bei uns SHP's wie es läuft.
218 Es liegt in der Eigenverantwortung von uns, ausser die Schulleitung hat den Überblick – aber
219 das ist bei uns leider nicht der Fall.
- 220 L: **Gibt es sonst noch was, das du zu diesem Thema sagen möchtest?**
221 A: Ich gehe ganz klar vom Förderplan aus, weil das SSG ist bei uns relativ einfach. Am SSG
222 finden keine Zielformulierung statt es sind eher Abmachungen. Bei uns ist es nicht so wie es
223 eigentlich vom Kanton her gefordert wird. Bei uns ist es wirklich nur eine Seite das Standort
224 Gesprächsprotokoll.
225 So ziemlich im stillen Kämmerlein.

Transkription Nummer 2 :

Situation: SHP arbeitet seit sechs Jahren als Schulischer Heilpädagoge. 50% unterrichtet er an einer Kleinklasse 50% an der Oberstufe. Aktuell arbeitet er an der 3. Oberstufe in sechs verschiedenen Klassen mit insgesamt 20 IF- und drei ISR-Schülern.

- 1 L: **Was verstehst du unter dem Begriff Förderplan?**
- 2 A: Das ist ein Gesamtpaket verschiedener Sachen. Ich sehe auch, dass es nicht nur der Plan
3 ist, sondern auch die Umsetzung. Er hat verschieden Bestandteile. Als erstes das Aktenstudi-
4 um und die Diagnose des Schülers, dann Beobachtungen und nachher der bekannte Kreislauf
5 mit dem Verfahren des Schulischen Standortgespräches. Grobziele wenn möglich von Anfang
6 an mit den Eltern abstecken und diese dann am SSG verfeinern. Mit der Philosophie, dass
7 man offen ans Gespräch geht. Nur Ziele aufschreiben, die von allen unterstützt werden und
8 gemeinsam gewählt wurden und dann die Durchführung, mit den festgelegten Abmachungen
9 und dann die Evaluation am nächsten Standortgespräch. Dann beginnt der Kreislauf von neu-
10 em.
- 11 L: **Wie unterscheidest du zwischen Förderplan und Förderplanung?**
- 12 A: Ich habe ein Papier, das Förderplan heisst und darin sind die Grobziele enthalten. Dort sind
13 die Diagnosen notiert und auch die Essenz der Beobachtungen. Aber das ist nicht auf den
14 Lehrplan abgestimmt. Es steht beispielsweise nicht: Peter muss im nächsten halben Jahr die
15 und die Schritte machen. Ich mache keinen Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen.
- 16 L: **Für welche Kinder erstellst du einen schriftlichen Förderplan?**
- 17 A: Für alle die im IF sind und alle, die zur Beobachtung ins IF kommen. Ich erstelle den Förder-
18 plan, um genauer hinzuschauen, um möglichst viele Informationen über diesen Schüler zu
19 sammeln, damit ich vorbereitet an diese Gespräche gehen kann. Das Problem ist manchmal,
20 dass man bei so vielen Klienten die Übersicht verliert.
- 21 L: **Was verstehst du unter sonderpädagogische Massnahme?**
- 22 A: Das sind Unterstützungsmassnahmen, die über das hinausgehen, was ein Regelschüler im
23 Klassenunterricht erhält.
- 24 L: **In welcher Regelmässigkeit führst du Standortgespräche?**
- 25 A: Mindestens zwei Mal jährlich, bei der Hälfte der Schüler sogar drei Mal oder häufiger.
- 26 L: **Wer nimmt teil?**
- 27 A: Der Schüler/die Schülerin, die Klassenlehrperson, sonderpädagogisches Personal (DaZ, The-
28 rapien) und der Schulische Heilpädagoge/die Schulische Heilpädagogin oder ganz allgemein
29 ausgedrückt: Alle, die das Kind unterstützen wollen.

30 L: **Wer führt das Gespräch?**

31 A: Momentan führe ich durch alle Gespräche. Ich biete es den Klassenlehrpersonen immer wie-
32 der an, die Leitung zu übernehmen, die meisten wollen aber nicht. Ziel wäre es, dass die
33 Lehrpersonen mit der Zeit selbständig Standortgespräche durchführen können.
34 Ich sehe den Heilpädagogen nicht nur als Unterstützer des Schülers, sondern auch als Entlas-
35 ter der Lehrperson.

36 L: **Wer setzt die Grobziele am SSG? Wer kann sich an der Zielformulierung beteiligen?**

37 A: An den Zielformulierungen können sich immer alle beteiligen. Hauptsächlich gebe ich aber
38 vor, welches die zu bearbeitenden Förderziele sind.

39 L: **Wie gehst du bei der Erstellung der Förderplans konkret vor?**

40 A: Ich finde das Standortgespräch absolut das Zentrale. Ich finde es ein wunderbares Instru-
41 ment. Aus den Diagnosen heraus kann ich einige Erkenntnisse ziehen. Oft ist es aber so,
42 dass es Tatbestände sind, die bereits in der Primarschule zur Geltung kamen.
43 Ich finde das mit dem Förderplan schon ein wenig tricki.... Wir sind dem Lehrplan verpflichtet
44 und müssen schauen, dass die Schüler ihre Lernziele erfüllen. Es ist recht schwer als SHP
45 Minimalziele zu formulieren, wenn du beim Unterricht nicht dabei bist.

46 L: **Auf welcher Grundlage baust du den Förderplan auf?**

47 A: Auf den Schülerakten, die von der Primarschule an die Oberstufe herangetragen werden oder
48 von der früheren IF Lehrperson plus Diagnosen, die ich nach erfolgten Eintrittstests habe plus
49 Beobachtungen, die ich während des Unterrichts mache oder andere Lehrpersonen machen.
50 Das ist mal die Basis, um das Kind zu verstehen. Im Austausch am SSG mit den Eltern kom-
51 men weitere wichtige Informationen hinzu, die mir eine optimale Förderung ermöglichen.
52 An der Sonderschule hatten wir bereits eine Vorlage. Dort sind fast alle ICF Kategorien notiert
53 und zusätzlich sollte man Sport und Berufswahl, Freizeitverhalten, personenbezogene Fakto-
54 ren (Epilepsie, kein Schmerzempfinden, ADHS, Vitaminmangel etc.) reinnehmen.

55 L: **Nach welchen Kriterien richtet sich dein Förderplan aus?**

56 A: Datum, Name des Kindes, Name der SHP, Klasse, Förderziele nach ICF, Aktivität, Ablauf,
57 Anlass, Beobachtungen, Vorschläge/Interpretationen.

58 L: **Wer ist verantwortlich für den Förderplan?**

59 A: Ich bin dafür verantwortlich. Ich erstelle den Förderplan und zeige ihn den Eltern beim nächs-
60 ten SSG. Es ist wichtig, dass die Eltern wissen, was ich aufschreibe und dass wir nochmals
61 die Problematiken ansprechen und ihnen bewusst ist, an welchen Punkten wir arbeiten. Ich
62 teile den Förderplan mit meinen Teamkollegen, die mit diesen Kindern etwas zu tun haben auf
63 der Dropbox. Sie können auch in anderen Klassen rein, da die Lehrpersonen oft auch Fach-
64 lehrer in anderen Klassen sind und so auch etwas zu tun haben mit diesen Kindern. Mein
65 Hauptziel ist nebst Transparenz auch Verständnis zu schaffen. Wenn sie wissen, dass das

66 Kind diese und diese Nachteile hat, dann erhoffe ich mir auch, dass sie diesem Kind mehr
67 Goodwill entgegenbringen. Wenn du die Problematik des Kindes kennst, dann kannst du es
68 von deiner Person ein wenig lösen und musst dich nicht mehr angegriffen fühlen wegen des
69 Verhaltens. Du kannst es dann mit einer Diagnose erklären. Du weißt dann, dass du mit die-
70 sem Kind einen anderen Weg einschlagen musst.

71 **L: Welche Instrumente verwendest du zur Verschriftlichung des Förderplanes?**

72 A: Ich habe die Instrumente die an der HfH empfohlen wurden (ISD, WFP etc.) ausprobiert, aber
73 wenn dann alle Beteiligten, das können acht bis zehn Lehrer sein, sich regelmässig einloggen
74 müssten und Beobachtungen notieren müssten, dann würden wir in unserem Schulsystem
75 mehr verlieren als Gewinn daraus ziehen. Ich finde es einen wahnsinnigen Anspruch an Lehr-
76 personen, wenn sie auch dort noch regelmässig ihre Notizen eintragen müssen. Ich gehe
77 dann lieber direkt bei den Lehrern vorbei, suche das Gespräch und trage dann die geschilder-
78 ten Beobachtungen in den Förderplan ein. Meiner Meinung nach müsste es schon auch ein
79 Ziel der Schulischen Heilpädagoginnen sein, die Lehrer zu entlasten und nicht nur die Förderung
80 der Schüler.

81 **L: Nach welchen Vorschriften erstellst du einen Förderplan?**

82 A: Bei der Entwicklung des Förderplanes habe ich die Empfehlungen des Kantons Zürich ange-
83 schaut. Sie schreiben aber, dass diese Vorgaben nicht verbindlich seien sondern nur exemp-
84 larisch. Ich habe die ICF Kategorien reingenommen, die personen- und umwelt- bezogenen
85 Faktoren. Nicht alle Heilpädagoginnen unserer Schule arbeiten mit dem gleichen Förderplan,
86 da keine Vorschrift herrscht. Ich hätte es natürlich schon gerne, wenn der Austausch über
87 Förderpläne mit den anderen SHP's intensiver wäre, um so zu besseren Förderplänen zu
88 kommen.

89 **L: Inwiefern übernehmen die Schüler Mitverantwortung für ihren Förderplan?**

90 A: Das passiert im Coaching. Der Coach bespricht mit dem Schüler/der Schülerin, welche Ziele
91 im SSG vereinbart wurden und wie er/sie diese erreichen könnte, was bereits gut gelungen ist
92 und wo man noch dranbleiben muss. Bei ISR Schülerinnen und Schüler bin ich der Coach.

93 **L: Berücksichtigt der Förderplan die Unterstützungsmöglichkeiten im familiären Umfeld?**

94 A: Ja natürlich. Bei einzelnen Schülern kann das sehr viel bringen und bei anderen muss man
95 schauen, dass man das Familiensystem so wenig wie möglich belastet. Meiner Meinung nach
96 sollte die Schule das selber händeln können.

97

98 **L: Wie entstehen Förderziele für den Förderplan?**

99 A: Am Schulischen Standortgespräch werden Ziele

100 **L: Werden bestimmte Lernstandserfassungen dafür durchgeführt?**

- 101 A: Ich mache bei Neuaufnahme eines Schülers Lernstandserfassungen. Ich beschränke mich auf
102 einige wenige. Unsere Kernkompetenz sollte in Deutsch und Mathe sein. Ich mache aber
103 auch den SELMO. In Mathe und Deutsch mache ich die Hamburger Schreibprobe, der Le-
104 sewörterstolpertest und die Mathetests von der HfH.
- 105 L: **Wer informiert den Schüler über die Feinziele? Werden die Ziele visualisiert?**
106 A: Das ist momentan ein Stiefkind, aber eines meiner nächsten Entwicklungsschritte.
- 107 L: **Wie werden die Eltern über die Förderziele informiert?**
108 A: Die Hauptziele werden im Schulischen Standortgespräch diskutiert und auf dem
109 Standortgesprächsprotokoll dokumentiert.
- 110 L: **Werden Ziele und Indikatoren gleich festgelegt? Durch wen?**
111 A: Die Indikatoren lege ich als Schulischer Heilpädagoge fest. Ich lege sie beim Erstellen des
112 Förderplanes fest.
- 113 L: **Werden auch gleich Massnahmen ergriffen?**
114 A: Massnahmen werden immer am Schulischen Standortgespräch abgemacht. Es wird auch
115 gleich geklärt, wer für was zuständig ist. Manchmal muss man das OK der Schulleitung ab-
116 warten.
- 117 L: **Nach welchen Kriterien werden die Feinziele festgelegt?**
118 A: Ich halte mich an die vereinbarten Grobziele des SSG. Geht es um den Bereich Mathe oder
119 Sprache, so halte ich mich an die Klassenlernziele und reduziere diese zu Basics. Wir haben
120 in einer Weiterbildung was von der SMART Formel gehört. Ich weiss ehrlich gesagt aber nicht
121 mehr, wie man diese anwedet.
- 122 L: **Wie wird der Unterricht an die individuellen Förderziele angepasst?**
123 A: Der Klassenunterricht ist abhängig von der Fachlehrperson. Je nach Person die unterrichtet,
124 kannst du als SHP Einfluss darauf nehmen. Wenn ich im TT da bin, übernehme ich die Diffe-
125 renzierung, ansonsten ist das sehr stark von der unterrichtenden Lehrperson abhängig. Bei
126 einigen Lehrern arbeite ich in der Vorbereitung aktiv mit. Auf diese Weise kann ich Einfluss
127 auf den Unterricht und die individuellen Lernziele von Schülerinnen und Schülern mit sonder-
128 pädagogischen Massnahmen nehmen.
- 129 L: **Welche Personen sind an der Förderung der Zielvereinbarungen beteiligt?**
130 A: Alle Lehrpersonen die mit diesem Kind arbeiten. Leider geschieht dies noch zu wenig. Viele
131 Lehrpersonen sind überlastet und mögen nicht auch noch ein Sonderzüglein für diese Schüler
132 fahren. Es würde den Rahmen meiner Arbeit sprengen, wenn ich für sämtliche Schülerinnen
133 und Schüler den Unterricht differenzieren würde. In Teamsitzungen greife ich das Thema Indi-
134 vidualisieren immer wieder auf und gebe Tipps und Tricks wie man das machen könnte, wei-

135 ter weise ich an der Teamsitzung monatlich auf die verschiedenen Förderziele der IF Schüler
136 hin und frage nach, welche Erfahrungen gemacht wurden.

137 L: **Wie sind die Verantwortlichkeiten geregelt? Werden sie schriftlich festgehalten?**

138 A: Wir haben die Verantwortlichkeiten nicht verschriftlicht. Es ist so, dass ich zuständig für die
139 Durchführung, Protokollierung, Einladung der SSG bin, Zweigstelle zwischen Schule und IV,
140 SPD und Lehrlingsbetriebe und den Förderplan schreibe und bei Fragen der Schulleitung oder
141 Schulpflege erste Anlaufstelle bin.

142 L: **Durch wen werden die Massnahmen umgesetzt?**

143 A: Die Massnahmen werden durch unterschiedliche Personen umgesetzt. Es kann der Schüler
144 selbst sein, die Klassenlehrperson, eine Fachlehrperson oder ein Therapeut.

145 L: **Wie oft setzt du dich mit dem Förderplan auseinander?**

146 A: Das ist fallabhängig. Es gibt Schülerinnen und Schüler, da bin ich praktisch täglich am Einträge
147 machen und es gibt andere, da mache ich zwischen SSG und SSG ein bis zwei Einträge.

148 L: **In welcher Form werden Fachpersonen und Therapeuten miteinbezogen?**

149 A: Sie nehmen am Schulischen Standortgespräch. Weiter ist man informell ständig im Aus-
150 tausch. Im ersten Jahr ist er oft zeitlich fix und wöchentlich. Mit der Zeit muss er nicht mehr so
151 regelmässig stattfinden. Die Anzahl der Schüler nimmt bei den Therapeuten meist im zweiten
152 und dritten Jahr stark ab.

153 L: **Wer ist für die Dokumentation der Zielerreichung zuständig?**

154 A: Das liegt in der Verantwortung des SHP's. Ich sammle die Informationen und verschriftliche
155 sie.

156 L: **Wie wird die Erreichung der Förderziele überprüft? Wer setzt die
157 Indikatoren?**

158 A: Der grösste Teil der Zielüberprüfung erfolgt im Standortgespräch. Weiter erfolgt die Überprü-
159 fung auch durch den Austausch mit dem Coach und dem Schüler. Meistens lege ich die Indi-
160 katoren fest. Bei Wunsch nach Verhaltensmodifikation habe ich begonnen, die Indikatoren zu-
161 sammen mit den Schülern zu erarbeiten. Dadurch setzen sich die Schüler selber mit ihrem
162 Verhalten auseinander und können auch mitbestimmen, was realistisch ist und was nicht.

163 L: **Inwiefern wird die Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler bei der Überprü-
164 fung der Förderziele berücksichtigt?**

165 A: Der Schüler muss bei jedem Coachinggespräch reflektieren, welche Ziele er bereits erreicht
166 hat und welche nicht. Weiter muss er auch sagen, an welchen Zielen er aktiv gearbeitet hat
167 und an welchen nicht. Wenn er an einem Ziel nicht gearbeitet hat, wird der Frage nachgegan-
168 gen, weshalb dieses Ziel ausser Acht gelassen wurde. Weiter müssen die Schüler vor jedem

169 SSG die Förderziele des vorhergehenden SSG's durchlesen und überlegen, welche Ziele sie
170 erreicht haben und welche nicht. Wenn ich Zeit habe, reflektiere ich gleich mit ihnen, weshalb
171 gewisse Ziele gelungen sind und andere nicht und was verändert werden müsste.

172 **L: Wie wird der Lernbericht erstellt? Wer ist verantwortlich? Wer wird wie mit einbezogen?**

173 A: Für die Erstellung des Lernberichtes bin ich verantwortlich. Normalerweise hole ich mir bei
174 den Fachlehrern die nötigen Informationen und formuliere dann einen Bericht. Diesen gebe
175 ich dem Coach und den Fachlehrern zur Korrektur und Ergänzung. Mit einbezogen werden
176 alle Personen, die an der Förderung des Schülers teilnehmen.

177 **L: Wie wird kontrolliert, dass der förderdiagnostische Prozess korrekt eingehalten wurde?**

178 A: Das überprüft kein Mensch. Es ist ja nicht vom Staat vorgeschrieben, was wir genau machen
179 müssen und wie. Ich weiss aber, dass die Schulleitung die Standortgesprächsprotokolle sehr
180 genau liest. Bei meinem MAB musste ich einen Förderplan vorweisen.

181 **L: Gibt es sonst noch was, das du zu diesem Thema sagen möchtest?**

182 A: Nein, ich glaube es wurde alles gesagt.

Anhang 19 Transkription Interview 3

Transkription Nr. 3

Situation:

SHP arbeitet seit 10 Jahren als SHP. Aktuell arbeitet sie an einer 1., 2. und 3. Klasse (1. Klasse / 1 ISR-Kind, 2. Klasse / 4 Kinder im TT, 3. Klasse 6 Kinder und ein ISR-Kind). Begleitet seit drei Jahren ISR-Kinder.

- 1 L: **Was verstehst du unter dem Begriff Förderplan?**
- 2 A: Ein Förderplan ist ein Plan, der für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Be-
3 dürfnissen erstellt wird. Im Förderplan werden Stärken aber auch Schwächen des Kindes
4 festgehalten. Weiter werden Förderziele notiert, die nach einem halben Jahr evaluiert werden.
- 5 L: **Wie unterscheidest du zwischen Förderplan und Förderplanung?**
- 6 A: Ich unterscheide nicht zwischen diesen beiden Begriffen.
- 7 L: **Für welche Kinder erstellst du einen schriftlichen Förderplan?**
- 8 A: Für meine ISR Schüler und für Schülerinnen und Schüler mit angepassten Lernzielen. Für die
9 IF Schüler habe ich auch einen Plan geschrieben, den aktualisiere ich aber nur nach den
10 Schulischen Standortgesprächen.
- 11 L: **Was verstehst du unter sonderpädagogische Massnahme?**
- 12 A: Eine sonderpädagogische Massnahme ist eine Massnahme die man ergreift, wenn eine Schü-
13 lerin oder ein Schüler zusätzlich Unterstützung von einer Drittperson benötigt.
- 14 L: **In welcher Regelmässigkeit führst du Standortgespräche?**
- 15 A: Mindestens zwei Mal jährlich, so wie es das VSA vorgibt. Es kann aber auch vorkommen,
16 dass ich mich mehrmals mit den Eltern treffe.
- 17 L: **Wer nimmt teil?**
- 18 A: Am SSG nehmen die Eltern, das Kind, die Klassenlehrperson und ich als Schulische Heilpä-
19 dagogin teil. Es kann vorkommen, dass auch noch die Schulleitung, die Schulsozialarbeiterin
20 oder die Schulpsychologin dabei sind.
- 21 L: **Wer führt das Gespräch?**
- 22 A: Normalerweise führt die Klassenlehrperson das Gespräch. Ich führe Protokoll und fasse das
23 Gespräch am Ende mit den Zielvereinbarungen zusammen.
- 24 L: **Wer setzt die Grobziele am SSG? Wer kann sich an der Zielformulierung beteiligen?**
- 25 A: Normalerweise setzt die Klassenlehrperson zusammen mit mir die Grobziele. Ist auch noch
26 die SSA, SPD, SL oder eine Therapeutin mit dabei, kann es vorkommen, dass auch diese ein
27 Grobziel vorschlagen. Die Eltern und die Kinder schlagen selten ein Ziel vor.

- 28 L: **Wie gehst du bei der Erstellung des Förderplans konkret vor?**
- 29 A: Ich habe die Ziele des Schulischen Standortgesprächs. Am Schulischen Standortgespräch
30 wurden mehrere Grobziele formuliert. Nun liegt es an der Klassenlehrerin und mir, daraus
31 Feinziele für die Kinder abzuleiten. Diese Grob- und Feinziele schreibe ich im Förderplan auf.
32 Weiter notiere ich wichtige Informationen über einen Schüler. Diesen Förderplan ergänze ich
33 immer wieder mit neuen Beobachtungen. Am darauffolgenden SSG wird geschaut, welche
34 Ziele erreicht wurden und welche noch nicht.
- 35 L: **Auf welcher Grundlage baust du den Förderplan auf?**
- 36 A: Ich baue den Förderplan auf den Grundlagen der HfH auf. Da ich über 55 bin, muss ich die
37 Ausbildung zur SHP nicht mehr machen. Im Rahmen einer Weiterbildung für IF Lehrpersonen
38 ab 55, lernte ich den Förderplan nach HfH kennen. Zusammen mit anderen Kolleginnen aus
39 dem Schulhausteam, haben wir den Förderplan unseren Wünschen entsprechend angepasst.
- 40 L: **Nach welchen Kriterien richtet sich dein Förderplan aus?**
- 41 A: Mein Förderplan ist tabellarisch aufgebaut. Name, Geburtsdatum, Klasse, allfällige Therapien,
42 etc. sind notiert. Weiter ist der Plan nach ICF Kategorien gegliedert. Im Feld Beobachtungen
43 und Bemerkungen können von mir oder der Klassenlehrperson Einträge gemacht werden.
- 44 L: **Wer ist verantwortlich für den Förderplan?**
- 45 A: Für den Förderplan bin ich als SHP verantwortlich. Mit einigen Lehrpersonen arbeite ich Hand
46 in Hand. Andere sind froh, wenn ich den Förderplan und die IF Schüler selbständig fördere
47 und unterrichte.
- 48 L: **Welche Instrumente verwendest du zur Verschriftlichung des Förderplanes?**
- 49 A: Ich arbeite am Computer mit der Vorlage, die ich vorher erwähnt habe.
- 50 L: **Nach welchen Vorschriften erstellst du einen Förderplan?**
- 51 A: Ich habe keine Vorschriften.
- 52 L: **Inwiefern übernehmen die Schüler Mitverantwortung für ihren Förderplan?**
- 53 A: Die Schülerinnen und Schüler gestalten zusammen mit mir ein Plakat, auf dem die Förderziele
54 notiert sind. Dieses Plakat laminieren wir und legen es als Schreibunterlage aufs Pult des
55 Schülers/der Schülerin.
- 56 L: **Berücksichtigt der Förderplan die Unterstützungsmöglichkeiten im familiären Umfeld?**
- 57 A: Wenn immer möglich erhalten die Eltern am SSG auch eine Aufgabe. Ich glaube, dass wenn
58 sie auch Verantwortung für das Lernen/Verhalten ihres Kindes übernehmen müssen, sich
59 mehr für die Schule und die Entwicklung ihres Kindes interessieren. Zudem entsteht so ein
60 Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir zusammen unterstützen und fördern das Kind.

- 61 L: **Wie entstehen Förderziele für den Förderplan?**
- 62 A: Am schulischen Standortgespräch kommen die Eltern mit den ausgefüllten Beobachtungen.
63 Auch die Klassenlehrperson und ich haben das Formular ausgefüllt. Zusammen wird ge-
64 schaut, wo Stärken und Schwächen des Kindes sind. Manchmal sind sich die Eltern und die
65 Schule nicht einig. Diese Bereiche klären wir durch ein Gespräch. Gemeinsam wird dann ge-
66 schaut, wo der Schüler/die Schülerin Schwächen hat. Die Schwächen heben wir mit einem
67 Leuchtstift heraus und überlegen uns, welches Verhalten, welche Begabung wir wünschen.
68 Gemeinsam überlegen wir dann auch, wie man zum gewünschten Erfolg kommen könnte.
69 Meistens ist es aber auch so, dass die Klassenlehrerin und ich bereits abgesprochen haben,
70 welche Ziele wir verfolgen wollen und schlagen die Ziele am SSG vor.
- 71 L: **Werden bestimmte Lernstandserfassungen dafür durchgeführt?**
- 72 A: Ganz selten. Manchmal in der zweiten und dritten Klasse.
- 73 L: **Wie wird der Schüler über die Förderziele informiert? Werden die Ziele visualisiert?**
- 74 A: Meistens ist der Schüler am Schulischen Standortgespräch mit dabei. Da die Schüler noch
75 klein sind, bespreche ich in der Folgelektion mit dem Kind die abgemachten Förderziele und
76 gestalte das Plakat, das ich vorhin erwähnt habe. Je nach Kind erarbeite ich auch gleich ein
77 Belohnungssystem.
- 78 L: **Wie werden die Eltern über die Förderziele informiert?**
- 79 A: Die Grobziele erfahren die Eltern am SSG. Über die Feinziele informiere ich die Eltern im
80 Normalfall nicht. Im Lernbericht sehen sie aber, welche Ziele gesteckt wurden und welche Zie-
81 le erreicht wurden oder eben nicht. Sind es Verhaltensziele, dann sehen die Eltern meistens
82 auf dem Belohnungsblatt, welches sie wöchentlich visieren, an welchem Ziele ihr Kind mo-
83 mentan arbeitet.
- 84
- 85 L: **Werden Ziele und Indikatoren gleich festgelegt? Durch wen?**
- 86 A: Die Grobziele werden gleich am SSG gesteckt. Feinziele und Indikatoren erarbeite ich zu
87 Hause im Alleingang beziehungsweise in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson.
- 88 L: **Werden auch gleich Massnahmen ergriffen?**
- 89 A: Die Massnahmen können nicht gleich ergriffen werden, da sie von der Schulleitung bewilligt
90 werden müssen. Was aber gemacht wird ist, dass Massnahmen besprochen werden und man
91 gemeinsam entscheidet, ob die Massnahme zur Besserung/Entlastung der Situation führen
92 könnte.
- 93 L: **Nach welchen Kriterien werden die Feinziele festgelegt?**

- 94 A: Ich verwende das ICF. Zur Ausformulierung der Ziele verwende ich mit der einen Klassenlehrerin die SMART Formel. Die Hilfsmittel, die mir an der HfH vorgestellt wurden, verwende ich
95 nicht.
96
- 97 L: **Wie wird der Unterricht an die individuellen Förderziele angepasst?**
98 A: Für die IF Schüler differenziere ich den Unterricht. Mit einer Lehrerin erarbeite ich jeweils alle
99 Themen und differenziere gleich für die Schüler mit Lernzielanpassungen. Eine Lehrerin differenziert sehr gut. Dort geht es eher darum, dass ich die IF Schüler bestätige und ihnen jeweils
100 den nötigen Anfangskick gebe. Es gibt eine Lehrerin, die weder individualisiert noch mir ermöglicht, den Unterricht anzupassen, weil sie mir die Materialien nicht aushändigt. Am liebsten gibt sie mir die Kinder nach draussen und ich soll machen, was mich gut dünkt. Diese Situation belastet mich sehr, weil es nicht mit meiner Vision der Integration übereinstimmt.
101
102
103
104
- 105 L: **Welche Personen sind an der Förderung der Zielvereinbarungen beteiligt?**
106 A: Die Klassenlehrerin und ich. Wenn noch Therapeuten oder Fachlehrer im Spiel sind, dann
107 auch diese. Hauptsächlich bin ich es aber, die die Förderung der Zielvereinbarung vorantreiben und koordinieren muss.
108
- 109 L: **Wie sind die Verantwortlichkeiten geregelt? Werden sie schriftlich festgehalten?**
110 A: Anfangs Schuljahr bespreche ich mit jedem Klassenlehrer, wer welche Verantwortung übernimmt, in welchen Zeitfenstern wir uns für die Besprechung der Schüler und des Unterrichts treffen. In diesem Rahmen wird auch geklärt, wer welche Verantwortung übernimmt und welche Ansprüche an den anderen hat.
111
112
113
- 114 L: **Durch wen werden die Massnahmen umgesetzt?**
115 A: Es kommt auf die Massnahme an. Wenn die Massnahme Daz ist, dann ist das die DaZ Lehrperson. Es liegt aber in meiner Verantwortung, dass der Schüler/die Schülerin ins DaZ angemeldet wird. Wenn die Massnahme ist, dass das Kind täglich eine halbe Stunde Hausaufgaben zu Hause erledigt, dann müssen die Eltern schauen, dass diese Massnahme umgesetzt wird. Die Massnahme kann aber auch sein, dass das Kind einen neuen Sitzplatz zu Hause erhält. Wenn dies so ist, dann führt das die Klassenlehrperson aus. Manchmal schaue ich zusammen mit der Klassenlehrperson, wo der ideale Sitzplatz für das Kind wäre.
116
117
118
119
120
121
- 122 L: **Wie oft setzt du dich mit dem Förderplan auseinander?**
123 A: Regelmässig. Bei den ISR Schülern praktisch nach jeder gemeinsamen Lektion. Bei den Schülern mit angepassten Lernzielen immer dann, wenn wir ein neues Kapitel beginnen oder eine Lernkontrolle stattgefunden hat.
124
125
- 126 L: **In welcher Form werden Fachpersonen und Therapeuten miteinbezogen?**
127 A: Wenn immer möglich, beziehe ich sämtliche Personen mit ein, die mit dem Kind zusammenarbeiten. Manchmal macht die Zusammenarbeit Sinn und manchmal nicht. Wenn ein Kind
128

129 beispielsweise Mühe mit Gruppenarbeiten hat und sich nicht eingeben kann, dann muss es
130 der Logopäde nicht wissen, da der meist im Einzelsetting mit dem Kind arbeitet.

131 L: **Wer ist für die Dokumentation der Zielerreichung zuständig?**

132 A: Ich. Ich schreibe regelmässig auf, welche Ziele erreicht wurden und an welchen wir noch dran
133 sind. Eine Klassenlehrerin ergänzt den Förderplan durch ihre Beobachtungen, sie ist aber die
134 Einzige.

135 L: **Wie wird die Erreichung der Förderziele überprüft? Wer setzt die Indikatoren?**

136 A: Die Indikatoren werden bei der Ausarbeitung der Feinziele gelegt. Entweder zusammen mit
137 der Klassenlehrperson oder ich mache es alleine. Die Förderziele überprüfe ich regelmässig
138 durch das Studium meiner Beobachtungen, den Austausch mit der Klassenlehrperson und
139 Gesprächen mit dem Kind. Am nächsten Schulischen Standortgespräch erfolgt die offizielle
140 Überprüfung der Lernziele. Wenn ich den Lernbericht erfasse, erfolgt eigentlich auch eine
141 Überprüfung.

142 L: **Inwiefern wird die Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler bei der Überprü-
143 fung der Förderziele berücksichtigt?**

144 A: Ich beziehe die Kinder nur bei Verhaltensziele in die Reflexion mit ein. Bei den anderen Zielen
145 habe ich das Gefühl, dass sie noch viel zu klein sind.

146 L: **Wie wird der Lernbericht erstellt? Wer ist verantwortlich? Wer wird wie mit einbezogen?**

147 A: Der Lernbericht erstelle ich mit Hilfe meines Förderplans. Verantwortlich für die Erstellung bin
148 ich. Einbezogen wird immer die Klassenlehrerin. Ich gebe den Bericht zum Ergänzen und Ge-
149 genlesen. Wenn die Förderbereiche auch die Therapeuten oder Fachlehrer tangiert, dann ge-
150 be ich ihn auch ihnen zur Ergänzung.

151 L: **Wie wird kontrolliert, dass der förderdiagnostische Prozess korrekt eingehalten wurde?**

152 A: Die Schulleitung schaut, dass wir regelmässig Standortgespräche machen. Nach Förderplä-
153 nen wurde ich auch schon gefragt, musste aber noch nie einen vorweisen.

154 L: **Gibt es sonst noch was, das du zu diesem Thema sagen möchtest?**

155 A: Ich fände es toll, wenn wir vom Kanton Zürich eine klare Vorgabe bekommen würden, wie ein
156 Förderplan auszusehen hat. Wir sind an unserer Schule 6 IF Lehrpersonen und jede hat einen
157 anderen Förderplan. Weiter fände ich es super, wenn mehr Weiterbildungen zum Thema För-
158 derpläne gemacht würden. Jeder hat das Wort Förderplan im Aktivwortschatz aber jeder ver-
159 steht etwas anderes darunter.

Transkription Nr. 4:

Situation:

SHP arbeitet seit 4 Jahren als schulische Heilpädagogin im integrativen Setting. Arbeitet aktuell in einer 2. und 3. Klasse (3. Klasse 1 Kind, Rest TT/ 2. Klasse 8 Kinder). 3 Jahren ISR-Fälle begleitet.

1 I: **Wenn ich dir den Begriff Förderplan sage, was verstehst du darunter?**

2 A: Also zuerst einmal wird etwas verschriftet, also es wird ein Plan gemacht, ein schriftlicher Plan
3 für einen Schüler oder für eine Schülerin vor allem bei ISR, zum Teil auch bei Kindern, mit
4 welchen man im IF arbeitet. Und es geht darum, Ziele zu formulieren für das Kind, die es er-
5 reichen sollte bis zum Ende des Semesters, meistens. Und das sollten grundsätzlich Ziele aus
6 dem Schulischen Standortgespräch sein oder sicher zumindest die Grobziele. Aber die muss
7 man schon noch genauer definieren oder differenzieren im Plan selber. Und dann werden
8 Massnahmen definiert, wie man die Ziele erreichen möchte und dann auch klar weiss, wann
9 sie überprüft werden.

10 I: **Und wie unterscheiden sich deiner Meinung nach die Begriffe Förderplan und Förder-**
11 **planung?**

12 A: Also der Förderplan ist wirklich der Plan, also den man zusammenstellt. Und auf dem Plan
13 steht dann eben Ziel, Massnahmen, Überprüfung. Und die Förderplanung selber ist für mich
14 die Umsetzung oder dann von Moment zu Moment, also mehr im Praktischen. Also wo man
15 dann merkt, dass sich der Plan nicht einfach so eins zu eins umsetzen lässt. Oder ich muss
16 mir ja dann noch genauer überlegen, wie mache ich es genau in dieser Lektion. Und dass
17 kann man ja nicht in den Plan reinnehmen. Also der Plan ist ja immer noch relativ grob.

18 I: **Du hast vorhin erwähnt, dass du den Förderplan für gewisse ISR- und IF-Kinder er-**
19 **stellst. Wie entscheidest du, für wen welches Kind du einen Plan erstellst?**

20 A: Also ISR immer. Weil, da muss man einfach diese Nachweise auch haben für die Gespräche,
21 um dann auch klar aufzeigen zu können, dass es das ISR braucht, diese Stunden. Ja, um das
22 auch wirklich zu belegen. Und dass man auch ganz klar die Fortschritte nachweisen kann, die
23 das Kind macht. Und bei IF-Kindern, also das eine ist mal, ob ich Kapazität habe, muss ich
24 ganz ehrlich sein. Also wenn ich bereits zwei, drei ISR Kinder habe, die viel Zeit beanspru-
25 chen, dann erübrigt sich das. Wenn ich aber merke, dass ich noch Kapazität habe, dann
26 nehme ich je nachdem IF-Kinder, die den grössten Bedarf an Förderung haben. Oder die viel-
27 leicht auch zur Grenze zu ISR stehen. Also die ganz viel Förderung brauchen, aber noch nicht
28 ganz als ISR-Kinder gelten.

29 I: **Was verstehst du unter sonderpädagogischen Massnahmen?**

30 A: Also die Massnahmen, die es braucht. Also diese Massnahmen, die über den Regelunterricht
31 drüber ausgehen. Da, wo es noch wie eine Differenzierungsstufe mehr braucht, als die man

32 einfach im Regelunterricht macht. Also differenzieren sollte man ja im Regelunterricht, aber
33 dann gibt es eben Kinder, die wie noch eine zusätzliche Massnahme brauchen, die man mit
34 den Differenzierungsmöglichkeiten des Regelunterrichts nicht abdecken kann.

35 **I: Du hast zu Beginn des Interviews vom Schulischen Standortgespräch erzählt. In wel-**
36 **cher Regelmässigkeit führst du Schulische Standortgespräche?**

37 A: All Halbjahr, im Normalfall. Weil der Förderplan gilt ja dann auch für ein Semester. Und dann
38 sollte man das auch im Gespräch überprüfen. Also ich überprüfe das ja schon für mich, und
39 mit der Lehrperson zusammen, aber die Eltern haben ja auch ein Anrecht darauf, um zu se-
40 hen, was gegangen ist.

41 **I: Wer nimmt an diesen Gesprächen teil?**

42 A: Die Klassenlehrperson, die Eltern, ich bin klar, und dann kommt es darauf an. Das ist also mal
43 der Grundstock. Der kann erweitert werden durch Schulsozialarbeiterin oder Sozialpädagoge,
44 weil es auch mal sein kann, dass man bei einem Kind auch soziale Ziele definieren muss.
45 Oder auch Schulleitung, kann auch sein, dass diese dabei ist, aber das ist nicht die Regel.

46 **I: Und wer für das Gespräch?**

47 A: Das bin im Normalfall ich. Höchstens noch die Klassenlehrperson, aber meistens ich.

48 **I: Du hast vorhin von den Grobzielen gesprochen, die man am SSG setzt. Wer setzt die**
49 **Grobziele am SSG?**

50 A: Das Ziel ist es ja, dass man diese gemeinsam mit den Eltern definieren kann. Aber ich merke
51 in der Praxis, dass dies manchmal schwierig umsetzen lässt. Also ich habe es jetzt immer so
52 gemacht, dass ich vor dem Gespräch mit der Klassenlehrperson bereits geschaut habe, was
53 für Ziele es aus unserer Sicht für das Kind braucht. Und man diese dann den Eltern vorschla-
54 gen kann. Dann können die Eltern sagen, doch das sehen wir auch so und das ist gut so oder
55 sie können auch sagen, dass sie das lieber weglassen möchten, dass es das nicht braucht.
56 So, dass man mit den Eltern einen Konsens findet. Und dann frage ich oft aber auch noch, ob
57 noch etwas von ihnen kommt, als Ziel noch definiert werden sollte. Aber ich merke auch, dass
58 die Eltern Leihen sind in diesem Bereich, also vor allem was das Schulische anbelangt. Sie
59 wissen ja auch nicht immer genau, welche Themen gerade jetzt anstehen. Ich möchte es ja
60 nicht zu fest an das Thema fixieren, aber ich merke, dass sie dies auch ein bisschen erwarten,
61 dass da auch Vorschläge kommen.

62 **I: Und dann habt ihr die Ziele festgelegt und wie sieht nun ganz konkret Erstellung des**
63 **Förderplans aus?**

64 A: Bei mir ist es so, dass ich das dann gemacht habe. Dann erstelle ich den Plan. Also je nach-
65 dem muss ich das Ausdifferenzieren der Ziele nochmals mit der Lehrperson anschauen. Und
66 dann mache ich das mit den Massnahmen, wann überprüfen und so und schicke es dann der
67 Lehrperson zur Gegenansicht. Und sie kann dann schauen, ob sie damit einverstanden ist

68 oder es noch Änderungen oder Anpassungen braucht. Zum Teil sind es ja dann auch Sachen,
69 also gerade bei den Massnahmen, die in der Regelklasse tagtäglich stattfinden müssen. Und
70 nicht nur dann, wenn ich hier in der Förderung bin. Dann muss ja die Klassenlehrperson auch
71 dahinter stehen können. Und sie muss ja sowieso wissen, was mit diesem Kind läuft, was die
72 Ziele sind und wohin man arbeitet. Den Förderplan zeige ich im Normalfall nicht den Eltern.
73 Das geht wie zu weit. Ich habe das Gefühl, dass sie zu wenig konkret etwas damit anfangen
74 können.

75 **I: Auf welchen Grundlagen bauen du deinen Förderplan auf?**

76 A: Ursprünglich habe ich mal von jemandem etwas zur Ansicht bekommen. Und dann habe ich
77 mir selbst etwas zusammengestellt. Ja, und habe lange mit diesem gearbeitet. Und dann ha-
78 be ich mich während meiner Masterarbeit in dieses Thema eingelesen. Und habe dann auch
79 in der Literatur etwas gefunden. Ich bin dann nicht mehr dazu gekommen, mit dem zu arbei-
80 ten. Aber ich habe dann gedacht habe, dass ich diesen dann als Grundlage brauchen möchte.
81 Dieser ist wie ein wenig genauer, als meiner. Aber ich habe diese Literatur nicht mehr im
82 Kopf. Aber ich habe es bei mir in einem Dokument abgespeichert, so dass ich es dann wieder
83 hervorheben kann.

84 **I: Du hast vorhin gesagt, dass sich dein Förderplan in Ziele, Massnahmen und Überprü-**
85 **fung gliedert. Stimmt das so?**

86 A: Grundsätzlich ja. Grobziele sind oben, über alles. Und dann eben Feinziele, Massnahmen und
87 die Überprüfung. Und die Überprüfung habe ich in „wann“ und „wie“ unterteilt, also auch, wie
88 man es überprüfen möchte. Das ist ja auch noch wichtig, dass habe ich oft gemerkt, dass man
89 fördert, fördert, fördert und dann weiss man gar nicht genau, wie man es genau überprüfen
90 möchte. Dass muss man sich auch im vorherein überlegen, wie ich den Fortschritt überprüfen
91 kann. Bei gewissen Zielen ist das gar nicht so einfach.

92 **I: Wer ist verantwortlich für den Förderplan?**

93 A: Ich.

94 **I: Welches Instrument verwendest du zur Verschriftlichung des Förderplans?**

95 A: Ein Worddokument auf dem Computer.

96 **I: Und hast du irgendwelche Vorschriften, wie du den Förderplan erstellen musst?**

97 A: Nein, ich habe keine Vorschriften. Es machen es, glaube ich, auch nicht alle gleich bei uns an
98 der Schule. Also rein das Dokument, meine ich jetzt. Es ist zwar immer mal wieder Thema
99 gewesen, wenn wir uns getroffen haben. Wir haben regelmässige Treffen, alle SHP's. Und da
100 war es auch schon Thema.

101 **I: Wer plant die Massnahmen?**

102 A: Das bin ich, in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson.

- 103 I: **Und inwiefern übernehmen auch die Schüler Mitverantwortung für ihren Förderplan?**
- 104 A: Das ist bei mir sicher noch zu wenig der Fall gewesen. Das ist etwas, was ich mir schon oft
105 überlegt habe, dass ich da eigentlich mehr die Schüler miteinbeziehen möchte. Was sie sicher
106 wissen sind ihre Ziele. Die kennen sie. Die habe ich zum Teil auch schriftlich abgegeben.
107 Dass sie diese in einem Mäppchen gehabt haben, bei sich am Platz. Da schaue ich möglichst
108 darauf, dass ich diese so formuliere, dass das Kind diese versteht. Mit „Ich kann...“ formuliere.
109 Ja, und dann habe ich auch schon mal gefunden, das kannst du jetzt. Nimm deinen Plan her-
110 vor, machen wir einen Haken, also dann sage: „Nimm deine Ziele hervor, machen wir einen
111 Haken dahinter“. Aber ich habe es noch fast zu wenig gemacht, also das weiss ich. Das habe
112 ich mir wirklich mehrere Male überlegt, dass mir das noch wichtig wäre, das Kind mehr einzu-
113 beziehen.
- 114 I: **Berücksichtigst du die Unterstützungsmöglichkeiten von zu Hause auf dem Förder-**
115 **plan?**
- 116 A: Nein, das hat es nicht gegeben. Wär aus meiner Sicht grundsätzlich möglich. Ja, ich merke
117 einfach, dass es für viele Eltern schwierig ist, die Umsetzung zu Hause, da sie oft mit anderen
118 Sachen genug zu kämpfen haben. Bei diesen Kindern, die das betrifft.
- 119 I: **Habe ich das vorhin richtig verstanden, dass du diese Förderziele in Absprache mit der**
120 **Klassenlehrperson definierst?**
- 121 A: Wie gesagt, ich schreibe ja den Förderplan und daher auch die Förderziele. Die Klassenlehr-
122 person kann dann, wenn sie den Förderplan durchschaut, auch noch sagen, welche Ziele sie
123 drin haben möchte. Aber sonst bin ich das.
- 124 I: **Machst du für diese Zieldefinition bestimmte Lernstandserfassungen?**
- 125 A: Einfach Mathematik und Deutsch, sonst nicht. Aber Mathe und Deutsch, da habe ich schon,
126 damit ich weiss, wo sie stehen.
- 127 I: **Wer wird über die Förderziele der Schüler informiert?**
- 128 A: Alle, die es betrifft. Also diejenigen, die in der Förderung beteiligt sind. Also die Klassenlehr-
129 person sicher und die Fachpersonen, die auch mit dem Kind arbeiten, wie zum Beispiel die
130 Logopädin.
- 131 I: **Wie werden die Eltern über die Förderziele informiert?**
- 132 A: Über die Grobziele ja am SSG, aber nicht über die Ziele vom Förderplan.
- 133 I: **Nach welchen Kriterien werden die Feinziele konkretisiert?**
- 134 A: Wenn es darum geht, Förderung in der Mathematik, dann schaue ich eben mal, wo steht das
135 Kind überhaupt. Das ist sicher ein Kriterium. Und dann einfach, sicher mal das festigen, was
136 zur Basis gehören. Wie der Zehnerübergang, zum Beispiel. Das Ziel heisst dann „Ich kann“,
137 das ist vom Kind aus formuliert. Und dann gibt es da die SMART-Formel. Jetzt weiss ich aber

138 nicht mehr, für was die Buchstaben stehen. Das Ziel sollte überprüfbar sein, möglichst konkret
139 und für das Kind leistbar. Eben darum muss man wissen, wo das Kind steht. Ja, das ist so das
140 wichtigste. Dann kann es eben heißen: „Ich kann das kleine Einmaleins“. Oder vielleicht noch
141 auswendig. Oder: „Ich kann das Einmaleins aufsagen“. Da kann ich dann wirklich eine Über-
142 prüfung machen, mit Einmaleins-Aufgaben zum Beispiel oder abfragen.

143 **I: Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, zum Unterricht. Wie wird dieser konkret an die in-**
144 **dividuellen Förderziele angepasst?**

145 A: Oje, das ist eben das andere schwierige. Also da ist es sicherlich wichtig, dass man die Klas-
146 senlehrperson miteinbezieht. Das man das eben miteinander plant. Und da habe ich auch die
147 Erfahrung gemacht, dass es gut ist, wenn man von Woche zu Woche schaut, eben auch ge-
148 meinsam zusammensitzt. Ich dann auch weiss, was gerade ansteht. Zum Beispiel in der Ma-
149 thematik und dann gemeinsam schaut, wie man das macht, dass das Kind einerseits eben
150 möglichst in der Klasse mitarbeiten kann, aber gleichzeitig an seinen Zielen auch arbeiten
151 kann. Das ist eben jeweils das Schwierige. Und da muss man dann wirklich von Woche zu
152 Woche mit der Klassenlehrperson schauen, wie sich das umsetzen lässt.

153 **I: Dann bist das hauptsächlich du und die Klassenlehrperson, die an der Förderung der**
154 **Zielvereinbarungen beteiligt sind?**

155 A: Jawohl.

156 **I: Und habt ihr die Verantwortlichkeiten geregelt? Ist das schriftlich festgelegt?**

157 A: Es ist so, dass beide daran arbeiten. Aber das haben wir nicht so klar und schriftlich definiert.
158 Ich bin schon die, die hauptverantwortlich ist. Die dann auch immer wieder mal nachfragt, in
159 diesen Besprechungen, hat das Kind nun daran arbeiten können und wie es gelaufen ist. Ja,
160 oder dass ich das Kind einmal frage, das gibt es auch. „Was hast du jetzt gemacht, in den
161 letzten Mathematiklektionen, im Klassenunterricht?“

162 **I: Dann habe ich herausgehört, dass du meistens in der Klasse bist. Welche Kooperati-**
163 **onsmöglichkeiten werden allgemein von euch genutzt?**

164 A: Es gibt es schon auch mal, dass ich die Kinder in einer Gruppe herausnehme. Oder auch mal
165 einzeln mit einem Kind arbeite. Aber das ist eher die Seltenheit. Ich versuche, dass wir mög-
166 lichst an den Themen, an denen sie in der Klasse sowieso daran arbeiten, so für das Kind dif-
167 ferenzieren oder runterbrechen kann, dass es am gleichen Thema arbeiten kann und auch in
168 der Klasse möglichst arbeiten kann.

169 **I: Durch wen werden die Massnahmen umgesetzt?**

170 A: Durch mich, hauptsächlich und dann auch durch die Lehrperson, wenn ich nicht in der Klasse
171 bin.

172 I: **Dann bist du so im Alltag. Und wie oft setzt du dich jetzt konkret mit dem Förderplan**
173 **auseinander?**

174 A: Das ist unterschiedlich, bisher. Also es hat schon auch mal gegeben, dass irgendwie so viel
175 los war, dass ich wirklich auch erst vor dem Gespräch plötzlich daran gedacht habe. Da muss
176 ich ganz ehrlich sein. Das ist halt eben der Alltag. Und dann eben vor dem Gespräch noch-
177 mals geschaut habe, und dann auch schon sagen musste, dass wir an diesem Ziel nicht gear-
178 beitet haben, dass es untergegangen ist. Also das hat es auch schon gegeben. Und sonst
179 aber, habe ich mir mehr und mehr versucht anzugewöhnen, dass ich ihn von Zeit zu Zeit her-
180 vor nehme. Wieder mal durchschaue, woran wir schon gearbeitet haben und wo wir noch
181 müssen.

182 I: **In welcher Form werden Fachpersonen und Therapeuten bei der Umsetzung miteinbe-**
183 **zogen?**

184 A: In dem ich es ihnen mitteile, an welchen Zielen in der Schule gearbeitet wird. Dass man ei-
185 gentlich austauscht, an welchen Zielen wir in der Schule arbeiten und an welchen arbeiten die
186 Therapeutin oder der Therapeut daran. Und dass man das möglichst versucht etwas anzu-
187 gleichen. Aber ich habe auch schon gemerkt, dass es nicht so einfach ist, weil eben der Aus-
188 tausch alleine mit der Klassenlehrperson bereits schon ganz viel Zeit in Anspruch nimmt. Und
189 dann hat man eben oft noch Sozialpädagoge und Schulsozialarbeiterin. Im Alltag ist es mega
190 schwierig, dann irgendwie alle Therapeuten noch miteinzubeziehen. Und vor allem möchte ich
191 den Förderplan mal fertiggestellt haben. Und das sollte sich nicht lange hinziehen. Da merke
192 ich, dass ich mit jeder zusätzlichen Person, mit der ich mich abspreche, umso länger dafür
193 habe. Ich habe es wirklich schon probiert. Es zieht sich einfach länger. Und dann steht der
194 Förderplan erst Mitte Semester fest. Und dann muss ich sagen, ja gut, irgendwo hat es auch
195 Grenzen.

196 I: **Wer ist für die Dokumentation der Zielerreichung zuständig?**

197 A: Grundsätzlich ich.

198 I: **Ist es richtig so, dass ich Erreichung der Förderziele gemeinsam am SSG überprüft?**
199 **Mit diesen Indikatoren, von denen zu berichtet hast?**

200 A: Ja genau, das wird dann alles in einem so überprüft.

201 I: **Gab es auch schon, dass sich der Schüler und Schülerinnen bei der Überprüfung der**
202 **Förderziele selbsteinschätzen konnte?**

203 A: Ja eben, bei den Mäppchen mit den Zielen.

204 I: **Wie wird der Lernbericht erstellt? Wer ist verantwortlich? Wer wird wie miteinbezogen?**

205 A: Ich erstelle diesen. Also die Klassenlehrperson wird miteinbezogen. Meistens schreibe ich
206 eine Vorfassung und dann ergänzen die Klassenlehrperson diesen oder wir ergänzen ihn
207 noch gemeinsam. Dann habe ich auch schon gemerkt, dass es Ziele gibt, die mehrheitlich in

208 der Klasse verfolgt wurden und teilweise auch in diesen Stunden, während denen ich nicht in
209 der Klasse war. Dann ist es wichtig, dass die Klassenlehrperson fest mitarbeitet und mitteilt,
210 was sie beobachtet hat, so, dass man dann den Lernbericht zusammentragen kann. Aber die
211 Ergänzungen schreibe dann auch grundsätzlich ich, aber eben, das ist in Absprache mit der
212 Klassenlehrperson.

213 **I: Und dieser ganze förderdiagnostische Prozess, wer schaut, dass dieser korrekt eingehalten wird?**

214
215 **A:** Ich. Also die Hauptverantwortung ist wirklich bei mir. Und dass ich da den Überblick habe, was
216 als nächstes kommt und so.

217 **I: Gibt es sonst noch etwas, das du zu diesem Thema sagen möchtest?**

218 **A:** Also nur nochmals diese Gratwanderung, wo es zu viel ist und wo nicht. Das ist einfach bei
219 mir ein mega Thema, mich einschränken zu können. Eben bei den Zielen, nicht zu viele Ziele
220 zu setzen, nicht bei zu vielen Kindern das zu machen. So, dass man es dann auch wirklich
221 umsetzen kann und überprüfen kann. Das hat sich vor allem so bei mir als Schwierigkeit her-
222 auskristallisiert.

Anhang 21 Transkription Interview 5

Transkription Nr. 5:

Situation:

SHP arbeitet seit 5.5 Jahren als schulische Heilpädagogin im integrativen Setting. Arbeitet aktuell in ADL-Klassen der Unterstufe. Begleitet seit 1 Jahr ein ISR-Kind.

1 I: **Also, dann starten wir. Was verstehst du unter dem Begriff Förderplan?**

2 A: Unter Förderplan verstehe ich das Dokument, in dem ich alles für die IF- und ISR-Kinder zur
3 Förderung aufschreibe. Also das feste Blatt, das man in den Händen hält.

4 I: **Und wie unterscheidest du zwischen Förderplan und Förderplanung?**

5 A: Wie gesagt, der Förderplan ist das Dokument und unter Förderplanung, also, das sind eigent-
6 lich alle Massnahmen, die für die Förderung der IF-Kinder nötig sind, geplant werden müssen.

7 I: **Für welche Kinder erstellst du einen schriftlichen Förderplan?**

8 A: Für ISR-Kinder muss ich und wenn es drin liegt auch für die IF-Kinder. Also es wäre schon
9 gut, wenn ich für alle IF-Kinder einen Förderplan machen könnte, aber manchmal habe ich
10 einfach keine Zeit dafür. Dann ist es mir einfach zu viel. Aber ich bin eigentlich fest davon
11 überzeugt, dass es einen Förderplan für alle geben müsste. Denn dann hat man auch einen
12 Plan, wohin man will und vor allem, hat man etwas, woran man sich halten kann.

13 I: **Du hast soeben gesagt, „ich muss“ für ISR-Kinder einen Förderplan erstellen. Wer sagt
14 das?**

15 A: Die Schulleitung.

16 I: **Was verstehen Sie unter sonderpädagogische Massnahmen?**

17 A: Gute Frage. Hmm. Also wenn ich so überlege, ja eigentlich, eigentlich alle Massnahmen die
18 es braucht, um ein Kind zu fördern. Also von da, wo es aktuell steht. Das gilt eigentlich für alle
19 Kinder, ja, eigentlich nicht nur für meine Kinder, die ich im IF habe.

20 I: **In welcher Regelmässigkeit führst du Schulische Standortgespräche?**

21 A: Das ist unterschiedlich. Kann ich nicht wirklich sagen. Immer dann, wenn es eins braucht.
22 Also eigentlich sagt man ja ein Mal pro Schuljahr, aber das ist bei mir selten der Fall. Gerade
23 als Beispiel. Ich hatte gerade letzte Woche wieder ein Standortgespräch, obwohl wir uns zwei
24 Monate davor erst gerade gesehen hatten. Ja, wenn es ein Gespräch braucht, dann man-
25 chen wir eins. Das ist ganz unterschiedlich, wie viele es sind. Da bin ich im Gespräch mit der
26 Klassenlehrperson und wenn wir denken, dass es wieder sinnvoll ist, eins zu führen, dann,
27 dann machen wir wieder eins. Ja.

28 I: **Wer nimmt daran teil?**

- 29 A: Die Klassenlehrperson, ich und die Eltern.
- 30 I: **Und das Kind?**
- 31 A: Nein, selten. Ich bin eh nicht so dafür, dass die jungen Kinder bereits bei den Elterngesprächen dabei sein müssen. Die sind einfach noch so jung. Die können dann auch nicht immer folgen.
- 32
- 33
- 34 I: **Wer führt das Gespräch?**
- 35 A: Das ist, ja, das ist normalerweise die Klassenlehrperson.
- 36 I: **Wer setzt die Grobziele am SSG? Wer kann sich an der Zielformulierung beteiligen?**
- 37 A: Ja also. Hmm. Eigentlich gemeinsam. Also beim Gespräch kommen wir gemeinsam auf die Ziele. Besprechen die aktuelle Situation und kommen so miteinander auf die Ziele.
- 38
- 39 I: **Also miteinander. Bedeutet das, dass alle drei Parteien, die Klassenlehrperson, du und die Eltern können dabei mitreden?**
- 40
- 41 A: Ja genau. Alle.
- 42 I: **Wie gehst du bei der Erstellung des Förderplans konkret vor?**
- 43 A: Ja. Also ich habe immer zuerst einen allgemeinen Teil, den ich schreibe. Da beschreibe ich die aktuelle Situation und auch, welche Abklärungen gemacht worden sind. Dann habe ich einen Abschnitt, wo ich die Umweltfaktoren beschreiben. Also welche Ressourcen in der Umwelt vorhanden sind. Einfach um alles drauf zu haben. Vor allem die Ressourcen des Kindes.
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50 I: **Dann verstehe ich das richtig, dass du den Plan erstellst und die Hauptverantwortung hast?**
- 51
- 52 A: Ja genau, das ist so. Das mache ich. Und nachher gebe ich eine Kopie der Klassenlehrperson ab. Die schaut ihn dann je nachdem mehr oder weniger an.
- 53
- 54 I: **Auf welchen Grundlagen bauen du deinen Förderplan auf?**
- 55 A: Wie ist das jetzt gemeint?
- 56 I: **Also von wem hast du die Struktur für den Förderplan?**
- 57 A: Das habe ich selber für mich ausgedacht. Aber wir haben alle IF-Lehrpersonen gemeinsam so Punkte ausgewählt, wie wir die Förderpläne gliedern wollen. Das haben wir dann miteinander so ausgearbeitet, dass alle einverstanden sind. Und jetzt haben wir einfach eine Vorlage. Die brauchen jetzt alle.
- 58
- 59
- 60
- 61 I: **Welche Instrumente verwenden Sie zur Verschriftlichung des Förderplans?**

- 62 A: Den Computer, ja also ein Worddokument.
- 63 I: **Und berücksichtigst du Vorschriften, bei der Erstellung des Förderplan?**
- 64 A: Nein, wir haben keine Vorschriften.
- 65 I: **Durch wen werden die Massnahmen für die Förderung geplant?**
- 66 A: Das ist eben noch zu wenig bei uns. Je nachdem, ob ich mit der Lehrperson gut arbeiten kann
67 oder nicht, macht man das gemeinsam. Und sonst überlege ich mir einfach, welche Mass-
68 nahmen es braucht. Ja, eben, dann schaue ich eben, wie das gemacht werden kann.
- 69 I: **Inwiefern übernehmen die Schüler Mitverantwortung für ihren Förderplan?**
- 70 A: Gar nicht. Nein, das machen wir Lehrpersonen. Sie sind ja auch nicht am Gespräch dabei.
- 71 I: **Berücksichtigt der Förderplan die Unterstützungsmöglichkeiten im familiären Umfeld?**
- 72 A: Ja, grundsätzlich ja. Wir überlegen schon am Standortgespräch, was die Eltern noch zu Hau-
73 se machen können. Aber, ja, es ist eben unterschiedlich. Einige Eltern können etwas machen
74 und die anderen nicht. Das schauen wir am Gespräch, was drin liegt und was nicht.
- 75 I: **Werden bestimmte Lernstandserfassungen durchgeführt, um den Lernstand zu erfassen?**
- 76
- 77 A: Ja, das kann schon vorkommen. Besonders wenn ich nicht so genau weiss, wo ein Kind steht.
- 78 I: **Sind diese Lernstandserfassungen fachspezifisch?**
- 79 A: Lass mich überlegen. Ich muss kurz überlegen, ob ich noch andere habe... Nein. Es sind Er-
80 fassungen im Deutsch und in der Mathematik, die ich verwende.
- 81 I: **Wer wird über die Förderziele der Schüler informiert?**
- 82 A: Die Klassenlehrperson wird informiert.
- 83 I: **Und die Eltern, das Kind?**
- 84 A: Nein, die nicht.
- 85 I: **Werden Ziele und Indikatoren im Plan festgelegt? Durch wen?**
- 86 A: Nein, Indikatoren werden nicht festgelegt. Es ist bei uns einfach so, dass wir beim Gespräch
87 schauen, in wie fern die Ziele erreicht wurden. Aber es ist nicht so, dass wir schon vorgängig
88 Indikatoren festlegen. Eben, bei den Gesprächen wird gemeinsam angeschaut, ob die Ziele
89 erreicht wurden oder noch länger daran gearbeitet werden muss.
- 90 I: **Nach welchen Kriterien werden die Feinziele festgelegt?**
- 91 A: Kriterien... Wie ist das genau gemeint? Wie die Ziele zum Beispiel für das Fach Mathematik
92 festgelegt werden?

- 93 I: **Nein, es geht mehr darum, wie die Ziele formuliert werden.**
- 94 A: Aha. Also ich schaue, dass die Ziele für die Kinder möglichst erreichbar sind. Also ich nehme
95 Ziele, die sie dann ganz konkret erreichen können. Ja... Und dann eben, sage ich dann zum
96 Beispiel „XY holt sich Hilfe, wenn sie nicht weiter weiss“. Es sind dann mehr überfachliche Zie-
97 le, als fachliche. Also schon auch fachliche, aber mehr überfachliche. Also das Wichtigste ist,
98 dass sie erreicht werden können.
- 99 I: **Wie wird der Unterricht an die individuellen Förderziele angepasst?**
- 100 A: Ou, gar nicht. Nein, das ist noch viel zu wenig bei uns. Nein, der Unterricht wird gar nicht an-
101 gepasst.
- 102 I: **Und wie können die Ziele dann verfolgt werden?**
- 103 A: Also das ist wieder je nach Lehrperson. Wenn ich an einen ganz speziellen Lehrer denke, also
104 für den ist es wie klar, dass jedes Kind auf seinem Stand lernen soll. Also nicht nur die IF-
105 Kinder, alle. Der macht dann seinen Unterricht auch so. Da muss der Unterricht eben nicht
106 angepasst werden. Ja, und dann gibt es andere Lehrpersonen, da schaue ich dann einfach
107 während den Fördersequenzen, dass die Kinder an ihren Zielen arbeiten.
- 108 I: **Wie sind die Verantwortlichkeiten geregelt? Werden sie schriftlich festgehalten?**
- 109 A: Eben, je nach Lehrperson. Aber eigentlich gemeinsam. Ich habe auch eine eigene Vereinba-
110 rung gemacht, wo dann schriftlich festgehalten wird, wer wie für die Kooperation verantwort-
111 lich ist. Das ist so, weil es eben schon ein Thema gewesen ist, also immer noch ist. Und die
112 Schulleitung wollte auch, dass die Zusammenarbeit mehr geregelt ist. Da habe ich dann eben
113 so ein Papier entworfen, wo darin steht, wer für was verantwortlich ist. Zum Beispiel steht
114 dann darin, dass die Klassenlehrperson auch für die Zielerreichung der IF-Kinder verantwort-
115 lich ist. Ja. Also auf dem Papier ist vieles abgemacht... Aber ja, in der Realität sieht es je
116 nachdem schon etwas anders aus. Eben, die einen machen das dann auch und die anderen
117 sind einfach froh, wenn sie mir die Ziele so wie abgeben können.
- 118 I: **Welche Kooperationsmöglichkeiten werden genutzt?**
- 119 A: Also das geht eigentlich je nachdem Hand in Hand. Beim Lehrer, von dem ich vorhin erzählt
120 habe, ist es wie klar, dass wir zusammen das machen. Ja, da muss wie nicht speziell abge-
121 macht werden, wer was macht. Sondern da läuft es dann einfach. Ich muss dann auch nicht
122 erklären, wenn ich zum Beispiel mit einem Kind an seinem Thema arbeiten muss. Sondern
123 kann dann das Kind einfach zu mir nehmen und mit ihm daran arbeiten. Da ist es wie klar und
124 selbstverständlich.
- 125 I: **Wie oft setzt du dich mit dem Förderplan auseinander?**
- 126 A: Immer.

- 127 I: **Wie ist das gemeint?**
- 128 A: Also ich habe den Förderplan immer im Kopf. Ich weiss dann bei jedem Kind, woran es arbei-
129 ten sollte. Ja, also das ist mir sehr wichtig, dass ich das weiss.
- 130 I: **Und wie oft nimmst du ihn dann auch physisch hervor?**
- 131 A: Manchmal habe ich ihn gerade bei mir, wenn ich in den Unterricht gehe. Ja, also ab und zu.
132 Aber es gibt schon auch Kinder, bei denen ich ihn nicht so im Kopf habe. Dann sehe ich dann
133 erst beim, oder gerade vor dem Gespräch, welche Ziele alle festgelegt wurden.
- 134 I: **In welcher Form werden Fachpersonen und Therapeuten miteinbezogen?**
- 135 A: Ja, schon auch. Also es hat es schon auch gegeben, dass ich mit der Logopädin abgespro-
136 chen habe. Oder ich ihr gesagt habe, an was wir arbeiten und ob sie auch etwas in ihre Stun-
137 den einbauen könnte. Oder Ich habe ihre Ziele in den Förderplan reingenommen. Das gab es
138 schon auch. Aber es ist nicht so, dass das irgendwie regelmässig stattfindet.
- 139 I: **Wer ist für die Dokumentation der Zielerreichung zuständig?**
- 140 A: Ich. Das mache alles ich.
- 141 I: **Wie wird die Erreichung der Förderziele überprüft?**
- 142 A: Das wird an den Gesprächen, also an den SSG's angeschaut. Wir besprechen, wie die Ziele
143 erreicht wurden oder eben auch nicht erreicht wurden.
- 144 I: **Inwiefern wird die Selbsteinschätzung der Schüler und Schülerinnen bei der Überprü-
145 fung der Förderziele berücksichtigt?**
- 146 A: Gar nicht. Also es gibt es schon, dass wir die Kinder bei den Zielen des Unterrichts sich selbst
147 einschätzen lassen. Aber das sind dann Unterrichtsziele, nicht die aus dem Förderplan. Bei
148 diesen werden sie nicht miteinbezogen.
- 149 I: **Wie wird der Lernbericht erstellt? Wer ist verantwortlich?**
- 150 A: Das mach auch ich. Ich schreibe ihn.
- 151 I: **Und in wie fern wird die Klassenlehrperson miteinbezogen?**
- 152 A: Also nachdem ich den Bericht geschrieben habe, gebe ich diesen der Klassenlehrperson. Sie
153 kann dann auch noch ihre Einschätzung einbringen. Aber das kommt selten vor. Meistens
154 sind sie einfach froh, wenn ich diesen geschrieben habe.
- 155 I: **Wie wird kontrolliert, dass der förderdiagnostische Prozess korrekt eingehalten wurde?**
- 156 A: Mit der Klassenlehrperson. Wir schauen miteinander.
- 157 I: **Gibt es sonst noch etwas, das du zu diesem Thema sagen möchtest?**

158 A: Einfach nochmals, wie wichtig es für mich ist, dass der Förderplan ressourcenorientiert formu-
159 liert ist und er auf den Stärken des Kindes aufbauen sollte. Ja, und dass er einfach für mich
160 dazugehört.

Transkription Nr. 6:

Situation:

SHP arbeitet seit 4 Jahren als schulischer Heilpädagoge im integrativen Setting. Arbeitet aktuell in einer 1. Klasse der Sekundarschule (A/B gemischt). Begleitet dieses Schuljahr 2013/14 einen ISR-Fall und 12 IF-Kinder.

1 I: **Wenn du den Begriff Förderplan hörst, was verstehst du darunter?**

2 A: Der Förderplan ist für mich eine Phase zwischen zwei Standortbestimmungen. Diese Standortbestimmung kann ein Übertritts-, Standort-, oder ein Schulpsychologisches Abklärungsgespräch sein. Und zwischen diesen einzelnen Standortbestimmungen gibt es ein Prozess, der stattfindet, während welchem man mit einem Schüler arbeitet und das wird geplant. Das ist für mich ein Förderplan, den man auch verschriftet, auf irgendeine Art.

7 I: **Machst du eine Unterscheidung zwischen Förderplan und Förderplanung?**

8 A: Der Förderplan ist für mich klar etwas Schriftliches. Also der Förderplan ist für mich der schriftliche Teil. Für mich ist die Förderplanung das ganze Expertenwissen, das man als Heilpädagoge noch dabei hat. Man steckt sich Ziele, Massnahmen die man dafür ableitet, das ist für mich der Plan. Und die effektive Planung oder das, was man effektiv macht, ist nicht nur im schriftlichen Bereich sondern im täglichen Tun.

13 I: **Und für welche Kinder erstellst du einen solchen schriftlichen Förderplan?**

14 A: Im Moment muss ich sagen... Man muss definieren, was schriftlich ist. Den Förderplan schriftlich so, nur für eine Schülerin. Alles andere Schriftliche mache ich für mehrere Kinder, das ist aber mehr auf der Ebene Jahrgang, wenn man zusammensitzt und das Protokoll macht oder die eigenen Notizen, die man sich macht. Entweder auf dem Protokoll des SSG's, das ist für mich auch schon wie ein Planungshinweis oder als drittes die persönlichen Notizen, die man sich beim Austausch mit den Einzelnen macht, wie Schulpsychologe oder Schulsozialarbeiter.

20 I: **Und weshalb verfasst du genau für diese eine Schülerin einen schriftlichen Förderplan?**

22 A: Diese Schülerin hat Notenbefreiung im Fach Mathematik und auch in anderen Bereichen Förderbedarf. Zum Beispiel hat sie in der Sprache Defizite. Und da ist es sehr wichtig, dass man das Ziel vor Augen hat und mit verschiedenen Stellen arbeitet. Es sind auch unterschiedliche Leute involviert. Also in der Logopädie habe ich keine Ausbildung, daher geht sie zur Logopädin. Und all die externen Sachen, da braucht es eine klare Planung. Ich sage jetzt mal auch nach diesen ICF-Kriterien. Also ich arbeite jetzt im mathematischen Bereich daran, zum Beispiel Spracherwerb ist bei der Logopädin extern, das ist bei uns nicht intern. Weil wir auch das IS-System haben, sind es auch Sachen, die der IS-Lehrer macht und da braucht es ganz klar auch eine Aufteilung.

31 I: **Heisst das, dass ihr unterschiedliche Personen für IF und für ISR habt?**

32 A: Ja, wir trennen das. Und da braucht es auch eine klare Aufgabenteilung.

33 I: **Und wer bestimmt, dass es einen Förderplan braucht?**

34 A: Also, dass es einen Plan braucht, das ist, was soll ich jetzt sagen, das weiss ich gar nicht. Das
35 ist jetzt einfach am Laufen. Man trifft sich auch schulintern, also mit der Klassenlehrperson,
36 dem Schulsozialarbeiter und es gibt verschiedene Aufgabenbereiche, die sich eben über-
37 schneiden und eine klare Aufteilung braucht. Und deshalb haben wir auch einen Förderplan.

38 I: **Was verstehst du unter sonderpädagogischen Massnahmen?**

39 A: Das ist für mich der Aufgabenbereich der Integration. Eine sonderpädagogische Massnahme
40 ist für mich da, den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, im Unterricht dabei zu sein.
41 Das kann verschiedenes bedeuten. Das kann entweder bedeuten, die Regellehrperson zu be-
42 raten, zu unterstützen. In dem Sinne bei der Unterrichtsgestaltung, damit die Schülerinnen
43 und Schüler partizipieren können. Aber es kann auch heissen, dass es eine spezielle Förde-
44 rung braucht. Nehmen wir jetzt Mal an, eine Teilleistungsschwäche im Bereich Lesen und der
45 Rechtschreibung, das ist für mich auch eine sonderpädagogische Massnahme. Diese muss
46 nicht unbedingt im Unterricht stattfinden sondern kann auch zusätzlich sein.

47 I: **Du hast vorhin gesagt, dass man sich an Schulischen Standortgesprächen trifft. In wel-
48 cher Regelmässigkeit führst du diese?**

49 A: Es kommt auf den Status drauf an. Bei den Schülern, bei denen ich nur sporadisch dran bin,
50 da bin ich zum Teil nicht einmal am Gespräch anwesend. Aber grundsätzlich bei allen Schü-
51 lern, welche entweder eine Notenbefreiung oder einen Nachteilsausgleich haben oder irgend-
52 eine sonderpädagogische Massnahme brauchen, da halbjährlich.

53 I: **Und wer nimmt teil?**

54 A: Zwingend die Eltern, die Klassenlehrperson und ich.

55 I: **Wer führt das Gespräch?**

56 A: Ich habe vor allem mit zwei Lehrpersonen zu tun. Das ist unterschiedlich. Der eine Lehrer
57 unterrichtet noch klassisch. Er ist zwar schon ein junger Lehrer, aber er hat das gerne selber
58 in der Hand. Er leitet, führt auch das Protokoll und ich kann dann noch meinen heilpädagogi-
59 schen Senf dazu geben. Also da, wo ich finde, dass ich noch etwas dazu beitragen kann, ma-
60 che ich das. Bei der anderen Lehrerin, die ist jetzt neu, eine Quereinsteigerin, die seit einem
61 Jahr am Unterrichten ist, ja da ist es, sagen wir mal, gleich verteilt. Entweder leitet sie das
62 Gespräch oder ich leite das Gespräch. Gerade wenn so Sachen sind, wie wenn ein Kind mehr
63 Unterstützung braucht, auch von den Eltern, dann bin es schon ich, der das Gespräch leitet.
64 Und dann auch auf ein Ziel hin arbeitet.

65 I: **Bei diesem Gespräch werden ja, wie du auch soeben gesagt hast, Ziele besprochen.**
66 **Wer setzt diese Grobziele am SSG?**

67 A: Meistens hat man ja im Vorfeld bereits Beobachtungen gemacht. Und du weißt schon, was
68 das Kind mitbringt. Es geht auch, wenn wir eine Schülerinnen von der Primarschule überneh-
69 men, um eine Überprüfung von dem, was sie von der Primarschule mitgenommen hat. So in
70 einem Erstgespräch. Und dann ist ziemlich schnell klar, wohin man möchte. Also von seitens
71 Schule geht es dann mehr darum, wie der Wechsel in die Oberstufe gelaufen ist und wie das
72 Kind jetzt in dieser neuen Lerngruppe bestehen kann. Das ist mal der eine Punkt. Die anderen
73 Sachen, die mit dem SSG laufen, ist die Einschätzung nach ICF- Klassifikation.

74 I: **Und können die Eltern bei der Zieldefinition auch mitreden?**

75 A: Ja, dass man dann eben mit den Eltern gemeinsam schaut, ob man es ähnlich sieht. Sie brin-
76 gen ja auch das Wissen mit, von der ganzen Schullaufbahn. Und sie kennen ihr Kind ja sicher
77 noch besser, wie es in der Schule funktioniert. Wir müssen da Rücksicht nehmen. Was aber
78 klar ist, wenn ich als Heilpädagoge ziemlich klare Beobachtungen mache oder auch weiss,
79 oder in Rücksprache mit der Schulsozialarbeit, die auch genug Erfahrung hat oder mit den
80 anderen Heilpädagogen, merke ich dann schnell, was es braucht. Dann möchte ich auch nicht
81 gross um den Brei reden. Dann sage ich, das Kind braucht unbedingt nochmals Logopädie,
82 dann habe ich auch klar das Ziel.

83 I: **Wie gehst du jetzt ganz konkret bei der Erstellung des Förderplans vor?**

84 A: Ich nehme wirklich mal die ICF-Kriterien, die Klassifikation. Da habe ich beim Übertritt in die
85 Oberstufe schon etwas rein geschrieben und schreibe dann die neuen Erkenntnisse auch
86 noch rein. Ich schaue, wo auch die Zuständigkeiten liegen. Im Bereich Mathe, das ist klar
87 mein Zuständigkeitsbereich, weil ich bei diesem Mädchen auch als Heilpädagoge in der Mathe
88 dabei bin. Das liegt dann klar bei mir. Sachen, die nicht in der Schule, also im Unterricht, wie
89 zum Beispiel der Bereich Freizeit und Erholung, da ist mehr die Schulsozialarbeit noch dran.
90 Bei diesem Mädchen geht es konkret um eine IV-Anmeldung. Da hat es nicht mit Förderung
91 zu tun, das ist mehr so Bürokratie, würde ich sagen, die einfach gemacht werden muss. Und
92 wo man eine klare Aufteilung braucht, wer was macht.

93 Also in meinem Bereich Mathe, kommt vor der Planung noch die Diagnostik. Da ist ganz klar,
94 da gibt es genug Tests oder Screenings, die man machen kann. Das habe ich auch gemacht,
95 bei diesem Mädchen. Mit dem Heilpädagogische Kommentar, um zu sehen, was sie von der
96 Primarschule mitbringt. Und wenn es jetzt um die Feinplanung geht, bin ich sehr konkret mit
97 dem Mathematiklehrer dran. Wir arbeiten mit Themenplänen. Da schaue ich dann ganz konk-
98 ret, was ist möglich und wo stellt es eine Überforderung dar, also wo lassen wir lieber etwas
99 weg und wo hat es Bereiche, bei denen es mich wirklich in diesen einzelnen Lektionen
100 braucht. Wo braucht es ein Einzelsetting und wo geht es auch ohne.

101 I: **Auf welchen Grundlagen baust du deinen Förderplan auf?**

102 A: Da wir so viel austauschen und zusammenarbeiten, also das Heilpädagogenteam, wüsste ich
103 gar nicht, welche Vorlage das ist. Es ist jetzt einfach etwas, das wir drei jetzt brauchen. Aber
104 es ist jetzt nichts anderes als ein elektronisches Dokument, das in die ICF-Kategorien aufge-
105 teilt ist.

106 I: **Also richtet sich dein Förderplan nach den ICF-Kategorien aus?**

107 A: Ja genau.

108 I: **Dann habe ich das richtig verstanden, dass du für den Förderplan verantwortlich bist?**

109 A: Das ja.

110 I: **Du hast gesagt, dass du das elektronisch machst, also auf dem Computer. Ist es ein
111 Worddokument?**

112 A: Ja, das ist ein Worddokument auf dem Computer.

113 I: **Hast du Vorschriften, nach denen du einen Förderplan erstellen musst?**

114 A: Nein, wir können das wie selbständig machen. Unser Anliegen, von den drei Heilpädagogen
115 ist es schon, dass wir sehr ähnlich arbeiten. Dass wir auch voneinander profitieren können,
116 aber auch austauschen und selber einen Standard definieren können. Also eigentlich ist
117 schon alles im sonderpädagogischen Konzept, das jetzt etwa vier Jahre alt ist. So alt wie ich
118 jetzt schon arbeite, also noch nicht so alt. Da ist schon das ganze Gerüst vorhanden. Was es
119 alles braucht, was ein Förderplan für ein Ziel hat. Aber alles andere liegt in der Verantwortung
120 des Heilpädagogen, ohne grosse Vorgaben. Wir machen das nun seit diesem Jahr, dass wir
121 darauf achten, parallel zu arbeiten, sehr ähnlich arbeiten, gleiches Material nehmen. Um es zu
122 vereinfachen und zu sagen, dass es in der ganzen Schule so läuft. Es ist ein grosser Gewinn
123 zu sagen, dass man nicht irgendetwas macht, das man irgendwie interpretiert aus einem Kon-
124 zept, sondern es ist in einem kleinen Gremium, in einem kleinen Team überlegt, beschlossen
125 und zum Abschluss gebracht worden.

126 I: **Kannst du mir noch konkret sagen, wie dein Förderplan gegliedert ist?**

127 A: Konkret ist recht wenig darauf, eigentlich. Es ist einfach der Zeitraum, meistens ein halbes
128 Jahr. Die einzelnen Förderbereiche sind unterteilt nach ICF-Kriterien und es steht auch drauf,
129 wer die Verantwortung bei der Förderung hat, also die Hauptverantwortung hat, das Führen
130 des Ganzen. Die Koordination mache ich und die Verantwortung steht aber darauf.

131 I: **Durch wen werden jetzt die Massnahmen geplant?**

132 A: Also die Massnahmen selber, das kommt auch ein bisschen auf die Situation und den Schüler
133 darauf an und dem Elternhaus. Bei diesem Mädchen ist es eher ein speziellerer Fall, da der
134 Kontakt und die Unterstützung seitens Eltern nicht vorhanden sind. Das heisst, da wird ein-
135 fach informiert. Bei den anderen Kindern findet eine Zusammenarbeit statt. Aber bei diesem
136 konkreten Fall, mit diesem Mädchen, haben wir ein internes Gremium, bestehend aus Klas-

137 senlehrperson, IF- und IS-Lehrer und die Schulsozialarbeit. Wir treffen uns halbjährlich und
138 machen eine Bestandesaufnahme. Alles andere läuft bilateral und zwar auch über mich. Also
139 wie zum Beispiel der Austausch mit der Schulsozialarbeit oder der Klassenlehrerin. Sie schaut
140 dann konkret mit dem IS-Lehrer, wie sie es im Unterricht umsetzen möchte.

141 **I: Und haben die Schüler auch eine Möglichkeit, um eine Mitverantwortung für ihren För-**
142 **derplan zu tragen?**

143 A: Nein. Zwar manchmal schon. Wir schauen schon, dass auch die Gedanken des Schülers
144 miteinbezogen werden, aber wir wissen ja eigentlich schon, was wir ungefähr möchten. Es
145 gibt dann eben zum Teil auch so lustige Ziele, die nicht nach SMART formuliert sind, wie zum
146 Beispiel „Ich möchte mich verbessern“ oder „Ich möchte keine ungenügende Noten mehr“ und
147 solche Ziele.

148

149 **I: Berücksichtigt der Förderplan die Unterstützungsmöglichkeiten im familiären Umfeld?**

150 A: Eigentlich schon, aber bei diesem Mädchen funktioniert die Zusammenarbeit nicht.

151 **I: Wie entstehen nun Förderziele für den Förderplan?**

152 A: Die sind ja bereits beim SSG definiert worden. Dann geht es aber mehr darum, das Ganze
153 noch zu verfeinern. Also diese Ziele genauer aufzuschreiben. Das macht dann jeder für sei-
154 nen Bereich und ich trage das zusammen.

155 **I: Und werden bestimmte Lernstandserfassungen dafür durchgeführt?**

156 A: Ja eben. Da gibt es ja viele. Ich habe bis jetzt, also für die Mathe eigentlich den Heilpädagogi-
157 schen Kommentar gebraucht.

158 **I: Wer wird über die Förderziele der Schüler informiert?**

159 A: Diejenigen, die es betrifft. Das kann je nach Schüler bedeuten, dass der ganze Jahrgang in-
160 formiert wird, im Jahrgangskonvent, wo auch protokolliert wird. Dieses Protokoll kann dann
161 auch wieder hervorgehoben werden, wenn die Ziele in Vergessenheit geraten sind. Ansonst-
162 en ist man tagtäglich so im Austausch, gerade bei diesen Schülern und Schülerinnen, wo es
163 nötig ist, dass man sich regelmässig austauscht.

164 **I: Und werden die Eltern dann über diese Förderziele informiert?**

165 A: Eigentlich nur bei den SSG's. Gemeinsam werden da die Ziele definiert und die Massnahmen,
166 die zu diesen Zielen führen. Den Eltern wird dann eine Kopie des Protokolls nach Hause ge-
167 geben. Und bis zum nächsten Gespräch wird dann daran gearbeitet. Da haben die Eltern
168 dann auch Mitverantwortung und der Schüler auch.

169 **I: Werden Ziele und Indikatoren festgelegt? Durch wen? Und wie sieht es mit den Mass-**
170 **nahmen aus?**

171 A: Nein. Die Erreichung wird am Gespräch wieder festgestellt, gemeinsam. Das Ziel wird in Erin-
172 nerung gerufen und darüber Auskunft gegeben. Der, der für ein Ziel verantwortlich gewesen
173 ist, gibt darüber kurz Auskunft, was er darüber denkt. Das wird dann am Gespräch definiert,
174 also ob es erreicht oder nicht erreicht wurde.

175 I: **Und wenn du die Ziele definierst, nach welchen Kriterien machst du das? Du hast vor-**
176 **hin etwas von SMART gesagt.**

177 A: Ja, eigentlich nach SMART, zumindest im Hinterkopf. Es kann dann auch sein, dass ich eine
178 MART oder SART Formel habe, dass ich irgendeinen Buchstaben vergesse, aber grundsätz-
179 lich ja, nach SMART. Also die Zeit ist immer sicher definiert und dass die Ziele konkret formu-
180 liert sind.

181 I: **Du hast mir ja schon einiges über die Umsetzung im Unterricht erzählt. Kannst du mir**
182 **nochmals schildern, wie der Unterricht an die individuellen Förderziele angepasst wird?**

183 A: Ich habe noch nicht den Standard, den ich möchte. Bis jetzt hat das Kooperationsteam, jetzt
184 zum Beispiel im Fach Mathe, eine sehr flexible Rollenteilung. Wir sind in diesem Bereich sehr
185 flexibel. Was ich schon anstrebe, dass ich den Teil als Heilpädagoge miteinbringen kann und
186 sagen kann „Du machst das Gerüst und ich möchte sagen, wo das Kind wie teilnehmen
187 kann“. Bis jetzt haben wir es nach Themen aufgeteilt. Der eine hat den Lead bei diesem The-
188 ma und dann habe ich den Lead beim nächsten Thema. Ich schaue dann automatisch bei der
189 Planung, also ich überlege, ich mache dann auch einen separaten Plan für das Mädchen, mit
190 weniger Aufgaben. Da überlege ich mir konkret, was wohl möglich sein wird und was nicht.
191 Wir treffen uns dann zur Planung auch jeweils anfangs Thema, aber nicht wöchentlich. Bei der
192 Umsetzung geht es darum, also man spricht sich nicht mehr ab, man hat sich schon ent-
193 schieden, wo das Mädchen mitmachen kann und wo es etwas anderes macht. Und dann ist
194 es dann schnell in Erinnerung gerufen, das ist dann auch mein Job. Also ich bin verantwortlich
195 für die Förderung und dann geht es einfach darum, ja, das Mädchen kann jetzt nicht in der
196 Mathematik mitarbeiten, bei diesen komplizierten Brüchen, sondern sie macht dann etwas an-
197 deres. Das hatten wir ja damals so geplant.

198 I: **Welche Personen sind an der Förderung der Zielvereinbarungen beteiligt?**

199 A: Das sind eben alle Beteiligten. Also die Klassenlehrperson, ich, der IS-Lehrerin, die Logopä-
200 din, die Schulsozialarbeit und dann je nachdem die Eltern und das Kind. Bei diesem Fall sind
201 es eben nicht die Eltern.

202 I: **Wie sind jetzt genau die Verantwortlichkeiten geregelt bei der Umsetzung?**

203 A: Bei diesem Mädchen ist zum Beispiel noch die Logopädin beteiligt. Diese ist natürlich extern,
204 da wir in der Oberstufe keine Logopädie mehr haben. Da gibt es auch wenig Schnittstellen.
205 Sie weiss, was sie machen muss, aber es gibt keine Absprachen mehr. Jetzt haben wir eine
206 Logopädin, aber mit der letzten hatte ich wöchentlich Mailverkehr. Und so haben wir uns aus-

207 getauscht. Sie schrieb mir, was in der Förderungsstunde gelaufen ist. Also sozusagen jeder
208 für seinen Teil ist verantwortlich.

209 **I: Welche Kooperationsmöglichkeiten werden genutzt?**

210 A: Wir arbeiten klar im Teamteaching. Wir haben verschiedene Teamteachingformen. Zum Bei-
211 spiel arbeite ich auch in einem separaten Zimmer, aber es ist immer noch Teamteaching. Wir
212 haben auch schon Halbklassen gemacht.

213 **I: Durch wen werden die Massnahmen umgesetzt?**

214 A: Durch die Lehrperson, mich, den IS-Lehrer, die Schulsozialarbeit, die Eltern und den Schüler.
215 Je nach Ziel und Massnahmen ist es unterschiedlich. Bei meiner Klientel ist es nicht schlecht,
216 wenn es heisst, ein Ziel. Und wenn man bei einem Gespräch sagen kann, dass jeder etwas
217 machen kann. Also der Schüler hat irgendetwas, worüber er verantwortlich ist, die Eltern, der
218 Heilpädagoge und dann liegt das bei einer Person.

219 **I: Dann ist man so im Alltag drin und wie oft setzt du dich jetzt mit dem Förderplan ausei-
220 nander?**

221 A: Eigentlich nie. Ich habe ja schon bei der Feinplanung des Themas schon alles durchüberlegt,
222 dann habe ich das auch präsent. Ich weiss in etwa, was sie kann und was sie nicht kann. In
223 der Mathe geht es mehr darum, welche Strukturen sie beherrscht, ich spreche mal vom Stel-
224 lenwertsystem, Zehnerübergang oder auch Teil – Ganze- Beziehung. Das habe ich wie schon
225 selber gemerkt und diagnostiziert und dann weiss ich auch, woran sie ist. Ich zücke den För-
226 derplan in dem Sinne also nicht mehr.

227 **I: Du hast gesagt, dass die Logopädin am SSG dabei ist. Ist das die Form, wie die Fach-
228 personen und Therapeuten miteinbezogen werden?**

229 A: Ja, sie werden auch zum SSG eingeladen. Der Kontakt zur Schule habe ich ja selber und
230 wenn die Fachpersonen die Eltern dann zum Beispiel in einer Lektion dabei haben möchten,
231 machen sie das von sich aus und laden die Eltern ein. Die Förderungen laufen so in verschie-
232 denen Richtungen, der Mensch ist schon so geformt worden, also das ist klar in welche Rich-
233 tung eine Förderung zielt. Bei diesem Mädchen sind es zum Beispiel logopädische Sachen,
234 welche die Logopädin fördert. Und in der Mathematik, hat sie Ressourcen aber bei anderen
235 Sachen braucht sie Förderung und da geht es auch klar in eine Richtung. Entweder macht sie
236 normal mit, hat angepasste Lernziele oder macht etwas für sich.

237 **I: Wer ist für die Dokumentation der Zielerreichung verantwortlich?**

238 A: Das macht jeder für sich für seinen Bereich und gibt am SSG dann darüber Auskunft über die
239 Zielerreichung.

240 **I: Und wie wird die Erreichung der Förderziele überprüft?**

241 A: Das wird eben am SSG überprüft.

242 I: **Inwiefern wird die Selbsteinschätzung der Schüler und Schülerinnen bei der Überprüfung der Förderziele berücksichtigt?**

244 A: Sehr konkret, indem auch er sagt, was er denkt, ob er die Ziele erreicht hat oder nicht. Er ist ja die Hauptperson. Der Schüler ist aber, das merke ich schon auch, schon nicht ganz so vom Fach. Er kennt sich zwar am besten, aber. Also gewisse Aussagen, die ich schon gehört habe, muss ich auch sagen, ja, ist es schwierig, das so aufzunehmen. Sie sind einfach so allgemein.

249 I: **Am Ende wird ja ein Lernbericht erstellt. Wer ist dafür verantwortlich und wie gehst du vor?**

251 A: Es kommt auch hier wieder auf die IF-Stufe darauf an, die wir haben. Bei der Stufe 1, wo ich sporadisch beratend oder unterstützend zur Seite stehe, gibt es keinen Lernbericht, das ist klar. Bis jetzt ist es nur bei diesem Mädchen gewesen, dieser Lernbericht. Ich habe einfach die Sachen gesammelt, die gemacht worden sind. Und habe dann auch gemerkt, dass es für einen Lernbericht zu wenig konkretes Material vorhanden gewesen ist, um zu sagen, ob die Ziele erreicht worden sind oder nicht. Also habe ich den Lernbericht nur im Fach Mathe gemacht. Die Ziele, die wir nach der Diagnose gesteckt haben, sind auch die Ziele die auch auf den Unterricht passen, die auch erreicht werden müssen. Sie muss zum Beispiel keine Ziele im Fach Geometrie erreichen, wenn wir das ganze Semester nur Mathe machen, schon klar. Dieses Mal habe ich eine Vorversion geschrieben und habe diesen den anderen Heilpädagogen zur Gegenlesung gegeben. Diese schauten den Lernbericht nach Formalitäten durch. Es ist auch ein Prozess der läuft, dass wir auch wirklich gleiche Lernberichte machen, damit es etwas Einheitliches ist. Bis vor einem halben Jahr, hat jeder Jahrgang immer etwas anders gemacht. Man muss ja auch nicht offizielle Formulare nehmen, man kann irgendeinen Fötzel machen. Aber da haben wir auch gemerkt, dass ist alles andere als professionell. Und da nehmen wir jetzt klar das vom Volksschulamt, das Formular und füllen es aus und gebe es nach Hause zur Unterschrift.

268 I: **Wie wird kontrolliert, dass der förderdiagnostische Prozess, also korrekt eingehalten wurde? Also der ganze Ablauf mit Gesprächen, Umsetzung und Evaluation?**

270 A: Das ist jetzt eine gute Frage. Das bin eigentlich schon ich, der das kontrolliert.

271 I: **Jetzt sind wir schon ziemlich am Ende des Interviews. Gibt es sonst noch irgendetwas, das du zu diesem Thema sagen möchtest?**

273 A: Was ich gemerkt habe ist, dass das Arbeiten mit solchen Themenplänen für mich sehr hilfreich ist. Das ist auch der Grund, weshalb der Förderplan etwas in den Hintergrund rückt, weil es ist dann eine sehr viel konkretere Planung ist, sagen wir mal für das Thema. Das bedeutet dann, dass es keinen Extrazug gibt, für einen einzelnen Schüler oder Schülerin, sondern es gibt auch einen Plan, der gleich aussieht, aber weniger umfangreich ist. Das ist dann für mich weniger ein Extra, als wenn ich sage, für diesen Schüler machen wir einen Förderplan und für diesen nicht. Das heisst, es arbeiten alle gleich, ob es nun ein IF-Schüler ist oder nicht. Und

280 der Wunsch seitens Schülerin, nicht einen Extrazug zu fahren, ist gross. Sie wird beispiels-
281 weise nicht benotet, möchte dies aber eigentlich gerne. Und da habe ich auch gemerkt, dass
282 mein heilpädagogischer Teil auch eine Anpassung im Konkreten, auf das Thema oder auf die
283 Lektionen bezogen ist. Dann kann man dann sagen, gut, sie hat ein Defizit irgendwo, aber das
284 kann man beheben, in dem man etwas Einfacheres anbietet, das Tempo anpasst oder die
285 Menge anpasst. Das wäre es eigentlich.

Anhang 23 Paraphrasierungen

Dimension Schulisches Standortgespräch				
Kategorie	Nr.	Zeile	Textstellen	Paraphrase
Führung des SSG's	1	38	Ich.	Die SHP führt das Gespräch.
	2	31	Momentan führe ich durch alle Gespräche.	Die SHP führt das Gespräch.
	3	22-23	Normalerweise führt die Klassenlehrperson das Gespräch.	Die Klassenlehrperson führt das Gespräch.
	4	47	Das bin im Normalfall ich. Höchstens noch die Klassenlehrperson, aber meistens ich.	Die SHP oder die KLP führt das Gespräch.
	5	35	Das ist, ja, das ist normalerweise die Klassenlehrperson.	Die Klassenlehrperson führt das Gespräch.
	6	58-62	Er leitet, führt auch das Protokoll und ich kann dann noch meinen heilpädagogischen Senf dazu geben Entweder leitet sie das Gespräch oder ich leite das Gespräch.	Die SHP oder die KLP führt das Gespräch.
Regelmässigkeit	1	29	Zwei mal jährlich.	Zwei Mal jährlich.
	2	25	Mindestens zwei Mal jährlich, bei der Hälfte der Schüler sogar drei Mal oder häufiger.	Mindestens zwei Mal jährlich.
	3	15-16	Mindestens zwei Mal jährlich, so wie es das VSA vorgibt. Es kann aber auch vorkommen, dass ich mich mehrmals mit den Eltern treffe.	Mindestens zwei Mal jährlich, wie es das VSA vorgibt. Manchmal auch mehrmals.
	4	37	All Halbjahr, im Normalfall.	Zwei Mal jährlich.
	5	21-25	Immer dann, wenn es eins braucht. Also eigentlich sagt man ja ein Mal pro Schuljahr, aber das ist bei mir selten der Fall Das ist ganz unterschiedlich, wie viele es sind.	Mindestens ein Mal jährlich. Oft aber auch mehr.
	6	49-52	Es kommt auf den Status drauf an. Bei den Schülern, bei denen ich nur sporadisch dran bin, da bin ich zum Teil nicht einmal am Gespräch anwesend. Aber grundsätzlich bei allen Schülern, welche entweder eine Notenbefreiung oder einen Nachteilsausgleich haben oder irgendeine sonderpädagogische Massnahme brauchen, da halbjährlich.	Zwei Mal jährlich.
Beteiligte Personen	1	31-32	Eingeladen werden die Klassenlehrperson, andere Förderlehrpersonen, die Eltern und das Kind.	Klassenlehrperson, andere Förderlehrpersonen, Eltern und das Kind.
	2	27-29	Der Schüler/die Schülerin, die Klassenlehrperson, sonderpädagogisches Personal (DaZ, Therapien) und der Schulische Heilpädagoge/die Schulische Heilpädagogin oder ganz allgemein ausgedrückt: Alle, die das Kind unterstützen wollen.	Eltern, Kind, Klassenlehrperson und Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge teilweise Schulleitung, Schulsozialarbeiterin/Schulsozialarbeiter, sonderpädagogisches Personal oder der Schulpsychologe/Schulpsychologin
	3	18-20	Am SSG nehmen die Eltern, das Kind, die Klassenlehrperson und ich als Schulische Heilpädagogin teil. Es kann vorkommen, dass auch noch die Schulleitung, die Schulsozialarbeiterin oder die Schulpsychologin dabei sind.	Eltern, Kind, Klassenlehrperson und Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge teilweise Schulleitung, Schulsozialarbeiterin/Schulsozialarbeiter oder der Schulpsychologe/Schulpsychologin
	4	42-45	Die Klassenlehrperson, die Eltern, ich bin klar, und dann kommt es darauf an. Das ist also mal der Grundstock. Der kann erweitert werden durch Schulsozialarbeiterin oder Sozialpädagoge, weil es auch mal sein kann, dass man bei einem Kind auch soziale Ziele definieren muss. Oder auch Schulleitung, kann auch sein, dass diese dabei ist, aber das ist nicht die Regel.	Immer mit dabei sind die Eltern, das Kind, die Klassenlehrperson und ich. Teilweise die SSA, SL und der Sozialpädagoge, die Sozialpädagogin.
	5	29	Die Klassenlehrperson, ich und die Eltern.	Die Klassenlehrperson, ich und die Eltern.
	6	54	Zwingend die Eltern, die Klassenlehrperson und ich.	Die Klassenlehrperson, ich und die Eltern.
Übergeordnete Ziele	1	43-45	Die schulischen Ziele setze ich in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson vor dem Gespräch fest. Die Eltern können sich auch an der Zielformulierung beteiligen, aber dies geschieht äusserst selten.	Die Ziele werden in Zusammenarbeit mit der KLP festgelegt. Selten beteiligen sich die Eltern an der Formulierung.
	2	37-38	An den Zielformulierungen können sich immer alle beteiligen. Hauptsächlich gebe ich aber vor, welches die zu bearbeitenden Förderziele sind.	Es können sich immer alle beteiligen. Hauptsächlich die SHP.
	3	25-27	Normalerweise setzt die Klassenlehrperson zusammen mit mir die Grobziele. Ist auch noch die SSA, SPD, SL oder eine Therapeutin mit dabei, kann es vorkommen, dass auch diese ein Grobziel vorschlagen. Die Eltern und die Kinder schlagen selten ein Ziel vor.	Alle beteiligten Personen (KLP, Eltern, Kind, SHP, SSA, SPD, SL oder Therapeuten)

Kategorie	Nr.	Zeile	Textstellen	Paraphrase
Übergeordnete Ziele	4	50-61	Also ich habe es jetzt immer so gemacht, dass ich vor dem Gespräch mit der Klassenlehrperson bereits geschaut habe, was für Ziele es aus unserer Sicht für das Kind braucht. Dann können die Eltern sagen, doch das sehen wir auch so und das ist gut so oder sie können auch sagen, dass sie das lieber weglassen möchten, dass es das nicht braucht. So, dass man mit den Eltern einen Konsens findet. Und dann frage ich oft aber auch noch, ob noch etwas von ihnen kommt, als Ziel noch definiert werden sollte. Aber ich merke auch, dass die Eltern Laien sind in diesem Bereich, also vor allem was das Schulische anbelangt. Sie wissen ja auch nicht immer genau, welche Themen gerade jetzt anstehen. Ich möchte es ja nicht zu fest an das Thema fixieren, aber ich merke, dass sie dies auch ein bisschen erwarten, dass da auch Vorschläge kommen.	Die Ziele werden in Zusammenarbeit mit der KLP festgelegt. Selten beteiligen sich die Eltern an der Formulierung. Es ist wichtig, dass ein Konsens in der Zielformulierung stattfindet.
	5	37	Eigentlich gemeinsam.	Alle beteiligten Personen.
	6	67-73	Meistens hat man ja im Vorfeld bereits Beobachtungen gemacht. Und du weisst schon, was das Kind mitbringt. Es geht auch, wenn wir eine Schülerin von der Primarschule übernehmen, um eine Überprüfung von dem, was sie von der Primarschule mitgenommen hat. So in einem Erstgespräch. Und dann ist ziemlich schnell klar, wohin man möchte. Also von seitens Schule geht es dann mehr darum, wie der Wechsel in die Oberstufe gelaufen ist und wie das Kind jetzt in dieser neuen Lerngruppe bestehen kann. Das ist mal der eine Punkt. Die anderen Sachen, die mit dem SSG laufen, ist die Einschätzung nach ICF- Klassifikation.	Gedanken über Ziele werden vorgängig durch Beobachtungen gemacht / Einschätzung zur Zielformulierung wird während des SSG's wird mit Hilfe der ICF-Klassifikation gemacht
	6	75-80	Ja, dass man dann eben mit den Eltern gemeinsam schaut, ob man es ähnlich sieht ... Was aber klar ist, wenn ich als Heilpädagogin ziemlich klare Beobachtungen mache oder auch weiss, oder in Rücksprache mit der Schulsozialarbeit, die auch genug Erfahrung hat oder mit den anderen Heilpädagogen, merke ich dann schnell, was es braucht.	Alle beteiligten Personen. Wenn Ziele offensichtlich sind, dann schlage ich sie gleich vor.
Evaluation	1	204	Am SSG wird dies gemacht.	Die Förderziele werden am SSG überprüft.
	2	158-159	Der grösste Teil der Zielüberprüfung erfolgt im Standortgespräch. Weiter erfolgt die Überprüfung auch durch den Austausch mit dem Coach und dem Schüler.	Die Zielüberprüfung erfolgt am SSG und im Austausch mit dem Schüler und Coach.
		165-171	Der Schüler muss bei jedem Coachinggespräch reflektieren, welche Ziele er bereits erreicht hat und welche nicht. Weiter müssen die Schüler vor jedem SSG die Förderziele des vorhergehenden SSG's durchlesen und überlegen, welche Ziele sie erreicht haben und welche nicht. Wenn ich Zeit habe, reflektiere ich gleich mit ihnen, weshalb gewisse Ziele gelungen sind und andere nicht und was verändert werden müsste.	Die Ziele werden regelmässig im SSG und Coachinggespräch überprüft.
	3	33-34	Am drauffolgenden SSG wird geschaut, welche Ziele erreicht wurden und welche noch nicht.	Am folgenden SSG wird überprüft, welche Ziele erreicht wurden und welche nicht.
137-140		Die Förderziele überprüfe ich regelmässig durch das Studium meiner Beobachtungen, den Austausch mit der Klassenlehrperson und Gesprächen mit dem Kind. Am nächsten Schulischen Standortgespräch erfolgt die offizielle Überprüfung der Lernziele.	Die Förderziele werden regelmässig durch Beobachtungen, Austausch mit KLP und Gesprächen mit dem Kind überprüft. Am SSG werden die Ziele überprüft.	

Kategorie	Nr.	Zeile	Textstellen	Paraphrase
Evaluation	4	37-40	Und dann sollte man das auch im Gespräch überprüfen. Also ich überprüfe das ja schon für mich, und mit der Lehrperson zusammen, aber die Eltern haben ja auch ein Anrecht darauf, um zu sehen, was gegangen ist.	Die Förderziele werden im Gespräch mit den KLP und Therapeuten besprochen und am SSG.
		200	Ja genau, das wird dann alles in einem so überprüft.	Die Förderziele werden am SSG überprüft.
	5	143-144	Das wird an den Gesprächen, also an den SSG's angeschaut. Wir besprechen, wie die Ziele erreicht wurden oder eben auch nicht erreicht wurden.	Die Förderziele werden am SSG überprüft.
	6	171-174	Nein. Die Erreichung wird am Gespräch wieder festgestellt, gemeinsam. Das Ziel wird in Erinnerung gerufen und darüber Auskunft gegeben. Der, der für ein Ziel verantwortlich gewesen ist, gibt darüber kurz Auskunft, was er darüber denkt. Das wird dann am Gespräch definiert, also ob es erreicht oder nicht erreicht wurde.	Am SSG werden gemeinsam die Ziele überprüft. Jede Person schätzt die Zielerreichung ihres Verantwortungsbereichs ein.
		238-239	Das macht jeder für sich für seinen Bereich und gibt am SSG dann darüber Auskunft über die Zielerreichung.	Die Förderziele werden am SSG überprüft.
Beurteilung / Lernbericht	1	243-245	Alle, die mit diesem Kind zu tun haben. Logo oder je nachdem auch DaZ.	Alle beteiligten Förderlehrpersonen erstellen gemeinsam den Lernbericht.
	2	173-176	Für die Erstellung des Lernberichtes bin ich verantwortlich. Normalerweise hole ich mir bei den Fachlehrern die nötigen Informationen und formuliere dann einen Bericht. Diesen gebe ich dem Coach und den Fachlehrern zur Korrektur und Ergänzung. Mit einbezogen werden alle Personen, die an der Förderung des Schülers teilnehmen.	SHP ist für Lernbericht verantwortlich. Informationen für die Erstellung des Lernberichtes werden bei FLK und KLP geholt.
	3	147-150	Der Lernbericht erstelle ich mit Hilfe meines Förderplans Ich gebe den Bericht zum Ergänzen und Gegenlesen. Wenn die Förderbereiche auch die Therapeuten oder Fachlehrer tangiert, dann gebe ich ihn auch ihnen zur Ergänzung.	Der Lernbericht wird durch die SHP in Absprache mit KLP, FLP und Therapeuten geschrieben.
	4	205-207	Ich erstelle diesen. Also die Klassenlehrperson wird miteinbezogen. Meistens schreibe ich eine Vorfassung und dann ergänzen die Klassenlehrperson diesen oder wir ergänzen ihn noch gemeinsam.	Der Lernbericht wird durch die SHP in Absprache mit KLP, FLP und Therapeuten geschrieben.
	5	150	Das mach auch ich. Ich schreibe ihn. (Lernbericht)	Der Lernbericht wird durch die SHP geschrieben
		152-153	Also nachdem ich den Bericht geschrieben habe, gebe ich diesen der Klassenlehrperson. Sie kann dann auch noch ihre Einschätzung einbringen.	Der Lernbericht wird durch die SHP geschrieben und von der KLP ergänzt.
6	251-267	Bei der Stufe 1, wo ich sporadisch beratend oder unterstützend zur Seite stehe, gibt es keinen Lernbericht, das ist klar Dieses Mal habe ich eine Vorversion geschrieben und habe diesen den anderen Heilpädagogen zur Gegenlesung gegeben. Diese schauten den Lernbericht nach Formalitäten durch. Es ist auch ein Prozess der läuft, dass wir auch wirklich gleiche Lernberichte machen, damit es etwas Einheitliches ist.	Der Lernbericht wird durch die SHP in Absprache mit den anderen SHP's geschrieben.	

Dimension Förderplan				
Kategorie	Nr.	Zeile	Textstellen	Paraphrase
Zielgruppe	1	14-16	Nur für Kinder, die individuelle Lernziele haben und für ISR Schüler.	Für alle Schülerinnen und Schüler, die im IF und IS sind.
	2	17-19	Für alle die im IF sind und alle, die zur Beobachtung ins IF kommen. Ich erstelle den Förderplan, um möglichst viele Informationen über diesen Schüler zu sammeln, damit ich vorbereitet an diese Gespräche gehen kann.	Für alle Schülerinnen und Schüler, die im IF und IS sind.
	3	8-10	Für meine ISR Schüler und für Schülerinnen und Schüler mit angepassten Lernzielen. Für die IF Schüler habe ich auch einen Plan geschrieben, den aktualisiere ich aber nur nach den Schulischen Standortgesprächen.	Für alle Schülerinnen und Schüler, die im IF und IS sind. Die Förderpläne unterscheiden sich nicht inhaltlich, sondern durch Häufigkeit der Aktualisierung.
	4	20-26	Also ISR immer. Weil, da muss man einfach diese Nachweise auch haben für die Gespräche, um dann auch klar aufzeigen zu können, dass es das ISR braucht, diese Stunden. Ja, um das auch wirklich zu belegen. Und dass man auch ganz klar die Fortschritte nachweisen kann, die das Kind macht. Und bei IF-Kindern, also das eine ist mal, ob ich Kapazität habe, muss ich ganz ehrlich sein. Also wenn ich bereits zwei, drei ISR Kinder habe, die viel Zeit beanspruchen, dann erübrigt sich das. Wenn ich aber merke, dass ich noch Kapazität habe, dann nehme ich je nachdem IF-Kinder, die den grössten Bedarf an Förderung haben.	Für ISR Schülerinnen und Schüler immer. Für IF Schülerinnen und Schüler mit viel Förderbedarf bei Kapazität.
	5	8-12	Für ISR-Kinder muss ich und wenn es drin liegt auch für die IF-Kinder. Also es wäre schon gut, wenn ich für alle IF-Kinder einen Förderplan machen könnte, aber manchmal habe ich einfach keine Zeit dafür. Dann ist es mir einfach zu viel. Aber ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass es einen Förderplan für alle geben müsste. Denn dann hat man auch einen Plan, wohin man will und vor allem, hat man etwas, woran man sich halten kann.	Für ISR Schülerinnen und Schüler immer. Für IF Schülerinnen und Schüler mit viel Förderbedarf bei Kapazität.
	6	22-23	Diese Schülerin hat Notenbefreiung im Fach Mathematik und auch in anderen Bereichen Förderbedarf.	Für IF Schülerinnen und Schüler mit angepassten Lernzielen.
Zuständigkeit	1	90-96	Bei Kindern mit ISR oder ISS Status, bin ich federführend. Eigentlich auch bei IF Schülern. Ich übernehme die Gesprächsführung beim SSG, lade zum Gespräch ein und schreibe den Förderplan und zeige ihn den Lehrpersonen oder wir sitzen zusammen. Es kommt ein wenig auf die Lehrperson drauf an, welches Engagement dahinter ist. Eigentlich ist mein Ziel schon das, dass ich die Lehrpersonen entlasten möchte und nicht mit dem noch zusätzlich belasten.	Die SHP ist bei IF-, ISS- und ISR- Schülern federführend. Sie übernimmt die Gesprächsleitung, lädt zum Gespräch ein und erstellt den Förderplan entweder in Zusammenarbeit mit der KLP oder im Alleingang, je nach Engagement der KLP. Ziel der SHP ist die KLP zu entlasten.
		136-141	Es ist manchmal schon so, dass sie genug Sachen haben und dann sind sie froh, wenn es so läuft, dass sie abgeben können.	Es ist manchmal schon so, dass sie genug Sachen haben und dann sind sie froh, wenn es so läuft, dass sie abgeben können.
	2	59-63	Ich bin dafür verantwortlich. Ich erstelle den Förderplan und zeige ihn den Eltern beim nächsten SSG ... Ich teile den Förderplan mit meinen Teamkollegen, die mit diesen Kindern etwas zu tun haben auf der Dropbox.	Die SHP erstellt den Förderplan.
		90-92	Das passiert im Coaching. Der Coach bespricht mit dem Schüler/der Schülerin, welche Ziele im SSG vereinbart wurden und wie er/sie diese erreichen könnte, was bereits gut gelungen ist und wo man noch dranbleiben muss. Bei ISR Schülerinnen und Schüler bin ich der Coach.	Der Coach bespricht die vereinbarten SSG Ziele am Coachinggespräch. Gemeinsam wird evaluiert. Bei ISR Schülern ist die SHP der Coach.
		154-155	Das liegt in der Verantwortung des SHP's. Ich sammle die Informationen und verschriftliche sie.	SHP ist für den Förderplan verantwortlich
	3	45-47	Für den Förderplan bin ich als SHP verantwortlich. Mit einigen Lehrpersonen arbeite ich Hand in Hand. Andere sind froh, wenn ich den Förderplan und die IF Schüler selbständig fördere und unterrichte.	SHP ist für den Förderplan verantwortlich. Die Erstellung und Umsetzung erfolgt je nach KLP gemeinsam oder nur durch die SHP.
		53-55	Die Schülerinnen und Schüler gestalten zusammen mit mir ein Plakat, auf dem die Förderziele notiert sind. Dieses Plakat laminieren wir und legen es als Schreibunterlage aufs Pult des Schülers/der Schülerin.	Förderziele werden für den Schüler visualisiert.
		74-77	Meistens ist der Schüler am Schulischen Standortgespräch mit dabei. Da die Schüler noch klein sind, bespreche ich in der Folgelektion mit dem Kind die abgemachten Förderziele und gestalte das Plakat, das ich vorhin erwähnt habe. Je nach Kind erarbeite ich auch gleich ein Belohnungssystem.	Schüler ist am Gespräch mit dabei. In der Folgelektion werden die Förderziele gemeinsam mit dem Kind besprochen und auf einem Plakat festgehalten.
		133-134	Ich. Ich schreibe regelmässig auf, welche Ziele erreicht wurden und an welchen wir noch dran sind. Eine Klassenlehrerin ergänzt den Förderplan durch ihre Beobachtungen, sie ist aber die Einzige.	Die SHP aktualisiert im Alleingang regelmässig einen Förderplan. Die KLP können ergänzen, es wird aber selten gemacht.

Kategorie	Nr.	Zeile	Textstellen	Paraphrase	
Zuständigkeit		93	Ich. (Verantwortlichkeit für den Förderplan)		
	4	104-111	Was sie sicher wissen sind ihre Ziele. Die kennen sie. Die habe ich zum Teil auch schriftlich abgegeben. Dass sie diese in einem Mäppchen gehabt haben, bei sich am Platz. Da schaue ich möglichst darauf, dass ich diese so formuliere, dass das Kind diese versteht. Ja, und dann habe ich auch schon mal gefunden, das kannst du jetzt. Nimm deinen Plan hervor, machen wir einen Haken, also dann sage: „Nimm deine Ziele hervor, machen wir einen Haken dahinter“.	Schüler kennen ihre Ziele, da schriftlich abgegeben mit Formulierungen, die das Kind versteht.	
		159-161	Ja, oder dass ich das Kind einmal frage, das gibt es auch. „Was hast du jetzt gemacht, in den letzten Mathematiklektionen, im Klassenunterricht?“	Im Gespräch mit dem Kind	
	5	52-53	Ja genau, das ist so. Das mache ich. Und nachher gebe ich eine Kopie der Klassenlehrperson ab. Die schaut ihn dann je nachdem mehr oder weniger an.	SHP, KLP schaut ihn an.	
		70	Gar nicht. Nein, das machen wir Lehrpersonen. Sie sind ja auch nicht am Gespräch dabei. (Mitverantwortung SuS)	Alle am SSG beteiligten Lehrpersonen.	
		109	Das ja. (verantwortlich für den Förderplan)	SHP ist verantwortlich für den Plan.	
	6	143-147	Wir schauen schon, dass auch die Gedanken des Schülers miteinbezogen werden, aber wir wissen ja eigentlich schon, was wir ungefähr möchten. Es gibt dann eben zum Teil auch so lustige Ziele, die nicht nach SMART formuliert sind, wie zum Beispiel „Ich möchte mich verbessern“ oder „Ich möchte keine ungenügende Noten mehr“ und solche Ziele.		
	Feinziele	1	154-157	Also es kommt wahnsinnig drauf an, mit wem du zusammenarbeitest. Mit den einen Lehrpersonen sitze ich zusammen und formuliere die Ziele gemeinsam und bei anderen schreibe ich die Lernziele und zeige sie der Lehrperson. Ganz unterschiedlich. An Kriterien halte ich mich an keine.	Je nach KLP alleine oder in Zusammenarbeit. Keine Kriterien.
		170-171	Momentan ist es so, dass sich vorallem die Logopädin und ich uns an den Zielvereinbarungen beteiligen.	Logopädin und SHP.	
2		118-121	Ich halte mich an die vereinbarten Grobziele des SSG. Geht es um den Bereich Mathe oder Sprache, so halte ich mich an die Klassenlernziele und reduziere diese zu Basics. Wir haben in einer Weiterbildung was von der SMART Formel gehört. Ich weiss ehrlich gesagt aber nicht mehr, wie man diese anwendet.	Grobziele des SSG's sind richtungsweisend. In Mathe und Sprache werden die Klassenlernziele zu Basics reduziert. SMART Formel schon mal gehört, wird aber nicht aktiv angewandt.	
3		94-95	Ich verwende das ICF. Zur Ausformulierung der Ziele verwende ich mit der einen Klassenlehrerin die SMART Formel.	ICF und SMART Formel wird angewandt.	
		85-86	Feinziele und Indikatoren erarbeite ich zu Hause im Alleingang beziehungsweise in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson.	Feinziele und Indikatoren erarbeite ich alleine beziehungsweise in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson.	
4		5-7	Und das sollten grundsätzlich Ziele aus dem Schulischen Standortgespräch sein oder sicher zumindest die Grobziele. Aber die muss man schon noch genauer definieren oder differenzieren im Plan selber.	Feinziele sind verfeinerte Grobziele, es können aber auch weitere Ziele aus dem SSG sein.	
		134-139	Wenn es darum geht, Förderung in der Mathematik, dann schaue ich eben mal, wo steht das Kind überhaupt. Das Ziel heisst dann „Ich kann“, das ist vom Kind aus formuliert. Und dann gibt es da die SMART-Formel. Jetzt weiss ich aber nicht mehr, für was die Buchstaben stehen. Das Ziel sollte überprüfbar sein, möglichst konkret und für das Kind leistbar.	Die Zielformulierung wird vom Kind formuliert. Sie heisst dann: " Ich kann.... Von der Lehrperson wird die Smart Formel angewandt.	
5		82	Die Klassenlehrperson wird informiert. (über die Ziele)	SHP informiert KLP über Ziele.	
		94-98	Aha. Also ich schaue, dass die Ziele für die Kinder möglichst erreichbar sind. Also ich nehme Ziele, die sie dann ganz konkret erreichen können. Ja... Und dann eben, sage ich dann zum Beispiel „XY holt sich Hilfe, wenn sie nicht weiter weiss“. Es sind dann mehr überfachliche Ziele, als fachliche. Also schon auch fachliche, aber mehr überfachliche. Also das Wichtigste ist, dass sie erreicht werden können.	Für Kinder erreichbar. Konkret. Mehr überfachliche als fachliche Ziele	
6		152-154	Die sind ja bereits beim SSG definiert worden. Dann geht es aber mehr darum, das Ganze noch zu verfeinern. Also diese Ziele genauer aufzuschreiben. Das macht dann jeder für seinen Bereich und ich trage das zusammen.	Verfeinerung der SSG Ziele	
		177-180	Ja, eigentlich nach SMART, zumindest im Hinterkopf ... Also die Zeit ist immer sicher definiert und dass die Ziele konkret formuliert sind.	Nach SMART. Zeitdauer immer definiert und konkrete Formulierung	
Aufbau		1	82-83	Wir haben selber eine ausgearbeitet, aber wie du siehst, basiert er auf der Grundlage der HfH. Wir haben den Raster der HfH genommen und ihn danach für uns angepasst.	Auf den Grundlagen der HFH.
			85-88	Ich nehme immer nur die ICF Bereiche, die momentan bei diesem Kind wichtig sind Der Name gehört sicher immer dazu, die Klasse, die Fächer in denen Förderbedarf herrscht.	Relevante ICF Bereiche, Name, Klasse und betreffende Fächer.
	2	52-54	An der Sonderschule hatten wir bereits eine Vorlage. Dort sind fast alle ICF Kategorien notiert und zusätzlich sollte man Sport und Berufswahl, Freizeitverhalten, personenbezogene Faktoren (Epilepsie, kein Schmerzempfinden, ADHS, Vitaminmangel etc.) reinnehmen.	Förderplan basiert auf ICF Kategorien.	
		56-57	Datum, Name des Kindes, Name der SHP, Klasse, Förderziele nach ICF, Aktivität, Ablauf, Anlass, Beobachtungen, Vorschläge/Interpretationen.	Datum, Name des Kindes, Name der SHP, Klasse, Förderziele nach ICF, Aktivität, Ablauf, Anlass, Beobachtungen, Vorschläge/Interpretationen.	

Kategorie	Nr.	Zeile	Textstellen	Paraphrase
Aufbau	3	36-39	Ich baue den Förderplan auf den Grundlagen der HfH auf. Zusammen mit anderen Kolleginnen aus dem Schulhausteam, haben wir den Förderplan unseren Wünschen entsprechend angepasst.	Grundlage nach HfH. Anpassungen mit anderen Kolleginnen aus dem Schulhausteam gemacht.
		41-43	Mein Förderplan ist tabellarisch aufgebaut. Name, Geburtsdatum, Klasse, allfällige Therapien, etc. sind notiert. Weiter ist der Plan nach ICF Kategorien gegliedert. Im Feld Beobachtungen und Bemerkungen können von mir oder der Klassenlehrperson Einträge gemacht werden.	Förderplan ist tabellarisch aufgebaut mit Name, Geburtsdatum, Klasse, allfällige Therapien, etc. Der Plan ist nach ICF Kategorien gegliedert. Im Feld Beobachtungen und Bemerkungen können Einträge durch KLP oder SHP gemacht werden.
	4	76-81	Ursprünglich habe ich mal von jemandem etwas zur Ansicht bekommen. Und dann habe ich mir selbst etwas zusammengestellt. Ja, und habe lange mit diesem gearbeitet. Und dann habe ich mich während meiner Masterarbeit in dieses Thema eingelese. Und habe dann auch in der Literatur etwas gefunden. Ich bin dann nicht mehr dazu gekommen, mit dem zu arbeiten. Aber ich habe dann gedacht habe, dass ich diesen dann als Grundlage brauchen möchte. Dieser ist wie ein wenig genauer, als meiner.	Vorlage einer Person, Eigenkreation, Literatur
		86-88	Grobziele sind oben, über alles. Und dann eben Feinziele, Massnahmen und die Überprüfung. Und die Überprüfung habe ich in „wann“ und „wie“ unterteilt, also auch, wie man es überprüfen möchte.	Grobziele, Feinziele, Massnahmen und Überprüfung (wann und wie).
	5	57-60	Das habe ich selber für mich ausgedacht. Aber wir haben alle IF-Lehrpersonen gemeinsam so Punkte ausgewählt, wie wir die Förderpläne gliedern wollen. Das haben wir dann miteinander so ausgearbeitet, dass alle einverstanden sind. Und jetzt haben wir einfach eine Vorlage. Die brauchen jetzt alle.	Eigenkreation und Vereinheitlichung mit anderen SHP's.
	6	127-130	Konkret ist recht wenig darauf, eigentlich. Es ist einfach der Zeitraum, meistens ein halbes Jahr. Die einzelnen Förderbereiche sind unterteilt nach ICF-Kriterien und es steht auch drauf, wer die Verantwortung bei der Förderung hat, also die Hauptverantwortung hat, das Führen des Ganzen.	ICF Kriterien, Verantwortlichkeit, Koordination bei SHP.
102-105		Da wir so viel austauschen und zusammenarbeiten, also das Heilpädagogenteam, wüsste ich gar nicht, welche Vorlage das ist. Es ist jetzt einfach etwas, das wir drei jetzt brauchen. Aber es ist jetzt nichts anderes als ein elektronisches Dokument, das in die ICF-Kategorien aufgeteilt ist.	Nach ICF Kategorien.	
Erstellung	1	51-5	Sie knorz immer noch am Zehnerübergang. Als ich sie frisch bekam, musste ich sie erstmals kennen lernen und zuerst einmal schauen, welche Aufgabenstellungen sind aufgrund der vorhergehenden Förderplänen möglich und so konnte ich daraus schliessen, wie ich weiterfahren konnte. Ziel des Aktenstudiums ist, dass ich weiss wo Ressourcen und Schwächen des Kindes sind, um einen Lernfrust zu vermeiden. Bei dieser Schülerin beispielsweise habe ich, damit sie nicht drei Jahre lang am Zehnerübergang herumknorz, die schriftliche Addition eingeführt. Das war für sie mega cool, weil das die Klasse auch durchnahm.	Lernstand durch Aufgabenstellungen erfasst, durch Aktenstudium (frühere Förderpläne) Ressourcen und Schwächen erfassen, Elemente aus dem Klassenstoff
	2	40-45	Ich finde das Standortgespräch absolut das Zentrale. Ich finde es ein wunderbares Instrument. Aus den Diagnosen heraus kann ich einige Erkenntnisse ziehen. Oft ist es aber so, dass es Tatbestände sind, die bereits in der Primarschule zur Geltung kamen. Ich finde das mit dem Förderplan schon ein wenig tricki.... Wir sind dem Lehrplan verpflichtet und müssen schauen, dass die Schüler ihre Lernziele erfüllen. Es ist recht schwer als SHP Minimalziele zu formulieren, wenn du beim Unterricht nicht dabei bist.	SSG, Diagnosen, Tatbestände bereits aus der Primarschule Ich finde das mit dem Förderplan schon ein wenig tricki.... Wir sind dem Lehrplan verpflichtet und müssen schauen, dass die Schüler ihre Lernziele erfüllen. Es ist recht schwer als SHP Minimalziele zu formulieren, wenn du beim Unterricht nicht dabei bist.
	3	29-33	Ich habe die Ziele des Schulischen Standortgesprächs. Am Schulischen Standortgespräch wurden mehrere Grobziele formuliert. Nun liegt es an der Klassenlehrerin und mir, daraus Feinziele für die Kinder abzuleiten. Diese Grob- und Feinziele schreibe ich im Förderplan auf. Weiter notiere ich wichtige Informationen über einen Schüler. Diesen Förderplan ergänze ich immer wieder mit neuen Beobachtungen.	SSG; aus den Grobzielen werden Feinziele formuliert, diese werden im Förderplan notiert
	4	15-17	Oder ich muss mir ja dann noch genauer überlegen, wie mache ich es genau in dieser Lektion. Und dass kann man ja nicht in den Plan reinnehmen. Also der Plan ist ja immer noch relativ grob.	Genauere Planung des Unterrichts erfolgt nach der Erstellung des Förderplans und wird nicht im Förderplan selbst festgehalten
64-74		Dann erstelle ich den Plan. Also je nachdem muss ich das Ausdifferenzieren der Ziele nochmals mit der Lehrperson anschauen. Und dann mache ich das mit den Massnahmen, wann überprüfen und so und schicke es dann der Lehrperson zur Gegenansicht. Zum Teil sind es ja dann auch Sachen, also gerade bei den Massnahmen, die in der Regelklasse tagtäglich stattfinden müssen. Und nicht nur dann, wenn ich hier in der Förderung bin. Den Förderplan zeige ich im Normalfall nicht den Eltern. Das geht wie zu weit. Ich habe das Gefühl, dass sie zu wenig konkret etwas damit anfangen können.	SHP erstellt Förderplan, Ziele werden in Absprache mit KLP ausdifferenziert, Massnahmen werden definiert, Förderplan wird zur Gegenansicht der KLP gegeben, da Massnahmen auch in Abwesenheit der SHP stattfinden, Eltern erhalten Förderplan normalerweise nicht	

Kategorie	Nr.	Zeile	Textstellen	Paraphrase
Erstellung	5	43-49	Also ich habe immer zuerst einen allgemeinen Teil, den ich schreibe. Da beschreibe ich die aktuelle Situation und auch, welche Abklärungen gemacht worden sind. Dann habe ich einen Abschnitt, wo ich die Umweltfaktoren beschreiben. Also welche Ressourcen in der Umwelt vorhanden sind Vor allem die Ressourcen des Kindes Also es ist nach ICF. Ah, die Körperfunktionen kommen noch vor den Umweltfaktoren. Und dann am Schluss habe ich dann noch die Kriterien eben nach ICF drauf. Dann beschreibe ich das Kind nach diesen Kriterien.	Förderplan enthält: 1. allgemeinen Teil mit der Beschreibung der aktuellen Situation und den Abklärungen / 2. Körperfunktionen / 3. Ressourcen und Umweltfaktoren / 4. ICF-Kriterien
	6	84-93	Ich nehme wirklich mal die ICF-Kriterien, die Klassifikation. Da habe ich beim Übertritt in die Oberstufe schon etwas rein geschrieben und schreibe dann die neuen Erkenntnisse auch noch rein. Ich schaue, wo auch die Zuständigkeiten liegen Also in meinem Bereich Mathe, kommt vor der Planung noch die Diagnostik.	Förderplan wird nach ICF-Kriterien erstellt, anfänglich beim Übertritt in Oberstufe, Zuständigkeiten werden im Förderplan festgehalten
Vorgaben	2	82-86	Bei der Entwicklung des Förderplanes habe ich die Empfehlungen des Kantons Zürich angeschaut. Sie schreiben aber, dass diese Vorgaben nicht verbindlich seien, sondern nur exemplarisch. Nicht alle Heilpädagoginnen unserer Schule arbeiten mit dem gleichen Förderplan, da keine Vorschrift herrscht.	Vorgaben des Kanton Zürichs, sind aber nicht verbindlich. An unserer Schule keine Vorschrift.
	3	51	Ich habe keine Vorschriften.	Keine Vorschriften.
	4	97-98	Nein, ich habe keine Vorschriften. Es machen es, glaube ich, auch nicht alle gleich bei uns an der Schule. Also rein das Dokument, meine ich jetzt. Es ist zwar immer mal wieder Thema gewesen, wenn wir uns getroffen haben. Wir haben regelmässige Treffen, alle SHP's. Und da war es auch schon Thema.	Keine Vorschriften, nicht alle machen den Förderplan gleich.
	5	65	Nein, wir haben keine Vorschriften.	Keine Vorschriften.
	6	114-119	Nein, wir können das wie selbständig machen. Unser Anliegen, von den drei Heilpädagogen ist es schon, dass wir sehr ähnlich arbeiten. Dass wir auch voneinander profitieren können, aber auch austauschen und selber einen Standard definieren können. Also eigentlich ist schon alles im sonderpädagogischen Konzept, das jetzt etwa vier Jahre alt ist. So alt wie ich jetzt schon arbeite, also noch nicht so alt. Da ist schon das ganze Gerüst vorhanden. Was es alles braucht, was ein Förderplan für ein Ziel hat.	Gerüst im sonderpädagogischen Konzept vorhanden, jedoch selbständige Umsetzung im Austausch mit den anderen SHP's
	1	99-102	Nein ich mache das so mit diesen Vorlagen am Compi. Ich habe auch noch einige Papiere, in denen ich gewisse Formulierungen nachlesen oder übernehmen kann, aber ich arbeite wirklich nur mit dieser Vorlage hier.	Mit Vorlage am Compi. Einige Formulierungen als Nachschlagewerk in Papierformat.
Instrumente	2	72-78	Ich habe die Instrumente die an der HfH empfohlen wurden (ISD, WFP etc.) ausprobiert, aber wenn dann alle Beteiligten, das können acht bis zehn Lehrer sein, sich regelmässig einloggen müssten und Beobachtungen notieren müssten, dann würden wir in unserem Schulsystem mehr verlieren als Gewinn daraus ziehen. Ich finde es einen wahnsinnigen Anspruch an Lehrpersonen, wenn sie auch dort noch regelmässig ihre Notizen eintragen müssen. Ich gehe dann lieber direkt bei den Lehrern vorbei, suche das Gespräch und trage dann die geschilderten Beobachtungen in den Förderplan ein. Meiner Meinung nach müsste es schon auch ein Ziel der Schulischen Heilpädagogen sein, die Lehrer zu entlasten und nicht nur die Förderung der Schüler.	Am Computer mit eigener Vorlage. Infos von den anderen Lehrpersonen werden mündlich eingeholt. HfH Instrumente sind gut, aber sehr aufwändig.
		63	Den Computer, ja also ein Worddokument.	Worddokument auf Computer.
	3	49	Ich arbeite am Computer mit der Vorlage, die ich vorher erwähnt habe.	Am Computer mit eigener Vorlage.
	4	95	Ein Worddokument auf dem Computer.	Worddokument auf Computer.
	5	62	Den Computer, ja also ein Worddokument.	Worddokument auf Computer.
	6	112	Ja, das ist ein Worddokument auf dem Computer.	Worddokument auf Computer.
	Diagnostische Hilfsmittel	1	133-134	Beispielsweise die Hamburger Rechtschreibprobe ist ein Instrument oder die Mathekurztests der HfH oder Lesestolperlesetest.
2		101-102	Ich mache bei Neuaufnahme eines Schülers Lernstandserfassungen. Ich beschränke mich auf einige wenige. Unsere Kernkompetenz sollte in Deutsch und Mathe sein.	Bei Neuaufnahme, Beschränkung auf wenige Lernstandserfassungen im Fach Deutsch und Mathematik.
3		72	Ganz selten. Manchmal in der zweiten und dritten Klasse.	diagnostische Hilfsmittel werden selten verwendet, teilweise in der 2. und 3. Klasse
4		125	Einfach Mathematik und Deutsch, sonst nicht.	Mathematik und Deutschtests
5		77-80	Ja, das kann schon vorkommen. Besonders wenn ich nicht so genau weiss, wo ein Kind steht. Es sind Erfassungen im Deutsch und in der Mathematik, die ich verwende.	Lernstandserfassungen werden gemacht, besonders bei Unklarheiten in den Fächern Mathe und Deutsch
6		95-96	Mit dem Heilpädagogische Kommentar, um zu sehen, was sie von der Primarschule mitbringt.	Lernstandserfassungen werden gemacht, um das Vorwissen der Inhalte der Primarschule zu erfassen
	156-157	Ja eben. Da gibt es ja viele. Ich habe bis jetzt, also für die Mathe eigentlich den Heilpädagogischen Kommentar gebraucht.	Mathematik Lernstandserfassung	

Dimension Umsetzung				
Kategorie	Nr.	Zeile	Textstellen	Paraphrase
Unterricht	1	159-163	Ich bespreche zusammen mit den Lehrpersonen wöchentlich, was und wie wir unterrichten, wenn ich im Teamteaching bin und wenn die Lehrperson alleine im Zimmer ist. Wir achten darauf, dass alle am gleichen Gegenstand arbeiten. Ich breche den Stoff für die IF und ISR Schüler so herunter, dass sie auch mitarbeiten können und ihre Motivation und Freude am Lernen erhalten bleibt.	Planung geschieht im wöchentlichen Austausch gemeinsam. Alle Sus sollen am gleichen Gegenstand arbeiten. Anpassung des Inhaltes an Lernstand der Schüler.
	2	123-126	Der Klassenunterricht ist abhängig von der Fachlehrperson. Je nach Person die unterrichtet, kannst du als SHP Einfluss darauf nehmen. Bei einigen Lehrern arbeite ich in der Vorbereitung aktiv mit.	Differenzierung des Unterrichts hängt stark von der unterrichtenden KLP ab. Teilweise geschieht die Planung der Differenzierung gemeinsam, teilweise im Alleingang.
		143-144	Die Massnahmen werden durch unterschiedliche Personen umgesetzt. Es kann der Schüler selbst sein, die Klassenlehrperson, eine Fachlehrperson oder ein Therapeut.	Die Massnahmen werden durch unterschiedliche Personen umgesetzt. Es kann der Schüler selbst sein, die Klassenlehrperson, eine Fachlehrperson oder ein Therapeut.
	3	97-101	Für die IF Schüler differenziere ich den Unterricht. Mit einer Lehrerin erarbeite ich jeweils alle Themen und differenziere gleich für die Schüler mit Lernzielanpassungen. Eine Lehrerin differenziert sehr gut Es gibt eine Lehrerin, die weder individualisiert noch mir ermöglicht, den Unterricht anzupassen, weil sie mir die Materialien nicht aushändigt.	Differenzierung des Unterrichts für IF Kinder, teilweise in Zusammenarbeit mit KLP, teilweise im Alleingang.
	4	146-151	Das man das eben miteinander plant. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, wenn man von Woche zu Woche schaut, eben auch gemeinsam zusammensitzt. Ich dann auch weiss, was gerade ansteht. Zum Beispiel in der Mathematik und dann gemeinsam schaut, wie man das macht, dass das Kind einerseits eben möglichst in der Klasse mitarbeiten kann, aber gleichzeitig an seinen Zielen auch arbeiten kann.	gemeinsame Planung mit KLP, wöchentlich, möglichst in der Klasse, aber an seinen Zielen
		164-168	Es gibt es schon auch mal, dass ich die Kinder in einer Gruppe herausnehme. Oder auch mal einzeln mit einem Kind arbeite. Aber das ist eher die Seltenheit. Ich versuche, dass wir möglichst an den Themen, an denen sie in der Klasse sowieso daran arbeiten, so für das Kind differenzieren oder unterbrechen kann, dass es am gleichen Thema arbeiten kann und auch in der Klasse möglichst arbeiten kann.	seperatives Setting in Kleingruppe oder einzel
	5	67-68	Je nachdem, ob ich mit der Lehrperson gut arbeiten kann oder nicht, macht man das gemeinsam. Und sonst überlege ich mir einfach, welche Massnahmen es braucht.	Umsetzung erfol bei gelingender Kooperation mit der KLP, sonst durch SHP
		100-101	Ou, gar nicht. Nein, das ist noch viel zu wenig bei uns. Nein, der Unterricht wird gar nicht angepasst.	Klassenunterricht wird nicht angepasst
		103-107	Also das ist wieder je nach Lehrperson. Wenn ich an einen ganz speziellen Lehrer denke, also für den ist es wie klar, dass jedes Kind auf seinem Stand lernen soll. Also nicht nur die IF-Kinder. Der macht dann seinen Unterricht auch so. Da muss der Unterricht eben nicht angepasst werden. Ja, und dann gibt es andere Lehrpersonen, da schaue ich dann einfach während den Fördersequenzen, dass die Kinder an ihren Zielen arbeiten.	Je nach Lehrperson muss Unterricht nicht speziell angepasst werden oder Förderung findet in separativen Stunden statt.

Kategorie	Nr.	Zeile	Textstellen	Paraphrase
Unterricht	6	96-100	Und wenn es jetzt um die Feinplanung geht, bin ich sehr konkret mit dem Mathematiklehrer dran. Wir arbeiten mit Themenplänen. Da schaue ich dann ganz konkret, was ist möglich und wo stellt es eine Überforderung dar, also wo lassen wir lieber etwas weg und wo hat es Bereiche, bei denen es mich wirklich in diesen einzelnen Lektionen braucht. Wo braucht es ein Einzelsetting und wo geht es auch ohne.	Gemeinsame Planung mit Lehrperson, Arbeit mit Themenplänen, Inhalte werden weggelassen, Anwesenheit der SHP wird geplant, Einzelsetting
		210	Wir arbeiten klar im Teamteaching. Wir haben verschiedene Teamteachingformen.	Verschiedene Formen des Teamteachings
		302-306	Was ich gemerkt habe ist, dass das Arbeiten mit solchen Themenplänen für mich sehr hilfreich ist. Das ist auch der Grund, weshalb der Förderplan etwas in den Hintergrund rückt, weil es ist dann eine sehr viel konkretere Planung ist, sagen wir mal für das Thema. Das bedeutet dann, dass es keinen Extrazug gibt, für einen einzelnen Schüler oder Schülerin, sondern es gibt auch einen Plan, der gleich aussieht, aber weniger umfangreich ist.	Themenplan hilfreich, deshalb hat Förderplan wenig Gewicht, kein Extrazug für IF SuS.
Zusammenarbeit	1	175-180	Deshalb habe ich als SHP Kontakt mit Beständen etc., ich lade zu den SSG ein und leite sie, ich suche den Kontakt zum SPD und SSA oder mit Therapiestellen oder Mailkontakt mit externen Therapeuten. Ein regelmässiger Kontakt mit einem Therapeuten	SHP hat Kontakt zu Beständen, SPD, SSA, Therapiestellen, lädt für SSG ein und leitet sie, Zusammenarbeit im Konzept und
		188-190	gefördert wird, dann setze ich mich regelmässig mit ihm/ihr zusammen und tausche die Beobachtungen aus. Der SPD ist wöchentlich bei der SHP Sitzung mit dabei, so dass diese	SHP hat regelmässigen Kontakt zu Therapeuten, wöchentlich zu SPD
	2	34-35	Ich sehe den Heilpädagogen nicht nur als Unterstützer des Schülers, sondern auch als Entlasten der Lehrperson.	SHP nicht nur als Unterstützer des Schülers, sondern auch als Entlasten der KLP.
		132-136	Es würde den Rahmen meiner Arbeit sprengen, wenn ich für sämtliche Schülerinnen und Schüler den Unterricht differenzieren würde. In Teamsitzungen greife ich das Thema Individualisieren immer wieder auf und gebe Tipps und Tricks wie man das machen könnte, weiter weise ich an der Teamsitzung monatlich auf die verschiedenen Förderziele der IF Schüler hin und frage nach, welche Erfahrungen gemacht wurden.	nicht möglich für alle IF-Kinder den Unterricht zu differenzieren, Thema Individualisieren wird an Teamsitzungen immer wieder aufgegriffen, sowie auf die Förderziele der IF-Kinder hingewiesen
		138-141	Wir haben die Verantwortlichkeiten nicht verschriftet. Es ist so, dass ich zuständig für die Durchführung, Protokollierung, Einladung der SSG bin, Zweigstelle zwischen Schule und IV, SPD und Lehrlingsbetriebe und den Förderplan schreibe und bei Fragen der Schulleitung oder Schulpflege erste Anlaufstelle bin.	Klare Verantwortunf für Durchführung, Protokollierung, Einladung der SSG, Zweigstelle zwischen Schule und IV, SPD und Lehrlingsbetriebe und Förderplan, erste Anlaufstelle für SL
		149-151	Weiter ist man informell ständig im Austausch. Im ersten Jahr ist er oft zeitlich fix und wöchentlich. Mit der Zeit muss er nicht mehr so regelmässig stattfinden.	Zusammenarbeit mit Fachpersonen und Therapeuten findet regelmässig statt, in der ersten Klasse wöchentlich
	3	106-108	Die Klassenlehrerin und ich. Wenn noch Therapeuten oder Fachlehrer im Spiel sind, dann auch diese. Hauptsächlich bin ich es aber, die die Förderung der Zielvereinbarung vorantreiben und koordinieren muss.	SHP verantwortlich für Zielvereinbarungen und Kooperation, teilweise in Zusammenarbeit mit Therapeuten.
		109-111	Anfangs Schuljahr bespreche ich mit jedem Klassenlehrer, wer welche Verantwortung übernimmt, in welchen Zeitfenstern wir uns für die Besprechung der Schüler und des Unterrichts treffen.	Klärung der Verantwortung anfangs Schuljahr, Klärung des Zeitfensters für Besprechungen
		127-130	Wenn immer möglich, beziehe ich sämtliche Personen mit ein, die mit dem Kind zusammenarbeiten. Manchmal macht die Zusammenarbeit Sinn und manchmal nicht. Wenn ein Kind beispielsweise Mühe mit Gruppenarbeiten hat und sich nicht eingeben kann, dann muss es der Logopäde nicht wissen, da der meist im Einzelsetting mit dem Kind arbeitet.	wenn möglich Einbezug aller Beteiligten, Zusammenarbeit, dann wenn als sinnvoll erachtet

Kategorie	Nr.	Zeile	Textstellen	Paraphrase
Zusammenarbeit	4	128-130	Also die Klassenlehrperson sicher und die Fachpersonen, die auch mit dem Kind arbeiten, wie zum Beispiel die Logopädin.	Zusammenarbeit mit Klassenlehrperson und Fachpersonen
		157-158	Es ist so, dass beide daran arbeiten. Aber das haben wir nicht so klar und schriftlich definiert. Ich bin schon die, die hauptverantwortlich ist.	SHP in Zusammenarbeit mit KLP. Es gibt keine schriftlichen Abmachungen.
		170-171	Durch mich, hauptsächlich und dann auch durch die Lehrperson, wenn ich nicht in der Klasse bin.	Umsetzung erfolgt durch SHP und falls diese nicht in Klasse ist, durch KLP
		184-190	Dass man eigentlich austauscht, an welchen Zielen wir in der Schule arbeiten und an welchen arbeiten die Therapeutin oder der Therapeut daran. Und dass man das möglichst versucht etwas anzugleichen. Aber ich habe auch schon gemerkt, dass es nicht so einfach ist, weil eben der Austausch alleine mit der Klassenlehrperson bereits schon ganz viel Zeit in Anspruch nimmt. Und dann hat man eben oft noch Sozialpädagoge und Schulsozialarbeiterin. Im Alltag ist es mega schwierig, dann irgendwie alle Therapeuten noch miteinzubeziehen.	Ziele werden mit Therapeuten abgesprochen und angeglichen, zeitlich schwierig, alle Therapeuten miteinzubeziehen, weil Zusammenarbeit mit KLP schon zeitintensiv
	5	120-121	Beim Lehrer, von dem ich vorhin erzählt habe, ist es wie klar, dass wir zusammen das machen. Ja, da muss wie nicht speziell abgemacht werden, wer was macht.	Zusammenarbeit mit KLP gelingt ohne Abmachungen
		135-138	Also es hat es schon auch gegeben, dass ich mit der Logopädin abgesprochen habe. Oder ich ihr gesagt habe, an was wir arbeiten und ob sie auch etwas in ihre Stunden einbauen könnte. Oder ich habe ihre Ziele in den Förderplan reingenommen. Aber es ist nicht so, dass das irgendwie regelmässig stattfindet.	Absprache mit Logopädin, Förderziele der Logopädin in Förderplan integriert, kein regelmässiger Austausch
	6	159-163	Diejenigen, die es betrifft. Das kann je nach Schüler bedeuten, dass der ganze Jahrgang informiert wird, im Jahrgangskonvent, wo auch protokolliert wird. Ansonsten ist man tagtäglich so im Austausch, gerade bei diesen Schülern und Schülerinnen, wo es nötig ist, dass man sich regelmässig austauscht.	alle Beteiligte, je nach Kind werden Förderziele im Protokoll des Jahrgangskonvent festgehalten. Bei gewissen Kindern täglicher Austausch
		203	Bei diesem Mädchen ist zum Beispiel noch die Logopädin beteiligt.	Logopädin für die Umsetzung für ihren Teil zuständig
		229-231	Ja, sie werden auch zum SSG eingeladen. Der Kontakt zur Schule habe ich ja selber und wenn die Fachpersonen die Eltern dann zum Beispiel in einer Lektion dabei haben möchten, machen sie das von sich aus und laden die Eltern ein.	Fachpersonen werden an SSG's eingeladen. Elternkontakt läuft direkt über sie.
	Einbezug Eltern	1	118-122	Wenn ein Kind beispielsweise Mühe mit der Wahrnehmung hat, dann gebe ich diese Info auch an die Eltern weiter, damit auch sie etwas zu Hause üben oder trainieren können. Das schon. Oder auch, dass sie Verantwortung übernehmen können für die Förderung oder das Kind positiv Verstärken können, wenn es etwas nicht so gut kann. Ich versuche so eng wie möglich mit den Eltern zusammenzuarbeiten, wenn es möglich ist.
2		94-96	Ja natürlich. Bei einzelnen Schülern kann das sehr viel bringen und bei anderen muss man schauen, dass man das Familiensystem so wenig wie möglich belastet. Meiner Meinung nach sollte die Schule das selber händeln können.	Eltern werden beigezogen. Je nach Familie sehr wertvoll, bei anderen muss man aufpassen, dass das Familiensystem nicht überlastet wird. Schule sollte das selber managen können.
3		57-60	Wenn immer möglich erhalten die Eltern am SSG auch eine Aufgabe. Ich glaube, dass wenn sie auch Verantwortung für das Lernen/Verhalten ihres Kindes übernehmen müssen, sich mehr für die Schule und die Entwicklung ihres Kindes interessieren. Zudem entsteht	Eltern werden wenn immer möglich miteinbezogen, denn durch die Verantwortung wächst auch das Interesse.
4		116-118	Nein, das hat es nicht gegeben. Wäre aus meiner Sicht grundsätzlich möglich. Ja, ich merke einfach, dass es für viele Eltern schwierig ist, die Umsetzung zu Hause, da sie oft mit anderen Sachen genug zu kämpfen haben. Bei diesen Kindern, die das betrifft.	Eltern werden bei der Umsetzung nicht miteinbezogen
5		72-74	Ja, grundsätzlich ja. Wir überlegen schon am Standortgespräch, was die Eltern noch zu Hause machen können. Aber, ja, es ist eben unterschiedlich. Einige Eltern können etwas machen und die anderen nicht. Das schauen wir am Gespräch, was drin liegt und was nicht.	Bei den SSG's wird überlegt, welche Massnahmen die Eltern umsetzen können
6		150	Eigentlich schon, aber bei diesem Mädchen funktioniert die Zusammenarbeit nicht.	Grundsätzlich werden die Eltern, wenn es funktioniert, miteinbezogen

Kategorie	Nr.	Zeile	Textstellen	Paraphrase
Massnahmen	1	114-120	Es kommt auf die Massnahme drauf an. Wenn die Massnahme Daz ist, dann ist das die DaZ Lehrperson. Es liegt aber in meiner Verantwortung, dass der Schüler/die Schülerin ins DaZ angemeldet wird. Wenn die Massnahme ist, dass das Kind täglich eine halbe Stunde Hausaufgaben zu Hause erledigt, dann müssen die Eltern schauen, dass diese Massnahme umgesetzt wird. Die Massnahme kann aber auch sein, dass das Kind einen neuen Sitzplatz zu Hause erhält. Wenn dies so ist, dann führt das die Klassenlehrperson aus. Manchmal schaue ich zusammen mit der Klassenlehrperson, wo der ideale Sitzplatz für das Kind wäre.	Für die Durchführung der Massnahme ist nicht immer die gleiche Person verantwortlich.
	2	113-115	Massnahmen werden immer am Schulischen Standortgespräch abgemacht. Es wird auch gleich geklärt, wer für was zuständig ist. Manchmal muss man das OK der Schulleitung abwarten.	Massnahmen und Zuständigkeit werden am SSG abgemacht. SL gibt OK.
	3	182	Durch mich als SHP.	Massnahmen werden durch SHP umgesetzt.
	2	142-143	Die Massnahmen werden durch unterschiedliche Personen umgesetzt. Es kann der Schüler selbst sein, die Klassenlehrperson, eine Fachlehrperson oder ein Therapeut.	Die Massnahmen werden durch die KLP, dem Therapeuten, dem Kind oder der SHP umgesetzt.
	4	102	Ich, in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson	SPH in Zusammenarbeit mit KLP.
		197	Grundsätzlich ich. (Planung von Massnahmen)	Planung der Massnahmen durch SHP
	5	67-69	Je nachdem, ob ich mit der Lehrperson gut arbeiten kann oder nicht, macht man das gemeinsam. Und sonst überlege ich mir einfach, welche Massnahmen es braucht.	Je nach Kooperationsbereitschaft der KLP gemeinsam, sonst durch SHP
	6	132-140	Also die Massnahmen selber, das kommt auch ein bisschen auf die Situation und den Schüler darauf an und dem Elternhaus. Bei diesem Mädchen ist es eher ein speziellerer Fall, da der Kontakt und die Unterstützung seitens Eltern nicht vorhanden sind. Das heisst, da wird einfach informiert. Bei den anderen Kindern findet eine Zusammenarbeit statt. Aber bei diesem konkreten Fall, mit diesem Mädchen, haben wir ein internes Gremium, bestehend aus Klassenlehrperson, IF- und IS-Lehrer und die Schulsozialarbeit. Wir treffen uns halbjährlich und machen eine Bestandesaufnahme. Alles andere läuft bilateral und zwar auch über mich. Also wie zum Beispiel der Austausch mit der Schulsozialarbeit oder der Klassenlehrerin. Sie schaut dann konkret mit dem IS-Lehrer, wie sie es im Unterricht umsetzen möchte.	Elternhaus wird wenn möglich einbezogen / Internes Gremium bestehend aus KLP, IF- und IS-LP und SSA / Umsetzung läuft bilateral über SHP

Dimension Definitionen				
Kategorie	Nr.	Zeile	Textstellen	Paraphrase
Förderplan	1	2-4	Der Förderplan ist eine Art Fahrplan, der mir aufzeigt was ich im nächsten Semester mit den Schülern bearbeiten möchte. Sprich, Themen fixieren, danach überlegen, was für Hilfsmittel benötigt werden und wenn möglich schauen was die Klasse macht und ob man das parallelisieren kann, so dass diese Kinder nicht eine spezielle Schiene laufen, sondern trotz individueller Lernziele mit der Klasse mitgehen können, das ist eigentlich das. Und es ist auch nützlich, damit man sich nicht verliert.	Förderplan ist ein Fahrplan, in dem Themen für das kommende Semester fixiert werden. Die Themen verlaufen wenn möglich parallel zu denen der Klasse. Weiter wird darin festgehalten, welche Hilfsmittel benötigt werden. Er hilft auch, beim Wesentlichen zu bleiben und sich nicht zu verlieren.
	2	2-10	Das ist ein Gesamtpaket verschiedener Sachen. Ich sehe auch, dass es nicht nur der Plan ist, sondern auch die Umsetzung.	Es ist ein Plan und deren Umsetzung.
		12-13	Ich habe ein Papier, das Förderplan heisst und darin sind die Grobziele enthalten. Dort sind die Diagnosen notiert und auch die Essenz der Beobachtungen.	Ich habe ein Papier, das Förderplan heisst und darin sind die Grobziele enthalten. Dort sind die Diagnosen notiert und auch die Essenz der Beobachtungen.
	3	2-4	Ein Förderplan ist ein Plan, der für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Bedürfnissen erstellt wird. Im Förderplan werden Stärken aber auch Schwächen des Kindes festgehalten. Weiter werden Förderziele notiert, die nach einem halben Jahr evaluiert werden.	Plan für Schüler mit sonderpädagogischen Bedürfnissen. Stärken und Schwächen werden darin festgehalten.
	4	2-4	Also zuerst einmal wird etwas verschriftet, also es wird ein Plan gemacht, ein schriftlicher Plan für einen Schüler oder für eine Schülerin vor allem bei ISR, zum Teil auch bei Kindern, mit welchen man im IF arbeitet.	Schriftlicher Plan vor allem für ISR-Kinder, teilweise auch für IF-Kinder
		12-13	Also der Förderplan ist wirklich der Plan, also den man zusammenstellt. Und auf dem Plan steht dann eben Ziel, Massnahmen, Überprüfung.	Plan, worin Ziele, Massnahmen und Überprüfung festgehalten werden.
	5	2-3	Unter Förderplan verstehe ich das Dokument, in dem ich alles für die IF- und ISR-Kinder zur Förderung aufschreibe. Also das feste Blatt, das man in den Händen hält.	Festes Blatt, worin die Förderung für IF- und ISR-Kinder festgehalten ist
	6	2-6	Der Förderplan ist für mich eine Phase zwischen zwei Standortbestimmungen. Diese Standortbestimmung kann ein Übertritts-, Standort-, oder ein Schulpsychologisches Abklärungsgespräch sein. Und zwischen diesen einzelnen Standortbestimmungen gibt es ein Prozess, der stattfindet, während welchem man mit einem Schüler arbeitet und das wird geplant. Das ist für mich ein Förderplan, den man auch verschriftet, auf irgendeine Art.	Prozess zwischen zwei Standortbestimmungen, der auch verschriftet wird.
8-9		Der Förderplan ist für mich klar etwas Schriftliches. Also der Förderplan ist für mich der schriftliche Teil.	Schriftlicher Plan	
Förderplanung	1	9-11	Förderplan ist für mich das Paper, wo man sich in den ersten Monaten die Beobachtungen einträgt, erfasst wo das Kind steht und wo Förderbedarf besteht. Anhand von diesem wird mit den Eltern, Kindern und den Lehrpersonen besprochen, wo weitergearbeitet wird.	Der Förderplan ist das Paper, in dem Beobachtungen und der Förderbedarf des Kindes stehen. Mit Hilfe dessen kann ein Austausch und eine Förderung stattfinden.
	2	15	Ich mache keinen Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen.	Ich mache keinen Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen.
	3	6	Ich unterscheide nicht zwischen diesen beiden Begriffen.	Ich unterscheide nicht zwischen diesen beiden Begriffen.
	4	13-15	Und die Förderplanung selber ist für mich die Umsetzung oder dann von Moment zu Moment, also mehr im Praktischen. Also wo man dann merkt, dass sich der Plan nicht einfach so eins zu eins umsetzen lässt.	Umsetzung im Praktischen
	5	5-6	wie gesagt, der Förderplan ist das Dokument und unter Förderplanung, also, das sind eigentlich alle Massnahmen, die für die Förderung der IF-Kinder nötig sind, geplant werden müssen	Massnahmen zur Förderung der IF-Kinder, die geplant werden müssen
	6	9-12	Für mich ist die Förderplanung das ganze Expertenwissen, das man als Heilpädagoge noch dabei hat. Man steckt sich Ziele, Massnahmen die man dafür ableitet, das ist für mich der Plan. Und die effektive Planung oder das, was man effektiv macht, ist nicht nur im schriftlichen Bereich sondern im täglichen Tun.	Effektive Tun

Kategorie	Nr.	Zeile	Textstellen	Paraphrase
Sonderpädagogische Massnahmen	1	18-27	Das ist eine Massnahme die ergriffen wird für Kinder, die die Fähigkeit nicht habe in der Klasse, beispielsweise einer Einführung gerade von Anfang an zu Folgen oder gleich zu verstehen was eingeführt wird und anschliessend selbständig umsetzen. Das ist ein Gefäss für Kinder, die eine Einschränkung haben, ein Defizit, das kann sein, das es nicht gut hört, nicht gut sieht, das es vom IQ her sehr tief ist, das es eine Spracherwerbsstörung hat, das weil es eine Lese-Rechtschreibschwäche hat, gewisse Sachen nicht aufnehmen kann. Ja, es sind eigentlich die bekannten Sachen aber es gibt teilweise auch Kinder die sozial-emotional sehr schwach sind, die dort einen Ausgleich benötigen, die man begleiten muss, wenn sie einen Frust haben oder sie auffangen kann, ja es gibt verschiedene, es sind nicht nur schulische Massnahmen.	Massnahme, die ergriffen wird, wenn ein Kind dem Unterricht nicht gleich folgen kann, sei es auf Grund einer sprachlichen, kognitiven oder emotional-sozialen Einschränkung. Es sind nicht nur schulische Massnahmen.
	2	22-23	Das sind Unterstützungsmassnahmen, die über das hinausgehen, was ein Regelschüler im Klassenunterricht erhält.	Unterstützungsmassnahmen über den Regelunterricht hinaus.
	3	12-13	Eine sonderpädagogische Massnahme ist eine Massnahme die man ergreift, wenn eine Schülerin oder ein Schüler zusätzlich Unterstützung von einer Drittperson benötigt.	Ist eine Massnahme, die ergriffen wird, wenn ein Kind Unterstützung durch eine Drittperson über den Regelunterricht hinaus benötigt.
	4	30-34	Also die Massnahmen, die es braucht. Also diese Massnahmen, die über den Regelunterricht drüber ausgehen. Da, wo es noch wie eine Differenzierungsstufe mehr braucht, als die man einfach im Regelunterricht macht. Also differenzieren sollte man ja im Regelunterricht, aber dann gibt es eben Kinder, die wie noch eine zusätzliche Massnahme brauchen, die man mit den Differenzierungsmöglichkeiten des Regelunterrichts nicht abdecken kann.	zusätzliche Massnahmen, die über den Regelunterricht ausgehen / Eine Differenzierungsstufe mehr
	5	17-19	Also wenn ich so überlege, ja eigentlich, eigentlich alle Massnahmen die es braucht, um ein Kind zu fördern. Also von da, wo es aktuell steht. Das gilt eigentlich für alle Kinder, ja, eigentlich nicht nur für meine Kinder, die ich im IF habe.	Alle Massnahmen zur Förderung eines Kindes
	6	39-46	Das ist für mich der Aufgabenbereich der Integration. Eine sonderpädagogische Massnahme ist für mich da, den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, im Unterricht dabei zu sein. Das kann verschiedenes bedeuten. Das kann entweder bedeuten, die Regellehrperson zu beraten, zu unterstützen. In dem Sinne bei der Unterrichtsgestaltung, damit die Schülerinnen und Schüler partizipieren können. Aber es kann auch heissen, dass es eine spezielle Förderung braucht. Nehmen wir jetzt Mal an, eine Teilleistungsschwäche im Bereich Lesen und der Rechtschreibung, das ist für mich auch eine sonderpädagogische Massnahme. Diese muss nicht unbedingt im Unterricht stattfinden sondern kann auch zusätzlich sein.	Aufgabenbereich der Integration / Gibt SuS die Möglichkeit zu partizipieren / In Form von Beratung oder Unterstützung bei der Unterrichtsgestaltung oder eine zusätzliche Förderung, die nicht im Unterricht stattfinden mus

Förderplan für _____ Schuljahr: 12/13 Semester: 2 Lehrperson: _____ SHP: _____ IF-Status: 2				
Lern- und Entwicklungsbereich nach ICF 1. Allg. Lernen <input type="checkbox"/> 2. Math. Lernen <input type="checkbox"/> 3. Sprachenwerb/ Begriffsbildung <input type="checkbox"/> 4. Lesen/ Schreiben <input type="checkbox"/> 5. Umgang m. Anforderungen <input checked="" type="checkbox"/> 6. Kommunikation <input type="checkbox"/> 7. Bewegung/ Mobilität <input type="checkbox"/> 8. Für sich selbst sorgen <input type="checkbox"/> 9. Umgang m. Menschen <input type="checkbox"/> 10. Freizeit/ Erholung <input type="checkbox"/>				
ICF-Bereich	Förderziel (aus SSG resultierender nächster Schritt)	Massnahmen	Indikatoren	
5	Mut und Durchhaltevermögen fürs Lernen entwickeln. Sich etwas zutrauen – selbstbewusster werden.	Ermutigung und Unterstützung Gespräche	Arbeitet sorgfältiger und ausdauernder. Konfrontiert Schwierigkeiten besser	
Bemerkungen/ Ressourcen/ Lernstand				

IF-Status: 2

Lern- und Entwicklungsbereich nach ICF

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1. Allg. Lernen <input type="checkbox"/> | 2. Math. Lernen <input type="checkbox"/> | 3. Sprachenwerb/ Begriffsbildung <input type="checkbox"/> | |
| 4. Lesen/ Schreiben <input type="checkbox"/> | 5. Umgang m. Anforderungen <input checked="" type="checkbox"/> | 6. Kommunikation <input type="checkbox"/> | |
| 7. Bewegung/ Mobilität <input type="checkbox"/> | 8. Für sich selbst sorgen <input type="checkbox"/> | 9. Umgang m. Menschen <input type="checkbox"/> | |
| 10. Freizeit/ Erholung <input type="checkbox"/> | | | |

ICF-Bereich	Förderziel (aus SSG resultierender nächster Schritt)	Massnahmen	Indikatoren	+	+/-	-
5	Mut und Durchhaltevermögen fürs Lernen entwickeln. Sich etwas zutrauen – selbstbewusster werden.	Ermütigung und Unterstützung Gespräche	Arbeitet sorgfältiger und ausdauernder. Konfrontiert Schwierigkeiten besser			

Bemerkungen/ Ressourcen/ Lernstand

Förderplan

Schüler, Schülerin: Klasse, Lehrperson: Coach:
--

Datum	Thema	Anlass	Beobachtung / Beschreibung Aktivität und Verhalten	Zielanpassung, Vorschläge, Fragen, Interpretation
3.9.10	Eintrittstests		<p>Leseverstehen: 11 Sätze Prozentrang 0</p> <p>Rechtschreibung: Wörter PR 8; Graphem PR 8; Alphab. PR 13; Orthogr. PR 17; Morphemat. PR 7; Wortübergr. PR 68; Schrift gross, nach links geneigt, schwer lesbar, unsorgfältig</p> <p>Mathe: Test 4. Klasse 7 von 13 Aufgaben gelöst, 3.75 von 13 Punkten.</p> <p>Motivation: Lernzielorientierung und Vermeidungs- Leistungsziele durchschnittlich, Annäherungs- Leistungsziele unterdurchschnittlich, Arbeitsvermeidung überdurchschnittlich</p>	<p>Das Leseverstehen ist äusserst schwach.</p> <p>Rechtschreiben: Alle Strategien ausser der wortübergreifenden schwach. Verdopplungen, Dehnungen, v/f, Satzanzug gross zu üben</p> <p>Mathe: Nachbarzahlen, schriftliche Operationen, Stellenwerttafel richtig. Kopfrechnen Multiplikation und Addition ok</p> <p>Subtraktion, Division im Kopf, Zahlenfolgen sowie Geometrie, Algebra, Satzaufgaben, Problemlösen nicht gelöst oder falsch.</p> <p>Motivation ist niedrig, es scheint A. unwichtig, zu zeigen, was er kann.</p> <p>A. arbeitet ausserordentlich langsam und braucht mehr Zeit, bzw. Reduktion der Aufgaben</p>
		Förderschwerpunkte	<p>Leseverstehen, Beziehung stärken, Gründe für die Arbeitsvermeidung erfragen, in Mathe Bereiche Zahlen-Grössen-Geometrie-Datendarstellung- Proportionalität-Problemlösen erkunden, Rechtschreiben, Schrift</p> <p>Grosser Förderbedarf in M und D</p>	<p>Für die Arbeitsvermeidung erfragen, in Mathe Bereiche Zahlen-Grössen-Geometrie-Datendarstellung- Proportionalität-Problemlösen erkunden, Rechtschreiben, Schrift</p>
6.9.	Schwerpunkte	Coachinggespräch	<p>Schule ist A. ziemlich egal, Einstellung, Selbstorganisation und Tempo Hauptprobleme, damit die Förderung überhaupt starten kann. Chaos beim Material</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Muss auch zu Hause arbeiten • Fragt im LA • Laut und deutlich sprechen • Schwerpunkt Mathe
8.9.	Allgemein	Tel. Mutter	<p>Situation beschreiben, Standortgespräch so bald als möglich abmachen, Tempo als grosses Problem</p>	<p>Standortgespräch abmachen</p>

Förderplan für: xy (Geburtsdatum)

Klasse: xy Klasse

Zeitraum:

Ausgefüllt von:

Funktion: Schulische Heilpädagogin

Schule:

Übergeordnete Förderziele, vereinbart am Standortgespräch vom:

Bereich	Konkretisierte Förderziele	Unterstützende Bedingungen Lernumgebung, Methoden, Materialien,...	Beobachtungen/ Überprüfung Einschätzung der Zielerreichung (Datum)
<i>Mathematisches Lernen</i>			
<i>Lesen und Schreiben</i>			
<i>Umgang mit Anforderungen</i>			
<i>Freizeit, Erholung und Gemeinschaft</i>			
<i>Abmachungen</i>			

Ort, Datum: _____ Unterschrift Eltern: _____

Ort, Datum: _____ Unterschrift Lehrperson: _____

Ort, Datum: _____ Unterschrift Schulische Heilpädagogin: _____

Standortgespräch 26. Januar 2012

Ablauf:

Bemerkung/Ausblick auf den Sommer:

Förderplanung IF

Datum: 01.05.2012

SchülerIn: _____ Geburtsdatum: _____

Klasse: _____ RKL: _____

Förderplanung vom: 2. Semester 2011/12

Standortgespräche: _____

SHP:
Überprüfung der Planung: Ende 2. Semester

Förderziele	Förderplanung Mittel und Wege	Zielüberprüfung Wie, wann?
<p>Allgemeines Lernen/ Umgang mit Anforderungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ H. hält Ordnung auf/unter seinem Pult und in seinem Schulthek. 	<p>Die IF-LP unterstützt ihn beim täglichen Ordnung machen/halten. H. versorgt die Blätter in die entsprechenden Mäppchen. Er hat seine Arbeitsschachtel immer auf dem Pult und sein Etui immer in seinem Rucksack.</p>	<p>IF-LP kontrolliert einmal pro Woche.</p>
<p>Mathematisches Lernen</p>	<p>Daran wird im Klassenunterricht gearbeitet. H. nimmt sich Zeit, um genau zu arbeiten.</p>	<p>H. konstruiert mit Zirkel und Geodreieck genau (bis 1mm Abweichung).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ H. kann die Begriffe Radius und Durchmesser richtig anwenden. 	<p>H. löst im Klassenunterricht und zu Hause mehrere Aufgaben, in denen er diese Begriffe richtig verstehen und anwenden muss. Er gestaltet dazu einen Eintrag im Merkhft.</p>	<p>H. löst kurze Aufträge mit diesen Begriffen richtig.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ H. kann drei Beispiele nennen, wo Brüche im Alltag vorkommen. 	<p>Im Klassenunterricht wird darüber ausgetauscht, wo Brüche im Alltag vorkommen.</p>	<p>H. nennt drei Beispiele, wo Brüche im Alltag vorkommen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ H. kann Flächen in Bruchteile zerlegen. 	<p>Daran wird im Klassenunterricht gearbeitet. H. zerlegt verschiedene Flächen in verschiedene Bruchteile. Zum Thema Brüche erstellt er einen Eintrag im Merkhft.</p>	<p>H. zerlegt die Flächen in korrekte Bruchteile.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ H. kann Bruchteile von Flächen benennen. 	<p>Im Klassenunterricht löst H. diverse Aufgaben, in denen er Bruchteile von Flächen benennen muss.</p>	<p>H. benennt die Bruchteile mehrheitlich richtig.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ H. kann den Mittelwert von alltäglichen Grössen bestimmen. 	<p>Im Klassenunterricht und zu Hause berechnet H. von mehreren alltäglichen Grössen (Grösse, Gewicht, Hausaufgabenzeit, ...) mit dem Taschenrechner den Mittelwert.</p>	<p>H. berechnet den Mittelwert mehrheitlich richtig.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ H. kann beurteilen, in welchen Situationen es sinnvoll ist, den Mittelwert zu bestimmen. 	<p>Im Klassenunterricht wird darüber diskutiert, in welchen Situationen es sinnvoll ist, den Mittelwert zu bestimmen.</p>	<p>H. nennt zwei Situationen, in denen es sinnvoll ist, den Mittelwert zu bestimmen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ H. kann mit einstelligem Divisor halbschriftlich dividieren. 	<p>H. löst im Klassenunterricht und zu Hause verschiedene Aufgaben dazu. Im Merkhft löst er eine Divisionsaufgabe als Beispiel und beschreibt, wie man rechnen muss.</p>	<p>H. erhält beim halbschriftlichen Dividieren mit einstelligem Divisor in den meisten Fällen das richtige Ergebnis.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ H. kann Ergebnisse von Divisionsaufgaben mit der Multiplikation überprüfen. 	<p>H. wendet bei Divisionsaufgaben die Multiplikation zur Überprüfung an.</p>	<p>H. wendet bei den meisten Divisionsaufgaben die Multiplikation zur Überprüfung sichtbar an.</p>

<p>➤ H. kann Terme mit Klammern lösen.</p>	<p>Im Klassenunterricht und zu Hause löst H. verschiedene Terme mit Klammern. Die Regeln vermerkt er sich im Merkhett.</p>	<p>H. löst die Terme mit Klammern mehrheitlich richtig.</p>
<p>➤ H. kann Grössen in verschiedener Schreibweise darstellen.</p>	<p>Im Klassenunterricht und zu Hause löst H. verschiedene Aufgaben dazu. Im Merkhett trägt er einige Beispiele ein.</p>	<p>H. stellt Grössen in mindestens 2 verschiedenen Schreibweisen dar.</p>
<p>➤ H. kann das Einmaleins.</p>	<p>Das Einmaleins wird regelmässig an Hand aktueller Rechnungen geübt.</p>	<p>H. löst Einmaleinsaufgaben rasch und richtig.</p>
<p>➤ H. kann in Schritten bis 10'000 zählen. Bei den Zehner-, Hunderter- und Tausenderübergängen gewinnt er an Sicherheit.</p>	<p>H. löst diverse Aufgaben mit Zahlenfolgen im Unterricht und zu Hause. Diese Aufgaben werden im roten Schnellhefter gesammelt und bei Fertigstellung Frau Fenner abgegeben.</p>	<p>H. zeigt sich flexibel beim Zählen und zeigt mehr Sicherheit bei den Übergängen.</p>
<p>Spracherwerb und Begriffsbildung/ Lesen und Schreiben → Deutsch</p>		
<p>➤ H. kennt typische Merkmale von Fabeln.</p>	<p>In der Klasse wenden diverse Fabeln gelesen und über die Merkmale diskutiert. Der grüne Kasten auf den Seite 32 im Sprachstarken-Buch dient als Orientierung. → Merkhetteintrag</p>	<p>H. zählt die Merkmale einer Fabel auf (Tiere mit Charakter, Gespräch, Höhepunkt, Nachdenken über ein Problem).</p>
<p>➤ H. kann eine Fabel verständlich vorlesen.</p>	<p>Im Klassenunterricht werden diverse Fabeln gelesen. H. liest der Klasse eine Fabel vor.</p>	<p>Die Mitschülerinnen und Mitschüler können der vorgelesenen Fabel folgen.</p>
<p>➤ H. kann einen Text überfliegen und erklären, was sie vom Text erwartet.</p>	<p>Im Klassenunterricht lernen die Kinder diese Strategie kennen. H. wendet sie vor dem Lesen eines Textes an und erklärt mündlich oder schreibt auf, was er vom Text erwartet.</p>	<p>H. teilt mündlich oder schriftlich mit, was er vom überflogenen Text erwartet.</p>
<p>➤ H. kann ein vierzeiliges Gedicht auswendig vortragen.</p>	<p>H. lernt ein selber gewähltes vierzeiliges Gedicht auswendig und trägt dieses der Klasse vor. Auf der Seite 34/35 im Sprachstarken-Buch sind solche Gedichte zu finden.</p>	<p>H. trägt das Gedicht auswendig korrekt der Klasse vor.</p>
<p>➤ H. kann das Cluster als Methode zur Ideenfindung beim Schreiben von Texten nutzen.</p>	<p>H. kennt diese Strategie. Er wendet sie vor jedem Texte schreiben an. → Merkhetteintrag</p>	<p>Vor jedem Texte schreiben macht er ein Cluster und gibt dieses der Lehrperson ab.</p>
<p>➤ H. kann die Nomen in Texten erkennen und sie gross schreiben.</p>	<p>H. überprüft einen selber geschriebenen Text nach Nomen, wendet die Nomenprobe an und schreibt die Nomen gross. → Wörtersortiermaschine im Merkhett einkleben</p>	<p>H. schreibt die meisten Nomen in einem selber geschriebenen Text gross.</p>
<p>➤ H. kann drei W-Fragen (Wer? Was? Wo?) fürs Leseverstehen und fürs eigene Schreiben nutzen.</p>	<p>Die drei W-Fragen lernt H. im Klassenunterricht kennen. Er wendet sie beim Lesen und auch beim Schreiben eines Textes an.</p>	<p>H. beantwortet die drei W-Fragen (Wer? Was? Wo?) mündlich oder schriftlich.</p>
<p>➤ H. erkennt in vorgegeben Sätzen bei männlichen Nomen im Singular den Nominativ und den Akkusativ anhand des Begleiters (der, den).</p>	<p>H. bearbeitet mehrere Sätze so, dass er die männlichen Nomen im Singular unterstreicht, den dazu gehörigen Begleiter farblich übermalte und diese Nomen anschliessend raus schreibt und den Fall anhand des Begleiters bestimmt.</p>	<p>H. bestimmt den Nominativ und den Akkusativ der männlichen Nomen im Singular mehrheitlich richtig.</p>
<p>➤ H. kann aus einem kurzen gehörten Text den Grobzusammenhang verstehen und nacherzählen.</p>	<p>H. hört sich Texte von Mitschülerinnen und Mitschülern sowie der Lehrpersonen an und erzählt anschliessend zusammenfassend, was er gehört hat.</p>	<p>H. teilt mündlich oder schriftlich mit, was er vom Text verstanden hat. Seine Erzählung deckt sich mit dem Inhalt des Gehörten.</p>

Förderplan für V.		Klasse:	Zeitraum: ab Mai 14 bis ca. Sommer/Herbst 14
Ausgefüllt von IF-LP		KLP:	Schule:
<p>Übergeordnete Förderziele, vereinbart am Standortgespräch vom 25.6.13: - <i>ISR: Begleitung durch SHP bezüglich Spracherwerbsstörung, d.h. Unterstützung im Allgemeinen Lernen und im Schulalltag, intensive Sprachförderung, Unterstützung nach Bedarf in Mathematik</i> - <i>Logopädie: Verbesserung des Sprachverständnisses, Erweiterung des Wortschatzes und Satzbaus durch: Arbeit an der Phonetik, der Phonologie, der Wortfindung, der auditiven Aufmerksamkeit/Wahrnehmung/Verarbeitung/Speicherung.</i></p>			
<p>Aktuelle Massnahmen: ISR Sprache 4 Wochenlektionen IF Unterstützung allgemein Logopädie (2x / Woche)</p>			
<p>Befunde, Berichte: SPD-Abklärungsbericht v. 18.2.13, Logo-Abklärungsbericht v. 24.3.13, Vereinbarung ISR v. 25.6.2013, Lembericht Jan. 2014, SSG-Protokoll 14.1.14</p>			
<p>Stärken, Ressourcen, Interessen: visuelle Wahrnehmungsfähigkeiten, Orientierung im Raum, Kommunikation und Verständigung mittels alternativen Kanälen (Gestik, Mimik, handlungsorientiert etc.), kombinieren von Zusammenhängen</p>			
<p>Umweltfaktoren: 1 älterer Bruder (20 J.), 1 ältere Schwester (19 J.) und 1 älterer Bruder (16 J.), 3.SEK C ISR Sprache/Mathe, Logopädie (2X pro Woche). Muttersprache portugiesisch, Vater spricht sehr gut Französisch (Familie hat länger in Frankreich gelebt), Mutter spricht kein Deutsch, ältere Schwester ist oft als Vermittlerin dabei, Vera ist gut in der AdL- Klasse E integriert.</p>			
<p>Körperfunktionen, Körperstrukturen: allg. kognitives Potenzial knapp altersentsprechend, motorische, visuo- und fein-motorische Fähigkeiten u. Verarbeitungsgeschwindigkeit gut, allg. u. insbes. auditiv. Merkfähigkeit unsicher, Spracherwerbsstörung</p>			
	Konkretisierte Förderziele / Indikatoren	Unterstützende Bedingungen: Lernumgebung, Methoden, Materialien	Beobachtungen / Einschätzung der Zielerreichung
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> - Mehr Mut, Eigeninitiative und Selbstständigkeit bei kleinen Unsicherheiten oder Fragen, d.h. nicht untätig warten, sondern probieren - ihre aktuelle Arbeit anderen zeigen und darüber berichten 	<ul style="list-style-type: none"> - visuelle und handlungsorientierte Unterstützung - angepasste, dem Lernstand und sprachlichen Verständnis angepasste Aufgabenstellungen - allg. Vertrauen - kooperative Lernformen in geeigneter Zs.stellung - zusätzliche Begleitung durch Klassenassistenten (und SHP) - Fokus auf Freude am Lernen 	<p>Sh. SSG Protokolle, Beobachtungen auf Förderliste Kl. E, Lernberichte zum Zeugnis</p>
Mathematisches Lernen	<ul style="list-style-type: none"> - Zahlwörter v. 5, 6, 7, (8✓), (9✓), (10✓) sicher abgespeichert; 11-20 mit wenig Hilfen - zählen bis 20: von einer beliebigen Zahl ausgehen und weiterzählen, normal v.w. und r.w. zählen; beides mit wenig Unterstützung - von 0-20 in 2er und 5er Schritten zählen: verstehen und benennen mit Hilfe Zahlstreifen - Operationen: + - verstehen und aufschreiben können, in kl. Rechnungsgeschichten verstehen, einfache Operationen bis 20 mit Hilfsmittel selbstständig ausrechnen können. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zahlenstreifen u. Zahlen-Merkkärtchen überall greifbar - Zahlen üben zu Hause m. gr. Schwester - tägliche kurze Trainingssequenzen in Schule für die Zahlenabspeicherung - Erfolgserlebnisse - Alltagsbezug 	
Spracherwerb und Begriffsbildung	<ul style="list-style-type: none"> -Wortschatzerweiterung: Bedeutung der wichtigsten im Schul- und Kinderalltag relevanten Wörter, verstehen u. abspeichern -Satzbau: einfache Satz-Verb-Objekt-Sätze (verstehen, nachsprechen, selber produzieren), einfache Konjugationen ich-du-wir anwenden -kurze Fragen verstehen (z.B. wo ist, wer ist, warum ist, wie ist...) und einfache, verständliche Antworten geben können 	<ul style="list-style-type: none"> - viele Sprechanlässe in kl. und grösserem Rahmen, im kl. Rahmen vermehrt einfordern - regelmässige Übungssequenzen einzeln oder in vertrauter 2er-Gruppe - Wörter zur Auswahl geben (eines davon ist korrekt) - spielerisch, mit Figuren, Tieren, kl. Rollenspielen, handelnd, kooperativ m. anderem Kind - gesteigerte Fähigkeiten in Schriftlichkeit nutzen 	
Lesen und Schreiben	<ul style="list-style-type: none"> -Alle Lauf-Zeichenzuordnungen kennen (Graphem-Phonem). - einfache bekannte zwei- oder dreisilbige Wörter lesen, verstehen, sowie frei schreiben können; ganz kurze Sätze mit mehr Hilfe 	<ul style="list-style-type: none"> -Buchstabentabelle immer greif- und sichtbar bei sich -Silbenlesen, auch „Unsinn“silben oder –wörter. -ruhige 1:1 Sequenzen -tägliches Üben -Wortschatzerweiterung (Wortbildabspeicherungen) 	
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> -Noch mehr Vertrauen und Ausdauer entwickeln bei Neuem. 	<ul style="list-style-type: none"> -Spiel und Vertrauen. -Üben und Ausprobieren -Selbstwirksamkeitserfahrungen. 	
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> -Weitere Verbesserung des mündlichen Ausdruckes ihrer Bedürfnisse und Fragen -Beteiligt sich mündlich mit kurzen Beiträgen auch in einer grösseren Gruppe / im Kreis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vertrauen, Spass, Spiele, Übung - Thema/Interessen/Erfahrungen aus eigenem Leben - verlässliche Freundschaften 	

Nächste Überprüfung:
SSG Juni 2014

- Überprüfung der hier festgehaltenen Förderziele, Überprüfung des ISR-Settings
- allg. Standortbestimmung und Austausch
- ist zugleich reguläres 1. Kl.-Elterngespräch des 2. Semesters
- Vereinbarung individueller Lernziele für die 2. Klasse

Förderplan 2. Semester 2012/13

Name	Schuljahr
Vorname	Schule
Geburtsdatum	Schulort
Klasse / Stufe	Zeitraum (Quartal/Semester)
Letztes SSG	Nächstes SSG

<p>Übergeordnete(s) Förderziel(e):</p>
--

Ziele (u.a. aus dem Schulischen Standortgespräch):

Bereich	Konkretisierte Förderziele	Unterstützende Bedingungen	Verantwortliche Person / Kontext / Rahmenbedingungen
Allgemeines Lernen			
Spracherwerb und Begriffsbildung			
Lesen und Schreiben			
Mathematisches Lernen			
Umgang mit Anforderungen			
Kommunikation			
Bewegung und Mobilität			
Für sich selbst sorgen			
Umgang mit Menschen			
Freizeit, Erholung, Gemeinschaft			

pädagogisch-therapeutische Massnahmen

Logopädie	Wochenlektionen
Bewegungstherapie	Wochenlektionen
Psychomotorik	Wochenlektionen
Einzelförderung	Wochenlektionen
Integrierte Förderung	Wochenlektionen

Nächste Kontaktaufnahme folgt am

durch:

Austausch / Rückmeldungen über:

Datum

Unterschrift

Verantwortliche Lehrperson

Schulische Heilpädagogin

Therapeutin
